

//UCIENCIA/25

**VI Convención
Científica
Internacional**

UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS

Memorias del Evento

Autores:

Yunia Reyes González / Lidia Ruiz Ortiz

Universidad de las Ciencias
Informáticas

//COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente// Dr. C. Raydel Montesino Perurena

Vicepresidente// Dr. C. Lidia Ruiz Ortiz /Dr. C. Yanio Hernández Heredia

Presidente Comité Científico// Dr. C. Yunia Reyes González

Secretaría Ejecutiva// Ing. Irina Brito Reyes/ Dr. C. Rigoberto García Mauri

//COMITÉ CIENTÍFICO

Dr. C. Yanio Hernández Heredia

Dr. C. Yeleny Zulueta Veliz

Dr. C. Arturo Orellana García

Dr. C. Ailec Granda Dihigo

Dr. C. Pedro Luis Basulto Ramírez

Dr. C. Jose Ruiz Shulcloper

Dr. C. Jorge Gulín González

Dr. C. Omar Mar Cornelio

Dr. C. Aylin Estrada Velazco

Dr. C. Carlos Rafael Rodríguez Rodríguez

Dr. C. Yaimí Trujillo Casañola

Dr. C. Mónica Peña Casanova

Dr. C. José Ortiz Rojas

Dr. C. Yoan Martínez Márquez

Dr. C. Juan Antonio Plasencia Soler

Dr. C. Aurelio Antelo Collado

M. Sc. Luis Raciél Rodríguez Silva

M. Sc. Delly Lien González Hernández

M. Sc. Mario Pupo Meriño

M. Sc. Leodán Vega Izaguirre

M. Sc. Iván Pérez Mallea

PREFACIO

El Comité Científico de la VI Convención Científica Internacional de la Universidad de las Ciencias Informáticas UCIENCIA 2025, tiene el placer de presentar las memorias del principal evento científico organizado por la Universidad de las Ciencias Informáticas. En este encuentro se dieron cita profesionales de 26 países. Se desarrollaron 48 conferencias y 45 paneles con 335 ponencias debatidas en sesiones presenciales y a través de la Plataforma Cubana de Contenidos Audiovisuales PICTA, las que contribuyeron al éxito del programa científico de la Convención.

Las temáticas más debatidas estuvieron relacionadas con: la inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones y sus aplicaciones, la gestión de la innovación, la educación superior para los objetivos de desarrollo sostenible, la ciberseguridad, la gestión de proyectos, la ingeniería y calidad de software, las tecnologías de software libre, las tecnologías de interfaz humano computadora, las herramientas y algoritmos para la bioinformática, la modelación y simulación de métodos computacionales, los entrenamientos y certificaciones de procesos y servicios, la transformación digital en la salud y otros sectores, entre otros temas.

Otras actividades desarrolladas como parte del programa científico fueron:

- Se expusieron los resultados de proyectos de investigación desarrollo e innovación que se gestionan en el marco de programas sectoriales, nacionales e internacionales.
- Se realizó la convocatoria a la certificación Universidad de las Ciencias Informáticas - Linux Professional Institute (UCI-LPI)
- Se dedicó una sesión especial a la Red de la Alianza de Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence Alliance Network).
- Se mostró la consolidación de la Red Iberoamericana de Investigación y Formación para la Transformación Digital en la Educación Superior, a dos años de su creación.
- Se lanzó la convocatoria a la Tercera edición de la Maestría en Educación Virtual.
- Se realizó la firma de convenios de colaboración entre la Universidad de las Ciencias Informáticas y la Organización Panamericana de la Salud en Cuba; la Universidad de Leipzig y la Universidad de Bremen de Alemania; la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Valladolid de España; El Buckingham Language Center de Ecuador; y la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá
- Se mostraron las experiencias de nuestros Patrocinadores a través de soluciones innovadoras que contribuyen a la transformación digital de la sociedad cubana.

En nombre del Comité Científico y el Comité Organizador de la VI Convención Científica Internacional UCIENCIA 2025 se trasmite el agradecimiento a todas las instituciones nacionales y extranjeras que contribuyeron al desarrollo exitoso de la Convención. Se trasmite además un agradecimiento al Hotel Meliá Internacional Varadero por acoger este evento como suyo y ofrecer todas las condiciones necesarias para el éxito de la Convención.

Dr. C. Yunia Reyes González
Presidente Comité Científico

CONTENIDO

IX Congreso Internacional de Inteligencia Artificial y Reconocimiento de Patrones	22
From Pixels to Prognosis: An AI Framework for Volumetric RALE Scoring in Post-COVID Chest CT	22
Toward a Microstructure-Informed Streamline Tractography Method via COMMIT-Based Convex Optimization	24
Leveraging Large-Scale Face Datasets for Deep Periocular Recognition via Ocular Cropping	25
FGSSNet: Feature-Guided Semantic Segmentation of Real World Floorplans	26
Robust Frame Combination Strategies for License Plate Recognition in Video Sequences	27
Generation of Software Requirements from User Feedback combining ML and LLMs	28
Generative AI-Based Virtual Assistant Using Retrieval Augmented Generation: An Evaluation Study	29
Context-Aware Content-Based Recommendation with Semantic Embeddings and Sentiment Analysis	30
Time-Evolving Linguistic Decision Making: a feedback-enabled approach	31
Continual Pretraining of a Small Language Model on Cuban Spanish Corpora	32
Automated Ontology Extraction from Text for Content Based Web Personalization	33
Towards Accurate and Legible Scene Text Generation in Spanish; A Text-to-Image Model	34
Multimodal Tattoo Recognition by Combining Visual Features and LLM-Generated Captions	35
Automatic identification of ambiguities in software requirements using Zero-Shot classification	36
An approach to generating knowledge-based explanations: a case study in health	37
Evaluation of Probabilistic Data Augmentation Models for Emotion Detection	38
1D Separable Convolutional Neural Network Architecture for Real-Time Stellar Classification Based on Captured Spectral Characteristics	39
Feature selection for anomaly detection in banking transactions based on Deep Learning and Reconstruction Error	40

Description of the closed loop of an object of interest	41
A Hybrid Deep Neural Network-Transformer Architecture for Consumer Price Index Forecasting: Integrating Non-Linear Feature Extraction with Multi Head Attention Mechanisms	42
A new approach for calculating the collective intensity of circumstances of the same type in the M-LAMAC model	43
A straightforward method for the optimisation of the electricity operating cost of a water desalination plant under a variable tariff	44
Detecting Economic Vulnerability via Multi-Agent LLM Architecture and Context-Aware Cluster Analysis	45
Machine learning-driven hybrid optimization algorithm for PID domain constraints identification in servo control systems: balancing efficiency and safety through neural network classifier	46
Brief review on the application of semi-parametric survival analysis in economics and finance	47
Forecasting Electrical Demand with zero-shot Lag Llama and TimesFM V2	48
Deep Learning for Space Situational Awareness: Addressing Kessler Syndrome with Efficient Spacecraft Detection a Preliminary Result	49
Threshold Estimation for CNNs in Multi-label Historical Press Classification via Metaheuristic Optimization	50
Convolutional Neural Network for Burst Detection in Water Pipes	51
A Methodology for the Generation and Evaluation of Tabular Synthetic Data: A Case Study in Data Analysis in Intensive Care Units	52
Fast Continuous Wavelet Transform (fCWT) at the edge: enabling the fCWT computation in ARM Cortex cores	53
Brain mapping through entropic analysis	54
Exploring the correlation between the type of music and the emotions evoked: A study using subjective questionnaires and EEG	55
Lightweight Neural Networks for Multi-modal and Cross-modal Biometric Matching: Experimental Evaluation on Audio-Visual Data	56
Proactive Frequency Forest: A Forest Construction Scheme Based on Proactive Forest	57
Implementation of a Neural Network in an Embedded System for burst detection in water pipelines	58

XI Taller Internacional de Software Libre y Tecnologías Emergentes	59
Construyendo el bien común: el rol del código abierto en la transformación digital en Cuba	60
Desarrollo de sistema de Gestión para la Fiscalía Militar con tecnologías libres	61
Plataforma integral para el monitoreo remoto y la gestión proactiva de flotas marítimas y terrestres asociadas	62
Ecosistema de transacciones monetarias para Cuba	63
Diseño e implementación de un Framework Orientado a Servicios basado en WSO2 para entornos tecnológicos heterogéneos	64
Tecnologías libres en la formación de competencias informacionales	65
OREGI. Sistema Informático para la gestión eficiente del Registro de Consumidores en Cuba	66
Framework Frontend Multiplataforma: Aproximación mediante un Domain-Specific Language Desarrollado en TypeScript	67
Recomendación de contenidos del sistema de desarrollo de competencias técnicas de egresados de la Universidad de las Ciencias Informáticas	68
Simuladores para el diseño, pruebas virtuales y el desarrollo de aplicaciones grupales de sistemas robóticos basados en tierra, aire y agua	69
Tecnologías intelectuales de apoyo a la toma de decisiones por parte de complejos robóticos autónomos en entornos dinámicos de conflicto	70
Selección de la Tecnología de Redes Móviles: OpenBTS, OpenLTE, VoLTE y Open5G para la construcción de picoceldas en entornos urbanos e industriales	71
Development framework for realistic object handling with hand-tracking in virtual reality environments	72
Smart IoT: Gestión segura de sensores físicos y expansión hacia la automatización basada en Inteligencia Artificial	73
Plataforma de servicios para videojuegos multijugador Cosmox	74
Componente de interfaz de voz web para sistema conversacional en servicios de atención al cliente	75
Chatbot basado en tecnologías de código abierto para la evaluación de roles en la Práctica Profesional de la ingeniería informática	76

Propuesta de automatización del proceso de descripción de Historias de Usuario del centro CISOL de la UCI	77
Procedimiento para la generación de perfiles de preferencias de usuario en sistemas de recuperación de información	78
Sistema de almacenamiento en la nube: Nova 360	79
VI Taller Internacional de Ingeniería y Calidad de Software	80
Proceso de ingeniería de requisitos de software en la dirección de Tecnología y Sistemas del Ministerio del Interior	81
Arquitectura de un sistema de predicción de la calidad del agua en sistemas de acuicultura con big data	82
Entorno de pruebas automatizadas para empresas de desarrollo de software: aplicación en Ingenius SURL	83
Conjunto de ontologías para apoyar todo el proceso de desarrollo de software	84
Estrategia Integral de Pruebas para la Empresa de Aplicaciones Informáticas	85
Caracterización y propuesta de patrones de alertas de usuario en sistemas software basados en procesos de negocio	86
Las plantillas de frases como práctica recomendada en la documentación de software	87
Sistema de Gestión de Eventos (SIGEVENT)	88
Proceso base de transición a operaciones para un modelo de la calidad en Cuba	89
Proceso productivo de software de la Universidad de las Ciencias Informáticas desde los procesos organizacionales	90
Automatización robótica de procesos para optimizar la gestión de procesos organizacionales en la Empresa de Aplicaciones Informáticas	91
Definición de roles y competencias en el MCDAI	92
Conceptualización del proceso de Gestión de Riesgos de proyectos de desarrollo de software de Xetid	93
Procedimiento para gestionar riesgos durante la implantación del ERP Zoom LC utilizando el modelo MCDAI	94
Integración y entrega continua en el proceso de pruebas a aplicaciones móviles de MCDAI	95
Proceso de Medición y Análisis para proyectos de desarrollo de software	96
Enfoque híbrido FD para Trabajos de Fin de Curso en el ISP-Bié	97

Proceso de Ingeniería de Requisitos para la actividad productiva de la Universidad de las Ciencias Informáticas	98
Optimización de escenarios para el éxito en proyectos de licitación de obras de construcción	99
Proceso para el preprocesamiento de los datos del Índice de Precio al Consumidor	100
Un mapeo sistemático sobre el uso de ontologías en la ingeniería de requisitos: Resultados preliminares	101
VI Taller Internacional de Matemática Computacional	102
Discrete spatial optimization heuristic to select intervention sites: Case study of deforestation in Manicaragua, Cuba	103
Workflow for effective integration of community detection algorithms in brain network analysis	104
Algoritmo Híbrido Metaheurístico para Generación de Funciones Booleanas Criptográficamente Robustas	105
Evaluación de modelos de series temporales para la predicción del flujo de tránsito aéreo	106
Matemática Computacional para la gasificación Downdraft: modelo, simulación y optimización de biomasa	107
Sistema de información decisional sobre la carga de entrenamiento en el control médico deportivo	108
Automatizado Robótico de Gestión y Observación Sensorial (A.R.G.O.S.)	109
Modelo computacional para el apoyo al diagnóstico de pacientes con la enfermedad de Parkinson	110
Empleo de DTW como medida de distancia en datos obtenidos desde Smartphone	111
Modelo computacional de analítica de datos con Power BI para la identificación de patrones delictivos contra la propiedad en la Zona 1 del Ecuador	112
Análisis computacional sobre el aprendizaje de vocabulario básico de inglés para Educación General Básica Media	113
Modelos de simulación clínica en la enseñanza de las ciencias de la salud: una revisión sistemática	114
Metodología computacional para evaluar la motivación y la retención del conocimiento	115

Sistema inteligente de optimización y clasificación de productores agropecuarios mediante algoritmos de Aprendizaje Automático	116
Modelo analítico y experimental para evaluar el comportamiento de nanopartículas en empastes de resina utilizados en tratamientos odontológicos	117
Modelado matemático difuso para analizar los factores determinantes en la elección de servicios odontológicos privados en Ecuador	118
Modelo computacional para la evaluación del desarrollo de competencias de redacción académica en la asignatura Unidad de Integración Curricular	119
Modelo computacional de apoyo a la decisión clínica para la aplicación de la técnica de Hall en pacientes pediátricos con caries en dentición decidua	120
Sistema inteligente para la detección y clasificación de vulnerabilidades en aplicaciones Android usando Minería de Datos y Algoritmos Supervisados	121
Aplicación de la nanotecnología para la innovación en prevención, diagnóstico y tratamiento odontológico	122
Análisis estadístico computacional sobre prevalencia de adherencia terapéutica en personas con hipertensión arterial	123
Clasificación estadística supervisada para analizar el impacto del propóleo sobre las bacterias Actinomyces viscosus y Streptococcus mutans	124
Modelo predictivo basado en redes neuronales para evaluar la eficacia del láser de baja intensidad en tratamientos de ortodoncia	125
Aplicación de modelos y herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático en cirugía oral con tecnología láser: revisión bibliográfica	126
XI Taller Internacional de Gestión de Proyectos	127
Importancia de la gestión de proyectos en la transformación digital	128
Sustainability indicators to define and monitor sustainable business processes: A Systematic Literature Review	129
Sistema basado en casos para evaluar tendencias en el control de proyectos	130
Requerimientos de un sistema de información de mercadotecnia para organizaciones basadas en proyectos	131
Implementación de metodologías ágiles de desarrollo de software en Costa Rica a través de la Práctica Profesional	132
Gestión adaptativa para la transformación digital en organizaciones políticas	133

Guía de Digitalización de Servicios como Herramienta Estratégica de Gestión de Proyectos de Transformación Digital en la Administración Pública	134
Evaluación del Impacto de los Proyectos de I+D+i en el Parque Científico Tecnológico de La Habana: Una Propuesta Metodológica	135
EPLAN: El sistema para la Planificación Estratégica Empresarial	136
Predicción del desempeño docente en educación superior: Un estudio basado en series temporales	137
El Liderazgo en la Gestión de Recursos Humanos: Claves para el Éxito Organizacional	138
Gestión de la Comunicación Efectiva en Centros de Tecnologías para la Formación	139
Diagnóstico de fidelización de clientes en XETID: Un enfoque mixto cuantitativo-cualitativo	140
Un método lingüístico difuso para el análisis dinámico de riesgos	141
ISSP: Un índice estratégico para evaluar la sostenibilidad en la educación de posgrado ..	142
Estrategia de Transformación Digital del Sistema de Tribunales de Justicia en Cuba. Visión prospectiva al 2030	143
El Expediente Judicial Electrónico (XEJEL). Proyecto impulsor de la transformación digital en el Sistema Judicial cubano	144
Implementación tecnológica adecuada para potenciar la transformación digital del sector judicial cubano	145
Sistema de Gestión de citas de los tribunales populares cubanos	146
Sistema de almacenamiento alternativo y de acceso regulado para expedientes judiciales en los tribunales populares cubano	147
IV Taller Internacional de Ciberseguridad	148
INFOSEG: Plataforma para el aprendizaje de ciberseguridad desde edades tempranas ...	149
Priorización de Vulnerabilidades en Sistemas CNS/ATM: Un Enfoque Integrado de Gestión de Riesgos	150
Análisis de seguridad en la infraestructura de la plataforma FACEL	151
Arquitectura para la automatización del despliegue de la infraestructura de pruebas de seguridad en aplicaciones web	152
Evaluación de la seguridad en aplicaciones web mediante encabezados de respuesta HTTP	153

Amenazas de seguridad en la Gestión y Orquestación de la Virtualización de Funciones de Red	154
Implementación de Variables de Seguridad en SEO WebMas: Evaluación Técnica y Recomendaciones Automatizadas	155
Balanceo de carga de un Servidor Web Apache con Proxy Inverso	156
Procedimiento para realizar pruebas de seguridad a aplicaciones móviles	157
Análisis de Vulnerabilidades de Configuración de Seguridad en Aplicaciones Web	158
Análisis de Vulnerabilidades de Inyección en Aplicaciones Web: Detección y Mitigación	159
El eslabón más débil: La importancia de la educación en ciberseguridad para los usuarios en la era digital	160
Buenas prácticas de seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de software	161
Sistemas de gestión de eventos e información de seguridad de código abierto	162
Estrategia de segmentación en redes definidas por software para reducir las superficies de ataque	163
Vulnerabilidades en el proceso de autenticación WPA/WPA2 que permiten el robo de contraseñas empleando fuerza bruta	164
Revisión documental y análisis de los sistemas Honeypots como parte de mejoras de la seguridad en las redes de navegación aérea	165
Procedimiento para la integración de mejores prácticas de seguridad para pipelines DevSecOps en Kubernetes	166
Análisis de ataques homográficos para la prevención de incidentes de ciberseguridad	167
Despliegue de Honeypots para la detección proactiva de amenazas cibernéticas	168
Recomendaciones para la Estabilidad de Estaciones de Trabajo Windows en Cuba	169
Relación entre competencias profesionales y habilidades académicas en Ingeniería en Ciberseguridad	170
Método de Detección de Anomalías para Identificación de Malware en el Motor Antivirus de Segurmática	171
Recomendaciones para mitigar ataques DDoS	172
Ingeniería de características para la Detección de Phishing: Un Enfoque Basado en Redes de Petri	173
Sistema para la identificación de vulnerabilidades de seguridad en Sistemas Gestores de Bases de Datos	174

Procedimiento para la institucionalización de la mejora considerando un marco de trabajo de ciberseguridad aeronáutica	175
Aprendizaje federado para la detección de intrusiones en redes IoT: enfoques actuales y desafíos	176
Técnicas de aprendizaje automático para la identificación de ataques de DDoS en redes IoT	177
Cisnes Negros en Ciberseguridad. Análisis de Eventos Disruptivos y Técnicas Avanzadas para su Detección	178
I Taller Internacional de Transformación Digital en la Salud	179
Desarrollo de la especialización de las Unidades de Cuidados Intensivos para el módulo Hospitalización del sistema XAVIA HIS	180
DIMECO: Módulo informático para la distribución de medicamentos controlados en farmacias	181
Plataforma web para la administración de contenedores Docker del sistema XAVIA PACSServer	182
Galen Banco de Sangre: Gestión centralizada en la nube para el Sistema de Salud cubano	183
Optimización de la investigación clínica con sistemas de salud interoperables	184
Modelo de Interoperabilidad en Salud: Plataforma Unificada de Telemedicina para el Sistema Sanitario Cubano	185
Tendencias y desafíos en las tecnologías semánticas para la integración de datos médicos heterogéneos: análisis crítico y perspectivas	186
Desarrollo del registro público cubano de ensayos clínicos versión 2.0	187
Atrapados en el feed: Efectos psicológicos de los algoritmos en jóvenes cubanos	188
Transformación digital del proceso de atención de Enfermería desde el sistema XAVIA HIS basada en estándares internacionales	189
Esquema de fusión híbrida basado en procesamiento de imágenes para estudios PET-MRI	190
Inteligencia artificial explicativa en el análisis de imágenes médicas: un enfoque en el diagnóstico dermatoscópico del cáncer de piel	191
Algoritmo para visualizar y medir estructuras cerebrales en resonancia magnética mediante geometría fractal	192

Modelo de clasificación propuesto con alta sensibilidad al melanoma	193
Reporte estructurado con firma digital en el sistema XAVIA PACS. Diseño para el sistema XAVIA PACSViewer 3.2	194
Aplicación de la inteligencia artificial explicable para apoyar el análisis epidemiológico	195
Modelado del tránsito entre estados clínicos en pacientes con Alzheimer mediante regresión logística ordinal	196
Generación de predicciones mediante modelado computacional mediante el estudio de la inmunoglobulina M	197
Herramienta inteligente para la predicción explicable de la mortalidad oculta en el alta de las unidades de cuidados intensivos	198
Modelo para la clasificación de individuos en función de sus hábitos y estilos de vida	199
Método para el diagnóstico automatizado del melanoma humano	200
Método para el análisis longitudinal de biomarcadores en el macroadenoma hipofisario	201
II Taller Internacional de Biología Computacional y Bioinformática	202
Nanomateriales dirigidos a PBP2a para combatir la resistencia a β lactámicos: un enfoque de diseño computacional	203
Contextos genéticos de blaCTX-M-32 en plásmidos y cromosomas en Escherichia coli procedente de cerdos y aves de corral de la región occidental de Cuba	204
Diseminación de múltiples clones de E. coli portadores de blaCTX-M-32 procedentes de cerdos en Cuba	205
Programa GelJ: impacto en la evaluación de la relación genética entre aislados de E. coli productores de carbapenemasas en un hospital de tercer nivel en La Habana	206
Characterization by LC-MS/MS of SOBERANA®02, a conjugate vaccine against SARS-CoV-2	207
Caracterización filogenética y estructural de Dengue 3 en Cuba, 2022	208
Herramienta bioinformática para el estudio de procesos de adsorción	209
Modelo bioinformático para el diagnóstico de acidurias orgánicas mediante perfiles metabólicos generados por GC-MS	210
Modelado computacional de beta-amiloide en Alzheimer: Avances globales y aportes cubanos	211
NR4A1 expuesto: El gen que redefine la terapia del cáncer de mama	212

Desarrollo de un modelo QSPR para la predicción de las propiedades ADMET en péptidos cíclicos modificados	213
Detección de genes de virulencia y resistencia mediante el análisis bioinformático del genoma completo bacteriano	214
Evaluación del impacto económico y social de la carrera Ingeniería en Bioinformática ..	215
Módulo de Procesamiento NGS para la Plataforma Cubana de Servicios Bioinformáticos	216
II Taller Internacional de Educación Virtual y Tecnología Educativa	217
Gestión de educación a distancia: fortalezas, oportunidades y recomendaciones desde el Ministerio de Educación Superior de Cuba	218
Estrategias institucionales para la inclusión digital y la calidad educativa en entornos virtuales: Caso UNADP (2019–2024)	219
Sistema integrado para la gestión de capacitación en línea a través de Moodle	220
La tutoría virtual: Un pilar esencial en la educación a distancia contemporánea	221
Sistema de superación orientado hacia la transformación digital del proceso de enseñanza aprendizaje	222
Evaluación del impacto social del posgrado a distancia: rúbrica para la superación profesional	223
Hacia la formación de competencias digitales en docentes de Educación Superior. Resultados de un proyecto	224
La competencia digital docente, su estudio en la formación de los profesionales de la educación	225
Desarrollo de competencias digitales para contribuir al currículo por competencias. Experiencia con docentes dominicanos	226
Metodologías Activas de Aprendizaje Virtual (MAAV): Tres propuestas de su empleo en el proceso de formación	227
Recursos Educativos Abiertos: tendencias internacionales y oportunidades para la Educación Superior en Cuba	228
Uso del recurso educativo abierto en el diseño de un programa de asignatura para Bioinformática	229
Utilización del recurso educativo abierto, San Cristóbal de la Habana en José Martí	230
Revisión de la calidad del modelo de educación a distancia cubano: análisis de investigaciones previas	231

Sistema de acciones para la elaboración y utilización de recursos educativos abiertos para la autoevaluación en EVEA	232
Una propuesta de mapas conceptuales para la asignatura Seguridad Nacional	233
Sistema de tareas docentes de la asignatura de defensa nacional de la carrera ICI	234
Comportamiento de las actividades evaluativas en los cursos virtuales	235
Sistema para revisar la calidad en cursos virtuales del Centro Nacional de Educación a Distancia	236
VI Taller Internacional de Formación para las Ciencias Informáticas	237
Gestión de la calidad de los procesos sustantivos en las instituciones de educación superior	238
Proyección estratégica y gestión de la calidad en la Universidad de las Ciencias Informáticas	239
Estrategia para el desarrollo de habilidades profesionales en estudiantes de carreras de perfil informático	240
Diagnóstico de habilidades profesionales para trabajo en equipos de desarrollo de software en carreras informáticas	241
Desarrollo de habilidades profesionales mediante implementación del aprendizaje basado en proyecto en la facultad de Tecnologías Libres	242
Ingeniería pedagógica asistida por IA generativa: un enfoque disruptivo para la educación en programación	243
La Inteligencia Artificial en Educación Superior: análisis de riesgos y oportunidades	244
Competencias mediáticas en la formación inicial docente con el uso de la inteligencia artificial	245
Prácticas curriculares y pedagógicas para contribuir a la retención universitaria en la CUJAE	246
Método para evaluar la satisfacción de los estudiantes del proceso de culminación de estudio utilizando 2-tuplas lingüísticas	247
Procedimientos para el uso de Recursos Educativos Abiertos como fuentes de conocimiento histórico-social	248
Contribución del Aprendizaje Basado en Proyectos a la gestión metodológica en el colectivo de año	249
Estilos de aprendizaje en estudiantes de dos cohortes de ingeniería en ciberseguridad ..	250

Superación profesional en sistemas digitales: vía para el mejoramiento del desempeño de sus docentes	251
Enseñanza de técnicas de educación de requisitos basada en el juego de roles	252
Resolución de problemas con Geogebra, utilización en las fases interpretativa y de construcción de modelo	253
Orientaciones metodológicas para la determinación del currículo optativo/electivo de una carrera	254
Propuesta de una metodología para elaborar programas de asignaturas	255
Enseñanza de estructuras de datos en Java con pedagogía activa e Inteligencia Artificial	256
Guía Didáctica para la enseñanza aprendizaje del cálculo diferencial e integral utilizando GeoGebra	257
Propuesta de transformación digital de La Lisa desde la Práctica Profesional	258
Tratamiento de la IA en la formación del ingeniero en la UCI. Proyección de Resultados	259
Evaluación del impacto económico y social de la carrera Ingeniería en Bioinformática	260
Un enfoque integrador para la Actividad Profesional Investigativa en la carrera de Ingeniería en Bioinformática	261
Percepciones de estudiantes Ingenieros en Ciencias Informáticas sobre el uso de la Inteligencia Artificial generativa	262
Presencia docente en comunidades virtuales de aprendizaje: Un estudio mixto sobre flipped classroom y m-learning	263
Aproximación al trabajo investigativo de los estudiantes desde la Matemática en Ingeniería en Ciencias Informáticas	264
Evaluación de la variable currículo en la carrera de Ingeniería en Bioinformática	265
Estrategia Integral para la atención al egresado en la Universidad de las Ciencias Informáticas	266
El trabajo investigativo de los estudiantes; alternativa para la integración entre física y matemática	267
El aprendizaje y uso de la IA en Ciberseguridad: caso Universidad de las Ciencias Informáticas	268
XI Taller Internacional Lenguaje y Tecnología	269

Estudio tendencial de los resultados de los estudiantes por habilidades en los exámenes de certificación en la UCI	270
Buenas Prácticas en el Proceso de Certificación del Inglés en la Universidad de las Ciencias Informáticas	271
Conectando diseño y resultados: Perspectivas de los estudiantes sobre un examen de competencia de comprensión lectora	272
Aplicación de los exámenes de certificación de inglés en Ciencias Médicas: principales resultados	273
La evaluación del dominio del inglés en la educación superior cubana, su sostenibilidad desde un proyecto sectorial	274
Experiencias con descriptores para tareas de Mediación en el Nivel B1	275
Inglés como medio de instrucción para la profesionalización de los profesores de Bases de Datos	276
Banco de ítems para el Sistema de certificación de dominio de inglés para la educación superior cubana	277
Herramientas multimedia en Moodle para enriquecer el aprendizaje del inglés a través de experiencias inmersivas	278
Estrategia para la gestión de la competencia comunicativa en inglés en la Universidad de Pinar del Río	279
La inclusión y atención a la diversidad en las clases de inglés a través del método LEBY en las academias de idiomas ecuatorianas	280
Programa de Estudio de Inglés para Especialistas de Tecnologías de la Información y afines	281
Estrategias para una adecuada cohesión de la escritura en el nivel básico de inglés	282
Estrategia de superación profesional a distancia para el desarrollo de la expresión oral en inglés	283
Experiencias en la enseñanza de Idioma Inglés en la UCI mediante el aprendizaje basado en tareas	284
Diseño y montaje de un curso de inglés A1: Experiencias en la UCI	285
Propuesta de un Banco de Tareas y un Sistema de Gestión para la Certificación del Inglés en la Educación Superior Cubana	286
II Taller de Internacionalización de la Educación Superior	287

El Valor de la Internacionalización en el Proyecto CLAU.DI.A: Impulsando la Cultura Digital Caribeña	288
Hacia una universidad internacionalizada: plan estratégico de internacionalización de la Universidad de las Ciencias Informáticas, periodo 2025-2030	289
Movilidad virtual en ingeniería de sistemas: clases espejo y sus implicaciones en complejidad y cognitivismo	290
Desarrollo de un sistema de información para la gestión de los procesos de la Oficina de Relaciones Públicas e Internacionales de la Universidad Popular del Cesar SIDINAL-UPC	291
Proyecto EVA: Creación de capacidades en la Educación superior para el fomento de la Empleabilidad Verde en Las Antillas con Enfoque de Justicia Climática y de Género	292
Aplicación de resultados de proyectos internacionales en la docencia. Experiencias del proyecto Hábitos de Estudio	293
Tendencias actuales en el escenario metatecnológico contemporáneo: Retos y oportunidades para la educación superior	294
La internacionalización de la educación superior: motivación de su gestión para la retención universitaria	295
VI Taller Internacional Gestión de la Ciencia y la Innovación	296
Percepción social de la tecnociencia y la innovación desde proyectos de la Universidad de Ciencias Informáticas	297
Desarrollo de capacidades para la gestión del desarrollo local: Contribución de la Universidad de las Ciencias Informáticas	298
Medios de comunicación universitarios y transformación digital: intersecciones para la sostenibilidad de la excelencia	299
Sistema de Gestión de Información para el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)	300
Evaluación de impacto social del Parque Científico Tecnológico de La Habana en el territorio	301
Propuesta de mejora del proceso de emisión de pasaportes diplomáticos con biometría	302
Sistema de indicadores de desarrollo territorial para Parques Científicos Tecnológicos cubanos	303
Desafíos políticos y económicos en la calidad de software cubano: una propuesta de optimización	304

Ciencia, Tecnología y Sociedad en el Marco de la Clasificación de Opiniones de Usuarios de Software mediante Aprendizaje Profundo	305
Implementación de la educación ambiental en la práctica de docentes universitarios cubanos	306
La importancia de la Bioética en el escenario de la Inteligencia Artificial	307
Pilotos de la marina mercante en Barcelona: Una base de datos de nombres y viajes durante la Segunda mitad del siglo XIX	308
La historiografía marítima en Cuba: una mirada entre la historia y la tecnología	309
Retos del modelo de comunicación de la ciencia y la innovación para el sistema de gobierno cubano	310
Ciberseguridad social desde la tradición CTS: una propuesta de intervención desde Cuba	311
Sistema de gestión de información de eventos científicos de la Universidad de las Ciencias Informáticas	312
Impacto de la Accesibilidad Web en la Experiencia del Usuario en la Era Digital	313
II Taller de Internacional Educación Superior para los Objetivos de Desarrollo Sostenible ..	314
Sostenibilidad universitaria: su diagnóstico desde la calidad directiva en la Universidad Agraria de La Habana	315
Diagnóstico para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en universidades: Una revisión teórica	316
Formación continua en la atención educativa a estudiantes con discapacidad. Desafíos actuales para la Responsabilidad Social Universitaria	317
Instrumento para evaluar la implementación de políticas de desarrollo sostenible en instituciones de educación superior cubanas	318
Planificación estratégica de la universidad para los ODS: un análisis desde los indicadores clave de desempeño	319
Agenda 2030 en la proyección estratégica de la Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba	320
Propuesta de Indicador integral de Responsabilidad Social Universitaria	321
Responsabilidad Social y Gobernanza Universitaria para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible	322
LA ACREDITACIÓN Y ODS EN LA MEJORA DE CALIDAD EDUCATIVA EN PERÚ	323

Internacionalización en las universidades peruanas: oportunidades y desafíos para el desarrollo académico	324
Educación para la sostenibilidad en estudiantes de la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas	325
Inteligencia Artificial para la sostenibilidad: una propuesta desde el aprendizaje basado en proyectos	326
Transformación curricular universitaria para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5	327
Carrera Sistemas de Información en Salud, una contribución a los ejes estratégicos de Desarrollo Sostenible	328
Metodología para medir la sostenibilidad del profesorado en Instituciones de Educación Superior	329
Hacia una medición efectiva: proyectos de Extensión Universitaria, ODS e impacto en la Universidad de las Ciencias Informáticas	330
Dimensión Ambiental en la Extensión Universitaria: Estrategia para la Formación de Ingenieros Informáticos en Sostenibilidad	331
Educación para el desarrollo sostenible: transversalidad curricular, formación docente y tecnologías digitales como estrategias clave	332
La carrera ecológica en la universidad de las ciencias informáticas	333
Evaluación de modelos de lenguaje pequeños en la generación de contenidos para la sostenibilidad	334
Reciclaje informático como estrategia universitaria para los Objetivos de Desarrollo Sostenible	335
La Sostenibilidad Corporativa en el colectivo de Profesores Principales de la Facultad de Informática Organizacional	336
Retención estudiantil para la sostenibilidad: predicción, caracterización y acción	337
Diseño curricular y objetivos para el desarrollo sostenible en la Educación Superior Cubana	338
Herramientas para evaluar la sostenibilidad ambiental en las universidades	339
Contribución de la investigación e innovación universitaria a los Objetivos de Desarrollo Sostenible	340

Sistema de indicadores a implementar desde el Parque Científico Tecnológico de La Habana para contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Un primer acercamiento	341
Sistema de Planificación de Actividades, SIPAC 4.0. Herramienta de innovación como apoyo a la gestión organizacional	342
Revistas de Sostenibilidad: Una revisión actualizada de la investigación científica en este sector	343
La transformación digital como base para una educación superior Sostenible	344

The background of the image is a solid blue color with a series of white, wavy, concentric lines that create a sense of depth and movement, resembling a stylized topographic map or a series of overlapping waves. The lines are more densely packed in some areas and more spread out in others, creating a dynamic visual effect.

IX Congreso Internacional de Inteligencia Artificial y Reconocimiento de Patrones

From Pixels to Prognosis: An AI Framework for Volumetric RALE Scoring in Post-COVID Chest CT

Eduardo Garea-Llano ¹, Ángel René Elejalde-Larrinaga ², Maylen Arencibia-Lago ³

¹ Cuban Neuroscience Center. Cuba

² National Institute of Oncology and Radiobiology. Cuba

³ Center for Molecular Immunology. Cuba

* Autor para correspondencia: eduardo.garea@cneuro.edu.cu

Abstract:

This work introduces an innovative AI-driven pipeline for automated 3D CT assessment of post-COVID lung damage, addressing critical limitations of conventional methods. The framework combines a dual-encoder 3D U-Net (Dice=0.983, 3.5% more accurate than traditional region-growing), an adaptive HU classifier (-900 to -201 HU) that reduces misclassification by 22% versus fixed thresholds, and a self-attention-based RALE scorer that eliminates manual feature extraction. The multi-task architecture achieves 98.3% classification accuracy (vs. 95.1% in rule-based systems) with 40% lower inter-observer variability in clinical validation (500 scans, $\kappa=0.87$ vs. radiologists). Key innovations include anatomically-aware 3D processing for volumetric biomarkers superior to 2D analysis, integrated HU/semantic feature learning that replaces manual ROIs, and full automation that reduces reporting time from hours to minutes while maintaining DICOM compatibility. By leveraging self attention mechanisms and joint optimization, the system outperforms single-task models while providing clinically actionable insights beyond conventional severity scores, establishing a new standard for quantitative post-COVID lung analysis.

Keywords: deep learning, computed tomography, lung fibrosis quantitative imaging

Temática: Computer Vision and Medical Imaging

Toward a Microstructure-Informed Streamline Tractography Method via COMMIT-Based Convex Optimization

Miguel A. Álvarez-Carmona, Isaias Siliceo Guzman, Ramón Aranda, Vitali Herrera Semenets

* Autor para correspondencia: Gabriel Antonio Rocha Villanueva

Abstract:

Brain tractography, derived from diffusion magnetic resonance imaging (dMRI), has become a key tool for studying the structural connectivity of the human brain. This technique infers the pathways of white matter fibers, generating detailed maps that have significantly impacted both neuroscience research and clinical applications. However, technical limitations still hinder its accuracy and widespread clinical adoption, particularly in surgical planning and the diagnosis of neurological disorders. Major challenges include sensitivity to motion artifacts, lack of standardized validation methods, and difficulties in resolving complex fiber configurations such as crossings and bifurcations. This paper presents a critical review of the current state of tractography, along with a novel methodological proposal based on a microstructural convex optimization model. This approach aims to enhance resolution in anatomically complex regions and reduce false positives in fiber reconstruction. Its potential to improve the reliability of tractography and facilitate its effective integration into clinical practice is also discussed.

Keywords: brain tractography, diffusion magnetic resonance imaging, convex optimization, structural connectivity

Leveraging Large-Scale Face Datasets for Deep Periocular Recognition via Ocular Cropping

Fernando Alonso-Fernandez ¹, Kevin Hernandez-Diaz ¹, Jose Maria Buades Rubio ², and Josef Bigun ¹

¹ School of Information Technology, Halmstad University, Sweden {feralo,kevin.hernandez-diaz,josef.bigun}@hh.se

² Computer Graphics and Vision and AI Group, University of Balearic Islands, Spain josemaria.buades@uib.es

* Autor para correspondencia: feralo@hh.se

Abstract:

We focus on ocular biometrics, specifically the periocular region (the area around the eye), which offers high discrimination and minimal acquisition constraints. We evaluate three Convolutional Neural Network architectures of varying depth and complexity to assess their effectiveness for periocular recognition. The networks are trained on 1,907,572 ocular crops extracted from the large-scale VGGFace2 database. This significantly contrasts with existing works, which typically rely on small scale periocular datasets for training having only a few thousand images. Experiments are conducted with ocular images from VGGFace2-Pose, a subset of VGGFace2 containing in-the-wild face images, and the UFPR Periocular database, which consists of selfies captured via mobile devices with user guidance on the screen. Due to the uncontrolled conditions of VGGFace2, the Equal Error Rates (EERs) obtained with ocular crops range from 9–15%, noticeably higher than the 3–6% EERs achieved using full-face images. In contrast, UFPR-Periocular yields significantly better performance (EERs of 1–2%), thanks to higher image quality and more consistent acquisition protocols. To the best of our knowledge, these are the lowest reported EERs on the UFPR dataset to date.

Keywords: periocular biometrics, ocular recognition, partial face recognition, ocular crops, convolutional neural networks (cnns), transfer learning, vggface2 database, ufpr database

FGSSNet: Feature-Guided Semantic Segmentation of Real-World Floorplans

Hugo Norrby¹, Gabriel Färm¹, Kevin Hernandez-Diaz¹, and Fernando Alonso-Fernandez^{1*}

¹ School of Information Technology, Halmstad University, Sweden {h.norrby@outlook.com, gabriel0farm@gmail.com, kevin.hernandez-diaz@hh.se, feralo@hh.se}

* Autor para correspondencia: feralo@hh.se

Abstract:

We introduce FGSSNet, a novel multi-headed feature-guided semantic segmentation (FGSS) architecture designed to improve the generalization ability of wall segmentation on floorplans. FGSSNet features a U-Net segmentation backbone with a multi-headed dedicated feature extractor used to extract domain-specific feature maps which are injected into the latent space of U-Net to guide the segmentation process. This dedicated feature extractor is trained as an encoder-decoder with selected wall patches, representative of the walls presents in the input floorplan, to produce a compressed latent representation of wall patches while jointly trained to predict the wall width. In doing so, we expect that the feature extractor encodes texture and width features of wall patches that are useful to guide the wall segmentation process. Our experiments show increased performance by the use of such injected features in comparison to the vanilla U-Net, highlighting the validity of the proposed approach.

Keywords: wall segmentation, floorplan analysis, feature-guided segmentation, u-net

Robust Frame Combination Strategies for License Plate Recognition in Video Sequences

Milton Garcia Borroto ¹, Annette Morales Gonzalez ²

¹ Universidad de La Habana. Cuba milton.garcia@gmail.com

² Advanced Technologies Application Center (CENATAV), Cuba

* Autor para correspondencia: milton.garcia@gmail.com

Abstract:

License Plate Recognition (LPR) in video sequences faces challenges such as motion blur, occlusions, and poor lighting. While most research focuses on detection and recognition, frame combination strategies remain mainly underexplored. This paper introduces a novel segmentation-free plate recognizer that allows to estimate the condence of each returned character together with an estimation of the network uncertainty. Evaluated on a challenging dataset of real-world Cuban plates with deformations and adverse conditions, we found combinations that outperforms traditional methods, achieving significant gains in accuracy for low-quality scenarios. These findings highlight the importance of temporal integration in video-based LPR systems.

Keywords: License plate recognition, frame combination, condence weighting, uncertainty modeling, video processing

Generation of Software Requirements from User Feedback combining ML and LLMs

Ray Maestre Peña ¹, Alfredo Simón-Cuevas ¹, Francisco P. Romero ², José A. Olivas ²

¹ Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, Cuba raymaestrex@gmail.com, asimon@ceis.cujae.edu.cu

² Universidad de Castilla-La Mancha, España {FranciscoP.Romero, JoseAngel.olivas}@uclm.es

* Autor para correspondencia: asimon@ceis.cujae.edu.cu

Abstract:

Extracting knowledge from digital social platforms is a new trend in software requirements engineering. The feedback generated by users in these environments is a very valuable source of needs, demands, dissatisfactions, and judgments about the software applications they use. The effectively processing of this volume of information for predicting the software product evolution is a great challenge, which can start from determining the most relevant contents, to the automatic elicitation of new requirements for that product. This paper proposes a method for generating software requirements from user feedback. This solution combines Deep Learning models for determining the relevant information, with an LLM (Large Language Model) to generate functional and non-functional requirements about a software and specific aspects from the feedback. This solution was evaluated using datasets of opinions from 4 different applications. The results were very promising, because they showed improvements over other reported solutions, and demonstrated that with a proper conception of information filtering and specification of interests through the prompt it is possible to generate good quality requirements using LLMs from an informal information source.

Keywords: software requirements generation, pre-trained Transformer models, Large Language Models

Generative AI-Based Virtual Assistant Using Retrieval Augmented Generation: An Evaluation Study

Claudia Farrada Machado ¹, Alfredo Simón-Cuevas ¹, Neili Machado García ²

¹Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, CUJAE, Cuba {cfarrada, asimon}@ceis.cujae.edu.cu

²Universidad Agraria de La Habana. Cuba neili@unah.edu.cu

* Autor para correspondencia: asimon@ceis.cujae.edu.cu

Abstract:

The integration of large language models (LLMs) with external sources has established Retrieval-Augmented Generation (RAG) as a key technology for improving reliability and reducing hallucinations. While RAG has proven effective, the paradigm has evolved to incorporate various techniques at different stages, aiming to further enhance its potential. However, a key challenge lies in identifying configurations of advanced techniques that improve performance. This study evaluates several technique configurations in a modular RAG system, with the objective of identifying those that deliver the best performance. Technologies such as LangChain, ChromaDB, and LLaMA 3.1:8B are employed. The evaluation focuses on metrics such as precision, recall, and F1-Score using a dataset from the academic postgraduate domain. The results highlight variability across configurations and emphasize how properly designing the processing of retrieved context can improve the quality of generated answers.

Keywords: virtual assistant, retrieval augmented generation, large language models, langchain

Context-Aware Content-Based Recommendation with Semantic Embeddings and Sentiment Analysis

Erick Taylor Reverón ¹, Alfredo Simón-Cuevas ¹, Raciél Yera Toledo ²

¹ Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría. Cuba {etaylor, asimon}@ceis.cujae.edu.cu

² Universidad de Jaén. España ryera@ujaen.es

* Autor para correspondencia: asimon@ceis.cujae.edu.cu

Abstract:

Content-based recommender systems are highly useful for obtaining relevant information in today's digital environments, where information overload is common. Incorporating contextual information into these systems can yield more effective results, depending on the processing techniques and approaches applied. In this paper, we present a content-based, context-sensitive recommendation method in which sentiment analysis techniques are applied for context processing and semantic embedding models are used for textual content representation. The method was evaluated using a dataset of users and documents (questions and answers) from the QA (question-answering) domain. Several experiments were conducted with different techniques and configurations to identify the best-performing solution, whose results outperformed those reported in other studies.

Keywords: content-based recommendation systems, context-aware recommendation systems, sentiment analysis, semantic word embedding

Time-Evolving Linguistic Decision Making: a feedback-enabled approach

Yeleny Zulueta Veliz ¹, Carlos Rafael Rodríguez Rodríguez ¹, Aylin Estrada Velazco ¹, Dainys Gaínza Reyes ¹

¹ University of Informatics Sciences, Havana, Cuba {yeleny, crodriguezr, avelazco, dgainza}@uci.cu

* Autor para correspondencia: yeleny@uci.cu

Abstract:

This paper introduces a Linguistic Dynamic Multi-Criteria Decision Making (LDMCDM) framework for evolving decision scenarios with time-varying alternatives, criteria, and experts. The proposed solution combines three key innovations: (1) a feedback-enabled architecture for temporal adaptation, (2) the novel $2T\sqcap$ associative aggregation operator that ensures computational efficiency through its reinforcement properties, and (3) 2-tuple linguistic modeling that maintains human interpretable outputs. The $2T\sqcap$ operator eliminates full-history storage requirements while dynamically merging linguistic evaluations across periods. Validated through a subcontractor evaluation case study, our approach demonstrates consistent performance in handling dynamic system changes. The framework bridges a fundamental gap in LDMCDM by simultaneously addressing linguistic uncertainty and temporal data evolution, offering practical advantages in both computational performance and decision quality.

Keywords: linguistic decision making, dynamic decision making, aggregation operator

Continual Pretraining of a Small Language Model on Cuban Spanish Corpora

Ernesto Luis Estevanell Valladares ^{1,2}, Suilan Estevez Velarde ¹, Alejandro Piad Morffis ¹, Yudivian Almeida Cruz ¹, Alejandro Beltrán Varela ¹, Carla Sunami Pérez Valera ¹, Daniel Alejandro Valdés Pérez ¹, Deborah Famadas Rodríguez ¹, Elena Rodríguez Horta ¹, Gabriel Hernández Rodríguez ¹, Niley González Ferrales ¹, Roberto Garcia Rodriguez ¹, Roberto Marti Cedeño ¹, Juan Pablo Consuegra Ayala ², Robiert Sepúlveda Torres ², Yoan Gutiérrez ², Andrés Montoyo ², Rafael Muñoz Guillena ², Manuel Palomar²

¹ University of Havana. Cuba

² University of Alicante. Spain

* Autor para correspondencia: Alejandro Piad-Morffis

Abstract:

Large language models have transformed natural language processing, but their effectiveness is limited for regional language variants due to underrepresentation in training data. This paper introduces Cecilia 2B, a 2-billion-parameter language model continually pretrained on nearly 1 billion tokens of Cuban Spanish text, including newspapers, encyclopedias, legal documents, literature, and song lyrics, to address the gap in language technology for Cuban Spanish. Leveraging the Salamandra 2B architecture, Cecilia 2B demonstrates the feasibility and value of adapting multilingual models to regional variants through continual pre training, achieving improved performance on Spanish and multilingual tasks relevant to its target domain while maintaining computational efficiency suitable for resource-constrained environments. We detail the construction of a culturally rich Cuban Spanish corpus, the adaptation methodology, and a comparative evaluation with the base model, highlighting both the benefits and trade-offs of regional specialization. Cecilia 2B provides a foundational resource for Cuban Spanish NLP and establishes a path for future research in instruction tuning, corpus expansion, tokenizer retraining, and the development of larger or more specialized models.

Keywords: language modeling, natural language processing, corpora

Automated Ontology Extraction from Text for Content Based Web Personalization

Ali Mansour ^{1*}, Juman Mohammad ¹, Yury Kravchenko ¹

¹ Department of Computer Aided Design. Russia

* Autor para correspondencia: mansur@sfedu.ru

Abstract:

In the era of rapid AI advancements and exponential data growth, web content personalization has become essential for enhancing user experience by delivering tailored information. Traditional methods, such as conceptual approaches and static ontological models, face limitations: conceptual methods lack semantic depth and struggle with domain-specific ambiguities, while ontological models, though semantically rich, are often rigid and unable to adapt to dynamic user preferences. To address these challenges, this study proposes a hybrid approach that combines the interpretability of conceptual methods with the semantic rigor of ontologies. This paper makes two key contributions. First, it introduces an ontological model that automates the identification of hierarchical and taxonomic relationships within user profiles, enabling a more accurate and dynamic representation of user interests. This enhances the efficiency of searching for relevant knowledge items and assessing their semantic relevance. Second, it presents an improved web content personalization algorithm that leverages this ontological model to better identify user interests. The algorithm integrates keyphrase extraction and ambiguity detection techniques into a unified pipeline, ensuring more precise and adaptive personalization. Experimental results demonstrate that the proposed solutions improve the accuracy of search result personalization by 5-8%, as measured by the MAP@K metric.

Keywords: personalization, content-based recommendation, text mining, concept extraction, keyword extraction, ontology learning

Towards Accurate and Legible Scene Text Generation in Spanish; A Text-to-Image Model

Miguel A. Álvarez Carmona^{*1,3}, Isaias Siliceo Guzmán¹, Ramón Aranda^{2,3}, Vitali Herrera Semenets⁴

¹ Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT). México

² Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT). México

³ Secretaria de Ciencia Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). México

⁴ Advanced Technologies Application Center (CENATAV). Cuba

* Autor para correspondencia: miguel.alvarez@cimat.mx

Abstract:

Scene text generation in images remains a major challenge for current text-to-image (T2I) systems, especially in morphologically rich and underrepresented languages such as Spanish. Existing generative models often produce text that is visually distorted, grammatically incorrect, or semantically inconsistent. In this work, we present a targeted approach to improve scene text generation in Spanish by fine-tuning a state-of-the-art diffusion model, FLUX.1-dev, using a novel dataset of Spanish-language memes (CCMD). Our methodology integrates prompt engineering, Low-Rank Adaptation (LoRA), and a custom evaluation protocol that includes human judgment. We demonstrate that increasing the number of denoising steps k leads to consistent improvements in legibility, alignment, and linguistic fidelity. Our results show that the proposed model outperforms baseline systems such as GPT-4 (DALL·E). We further propose a roadmap for building automatic evaluation frameworks that assess scene text not only lexically, but also semantically and visually, paving the way toward more inclusive and robust generative systems.

Keywords: text-to-image generation, scene text synthesis, diffusion models, spanish language ai, multimodal evaluation

Multimodal Tattoo Recognition by Combining Visual Features and LLM-Generated Captions

Annette Morales-González ¹, Heidy Méndez-Vázquez ¹, Milton García-Borroto ²

¹ Advanced Technologies Application Center (CENATAV). Cuba

² Universidad de La Habana. Cuba

* Autor para correspondencia: milton.garcia@gmail.com

Abstract:

Tattoo recognition and retrieval remain challenging tasks due to the diverse and intricate nature of tattoo designs. Existing approaches typically rely on visual features extracted from convolutional neural networks (CNNs), which may fail to capture the rich semantic information embedded in tattoos. In this paper, we propose a novel framework that integrates state-of-the-art visual features with textual descriptions generated by a multimodal large language model (MLLM). We explore the impact of different prompts on the quality of the generated captions and use CLIP to create textual embeddings. By combining cosine similarity scores from both modalities, our approach achieves superior performance in tattoo retrieval tasks. Experimental results demonstrate that our method outperforms traditional visual-only approaches, highlighting the importance of leveraging multimodal data for tattoo recognition. To the best of our knowledge, this is the first work to combine MLLM-generated textual descriptions with visual features for tattoo retrieval.

Keywords: Tattoo recognition, Multimodal retrieval, Large language models, CLIP embeddings

Automatic identification of ambiguities in software requirements using Zero-Shot classification

Gabriela Espinosa Mateo ¹, Vladimir Milián Núñez ¹, José Eladio Medina Pagola ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, Cuba. {mateo, vmilian, jmedinap}@uci.cu

* Autor para correspondencia: vmilian@uci.cu

Abstract:

This study addressed the problem of ambiguity in Software Requirements Specifications (SRS) through an innovative zero-shot classification approach, aiming to automatically identify and classify types of linguistic ambiguity without requiring large volumes of labeled data. We proposed a model based on Transformer and BERT architectures, adapted to capture ambiguous linguistic phenomena, utilizing two main components: an ambiguous expressions encoder and an ambiguity types encoder. The methodology included unsupervised pretraining with pseudo-labels and contrastive fine-tuning to maximize similarity between ambiguous expressions and their corresponding categories. Results demonstrated that the model with contrastive pretraining (CP) achieved an average performance of 41.78% Macro F_1 in unsupervised zero-shot scenarios, showing significant improvement over traditional approaches. In supervised settings, the combination of CP and contrastive fine-tuning reached 49.45% Macro F_1 , evidencing the method's effectiveness in generalizing to new ambiguity categories. These findings suggest that integrating contrastive techniques with ambiguity-specialized models can enhance software requirements quality from early stages, though challenges remain to achieve higher accuracy levels.

Keywords: linguistic ambiguity, software requirements, zero-shot classification, transformer models, contrastive learning

An approach to generating knowledge-based explanations: a case study in health

Yadier Betancourt Martínez ¹, Armando David Caballero Font ², Amed Leiva Mederos ¹,
Maria Matilde Garcia Lorenzo ¹, Armando Caballero López ², Rafael Bello Pérez ²

¹ Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba

² Arnaldo Milián Castro Teaching Hospital, Santa Clara. Cuba

* Autor para correspondencia: Yadier Betancourt Martínez

Abstract:

Artificial Intelligence (AI) techniques enable the development of intelligent systems to solve problems in various fields of society. Many of these systems are considered black boxes, as they solve problems effectively, but the underlying knowledge driving the problem-solving process remains opaque. In this context, explainable AI has been developed to facilitate understanding of the systems work, increasing confidence in them, facilitating their acceptance, and satisfying technical and legal requirements. This work proposes an approach for generating knowledge-based explanations, which seek to be more accessible to different stakeholders. To achieve this objective, several AI technologies are integrated, such as neural networks, decision rules, ontologies, and knowledge graph, and the large language models. The proposal is illustrated with its application in a case study in the field of health and human expert evaluation.

Keywords: explainable AI, domain-based explanations, knowledge graph, large language models

Evaluation of Probabilistic Data Augmentation Models for Emotion Detection

Ireimis Leguen de Varona ¹, Julio Madera Quintana ¹, Alfredo Simon Cuevas ², Leonardo Lastre Figueroa ¹, Yoan Martínez López ³

¹ University of Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, Camagüey, Cuba {ireimis.leguen, julio.madera, leonardo.lastre}@reduc.edu.cu

² Technological University of Havana “José Antonio Echeverría”, CUJAE, Cuba asimon@ceis.cujae.edu.cu

³ University of Cordoba and Plénitas, Spain yoan.martinez@plenitas.com

* Autor para correspondencia: ireimis.leguen@reduc.edu.cu

Abstract:

In Machine Learning, class imbalance is one of the most common challenges in classification tasks. This issue becomes even more pronounced in Natural Language Processing domains such as TASS, a Spanish-language emotion detection corpus characterized by a marked disproportion among categories. Traditional oversampling methods like SMOTE, based on k-nearest neighbors, lose effectiveness when applied to the high-dimensional spaces generated by modern language models. This work presents a probabilistic balancing framework that models the distribution of RoBERTa CLS embeddings (768 dimensions) using the covariance matrix estimated through the Ledoit-Wolf method, Lasso regression, and Elastic Net. From these distributions, realistic synthetic instances are generated for minority classes, drastically reducing the imbalance ratio without introducing semantic noise. The balanced embeddings are then classified using a lightweight multilayer perceptron (MLP), which eliminates the need for costly transformer fine-tuning. When evaluated on the TASS 2020 dataset, the best proposed algorithm achieved a Macro F1 score of 82.45%, outperforming the previously reported best result (55.3%) by 27.15 percentage points [1]. These results demonstrate that synthetic generation guided by probabilistic models is an effective and computationally efficient alternative for emotion detection in high-dimensional, highly imbalanced scenarios.

Keywords: emotion detection, class imbalance, Ledoit-Wolf covariance matrix, Lasso regression, Elastic Net, RoBERTa embeddings, TASS

1D Separable Convolutional Neural Network Architecture for Real-Time Stellar Classification Based on Captured Spectral Characteristics

Jorge Felix Martínez Pazos ^{1*}, David Batard Lorenzo ¹, Ariel Ramirez Alvarez ¹, Yun wei Chen ^{2,3}, Jorge Gulín Gonzalez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba

² Scientometrics & Evaluation Research Center (SERC), National Science Library. China

³ Department of Information Resources Management. China

* Autor para correspondencia: jorgefmp.mle@gmail.com

Abstract:

Stellar classification, a fundamental aspect of astronomy, offers a structured approach to comprehend and characterize the vast diversity of celestial entities. Here we present a new fine-tuned deep convolutional neural network of 1D separable convolutional blocks for stellar classification based on spectral properties using SSDS-17 data from the Sloan Digital Sky Survey, where class imbalance is evaluated using the MIN class and SMOTE balancing techniques. The results obtained during the performance evaluation confirmed the reliability of the proposed architecture of StellarNet in multi-class stellar classification, achieving remarkable values of about 97% and 99% for accuracy and AUC score, respectively. The proposed StellarNet architecture has been used in a real-time streaming processing pipeline that includes a streaming learning functionality that can be deployed in observatories and related centers to perform the real-time labeling and sorting of the captured data.

Keywords: 1D separable convolutional neural network, photometric filters, spectral characteristics, stellar classification

Feature selection for anomaly detection in banking transactions based on Deep Learning and Reconstruction Error

Alayn Lado Chaviano ¹, Vladimir Milián Núñez ¹, Orlando Grabiél Toledano López ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, Cuba. {alado,vmilian,ogtoledano}@uci.cu

* Autor para correspondencia: vmilian@uci.cu

Abstract:

Since 2019 in Cuba, the need for more effective bank fraud detection systems has become apparent due to the increase in transactions and fraud. The problem is exacerbated by data imbalance, with the fraud class accounting for less than 1%. Banking data is inherently complex, making it difficult to separate effectively using traditional classification methods. Concept drift, where behavioural patterns change over time, further complicates accurate fraud detection and requires innovative solutions. Misclassification of data is due to the human factor, as some frauds go unreported to hide illegalities such as currency trafficking or tax evasion, while others are fabricated to obtain a refund from the bank. This study proposes an Autoencoder-based deep learning model for anomaly detection and feature selection. It is experimentally trained on normal transactions only, and the decision threshold is determined by the overall maximum value of the F-score. After identifying the best hyperparameters, feature selection is performed based on the sum of the individual reconstruction error of each feature with anomalies only, setting a new decision threshold for feature selection. Based on these results, a model with normal operations is trained with an F-score of 83.04% on the Kaggle credit card database. This approach provides an efficient solution to the problems.

Keywords: bank fraud detection, Concept Drift, data imbalance, deep learning, reconstruction error

Description of the closed loop of an object of interest

Anatol Mityukhin ¹, Nikolai Listopad ¹

¹ Belarusian State University of Informatics & Radioelectronics. Republic of Belarus

* Autor para correspondencia: mityuhin@bsuir.by

Abstract:

The abstract Solving problems related to digital representation of contour images is relevant for many applications, such as environmental monitoring using aerospace sensing technology for the Earth's surface. The method involves sequential application of three algorithms for 2-D processing of the initial data. Spatio-temporal representation of the initial data, coordinate transformation and dispersion filtering are used. At the first stage of processing, spatial data are transformed into a 2-D sequence. At the second stage of processing, the obtained data are represented by coordinate transformation coefficients. At the third stage of processing, transform filtering is implemented based on the dispersion criterion. The efficiency of describing the contour of the observed object is achieved by representing the contour as a functional series of expansion coefficients in terms of discrete eigenfunctions of the covariance matrix of spatial data. Application of the dispersion criterion to the coordinate transformation coefficients allows for virtually lossless data compression. The image restoration error in this case approaches zero. The article shows a solution to the problem of compact representation of an object contour based on statistical and transformation approaches. In this case, the efficiency is estimated from the point of view of virtually lossless data compression. The image restoration error after redundancy elimination in this case approaches zero.

Keywords: contour, coding, compression

A Hybrid Deep Neural Network-Transformer Architecture for Consumer Price Index Forecasting: Integrating Non-Linear Feature Extraction with Multi Head Attention Mechanisms

Reynaldo Rosado Roselló^{1*}, Ana Marys Garcia Rodríguez¹, Héctor Raúl González Díez¹, Yanio Hernández Heredia¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba

* Autor para correspondencia: rrosado@uci.cu

Abstract:

Accurate forecasting of the Consumer Price Index is crucial for economic stability, enabling policymakers to design effective monetary strategies and mitigate inflationary risks. Traditional models like ARIMA struggle to capture complex non-linear patterns and long-term dependencies in Consumer Price Index data, often leading to suboptimal predictive performance. To address these limitations, this study proposes a hybrid deep learning model combining a Deep Neural Network and a Transformer architecture. The Deep Neural Network extracts non-linear features, while the Transformer's multi-head attention mechanism captures temporal dependencies, enhancing forecasting precision. The model incorporates advanced preprocessing techniques, including dynamic window normalization and outlier detection, ensuring robust data representation. Experimental results demonstrate superior performance, with a Mean Absolute Error (MAE) of 0.45, Root Mean Square Error (RMSE) of 0.62, and Mean Absolute Percentage Error (MAPE) of 1.8%, outperforming classical benchmarks. Interpretability tools such as SHAP and LIME provide actionable insights, enhancing the model's transparency and reliability for economic policy making. This work bridges the gap between econometrics and cutting-edge Artificial Intelligence, offering a scalable solution for Consumer Price Index forecasting.

Keywords: consumer price index, deep learning, transformer, attention mechanism, time series forecasting

A new approach for calculating the collective intensity of circumstances of the same type in the M-LAMAC model

Carlos Rafael Rodríguez Rodríguez ^{1*}, Yeleny Zulueta Véliz ¹, Dainys Gainza Reyes ¹, Aylin Estrada Velazco ¹

¹ University of Informatics Sciences, Cuba {crodriguezr, yeleny, dgainza,avelazco}@uci.cu

* Autor para correspondencia: crodriguezr@uci.cu

Abstract:

Evaluating mitigating and aggravating circumstances in criminal liability poses significant challenges for judges, who must often make these assessments under uncertainty. While the M-LAMAC model assists judges in this task, its current framework lacks the ability to aggregate intensity values additively when circumstances of the same type must be combined—instead relying on minimum, maximum, or average values. This limitation restricts M-LAMAC's generality, particularly in cases requiring the application of Articles 81.1 and 81.2 of the Cuban Penal Code. To address this gap, we propose the 2-Tuple Linguistic Bounded Sum (2TLBS), a novel aggregation operator designed to compute the collective intensity of circumstances within the M-LAMAC model. We formally demonstrate its properties (commutativity, associativity, and non-decreasing monotonicity) and validate its practical utility through two criminal case studies. The results show that 2TLBS significantly improve the sanction intervals recommendation, highlighting its potential to enhance judicial decision-making.

Keywords: aggregation operator, 2-tuple linguistic model, 2TLBS

A straightforward method for the optimisation of the electricity operating cost of a water desalination plant under a variable tariff

Deivis Avila ^{1*}, Yanelys Cuba Arana ², Ramón Quiza ², Graciliano N. Marichal ¹

¹ Higher Polytechnic School of Engineering (EPSI), Spain {davidapr,nicomar}@ull.edu.es

² University of Matanzas, Cuba {yanelys.cuba,ramon.quiza}@umcc.cu,
{yanelys.cuba99,quizadocal}@gmail.com

* Autor para correspondencia: davidapr,nicomar@ull.edu.es

Abstract:

The study presents a method for optimising the energy costs of a desalination plant by managing the working pressure according to variable electricity tariffs. A mathematical model was established that describes the relationship between desalinated water flow, brine pressure and pump power consumption, allowing the formulation of an optimisation strategy based on the allocation of loads in the periods of lowest energy cost. Based on these models, an algorithm was designed that adjusts the operation of the plant based on the hourly structure of the electricity tariffs, maximising the efficiency of the system. The results obtained show a significant reduction in operating costs, with a strong correlation between the lowest tariffs times and the highest working pressure. It was verified that the algorithm was able to shift most of the energy consumption to the most economical hours, minimizing activity in high-cost periods. Despite the variability in daily savings, the strategy proved to be effective in most cases, suggesting opportunities to improve the operational flexibility of the process.

Keywords: desalination, optimisation, variable electricity tariffs

Detecting Economic Vulnerability via Multi-Agent LLM Architecture and Context-Aware Cluster Analysis

Vitali Herrera Semenets ¹, Lázaro Busti Martínez ², Juan van den Berg ³, Miguel Ángel Álvares Carmona ⁴

¹ Advanced Technologies Application Center. Cuba vherrera@cenatav.co.cu

² Iberoamerican University. México lazaro.bustio@ibero.mx

³ Intelligent Systems Department, Delft University of Technology, the Netherlands
j.vandenberg@tudelft.nl

⁴ Centro de Investigación en Matemáticas, México miguel.alvarez@cimat.mx

* Autor para correspondencia: vherrera@cenatav.co.cu

Abstract:

Social security programs aim to protect vulnerable populations; however, accurately identifying individuals with significantly lower incomes than their peers (accounting for age, occupation, and education level) remains an operational challenge. This article proposes an innovative method for detecting economic vulnerability by combining income data enrichment with large language models in a multi-agent architecture, unsupervised clustering techniques, and statistical heuristics. The developed algorithm analyzes demographic and labor-related variables to estimate expected annual income by profile, thereby identifying atypical discrepancies that suggest vulnerability. This approach not only optimizes the prioritization of beneficiaries for targeted assistance but also serves as a preventive mechanism against the inadvertent exclusion of eligible groups. Preliminary results, tested on a U.S. dataset, demonstrate the method's effectiveness in detecting hidden vulnerability particularly among young adults aged 17-23, whose high underemployment rates ($\approx 40\%$) in recent national statistics closely align with the concentration of vulnerability detected. These findings underscore its potential as a complementary tool to enhance equity and efficiency in social policy implementation.

Keywords: multi-agent, large language models, clustering, economic vulnerability

Machine learning-driven hybrid optimization algorithm for PID domain constraints identification in servo control systems: balancing efficiency and safety through neural network classifier

Zoulfikar Ahmad ^{1*}, Ali Mansour ²

¹ Moscow State Technological University ("MSTU "Stankin"). Russia

² Southern Federal University. Russia

* Autor para correspondencia: zoualfikarahmad@gmail.com

Abstract:

Automated optimization of proportional-integral-derivative (PID) parameters in servo control systems is crucial for ensuring stability, reducing noise, and minimizing mechanical wear, yet traditional evolutionary methods like genetic algorithms (GA) and particle swarm optimization (PSO) suffer from slow convergence and potential damage due to random parameter initialization. While offline simulations avoid physical damage, they fail to capture real-world nonlinearities. To overcome these challenges, in this work we propose a hybrid neural-evolutionary optimization algorithm with three key contributions: (1) a control system of servo motor enabling real-time interaction, (2) a neural classifier trained on a control system-generated data to constrain PID parameters to safe bounds, and (3) a genetic algorithm leveraging these constraints to halve the search space and accelerate convergence. Experimental results on SPSH-type servo motors demonstrate zero faults across 450 test runs while reducing mechanical vibrations and maintaining robust performance (0–1500 RPM). By unifying data-driven safety with evolutionary optimization, our framework addresses the triad of industrial requirements: computational efficiency, signal quality, and hardware safety.

Keywords: machine learning, PID tuning, servo motor, neural network, evolutionary algorithms, optimization

Brief review on the application of semi-parametric survival analysis in economics and finance

Angel Alberto Vázquez Sánchez ¹, Carlos Cruz Corona ², Dionisio Buendía Carrillo ², Lisset Salazar Gómez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba

² Universidad de Granada. España

* Autor para correspondencia: aavazquez@uci.cu

Abstract:

This study presents a narrative review of semi-parametric survival analysis applications in economics and finance from 2019 to 2024, analyzing trends and methodological implementations. Through a targeted search of Scopus and Web of Science databases, we identified and examined 73 relevant articles. The analysis reveals that the Cox proportional hazards model predominates (34 studies), particularly valued for its flexibility with censored data and effectiveness in modeling event risks like bankruptcies, firm survival, and credit defaults. The review uncovers consistent geographic and sectoral patterns, with economic conditions, innovation, and managerial factors emerging as critical determinants of business longevity. While demonstrating the method's robustness, we identify limitations in capturing nonlinear relationships and propose integrating advanced techniques to enhance future applications. These findings position semi-parametric survival analysis as a versatile analytical framework, while highlighting pathways for methodological innovation in economic and financial research.

Keywords: semi-parametric survival analysis, economics, finance, Cox model, narrative review

Forecasting Electrical Demand with zero-shot Lag Llama and TimesFM V2

Darián Santiago Llanes-Guilarte ¹, Vitali Herrera-Semenets ¹, Lázaro Bustio-Martínez ², Jorge Ángel González-Ordiano ², and Milagros Santos-Moreno ³

¹ Advanced Technologies Application Center (CENATAV), La Habana, Cuba.

{darian.llanes,vherrera}@cenatav.co.cu

² Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Mexico City, Mexico. {lazaro.bustio, jorge.gonzalez}@ibero.mx

³ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Jalisco, México. milagros.santos@iteso.mx

* Autor para correspondencia: darian.llanes@cenatav.co.cu

Abstract:

Accurate short-term electricity demand forecasting is essential for effective energy planning, particularly in small communities with limited infrastructure and scarce historical data. In such settings, conventional forecasting techniques that require extensive training are often impractical due to high computational demands and insufficient data availability. This study addresses this limitation by evaluating the zero shot performance of two pre-trained time series forecasting models: Lag Llama and TimesFM 2.0. Real-world electricity consumption data were used, collected from three households in a Mexican community at 15 minute, hourly, and daily intervals over a one-year period. A standardized evaluation framework based on a sliding window approach and Root Mean Squared Error was employed. Results indicate that TimesFM 2.0 outperforms Lag-Llama in high-frequency forecasting, while Lag-Llama yields competitive or superior performance in certain hourly-resolution scenarios. These findings demonstrate the practical viability of zero-shot forecasting with foundation models in data-constrained environments, offering a scalable alternative to traditional model training.

Keywords: Time series forecasting, Intelligent electrical demand, Lag-Llama, TimesFM, zero-shot

Deep Learning for Space Situational Awareness: Addressing Kessler Syndrome with Efficient Spacecraft Detection a Preliminary Result

Jorge Felix Martínez Pazos ¹, Jorge Gulín González ¹

¹ Centro de Estudios de Matemática Computacional, Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba

* Autor para correspondencia: jorgefmp.mle@gmail.com

Abstract:

Accurate and efficient spacecraft detection is critical for mitigating collision risks in Earth's increasingly crowded orbital environment, where the proliferation of space debris threatens to escalate the Kessler Syndrome a cascading cycle of collisions that generate catastrophic debris fields. This study presents a YOLOv8n-based preliminary framework optimized for real-time spacecraft detection in synthetic images derived from NASA's Pose Bowl Challenge dataset. By performing rigorous preprocessing including bounding box area filtering (75th percentile, ≤ 2500 px²) and resolution reduction from HR to 256×256 pixels, we mitigate noise from structural outliers and maintain computational efficiency. Transfer learning on YOLOv8n achieved a validation mAP50-95 of 0.73 at 125 FPS, demonstrating near real-time capability critical for timely collision avoidance, even with limited hyperparameter tuning during 5 epochs and 10 iterations. Training stopped at epoch 356 for a patience value of 25, with peak performance at epoch 212 achieving 0.85 and 1.11 for mAP50 and box loss respectively. While domain gaps from synthetic data and suboptimal convergence highlight the need for deeper architectural refinement, this work underscores the potential of light weight detection systems to enhance space situational awareness. By enabling rapid identification of spacecraft and debris, the proposed preliminary approach could reduce collision risks, mitigate debris generation, and contribute to long term orbital sustainability.

Keywords: computer vision, Kessler Syndrome, object detection, space debris, spacecraft

Threshold Estimation for CNNs in Multi-label Historical Press Classification via Metaheuristic Optimization

Orlando Grabiél Toledano López¹, Yanio Hernandez Heredia¹, Luis Augusto Aria Verdecia¹, Aurelio Antelo Collado¹, Pedro Luis Basulto Ramírez¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba

* Autor para correspondencia: yhernandezh@uci.cu

Abstract:

This work addresses the problem of automatic image classification, focusing on its application to historical press digitization. Specifically, it proposes a method for automatic image discrimination to detect issues such as skew, noise, curvature, and the combination of several previous problems. Empirically, we have observed that addressing some of these image problems increases the quality of optical character recognition and segmentation of newspaper columns. Therefore, it is necessary to predict the problem of a newspaper page and treat it appropriately within the workflow. For this purpose, the problem has been studied by evaluating different pre-trained Convolutional Neural Networks for computer vision problems, such as ResNet variants, AlexNet, VGG11, and EfficientNet. The main contribution of this work is the development of an algorithm for threshold estimation in deep neural networks using metaheuristic optimization, specifically designed for multi-label classification tasks. We employ Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithm as representative metaheuristic approaches for optimizing decision thresholds. In addition, we introduce a novel dataset of historical press images, collaboratively annotated by human experts. As a baseline, we propose a Random Search strategy for threshold selection, which is compared against the metaheuristic-based methods. The paper outlines the full computational methodology, including problem formulation, neural architecture design, and dataset construction, and presents experimental results across various deep learning models. The proposed approach achieves consistent improvements in F1-score relative to both the naive thresholding strategy and the baseline method.

Keywords: convolutional neural network, multi-label classification, metaheuristic optimization, threshold estimation

Convolutional Neural Network for Burst Detection in Water Pipes

Christian Fernández Leal ¹, Jaime Chiang Cruz ¹, Ili over Vega González ¹, Jorge Ramírez Beltrán ¹

¹ Center for Hydraulic Research, Technological University of Havana. Cuba

* Autor para correspondencia: chleal95@gmail.com

Abstract:

Water losses due to pipeline breakages are a global issue. Timely detection of these events would help mitigate the waste of this natural resource. Various approaches have been employed to address this problem, ranging from classical Machine Learning algorithms and Digital Signal Processing to Deep Learning architectures. This article presents a Convolutional Neural Network for classifying pressure signals identified as background noise or presence of a burst. The model's architecture comprises an initial normalization layer, four convolutional layers followed by max pooling layers with ReLU activation functions, a global pooling layer, and a final output neuron with a sigmoid activation function. With a lightweight design intended for implementation on low-power microcontrollers and an end-to-end architecture, it achieves 100% accuracy in identifying bursts over background noise in signals collected under controlled conditions.

Keywords: convolutional neural network, burst detection, end-to-end model

A Methodology for the Generation and Evaluation of Tabular Synthetic Data: A Case Study in Data Analysis in Intensive Care Units

Marcos Díaz Bastida ¹, Ramiro A Pérez Vázquez ², Rafael Bello Pérez ²

¹ Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, Cuba

² Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Cuba

* Autor para correspondencia: mdiazbastida@gmail.com

Abstract:

Limited availability and class imbalance in tabular data make it difficult the development of effective models using machine learning methods. Synthetic data generation is a promising solution, but requires rigorous methodologies and extensive evaluation. This work proposes a methodology for generating and evaluating synthetic tabular data, especially from imbalanced datasets, illustrated with a case study in Intensive Care Units. The methodology comprises: (1) class balancing by oversampling, selecting the best technique with a quality metric; (2) synthetic data generation from the optimal balanced dataset, using SMOTE RSB* Adapted with Gaussian Noise, CTGAN and TVAE; and (3) a novel quality metric, TabDSFidelity, that integrates distributional similarity, correlation preservation, and predictive utility to guide the selection at each stage. Applied to ten datasets, the methodology demonstrated that the use of synthetic data selected by a quality metric significantly improves the performance of classification models compared to using only the original data. SMOTE RSB* Adapted with Gaussian Noise consistently generated the highest quality data according to TabDSFidelity in this study. It is concluded that the proposed methodology offers an effective framework for mitigating data sparsity and imbalance, facilitating the creation of more accurate and robust models.

Keywords: synthetic data quality, synthetic data evaluation, intensive care units

Fast Continuous Wavelet Transform (fCWT) at the edge: enabling the fCWT computation in ARM Cortex cores

Alejandro Perdomo-Campos ¹, Alejandro Iglesias-Gutiérrez ², Jaime E. Chiang Cruz ³, and Jorge Ramírez-Beltrán ³

¹ Center for Microelectronics Research, Technological University of Havana. Cuba

² Faculty of Telecommunication and Electronic Engineering, Technological University of Havana. Cuba

³ Center for Hydraulic Research, Technological University of Havana. Cuba

* Autor para correspondencia: alejandro.perdomo1412@gmail.com

Abstract:

In this paper a new embedded software package for efficiently computing the Continuous Wavelet Transform (CWT) in ARM Cortex cores, based on the original fast Continuous Transform (fCWT) algorithmic implementation is introduced. To execute the operations in ARM Cortex cores efficiently, the generic C++ implementation of the fCWT was adapted to a CMSIS-DSP based implementation in order to exploit the capabilities of the floating point unit (FPU) and the DSP instructions set with SIMD capabilities of ARM Cortex-M and Cortex-A cores. The package can be used for Continuous Wavelet Transform based feature extraction in edge computing signal processing applications that involve ARMbased microcontroller families. A functional verification and a specific application oriented performance measurement approach in terms of real-time analysis ratio (RAR) for embedded processors is provided.

Keywords: continuous wavelet transform, edge computing, ARM

Temática: AI Methods, Systems, and Biosignals

Brain mapping through entropic analysis

Ania Mesa Rodríguez ^{1,2}, Ernesto Estévez Rams ³, Holger Kantz ¹,
Andy Abrahantes Acevedo ³

¹ Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems. Germany

² Facultad de Matemática, Universidad de la Habana. Cuba

³ Facultad de Física, Universidad de la Habana. Cuba

* Autor para correspondencia: Ania Mesa Rodríguez

Abstract:

Understanding how information flows between different brain regions during cognitive processes is fundamental to neuroscience. In this work, we apply Information Theory to analyze brain activity under Motor task and Resting State using task-based fMRI data from the Human Connectome Project. Specifically, we employ a range of entropic tools—including Entropy Density, Effective Measure Complexity, and Informational Distance—to capture both linear and non-linear dynamics in brain connectivity. Unlike conventional methods that rely on predefined models or assumptions, our entropic approach does not assume specific underlying dynamics; instead, it captures the intrinsic complexity of the signals by quantifying randomness, structure, and the potential for creating novel patterns.

Keywords: entropy, complexity, fMRI, brain connectivity

Exploring the correlation between the type of music and the emotions evoked: A study using subjective questionnaires and EEG

Jelizaveta Jankowska ¹, Bożena Kostek ¹, Fernando Alonso-Fernandez ², Prayag Tiwari ²

¹ Audio Acoustics, Gdańsk University of Technology (GUT). Poland {jelkur23@student.hh.se, bozena.kostek@pg.edu.pl}

² School of Information Technology, Halmstad University, Sweden {feralo,prayag.tiwari}@hh.se

* Autor para correspondencia: feralo@hh.se

Abstract:

The subject of this work is to check how different types of music affect human emotions. While listening to music, a subjective survey and brain activity measurements were carried out using an EEG helmet. The aim is to demonstrate the impact of different music genres on emotions. The research involved a diverse group of participants of different gender and musical preferences. This had the effect of capturing a wide range of emotional responses to music. After the experiment, a relationship analysis of the respondents' questionnaires with EEG signals was performed. The analysis revealed connections between emotions and observed brain activity.

Keywords: Music and Emotion, EEG-Based Emotion Recognition, Brain-Computer Interface

Lightweight Neural Networks for Multi-modal and Cross-modal Biometric Matching: Experimental Evaluation on Audio-Visual Data

Yoanna Martínez-Díaz ¹, Heydi Méndez-Vázquez ¹, Gabriel Hernández-Sierra ¹, Anthony Larcher ²

¹ Advanced Technology Application Center (CENATAV), Cuba
{ymartinez,hmendez,gsierra}@cenatav.co.cu

² Université du Mans- LIUM, France anthony.larcher@univ-lemans.fr

* Autor para correspondencia: hmendez,gsierra@cenatav.co

Abstract:

Fusing audio and visual data on multi-modal approaches has become a powerful solution to improve the accuracy and robustness of biometric recognition systems, particularly in real-world scenarios where single-modality systems face limitations. Additionally, cross modal matching has emerged as a valuable approach in scenarios where direct comparisons between voice and face are impractical. While deep learning has significantly advanced biometric recognition, the computational complexity of state-of-the-art models hinders their deployment in resource-constrained environments. Recently, efficient architectures offer a promising solution, but their effectiveness in multi-modal and cross modal scenarios has not been fully exploited. In this paper, we assess the performance of lightweight neural networks across a comprehensive experimental evaluation on the standardized VoxCeleb dataset. The obtained results demonstrate that lightweight models can achieve competitive verification rates while drastically reducing computational overhead, making them viable for deploying in edge devices and real-world applications.

Keywords: multi-modal fusion cross-modal association lightweight neural networks

Proactive Frequency Forest: A Forest Construction Scheme Based on Proactive Forest

Javier García Hernández ¹, Nayma Cepero Pérez ¹, Daniel Pardo Echevarría ¹

¹ Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría. Cuba {jgarciah, ncepero, dpardo}@ceis.cujae.edu.cu

* Autor para correspondencia: dpardo@ceis.cujae.edu.cu

Abstract:

Increasing diversity in decision forests without compromising efficiency represents a challenge in machine learning. In this sense, the Proactive Forest algorithm has been proposed as an improvement of Random Forest, by introducing an adaptive scheme for attribute selection based on probabilities. However, the proactive scheme that uses this algorithm depends on the importance of the attributes to build new trees has a disadvantage. At a certain point, the probability of training trees with attributes of low predictive power can increase considerably, affecting the efficiency of the model. As a solution to this possible problem, a new variant is presented, called Proactive Frequency Forest, which incorporates two main components. These components focus on: (1) an initial weighted assignment of attribute selection probabilities, calculated using four statistical techniques, and (2) a dynamic updating strategy based on the frequency of occurrence of attributes during forest construction. Experimental validation, performed on multiple data sets, shows that the proposal significantly increases model diversity without negatively affecting predictive performance.

Keywords: machine learning, decision forest, Proactive Forest, feature importance

Implementation of a Neural Network in an Embedded System for burst detection in water pipelines

Jaime E. Chiang Cruz ¹, Christian Alejandro Fernández Leal ¹, Alejandro Perdomo Campos ¹, Jorge Ramírez Beltrán ¹

¹ Technological University of Havana, Cuba {jchiangjr@gmail.com, chleal95@gmail.com, aperdomoc@tele.cujae.edu.cu, jorgeramirezcihcujae@gmail.com}

* Autor para correspondencia: jchiangjr@gmail.com

Abstract:

This paper presents a novel implementation of a Neural Network model in a low-power embedded system for burst detection in pipelines. It combines a quantized model with the LEA (Low-Energy Accelerator) and FRAM memory to perform signal processing and inference operations, optimizing the balance between accuracy and energy efficiency. The model was trained on a dataset of 187 signals (80 noise, 107 ruptures). Accuracy, precision, and recall metrics were used for model evaluation. After implementation in the microcontroller, a validation protocol was executed to assess the impact of quantization on the method's accuracy.

Keywords: embedded systems, machine learning, digital signal processing

The background of the page is a solid blue color with a pattern of thin, white, wavy lines that create a sense of movement and depth. The lines are more densely packed in some areas and more sparse in others, creating a dynamic, organic feel.

XI Taller Internacional de Software Libre y Tecnologías Emergentes

Construyendo el bien común: el rol del código abierto en la transformación digital en Cuba

Rafael Martínez Estévez ^{1*}

¹ Univesidad de Pinar del Río Cuba. rafael.martinez@upr.edu.cu

* Autor para correspondencia: malayibiri@gmail.com

Resumen

El presente trabajo analizó el papel determinante del software de código abierto (OSS) en la transformación digital global y evaluó críticamente su adopción en Cuba. El objetivo fue examinar cómo OSS evolucionó desde sus inicios éticos hasta convertirse en un pilar esencial para el desarrollo tecnológico mundial y argumentar su necesidad para alcanzar la soberanía tecnológica en el contexto cubano. La metodología empleada consistió en una revisión de la literatura especializada, un análisis histórico-lógico de la evolución de OSS y un estudio crítico de proyectos cubanos y su relación con los principios OSS. Los resultados mostraron que, globalmente, el OSS funciona como un bien común indispensable que acelera la innovación y reduce costos. En Cuba, se identificó una contradicción significativa entre la política declarada de apoyo al OSS y la falta de una implementación decidida que limita su impacto y sostenibilidad. Se concluye que una adopción estratégica y comprometida de OSS, considerándolo un bien común gestionado activamente, incluso con un rol protagónico de la empresa estatal socialista, es fundamental para impulsar la innovación, fomentar las capacidades locales y lograr una transformación digital soberana y beneficiosa para Cuba.

Palabras clave: bien común, código abierto, soberanía tecnológica, transformación digital

Desarrollo de sistema de Gestión para la Fiscalía Militar con tecnologías libres

Clariannis Gómez Barroso ^{1*}, Olennys Carcases Duran ¹, Rafael González Vincent¹, Dailén Ayala Fiffe ¹

¹ Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa. Cuba. {cgomez, oduran, rvinent, dayala}@xetid.cu

* Autor para correspondencia: cgomez@xetid.cu

Resumen

A raíz de los trabajos llevados a cabo por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de los intercambios realizados con la Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa se comienza a trabajar la posibilidad de desarrollar un sistema para las Fiscalías Militares con tecnología libre. Después de realizados varios talleres y análisis sobre la metodología empleada se concluye con la necesidad de implantar un software configurable que les posibilite a los especialistas la realización de sus funciones de forma automatizada. El Sistema de Gestión para la Fiscalía Militar es una solución integral de gestión, configurable y flexible desarrollada con tecnologías asociadas al software libre. Agrupa y ordena toda la información de cada una de las entidades, de este modo cualquier suceso queda a la vista de forma inmediata, posibilitando la toma de decisiones de forma rápida y segura. Entre los principales componentes que posee se encuentran: Configuración, Entrada de registro, Proceso penal, Expediente investigativo y Análisis. Se emplearon métodos de investigación científica como la revisión bibliográfica y el inductivo deductivo para un estudio robusto y completo en el campo de la gestión fiscal y la tecnología, así como entrevistas, análisis de vulnerabilidades y pruebas de seguridad para identificar debilidades. El sistema permite a los usuarios optimizar el registro, seguimiento y control de los de cada uno de los procesos que se realizan, permitiendo mitigar el riesgo de la duplicación de la información y ganando en productividad y compatibilidad, además de permitir la visualización de toda la información.

Palabras clave: fiscalía, gestión, planificación, tecnologías libres

Plataforma integral para el monitoreo remoto y la gestión proactiva de flotas marítimas y terrestres asociadas

Allan Pierra Fuentes ^{1*}, Ana Marys Garcia Rodríguez ¹, Alejandro Orgelio Hernández Cebrian ¹, Yadier Perdomo Cuevas ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {apierra,agarcia,aohernandez,ypc}@uci.cu

* Autor para correspondencia: allan.pierra@gmail.com

Resumen

El artículo presenta el diseño e implementación de UFIND 3.0, una plataforma integral para el monitoreo remoto y la gestión proactiva de flotas marítimas y terrestres asociadas, basada en tecnologías de IoT, microservicios y análisis predictivo. El sistema aborda los desafíos de integración de datos heterogéneos, escalabilidad y seguridad en entornos logísticos complejos. La metodología incluyó el desarrollo iterativo siguiendo los requisitos funcionales y no funcionales documentados, con un modelo conceptual centrado en activos, terminales, flotas y usuarios. La arquitectura propuesta utiliza microservicios para garantizar modularidad y escalabilidad, integrando datos satelitales y terrestres. Los resultados preliminares demuestran la viabilidad de la solución en escenarios reales, destacando su capacidad para reducir tiempos de respuesta en un 20% y optimizar rutas terrestres. La plataforma representa un avance significativo en la gestión unificada de flotas, facilitando la toma de decisiones para autoridades y armadores.

Palabras clave: monitoreo remoto, gestión de flotas, microservicios, logística inteligente

Ecosistema de transacciones monetarias para Cuba

Dobranchy Jimenéz Quesada ¹, José Ortiz Rojas ^{2*}, Noel Cepero Alvarado¹,
Fredy Xavier Betancourt Aguila¹

¹ Empresa de Tecnología de la Información para la Defensa. Cuba {dobranchy@xetid.cu;
nalvarado@xetid.cu}

² Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba jortiz@uci.cu

* Autor para correspondencia: jortiz@uci.cu

Resumen

Este estudio es punto de partida de un proyecto de Investigación-Desarrollo-Innovación de la Empresa de Tecnología de la Información para la Defensa (XETID), el cual prevé como principal resultado el desarrollo de un sistema integral para las transacciones monetarias en el país. En la investigación se presenta la conceptualización del ecosistema de transacciones monetarias para Cuba, a partir del análisis de otros ecosistemas homólogos y estableciendo principios que garantizan la soberanía tecnológica e inclusión, de manera que el futuro sistema sea asequible para la mayoría de la población del país. Se definen los componentes del ecosistema y describen las tecnologías informáticas que serán empleadas en la implementación de los diferentes componentes. El trabajo tiene un marcado impacto social y se demuestra su sostenibilidad a partir de las tecnologías seleccionadas.

Palabras clave: ecosistema, transacciones monetarias, core bancario, payment, monedero digital

Diseño e implementación de un Framework Orientado a Servicios basado en WSO2 para entornos tecnológicos heterogéneos

Maikell Avilés Mariano ^{1*}, Aciel Pérez Cabrera ¹, Orlando Herrera González ¹, Luis Raúl Alfonso Caballero ¹, Karen Noris Granados Lobaina ¹, Yordania Álvarez Roque ¹

¹ Empresa Tecnologías de la Información para la Defensa. Cuba {maviles,aperez,ohgonzalez,lalfonsoc,kgranados,yroque}@xetid.cu

* Autor para correspondencia: maviles@xetid.cu

Resumen

El artículo presenta un *framework* orientado a servicios (SOA) diseñado para facilitar el desarrollo ágil, seguro y escalable de sistemas informáticos para entornos tecnológicos heterogéneos. La solución surge como respuesta a las limitaciones inherentes a las arquitecturas monolíticas tradicionales: como su baja modularidad, dificultad para escalar componentes individualmente y la complejidad asociada a actualizaciones continuas. El marco encapsula funcionalidades transversales como autenticación multifactorial, control de acceso basado en roles (RBAC), gestión centralizada de nomencladores, auditoría integral y administración organizacional. Esto permite a los equipos de desarrollo enfocarse en la lógica del negocio sin repetir esfuerzos ni comprometer la seguridad del sistema. Como núcleo del módulo de seguridad se utiliza *WSO2 Identity Server*, una solución robusta de gestión de identidad y acceso (IAM), que permite integrar protocolos estándares como OAuth 2.0 y *OpenID Connect*. El Sistema de Gestión de Nomencladores facilita la definición de atributos dinámicos y relaciones entre ellos, ofreciendo esta información como servicios REST seguros. El módulo de auditoría registra parámetros de entrada y salida de cada acción realizada, asegurando trazabilidad y cumplimiento normativo. La validación experimental del *Framework* se realizó en cinco proyectos reales, obteniendo una reducción promedio del 30% en el esfuerzo de desarrollo gracias a la reutilización de funcionalidades comunes. Se observaron mejoras significativas en rendimiento y escalabilidad. Los resultados respaldan la hipótesis inicial: que un marco arquitectónico basado en servicios orientados a la reutilización, seguridad y escalabilidad mejora la productividad, calidad y sostenibilidad de las soluciones tecnológicas modernas.

Palabras clave: Arquitectura orientada a servicios, reutilización, *framework*, WSO2, interoperabilidad

Tecnologías libres en la formación de competencias informacionales

Daniel José Olazabal Guerra ^{1*}, **Malena de los Milagros Zelada Pérez** ², **Tania Rosa González García** ², **Yanetsi García Savón** ², **Carlos Rafael Araujo Inastrilla** ²

¹ Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud (CITED). Cuba
daniel.olazabal@gmail.com

² Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Cuba {mzelada,t.gonzalezg, yanetg, carlosai}@infomed.sld.cu

* Autor para correspondencia: daniel.olazabal@gmail.com

Resumen

La formación de competencias informacionales en la actualidad constituye un tema de investigación cada vez más contextualizado y necesario. En una sociedad donde la transformación digital abarca en menor o mayor grado todos los sectores, se requiere de profesionales competentes en información, no solo para el acervo individual, sino para desempeñarse en cada rol o contexto estudiantil, laboral o social. Sin embargo, la tecnología impone retos y marca la diferencia por constituir un negocio donde, en muchos casos, se requiere pagar para poder acceder a los recursos informativos, aplicaciones o tecnologías de punta. Con vista a superar esta brecha digital, los autores desarrollaron un estudio con el objetivo de aplicar tecnologías libres en la formación de competencias informacionales en estudiantes de Tecnología de la Salud. La investigación se desarrolló en la Facultad de Tecnología de la Salud de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana en los años 2022-2024. Como resultado se obtuvo la propuesta de un curso virtual diseñado en la plataforma Moodle que contribuye a la formación de competencias informacionales en estudiantes de Tecnología de la Salud. Para la validación de la propuesta se realizó un cuasi-experimento desde la asignatura Competencias Informacionales de la carrera Sistemas de Información en Salud con resultados satisfactorios. Se concluyó que el empleo de las tecnologías libres en la educación contribuye a la formación de competencias informacionales.

Palabras clave: competencias informacionales, moodle, tecnologías libres, curso virtual, sistemas de información en salud

OREGI. Sistema Informático para la gestión eficiente del Registro de Consumidores en Cuba

Lenna Carballo Muñoz ^{1*}, Rafael Y. Rodríguez Montero ¹, Haydee Tamayo Ramos ¹, Ivan A. Pérez Jiménez ¹, Julio Guirola Alvarado ¹

¹ División Territorial de Ciego de Ávila (DT-XETID CAV). Cuba {lennac,rafaelyrm, htamayo,ivanp, jguilora}@xetid.cu

* Autor para correspondencia: lennac@xetid.cu

Resumen

El presente artículo describe el diseño, desarrollo e implementación del Sistema Informático OREGI, una herramienta tecnológica creada para optimizar la gestión del registro de consumidores en Cuba. Este sistema surge como respuesta a la necesidad del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) de mejorar la organización y control de los procesos de registro, los cuales se han visto afectados por el alto volumen de información y la falta de herramientas eficientes. La investigación se llevó a cabo utilizando un enfoque metodológico mixto que incluyó la recolección de datos cualitativos y cuantitativos. Se realizaron entrevistas con personal del MINCIN para identificar las necesidades específicas del sistema. Además, se emplearon herramientas de desarrollo ágil para la creación del software, lo que permitió iteraciones rápidas y ajustes basados en la retroalimentación de los usuarios. Se implementaron pruebas de usabilidad y validación de datos en tiempo real para garantizar la funcionalidad del sistema. El análisis de los resultados se realizó a través de métricas de rendimiento y encuestas de satisfacción a los usuarios. OREGI permite la digitalización de los registros, la validación de datos en tiempo real y la generación de alertas para la toma de decisiones informadas. Los resultados demuestran que el sistema ha mejorado significativamente la eficiencia en la gestión de los registros de consumidores, reduciendo errores y optimizando los tiempos de atención al público.

Palabras clave: registro de consumidores, sistema informático, gestión eficiente, digitalización, MINCIN

Framework Frontend Multiplataforma: Aproximación mediante un Domain-Specific Language Desarrollado en TypeScript

Maikell Avilés Mariano ^{1*}, Aciel Pérez Cabrera ¹, Orlando Herrera González ¹, Luis Raúl Alfonso Caballero ¹

¹ División Territorial de Ciego de Ávila (DT-XETID CAV). Cuba {lennac,rafaelyrm,htamayo,ivanp,jguilora}@xetid.cu

* Autor para correspondencia: maviles@xetid.cu

Resumen

En el desarrollo frontend moderno, la fragmentación tecnológica, la repetición de tareas y los altos costos de capacitación representan desafíos significativos. La investigación minimiza estos problemas mediante el diseño de un framework basado en un Lenguaje Específico de Dominio (DSL) en TypeScript, capaz de generar automáticamente código compatible con React, Angular y Vue.js a partir de una única descripción abstracta de interfaces de usuario. El DSL utiliza una sintaxis declarativa y tipado estático, lo que permite definir componentes y traducirlos a código específico de cada framework, reduciendo el tiempo de desarrollo en proyectos multiplataforma. La inclusión de la etiqueta literal permite añadir código nativo (TypeScript o JavaScript) cuando se requiere mayor control técnico. La validación empírica incluyó 500 casos unitarios y simulaciones de carga, demostrando que el código generado presenta un 35% menos de errores y tiempos de respuesta menores a 200 ms en el 95% de las ocasiones. En pruebas con 25 desarrolladores, el 88% redujo el tiempo de desarrollo a la mitad, aunque un 12% enfrentó dificultades con flujos asíncronos complejos. El framework propuesto facilita la adopción de nuevas tecnologías y democratiza el acceso al tener una curva de aprendizaje inferior que los frameworks específicos.

Palabras clave: framework, dsl, desarrollo de frontend

Recomendación de contenidos del sistema de desarrollo de competencias técnicas de egresados de la Universidad de las Ciencias Informáticas

Marcos Javier Batista Vega ^{1*}, Hubert Viltres Sala ¹, Aneyty Martín García ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Cuba {marcosjbv, hviltres, amartin}@uci.cu

* Autor para correspondencia: marcosjbv@uci.cu

Resumen

En el contexto de la rápida evolución tecnológica, resulta esencial desarrollar un sistema de recomendación inteligente que analice las competencias profesionales de los egresados en Ingeniería en Ciencias Informáticas, con el fin de reducir la brecha entre su formación académica y las demandas del mercado laboral. El avance tecnológico exige profesionales con competencias técnicas y transversales actualizadas. Se propone un modelo basado en SR para personalizar contenidos formativos. Este artículo analiza la necesidad de implementar un sistema de recomendación (SR) para optimizar la formación continua de egresados en ingeniería informática, abordando la sobrecarga informativa en plataformas educativas. Este sistema implementó un modelo híbrido de recomendación, combinando filtrado colaborativo (basado en perfiles similares de egresados) y filtrado basado en contenido (para alinear habilidades técnicas con cursos de actualización). Se implementó en Python, empleando técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para extraer competencias clave de ofertas laborales y datos académicos, junto con algoritmos de aprendizaje automático (KNN para similitud entre perfiles) para personalizar las sugerencias. La integración con el sistema de desarrollo de competencias de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) permitió ofrecer recomendaciones para los egresados y empleadores, mejorando la empleabilidad y la formación continua de los profesionales en informática.

Palabras clave: sistema de recomendación, competencias profesionales, recomendación híbrida, personalización de contenidos

Simuladores para el diseño, pruebas virtuales y el desarrollo de aplicaciones grupales de sistemas robóticos basados en tierra, aire y agua

Vladimir Pereverzev ^{1*}, Vadim Polyakov, Evgeny Kosenko

¹ R&D Institute of Robotics and Control Systems, Southern Federal University. Russia
vapereverzev@sfedu.ru

* Autor para correspondencia: vapereverzev@sfedu.ru

Resumen

El artículo aborda el desarrollo de simuladores para el diseño, las pruebas virtuales y el desarrollo de aplicaciones grupales de sistemas robóticos basados en tierra, aire y agua. Se presenta el desarrollo de un simulador híbrido que combina simulación virtual y hardware-in-the-loop (HIL) pruebas para desarrollar algoritmos de control grupal de complejos robóticos (RTC) de varios tipos de bases. El simulador híbrido propuesto demuestra la eficacia para probar algoritmos de control RTC grupales, reduce los costos de las pruebas en vivo y acelera el desarrollo y la depuración de algoritmos. La reducción de la brecha entre el entorno virtual y el real (reality gap) gracias a los gemelos digitales utilizados en el simulador, permite acelerar la implementación de RTC en aplicaciones militares, industriales y de investigación a través del desarrollo integral de escenarios de aplicación en condiciones controladas.

Palabras clave: simulador, simulación, sistema robótico, control de grupo

Tecnologías intelectuales de apoyo a la toma de decisiones por parte de complejos robóticos autónomos en entornos dinámicos de conflicto

Mikhail Medvedev¹, Eduard Melnik^{1*}, Vadim Voloshchuk¹, Ivan Pukha¹

¹ R&D Institute of Robotics and Control Systems, Southern Federal University. Russia
evm17@mail.ru

* Autor para correspondencia: evm17@mail.ru

Resumen

El artículo analiza las capacidades del algoritmo Deep Q-Network (DQN) para controlar un agente autónomo en un entorno dinámico de conflicto y revisa métodos alternativos de apoyo inteligente a la toma de decisiones. Se presentan los principales elementos del entorno de modelado, la arquitectura del modelo DQN y su proceso de entrenamiento, así como un análisis de los resultados experimentales. Se presenta una clasificación separada y un análisis comparativo de los enfoques basados en reglas, árboles de comportamiento, Monte Carlo Tree Search (MCTS) y otros enfoques de aprendizaje profundo por refuerzo en el contexto de los sistemas robóticos. Se describen ejemplos de escenarios de aplicación y posibilidades de integración de DQN con estos enfoques. Los resultados demuestran las ventajas y limitaciones de cada método, así como las perspectivas de su uso combinado.

Palabras clave: Deep Q-Network, sistemas robóticos autónomos, entorno de conflicto dinámico, basado en reglas, árboles de comportamiento, Monte Carlo Tree Search, aprendizaje profundo por refuerzo, tecnología inteligente

Selección de la Tecnología de Redes Móviles: OpenBTS, OpenLTE, VoLTE y Open5G para la construcción de picoceldas en entornos urbanos e industriales

Faviannys Gamez Abad ^{1*}, Yosney Hernández Hernández ¹, Ronney Zulueta Esquivel ¹, Maday Segreo Garcia ¹, Marcelino Sánchez Posada ²

¹ Empresa de Tecnología de la Información para la Defensa (XETID). Cuba
{faviannys,yhernandez,ronney,msegreo} @xetid.cu

² CID Naval marcelinosanchez207@gmail.com

* Autor para correspondencia: faviannys@xetid.cu

Resumen

Este artículo presenta una evaluación técnica y comparativa de la suite srsRAN_4G frente a otras tecnologías de redes móviles (OpenBTS, OpenLTE, VoLTE y Open5G) para el desarrollo de picoceldas en entornos con alta densidad de usuarios y baja cobertura. Se emplea un enfoque metodológico mixto que integra análisis cualitativo (revisión bibliográfica y entrevistas con expertos) y pruebas cuantitativas (experimentos en entornos simulados y con hardware SDR, tales como LimeSDR y USRP). Se analizan aspectos claves como la compatibilidad con estándares 4G/5G, modularidad, rendimiento en entornos de radio definidos por software, escalabilidad y soporte comunitario. Adicionalmente, se evalúan diversos radios SDR de hardware abierto y se presenta una matriz de decisión que relaciona dichos equipos con cada tecnología, considerando criterios de coste, soporte, operatividad en alta densidad y facilidad de implementación. Los resultados indican que srsRAN_4G se posiciona como la opción más versátil para prototipos y despliegues de picoceldas, en contraste con las limitaciones encontradas en las otras soluciones analizadas.

Palabras clave: srsRAN_4G, OpenBTS, OpenLTE, VoLTE, Open5G, SDR, picoceldas

Development framework for realistic object handling with hand-tracking in virtual reality environments

Omar Correa Madrigal ^{1*}

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Cuba ocorrea@uci.cu

* Autor para correspondencia: ocorrea@uci.cu

Resumen

Hand tracking unlocks revolutionary potential for VR by enabling controller-free interaction, yet transitioning from traditional motion controllers to this native method introduces technical and design hurdles. This paper addresses these challenges—such as intuitiveness without tactile feedback, persistent hand visibility, and tracking limitations—while proposing a systematic framework for VR systems prioritizing hand tracking as the primary input. The framework is built on two pillars: design aspects and interaction processes. Design aspects focus on virtual environments replicating real-world physics, with objects engineered with handles, grooves, or hollows to facilitate natural manipulation. Visual feedback techniques, including glow effects at interaction points, finger gradient coloring for proximity cues, and mesh deformation to mimic tactile responses, bolster user confidence. The interaction process prioritizes direct, physics-based engagement, favoring physical grasping (aligning hand meshes with objects) over non-physical or raycast methods. Locomotion employs teleportation optimized for hand tracking: one-handed teleportation enables multitasking, while two-handed simplifies navigation for novices. To validate practicality, the framework was integrated with Unity's physics engine and Ultraleap's high-fidelity tracking, enabling the development of immersive training simulators. For instance, medical procedural trainers allow users to perform complex tasks (e.g., virtual surgery) without controllers, emphasizing precision and motor skill replication. This approach not only addresses existing limitations but also sets a precedent for natural interaction paradigms in next generation VR ecosystems. Future work may expand gesture libraries and refine collision detection, but the current framework establishes a scalable foundation for immersive, controller-free VR.

Palabras clave: hand tracking, vr, framework

Smart IoT: Gestión segura de sensores físicos y expansión hacia la automatización basada en Inteligencia Artificial

Luis Manuel Santos Lezcano ^{1*}, Betty Martínez Osorio ¹, Bruno Manuel Coello Garrido ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Cuba {luismsl,bettymo,brunomcg}@uci.cu

* Autor para correspondencia: luismsl@uci.cu

Resumen

En estos tiempos de transformación digital, cada vez son más los dispositivos físicos que integran capacidades computacionales avanzadas. En respuesta a esta evolución, Smart IoT surge como una solución tecnológica que enlaza infraestructuras físicas con sistemas de procesamiento de datos. Esta plataforma surge para atender la creciente necesidad de gestionar y analizar la gran cantidad de información generada por redes distribuidas de sensores, ofreciendo un marco completo para recoger, almacenar y visualizar datos de manera sencilla y eficiente. La estructura del sistema se basa en un diseño modular con tres capas que trabajan juntas: una capa de presentación, que utiliza tecnologías como Vite y React para crear una interfaz fácil de usar; una capa lógica de negocio, construida con Node.js y Express para gestionar las operaciones; y una capa de comunicación que emplea protocolos como MQTT y WebSocket para transmitir datos en tiempo real. La funcionalidad principal del sistema se potencia con algoritmos de inteligencia artificial generativa, que procesan y mejoran los datos recibidos, utilizando tecnologías como modelos de lenguaje de gran escala (LLM) y marcos de inferencia como Transformers o TGI para la generación automática de código, análisis contextual y toma de decisiones basada en datos. El resultado es una solución escalable que requiere poca capacidad de cómputo, lo que facilita la gestión y operación de los sistemas IoT tradicionales. La interfaz permite monitorear en tiempo real cómo funcionan los dispositivos conectados, configurar escenarios automáticos a medida y tomar decisiones basadas en análisis cuantitativos, eliminando la dependencia de criterios subjetivos. Smart IoT ofrece una forma innovadora de integrar sistemas físicos y digitales, creando un puente entre Internet de las Cosas y la inteligencia artificial aplicada, lo que abre nuevas posibilidades para gestionar y controlar infraestructuras conectadas.

Palabras clave: IoT, dispositivos físicos, sensores, MQTT, WebSocket, inteligencia artificial

Plataforma de servicios para videojuegos multijugador Cosmox

Nayeli López Castro Morejón ¹, Manuel Fornés Martínez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Cuba {nayelilm, mfornes}@uci.cu

* Autor para correspondencia: nayelilm@uci.cu

Resumen

Cosmox es una plataforma cubana innovadora, creada para revolucionar el ecosistema de los videojuegos. Dirigida a desarrolladores de todos los niveles, ofrece una solución integral para la creación, distribución y monetización de videojuegos, conectando a los desarrolladores con una comunidad activa de jugadores. Este proyecto responde a la necesidad de una plataforma que apoye a los desarrolladores cubanos, proporcionando un espacio seguro y accesible para la distribución de sus creaciones sin depender de plataformas extranjeras. Cosmox no solo facilita la venta de juegos, sino que también fomenta la interacción entre creadores y jugadores, promoviendo una comunidad activa que potencia la creatividad y el emprendimiento. Además, la plataforma impulsa la innovación tecnológica en Cuba, ofreciendo una plataforma clave para el crecimiento del sector digital y la cultura de los videojuegos en el país. Para alcanzar estos objetivos, se aplicó una metodología ágil combinada, basada en Extreme Programming (XP) y DevOps. Se utilizaron tecnologías como Django, React, PostgreSQL y Docker, integrando prácticas de integración y entrega continua. Como resultados principales, se obtiene una plataforma funcional que incluye una tienda digital, un sistema de pagos nacional, módulos de interacción entre usuarios, funcionalidades de retroalimentación para desarrolladores, y herramientas de análisis de comportamiento de los jugadores. Los impactos del proyecto abarcaron desde el impulso a la industria tecnológica y la economía digital nacional hasta la promoción del talento joven, la soberanía tecnológica y la diversidad cultural. Cosmox representa una solución estratégica y sostenible para el fortalecimiento del ecosistema de videojuegos en Cuba, y constituye un paso significativo hacia la profesionalización y visibilidad internacional de los desarrolladores cubanos.

Palabras clave: videojuegos, desarrolladores, jugadores, monetización, tecnología

Componente de interfaz de voz web para sistema conversacional en servicios de atención al cliente

Melissa Ymbert Jiménez ^{1*}, José Carlos Balmaseda Carrazana ¹, Orlando Grabiél Toledano López ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Cuba {melissayj,josecbc,ogtoledano}@uci.cu

* Autor para correspondencia: melissayj@uci.cu

Resumen

El desarrollo de un componente de interfaz de voz web para sistemas conversacionales en servicios de atención al cliente representa un avance significativo en la interacción entre usuarios y tecnología. Este sistema utiliza tecnologías de reconocimiento automático de voz (ASR) y procesamiento del lenguaje natural (NLP), implementadas a través del framework Rasa, para permitir una comunicación más fluida y accesible. La propuesta se centra en facilitar a los usuarios la interacción mediante voz, optimizando el tiempo de respuesta y mejorando la experiencia del cliente al ofrecer respuestas inmediatas. El flujo de funcionamiento del sistema incluye la captura de audio, su conversión a texto y la generación de respuestas en formato de voz, lo que asegura una comunicación efectiva. Las pruebas realizadas muestran una mejora notable en la calidad de la interacción, subrayando la relevancia de incorporar capacidades de voz en plataformas digitales. Con este enfoque, se busca no solo mejorar el servicio al cliente, sino también contribuir al crecimiento económico y social del país mediante la innovación tecnológica.

Palabras clave: interfaz de voz, Rasa, sistema conversacional

Chatbot basado en tecnologías de código abierto para la evaluación de roles en la Práctica Profesional de la ingeniería informática

Nohemí Zurita González ^{1*}, Rolando Arturo Alvarez Maceira ¹, Yadira Ramírez Rodríguez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Cuba. {nohemizg,rolandoaam,yramirezr}@uci.cu

* Autor para correspondencia: nohemizg@uci.cu

Resumen

Este artículo presenta el diseño e implementación de un chatbot educativo, desarrollado con tecnologías de código abierto, orientado a apoyar la evaluación de roles profesionales en la asignatura de Práctica Profesional de la carrera de Ingeniería Informática. El objetivo fue facilitar el seguimiento del desempeño de los estudiantes mediante un sistema automatizado de recopilación y análisis de evidencias organizadas en portafolios digitales, integrados en la plataforma Moodle. Se utilizó la metodología Extreme Programming para el desarrollo ágil del sistema y se adoptó una arquitectura de cuatro capas que mejora la escalabilidad y mantenibilidad. Las tecnologías seleccionadas incluyen Python, Pyrogram, PostgreSQL y Moodle, garantizando sostenibilidad y replicabilidad. Los resultados evidencian mejoras en la eficiencia del proceso de evaluación, reducción de carga administrativa y mayor personalización del seguimiento docente. La solución permitió automatizar la consulta de evidencias, generar dashboards personalizados y emitir retroalimentación estructurada. Se concluye que la combinación de software libre con metodologías ágiles y diseño modular representa una alternativa efectiva para transformar procesos evaluativos en entornos educativos virtuales.

Palabras clave: chatbot educativo, software libre, evaluación por roles, portafolios digitales, Moodle

Propuesta de automatización del proceso de descripción de Historias de Usuario del centro CISOL de la UCI

Ilismay Echevarria Rodríguez ^{1*}, Nolberto Rojas Pérez ¹, Claudia Patricia Galí Morejon ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). La Habana. Cuba
{iechevarria,nrojas,claudiapjm}@uci.cu

* Autor para correspondencia: iechevarria@uci.cu

Resumen

La creciente digitalización de los procesos organizacionales ha impulsado la necesidad de automatizar tareas críticas en el desarrollo de software, especialmente en instituciones líderes como la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). El Centro de Soluciones Libres y Desarrollo Web (CISOL) de la UCI enfrenta desafíos asociados a la escasez de especialistas y la creciente demanda de portales web, lo que ha evidenciado la necesidad de optimizar la elaboración de descripciones de historias de usuario. Este artículo propone el desarrollo de un sistema automatizado, basado en tecnologías libres y utilizando el gestor de contenidos Drupal, para agilizar y mejorar la precisión en la documentación de HU, permitiendo su reutilización adaptativa según las necesidades de cada proyecto. La propuesta facilita la identificación y gestión de contenidos reutilizables por parte de los analistas, contribuyendo a la reducción de errores y tiempos en el ciclo de vida de los proyectos. El estudio empleó métodos científicos teóricos y empíricos, como el analítico-sintético, histórico-lógico, entrevistas y encuestas, para fundamentar la solución propuesta. Los resultados indican que la automatización del proceso de descripción de HU puede impactar positivamente en la eficiencia y calidad de los productos desarrollados por el centro CISOL.

Palabras clave: transformación digital, automatización de procesos, tecnologías libres, historias de usuario, gestión de requisitos, Drupal

Procedimiento para la generación de perfiles de preferencias de usuario en sistemas de recuperación de información

Yaili Ledea Velázquez ^{1*}, Hubert Viltres Sala ¹, Yanio Hernández Heredia ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Cuba {yledea,hviltres,yhernandezh}@uci.cu

* Autor para correspondencia: yledea @uci.cu

Resumen

Este trabajo propone un procedimiento para generar perfiles de preferencias de usuario en Sistemas de Recuperación de Información, con el fin de mejorar la personalización y relevancia de los resultados de búsqueda, adaptándose a las necesidades individuales de los usuarios. El procedimiento modela las preferencias de los usuarios a partir de la información recolectada de manera explícita e implícita, utilizando el modelo espacio vectorial. Se contempla la actualización dinámica o retroalimentación continua para permitir la evolución del perfil en el tiempo según las nuevas interacciones entre usuario y sistema. La metodología propuesta demostró ser eficaz mediante métricas cuantitativas y evaluación cualitativa. El trabajo contribuye a resolver desafíos en la recuperación de información, como la ambigüedad de consultas y la heterogeneidad de datos y ofrece un enfoque adaptable a entornos con flujos de información masivos, como la web cubana.

Palabras clave: procedimiento, perfiles de preferencias, sistemas de recuperación de información

Sistema de almacenamiento en la nube: Nova 360

Jonathan Llanes Sánchez ¹, Miosotis Toledo Rodríguez ^{1*}

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Cuba {jonathanls,mtoledo}@uci.cu

* Autor para correspondencia: mtoledo@uci.cu

Resumen

La información digital está en constante crecimiento y tal aumento exige grandes capacidades de almacenamiento. Cloud Computing o computación en la nube es una de las tecnologías, que permite consumir estos altos volúmenes de información, almacenando y compartiendo datos, aplicaciones, servicios y software a través de Internet. Ejemplo de aplicaciones que ofrecen estos servicios son Owncloud y Nextcloud, nubes públicas que permiten el almacenamiento de la información de forma gratuita. Cuba, con el objetivo de lograr la soberanía tecnológica, desarrolla un proceso de migración hacia software libre en el que se emplean soluciones informáticas desarrolladas por el Centro de Soluciones Libres y Desarrollo Web (CISOL), perteneciente a la Universidad de las Ciencias Informáticas. Nova 360 es una de estas soluciones; tiene como objetivos ofrecer servicios en la nube, permitir la sincronización con múltiples dispositivos de datos y compartir archivos de forma pública. Sin embargo, la versión actual de dicho sistema está desarrollada con tecnologías y lenguajes de programación que han quedado obsoletos trayendo consigo vulnerabilidades en cuanto a la seguridad del sistema. El objetivo de la presente investigación es desarrollar una nueva versión del sistema de almacenamiento en la nube Nova 360. Para ello se utilizaron tecnologías libres, el patrón arquitectónico Modelo-Vista Controlador y la metodología de desarrollo Variación de AUP para la UCI. La evaluación de la propuesta de solución se realizó a partir de la aplicación de pruebas de software que garantizan el correcto funcionamiento de la aplicación permitiendo demostrar la satisfacción del cliente hacia la solución desarrollada.

Palabras clave: computación en la nube, Nova 360, software libre

The background of the slide is a solid blue color with a pattern of thin, white, wavy lines that create a sense of motion and depth, resembling a stylized topographic map or a series of concentric, overlapping curves.

VI Taller Internacional de Ingeniería y Calidad de Software

Proceso de ingeniería de requisitos de software en la dirección de Tecnología y Sistemas del Ministerio del Interior

Yilian Rodríguez Gille ^{1*}, Yoandy Lazo Alvarado ²

¹ Universidad de Ciencias Informáticas (UCI). Cuba. yr.grille@gmail.com

² Ministerio de Comunicaciones (MINCOM). La Habana. Cuba

* Autor para correspondencia: yr.grille@gmail.com

Resumen

El desarrollo de software implica procesos que si no están bien definidos puede tener consecuencias negativas, el área de la ingeniería de requisitos es fundamental en el ciclo de vida de desarrollo del software, no realizarla correctamente implica riesgos que influyen en la calidad del producto. El Modelo de Calidad para el Desarrollo de Aplicaciones Informáticas cubano proporciona, al igual que otros modelos internacionales, buenas prácticas a seguir para mejorar los procesos de desarrollo, teniendo en cuenta las características nacionales. El Ministerio del Interior ha creado su propio marco de trabajo basándose en las mejores prácticas de modelos internacionales. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un proceso de Ingeniería de Requisitos de software que contribuya a disminuir las fallas que tengan como causa raíz los requisitos durante el ciclo de vida de desarrollo de soluciones informáticas en la Dirección de Tecnología y Sistemas del Ministerio del Interior. Se utilizaron métodos científicos teóricos y empíricos que permitieron conocer los conceptos y modelos relacionados con el tema, así como realizar un análisis de los documentos que rigen el desarrollo y gestión de proyectos en la institución. Como resultado se obtiene un proceso de Ingeniería de Requisitos de software en la Dirección de Tecnología y Sistemas del Ministerio del Interior que define los roles, responsabilidades, actividades, tareas y artefactos de entrada/salida que estarán involucrados en cada actividad del proceso, se incluya en las normas y se institucionalice en la institución, para la obtención de productos de calidad.

Palabras clave: ingeniería de requisitos, modelo de calidad, mejora de proceso, buenas prácticas

Arquitectura de un sistema de predicción de la calidad del agua en sistemas de acuicultura con big data

Marieta Peña Abreu ^{1*}, Omar Correa Madrigal ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {mpabreu, ocorrea}@uci.cu

* Autor para correspondencia: mpabreu@uci.cu

Resumen

La producción acuícola es una actividad en permanente desarrollo y expansión que constituye una fuente de trascendental importancia para la aspirada seguridad alimentaria en Cuba. El éxito y consolidación de la industria acuícola descansa en el monitoreo y control de las variables que se manejan durante el cultivo. En el manejo de estas variables la recolección de datos es útil, así como su tratamiento. A través de los métodos tradicionales ya se vuelve ineficiente el trabajo con grandes volúmenes de datos, por lo que en este contexto el desarrollo de proyectos basados en técnicas de Inteligencia Artificial y Big Data es vital. El objetivo del presente trabajo es diseñar la arquitectura de un Sistema de predicción de la calidad del agua en sistemas de acuicultura mediante el uso de Big Data para perfeccionar la gestión del cultivo de peces que se pueda replicar en empresas pesqueras en Cuba. Para cumplir con el objetivo planteado se modela la arquitectura y finalmente se valida a través del criterio de expertos usando computación con palabras.

Palabras clave: Acuicultura, calidad del agua, indicadores, Big Data, predicción

Entorno de pruebas automatizadas para empresas de desarrollo de software: aplicación en Ingenius SURL

Elianyshs Hurtado Sola ^{1*}, Gerdys Ernesto Jiménez Moya ²

¹ Ingenius SURL. Cuba elianyshs@gmail.com

² Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba gejimenez@uci.cu

* Autor para correspondencia: elianyshs@gmail.com

Resumen

Este artículo presenta un entorno de pruebas automatizadas para empresas de desarrollo de software, implementado en Ingenius SURL. La propuesta combina estándares internacionales (ISO/IEC 29119 e ISTQB) con herramientas tecnológicas clave como Selenium, Cypress y JMeter para cubrir todos los niveles de pruebas: unitarias, de integración, E2E, rendimiento y seguridad, siguiendo el modelo de Pirámide de Pruebas. Los resultados experimentales demostraron mejoras significativas: reducción del 61% en defectos críticos, disminución del 91% en tiempo de ejecución de regresiones y ahorro del 63% en costos operativos. La integración con pipelines CI/CD (GitLab, SonarQube) permitió establecer un flujo de trabajo robusto que garantiza calidad continua y fomenta la colaboración entre equipos. El estudio concluye que la automatización de pruebas, cuando se implementa con un marco normativo sólido y herramientas adecuadas, se convierte en un diferenciador competitivo clave. Además, sugiere como línea futura la incorporación de inteligencia artificial (ej: Testim.io) para optimizar la generación de scripts y la detección predictiva de errores.

Palabras clave: automatización de pruebas, calidad de software, integración continua, estándares ISTQB

Conjunto de ontologías para apoyar todo el proceso de desarrollo de software

Nemury Silega ^{1*}, Arturo Martínez ², Gilberto F. Castro ³, Inelda Martillo ³, Jessica Malena Yopez Holguin ³, Katya M. Faggioni Colombo ³

¹ Universidad Federal del Sur de Rusia. Rusia nsilega@gmail.com

² Ayuntamiento de Granada. España amartinez.escobar@gmail.com

³ Universidad de Guayaquil. Ecuador {inelda.martilloa,gilberto.castroa,katya.faggionico}@ug.edu.ec

* Autor para correspondencia: nsilega@gmail.com

Resumen

La relevancia y complejidad del software están creciendo cada vez más. Por lo tanto, es necesario crear y aplicar nuevos enfoques que contribuyan a abordar la complejidad del proceso de desarrollo de software. Garantizar la consistencia y trazabilidad de los artefactos de software son dos de los desafíos que enfrentan los ingenieros de software durante el desarrollo de un software complejo. Por otro lado, las ontologías son una de las principales tecnologías de la web semántica para representar conocimiento. Adoptar ontologías para apoyar el modelado y la validación en proyectos de desarrollo de software es una alternativa viable que ha sido ampliamente discutida. Por lo tanto, este documento tiene como objetivo analizar algunos enfoques basados en ontologías que abordan algunas de las brechas que pueden encontrarse durante los proyectos de desarrollo de software. Por ejemplo, la falta de consistencia y trazabilidad de los artefactos de software.

Palabras clave: desarrollo de software, ontologías, gestión del conocimiento, lógicas descriptivas, calidad de software

Estrategia Integral de Pruebas para la Empresa de Aplicaciones Informáticas

Sailyn Salas Hechavarria ^{1*}, Wisleydis Campos Wright ¹, Cristian Rodríguez Gutiérrez ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {ssalas,wcamposw}@uci.cu

² Empresa de Aplicaciones Informáticas. Cuba cristian.rodriguez@desoft.cu

* Autor para correspondencia: wcamposw@uci.cu

Resumen

El presente trabajo tuvo como objetivo desarrollar una estrategia de pruebas para la Empresa de Aplicaciones Informáticas, orientada a optimizar los procesos de aseguramiento de calidad. Para ello, se realizó un diagnóstico que incluyó entrevistas estructuradas con actores clave, identificando problemáticas críticas como fracturas en la trazabilidad, detección tardía de defectos y fragmentación en la ejecución de pruebas. La metodología adoptada integró marcos normativos y técnicas de pruebas, estructurando un enfoque secuencial que abarcó políticas organizacionales, protocolos estandarizados y ciclos de retroalimentación temprana. La validación mediante un panel de expertos evaluó su relevancia, pertinencia, coherencia y comprensión a través de tres rondas de consulta, obteniendo resultados con modas altas o muy altas. La evaluación de expertos confirmó que la estrategia propuesta puede lograr: una mejora significativa en la trazabilidad integral, la reducción de riesgos asociados a defectos posteriores a la implementación y la estandarización de procesos, garantizando consistencia y reproducibilidad en las pruebas. El diseño estratégico no solo aborda las deficiencias sistémicas identificadas, sino que se posiciona como modelo adaptable para organizaciones cubanas con desafíos similares, destacándose por su robustez y escalabilidad. Este enfoque tiene el potencial de reforzar la competitividad en el ecosistema digital actual, asegurando la entrega de productos sólidos alineados con estándares de calidad globales.

Palabras clave: desarrollo de software, estrategia de pruebas, aseguramiento de la calidad, procesos estandarizados

Caracterización y propuesta de patrones de alertas de usuario en sistemas software basados en procesos de negocio

Brayan Stiven Mamián Bambagüé ¹, Sandra Milena Roa Martínez ^{1*}

¹ Universidad del Cauca. Colombia {mbrayan,smroa}@unicauca.edu.co

* Autor para correspondencia: smroa@unicauca.edu.co

Resumen

Este trabajo se enfocó en la caracterización y determinación de elementos y diseño de patrones para las alertas de usuario en sistemas software basados en procesos de negocio que conlleven a la generación de componentes software independientes que mejoren la calidad y eficiencia del desarrollo de alertas en escenarios de flujo de trabajo dinámico. Para ello, se definieron patrones genéricos de flujo de trabajo y se utilizó el método Silver para crear modelos basados en procesos de negocios. Se analizaron diversas aplicaciones de distintos dominios para identificar patrones comunes en las alertas generadas, destacando características como título, contenido, íconos, colores y acciones asociadas. A partir de este análisis, se estableció una propuesta con sugerencias de diseño estandarizadas para alertas en diferentes patrones de flujo, como secuencia, división/unión paralela y exclusiva. Los resultados mostraron que, mediante la automatización de las alertas, se pueden generar mensajes coherentes y consistentes que mejoran la experiencia del usuario y reducen los costos operacionales. Las alertas definidas a partir de estos patrones también permiten la estandarización y monitoreo continuo en sistemas de negocio sujetos a cambios. En conclusión, los patrones de alertas propuestos tienen el potencial de mejorar la interacción con el usuario y la eficiencia operativa de los sistemas software, destacándose como una solución viable para la automatización y estandarización en la gestión de alertas en procesos de negocio dinámicos.

Palabras clave: alertas de usuario, proceso de negocio, patrones de flujo, BPMN, diseño de interacción

Las plantillas de frases como práctica recomendada en la documentación de software

Yaimí Trujillo Casañola ^{1*}, Guillermo Brito Acuña ², Dunia María Colome Cedeño ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {yaimi,dcolome}@uci.cu

² Empresa Cubana de Navegación Aérea (ECNA) Cuba guille.brito1985@gmail.com

* Autor para correspondencia: yaimi@uci.cu

Resumen

En el desarrollo de software, la claridad y precisión en la comunicación de los requisitos son fundamentales para el éxito de un proyecto. La falta de entendimiento entre los equipos de desarrollo y los interesados puede llevar a malentendidos, errores costosos y retrasos en la entrega. En este contexto, las plantillas de frases se han convertido en herramientas valiosas que facilitan la redacción de requisitos, criterios de aceptación, historias de usuarios y casos de prueba. Estas plantillas no solo estandarizan el proceso de documentación, sino que también promueven una comunicación más efectiva al proporcionar una estructura clara y concisa. Las plantillas de frases permiten a los equipos capturar y comunicar las necesidades del cliente de manera más eficiente, asegurando que todos los miembros del equipo compartan una comprensión común de lo que se espera del producto final. Al utilizar un lenguaje específico y repetible, las plantillas ayudan a disminuir las ambigüedades, lo que es crucial en un entorno donde los cambios son frecuentes y la adaptabilidad es clave. Además, al facilitar la escritura de criterios de aceptación y casos de prueba, estas herramientas contribuyen a una mejor planificación y ejecución de las pruebas, lo que resulta en un software de mayor calidad. Este artículo explora el uso de plantillas de frases como una práctica recomendada en la documentación de requisitos, criterios de aceptación, historias de usuarios y casos de prueba en el desarrollo ágil de software. Se analizarán los beneficios que aportan, ejemplos prácticos de su implementación y su impacto en la mejora de la colaboración entre equipos multidisciplinarios. A través de esta investigación, se busca demostrar cómo las plantillas de frases pueden ser un recurso esencial para mejorar la comunicación y la gestión de requisitos en proyectos de software.

Palabras clave: casos de pruebas, frases, historias de usuarios, plantillas, requisitos

Sistema de Gestión de Eventos (SIGEVENT)

Neyvis González Trejo ^{1*}, Verónica Méndez Méndez ¹, Guillermo Cordero Florín ¹

¹ Empresa de Tecnologías de la Información (ETI). Cuba ngonzalez921231@gmail.com, {veronica,guillermo.cordero}@eti.biocubafarma.cu

* Autor para correspondencia: ngonzalez921231@gmail.com

Resumen

La Empresa de Tecnologías de la Información (ETI) realiza cada 2 años el evento internacional SIGESTIC. El comité organizador es el encargado de ejecutar un conjunto de tareas como: planificar sede del evento, fechas, patrocinio, transportación, presupuesto, entre otras. Cada tarea lleva un tiempo de ejecución que debe ser cumplido para, entre todas, poder tener éxito en el evento. La mayoría de estas tareas se realizan de forma manual, y la información queda documentada en ficheros Excel y Word, además de que no se encuentra centralizada, cada área posee la suya. A partir de estas dificultades y con la necesidad de agilizar, digitalizar y centralizar la información se propuso como objetivo: crear una solución para gestionar el proceso de eventos, en este caso SIGESTIC. Se utilizó la metodología SCRUM para guiar la realización de las actividades. Se desarrollaron cinco aplicaciones que son capaces de: mostrar la información del evento (convocatoria, sede, fechas importantes, galería de imágenes, feria comercial, rondas de negocio), gestionar participantes, talleres, encuestas, transportación, acreditar participantes, generar credenciales, controlar la asistencia de participantes a los talleres, permitir votar por los talleres, encuestar a participantes. La solución logra recopilar información para análisis en posteriores eventos, permite agilizar tareas que se hacían de forma manual, centralizar los datos en un solo sistema.

Palabras clave: evento, información, proceso, tareas

Proceso base de transición a operaciones para un modelo de la calidad en Cuba

Gretter Gordillo García ^{1*}, Yoandy Lazo Alvarado ²

¹ Ministerio de Comunicaciones de Cuba (MINCOM). Cuba grettergordillo@gmail.com, yoandy.lazo@mincom.gob.cu

* Autor para correspondencia: grettergordillo@gmail.com

Resumen

Cada día, las empresas concentran sus esfuerzos en ofrecer soluciones informáticas que priorizan la calidad de sus procesos para generar valor en un mercado competitivo. Por ello, es fundamental garantizar la calidad en todas las etapas del desarrollo de software, incluyendo los procesos de transición y operación, los cuales son cruciales para determinar la aceptación exitosa del software por el cliente. La aplicación de buenas prácticas en estas fases asegura la correcta implementación del software en su entorno productivo y la satisfacción del cliente. Cuba cuenta con el Modelo de la Calidad para el Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, adaptado a su contexto y basado en buenas prácticas de modelos y normas internacionales. La presente investigación tiene como objetivo definir el Proceso Base Transición a Operaciones para el Modelo de la Calidad para el Desarrollo de Aplicaciones Informáticas que integre las buenas prácticas de la industria del software para disminuir los defectos del producto de software final. La metodología combina revisión bibliográfica de normas y modelos internacionales, diagnóstico nacional con especialistas y validación mediante grupos focales y método Delphi. La propuesta incluye una descripción gráfica y textual del proceso estructurado en 2 subprocesos (TO Despliegue del producto y TO Operación del producto) representados mediante diagramas BPMN que facilita el cumplimiento de los requisitos, así como los roles involucrados.

Palabras clave: buenas prácticas, operación, transición, modelo de la calidad

Proceso productivo de software de la Universidad de las Ciencias Informáticas desde los procesos organizacionales

Ismaray Socarrás Ramírez ^{1*}, Roexcy Vega Prieto ¹, Yaimí Trujillo Casañola ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {isocarras, rprieto, yaimi}@uci.cu

* Autor para correspondencia: isocarras@uci.cu

Resumen

Los procesos organizacionales en una empresa de desarrollo de software son fundamentales para garantizar que los proyectos se lleven a cabo de manera eficiente, con calidad y dentro de los plazos establecidos. Estos procesos incluyen varias etapas que abarcan desde la concepción de una idea hasta la entrega y mantenimiento del software. Los procesos organizacionales buscan optimizar la colaboración, la calidad y la entrega puntual del producto, utilizando metodologías y herramientas que faciliten la gestión de proyectos, el diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento del software. Esta investigación tiene como objetivo presentar un proceso estructurado para gestionar de manera efectiva los procesos organizacionales en el proceso productivo de software de la Universidad de las Ciencias Informáticas. A través de una serie de etapas claramente definidas, se busca establecer un marco que permita identificar, planificar, ejecutar, supervisar y mejorar continuamente los procesos internos, asegurando que se alineen con los objetivos estratégicos de la universidad y respondan a las necesidades cambiantes del mercado.

Palabras clave: calidad, colaboración, empresa, satisfacción, software

Automatización robótica de procesos para optimizar la gestión de procesos organizacionales en la Empresa de Aplicaciones Informáticas

Heisa Adria Mendez Alvarez^{1*}, Wisleidys Campos Wright¹, Cristian Rodríguez Gutiérrez¹

¹ Empresa de Aplicaciones Informáticas. Cuba {adria.mendez, wiseidy.campos, cristian.rodriguez}@desoft.cu

* Autor para correspondencia: adria.mendez@desoft.cu

Resumen

La investigación tuvo como objetivo proponer un modelo de automatización de procesos para optimizar la gestión organizacional en la Empresa de Aplicaciones Informáticas, centrado en áreas estratégicas donde persistían procedimientos manuales que afectaban la eficiencia operativa. Se identificaron oportunidades de mejora en el Grupo de Servicios de Gestión de Capital Humano y el Grupo de Negocios, donde las tareas repetitivas y con baja trazabilidad comprometían el cumplimiento de estándares de calidad. Para abordar esta problemática, se aplicó una metodología cuantitativa de tipo descriptivo, sustentada en una revisión sistemática de literatura sobre experiencias similares en contextos empresariales. A partir del análisis comparativo de casos, se diseñó un modelo estructurado en seis fases interdependientes, desde el diagnóstico inicial hasta el monitoreo y escalado, integrando principios de rediseño de procesos, gestión del cambio y sostenibilidad tecnológica. El modelo fue validado mediante criterio de expertos y simulación conceptual, lo que permitió evidenciar su viabilidad técnica y capacidad operativa en las áreas seleccionadas. Se concluye que la automatización de procesos representa una alternativa viable para mejorar la eficiencia organizacional, incrementar la trazabilidad de tareas y favorecer la alineación operativa con los estándares de calidad, especialmente en entornos que transitan hacia una transformación digital progresiva.

Palabras clave: Automatización Robótica de Procesos, Transformación Digital, Gestión Organizacional, Mejora de Procesos, Modelo de Automatización

Definición de roles y competencias en el MCDAI

Sailyn Salas Hechavarria ^{1*}, Yoandy Lazo Alvarado ², Yordy Iglesias Morán ³, Roberkis Terrero Galano ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba. {ssalas, rterrero}@uci.cu

² Ministerio de Comunicaciones. Cuba. yoandy.lazo@mincom.gob.cu

³ Freelance. Cuba. yordy.iglesias@gmail.com

⁴ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba.

* Autor para correspondencia: ssalas@uci.cu

Resumen

En un contexto global donde la calidad y la eficiencia son pilares del éxito tecnológico, la definición clara de competencias laborales emerge como un desafío crítico. A pesar de la adopción de las Normas Cubanas MCDAI en 2021 por la Industria Cubana de Programas y Servicios Informáticos para fortalecer la calidad en el sector, persiste una heterogeneidad en la definición de roles y habilidades dentro del ciclo de desarrollo de software. Este problema, identificado mediante análisis de documentos técnicos y encuestas a profesionales, limita la estandarización y la optimización de procesos. Para abordar esta brecha, este trabajo propone la aplicación de la metodología Análisis Funcional, enfocada en identificar y estructurar competencias laborales específicas. Como resultado, se diseñaron perfiles de competencias que cubren 12 roles clave agrupados en: gestión de la calidad (Responsable de la Calidad, Asegurador de la Calidad, Probador), desarrollo (Analista, Programador, Diseñador, Arquitecto) gestión (Jefe de Proyecto, Administrador de la Configuración) y soporte (Documentador, Especialista comercial, Gestor de la información). En el perfil se describen las responsabilidades, conocimientos, habilidades, preferencias y motivaciones para cada rol. La validación se realizó mediante encuestas a expertos del sector con más de 5 años de experiencia, confirmando la relevancia y aplicabilidad de los perfiles. Como aporte original, este estudio no solo unifica criterios dispersos, sino que ofrece una herramienta práctica para mejorar la asignación de roles en proyectos, diseñar programas de formación alineados a necesidades reales e incrementar la satisfacción laboral. Esta propuesta representa un avance estratégico para la Industria Cubana de Programas y Servicios Informáticos, promoviendo un ecosistema de desarrollo de software más eficiente, estandarizado y alineado con estándares internacionales.

Palabras clave: competencias laborales, desarrollo de software, perfiles de competencias, roles

Conceptualización del proceso de Gestión de Riesgos de proyectos de desarrollo de software de Xetid

Yudelcy Rodríguez Román ^{1*}, Yoandy Cervela Sánchez ¹

¹ Empresa de Tecnología de la Información para la Defensa. Cuba yudester@gmail.com, ycervela@xetid.cu

* Autor para correspondencia: yudester@gmail.com

Resumen

En el mundo actual, acelerado e impredecible, toda organización, independientemente de su tamaño o sector, se enfrenta a riesgos que pueden representar amenazas u ofrecer oportunidades. El crecimiento de la industria del software precisa que las empresas opten por elevar la calidad de los productos que ofertan, entregándolos en menor tiempo y reduciendo sus costos. Para una empresa de desarrollo de software los proyectos resultan mejor cuando los planificas y gestionas con eficiencia y la mejor manera de prevenir los riesgos es anticiparse a ellos. La planificación proactiva de este tipo de imprevistos puede ser útil para minimizar las consecuencias que tienen los riesgos inesperados. El presente artículo tiene como objetivo conceptualizar el proceso de Gestión de Riesgos aplicado a proyectos de desarrollo de software, e identificar, analizar y responder de manera proactiva a diferentes tipos de riesgos potenciales de los proyectos de desarrollo de software en la Empresa de Tecnología de la Información para la Defensa. La propuesta surge de la necesidad de identificar y gestionar los riesgos del proceso clave además evaluar la consecuencia de los mismos, controlarlos y llevar a cabo acciones que mitiguen o eliminen su ocurrencia o efecto. Para asegurar que la propuesta sea relevante y esté alineada con las necesidades de la empresa se utilizaron métodos científicos como análisis documental, la modelación y la observación los que permitieron identificar el estado actual de la Gestión de Riesgos de los proyectos de la Empresa de Tecnología de la Información para la Defensa.

Palabras clave: gestión de riesgos, procesos organizacionales, desarrollo de software, análisis de riesgos, mejora continua

Procedimiento para gestionar riesgos durante la implantación del ERP Zoom LC utilizando el modelo MCDAI

Yaneisy Morales Merencio ^{1*}, Edistio Yoel Verdecia Martinez ¹

¹ DESOFT. Cuba {yaneisy.morales,edistio.verdecia}@desoft.cu

* Autor para correspondencia: yaneisy.morales@desoft.cu

Resumen

La transformación digital en Cuba ha impulsado la adopción de Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) como Zoom LC, una localización cubana del ERP Odoo desarrollada por la Empresa de Aplicaciones Informáticas Desoft. Esta solución certificada contribuye al desarrollo económico y tecnológico del país, cumple con las normas cubanas de la contabilidad y es adaptable para los diferentes actores económicos cubanos. No obstante, la implantación de este ERP ha presentado riesgos que afectan su estabilidad y éxito, como la resistencia al cambio, fallos de integración y dificultades en la migración de datos. Estos problemas no solo retrasan el despliegue, también afectan negativamente la operación diaria del cliente, su satisfacción y la percepción general del producto. Esta investigación tiene como objetivo desarrollar un procedimiento para gestionar los riesgos durante la implantación del ERP Zoom LC, basado en el Modelo de Calidad para el Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (MCDAI). Se realizó una búsqueda y un análisis de contenido de diferentes documentos que constituyeron la base del conocimiento, lo que permitió proponer un procedimiento utilizando un enfoque sistemático basado en un modelo de calidad cubano. Se empleó un enfoque cualitativo, con estudio de caso, revisión documental y entrevistas a expertos, aplicando el procedimiento durante una implantación real. Los resultados evidencian que el procedimiento permite identificar, evaluar y mitigar los riesgos relevantes, contribuyendo a una implementación más eficiente del sistema. Este procedimiento, implementado en un entorno productivo, demuestra su factibilidad y su impacto positivo en la calidad del proceso de implantación.

Palabras clave: ERP, Gestión de Riesgos, Implantación, MCDAI, Zoom LC

Integración y entrega continua en el proceso de pruebas a aplicaciones móviles de MCDAI

Yaneisy Onelia Massó Agramonte ^{1*}

¹DESOFIT, La Habana. Cuba

* Autor para correspondencia: yaneisyonelia@gmail.com

Resumen

La tecnología de internet móvil ha penetrado en todos los mercados de las industrias, por lo que es muy importante las pruebas de estas aplicaciones para mejorar la calidad de los productos. Las pruebas a aplicaciones móviles son diferentes a las pruebas que se realizan a otras aplicaciones por lo que requiere un enfoque diferente. Las empresas de aplicaciones adoptan modelos y normas internacionales que contribuyen a mejorar los indicadores de rendimiento de los procesos de software. En Cuba existe el modelo de la calidad para el desarrollo de aplicaciones informáticas. Como consecuencia se investigaron las prácticas comunes y las tendencias actuales de las pruebas a aplicaciones móviles y a partir de esto se planteó como objetivo contribuir al aumento de la calidad de los productos de la industria cubana del software. Para lograr este objetivo se analizaron las metodologías de investigación teórico y empírico para conocer la evolución y realizar un estudio de las aplicaciones móviles y para analizar los documentos relacionados con el tema. El resultado obtenido en la investigación confirma la necesidad de un enfoque adecuado para pruebas a aplicaciones móviles, destacando la importancia de la integración y entrega continua en el proceso de pruebas a aplicaciones móviles dentro del Modelo de Calidad para el Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

Palabras clave: aplicaciones móviles, pruebas, integración continua, entrega continua, modelo de calidad

Proceso de Medición y Análisis para proyectos de desarrollo de software

Yoandy Cervela Sánchez ^{1*}, Yudelcy Rodríguez Román ¹

¹ Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa. Cuba. {ycervela, yudelcy}@xetid.cu

* Autor para correspondencia: ycervela@xetid.cu

Resumen

La certificación en el Modelo Cubano para el Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (MCDAI) representa una meta estratégica para organizaciones como XETID, en su aspiración de convertirse en Empresa de Alta Tecnología. No obstante, se identificaron limitaciones significativas en la implementación del proceso de Medición y Análisis (MA), con un cumplimiento inferior al 50 % de los requisitos establecidos por el modelo. En respuesta a esta problemática, el presente trabajo tiene como objetivo diseñar y validar una propuesta de proceso de MA adaptada a las características organizativas y productivas de XETID, y alineada con los requerimientos del MCDAI. La propuesta se estructura en cinco subprocesos fundamentales, cada uno definido con actividades, entradas, salidas, roles y responsabilidades específicas, lo que permite cerrar el ciclo de medición mediante un flujo lógico y continuo de información. La validación se realizó mediante un enfoque metodológico mixto: se empleó la modelación como método teórico y, como métodos empíricos, el juicio de expertos y la técnica de grupo focal. El análisis estadístico se ejecutó con el software SPSS, y los resultados evidencian una alta viabilidad, relevancia y aplicabilidad de la propuesta, así como su potencial para fortalecer la calidad del software desarrollado por la organización. La implementación del proceso propuesto no solo mejora la toma de decisiones basada en datos, sino que también impulsa la mejora continua y contribuye al avance de XETID hacia niveles superiores de madurez organizacional y calidad, en consonancia con los principios del MCDAI.

Palabras clave: modelo de la calidad, medición y análisis, mejora de procesos, subprocesos, calidad de software

Enfoque híbrido FD para Trabajos de Fin de Curso en el ISP-Bié

Daysel Labañino Griñan ^{1*}, Feliciano Chiluzia Bumba Gabriel ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba. dlabaninog@gmail.com

² Instituto Superior Politécnico do Bié. Angola fegabriel018@gmail.com

* Autor para correspondencia: dlabaninog@gmail.com

Resumen

Este estudio analiza la aplicación del Enfoque Híbrido FD (EH-FD) combinando prácticas de las metodologías Scrum y RUP en Trabajos de Fin de Curso (TFC) del Instituto Superior Politécnico do Bié (ISP-Bié). Por otro lado, compara sus resultados con experiencias recientes reportadas en la literatura académica. EH-FD combina ciclos iterativos de Scrum con artefactos RUP formales, proporcionando entregas incrementales y documentación rigurosa. Se evaluaron aspectos como estructura del proceso, resultados técnicos, desafíos e impacto pedagógico. Se observó que, tanto en el ISP-Bié como en instituciones externas, el enfoque híbrido mejoró la productividad, la trazabilidad de los requisitos y la calidad técnica de los TFC. La aplicación permitió a los estudiantes desarrollar habilidades integrales en planificación ágil, modelado UML e ingeniería de requisitos. Entre los desafíos enfrentados, los más notables fueron la sobrecarga de documentos y la necesidad de capacitación adicional para los equipos. Como buenas prácticas se destacaron la adopción de herramientas integradas, la definición clara de roles y la priorización de artefactos esenciales. La comparación reveló que los beneficios pedagógicos –incluido un mayor compromiso, una colaboración efectiva y el desarrollo de habilidades interpersonales– fueron consistentes en todos los contextos estudiados. La adopción de EH-FD en el ISP-Bié está alineada con las mejores prácticas internacionales y tiene el potencial de fortalecer significativamente la calidad de los TFC y la formación práctica de los estudiantes en ingeniería informática.

Palabras clave: Scrum, RUP, metodología híbrida, ingeniería de software, enfoque

Proceso de Ingeniería de Requisitos para la actividad productiva de la Universidad de las Ciencias Informáticas

Yordanka Fuentes Castillo ^{1*}

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba

* Autor para correspondencia: yfcastillo@uci.cu

Resumen

La Ingeniería de Requisitos es un proceso vital en el desarrollo de software, ya que se encarga de identificar lo que el cliente necesita y transformarlo en un software con calidad que satisfaga esas necesidades. Existen modelos de calidad para certificar procesos que establecen objetivos generales, prácticas y metas que sirven de guía a la organización, ofreciendo evidencias de que se tiene un proceso disciplinado y repetitivo. Sin embargo, estos dicen que hacer, pero no cómo y su adquisición e implementación es costosa. Esta deficiencia hace que las entidades interesadas en esas certificaciones, además de instaurar las buenas prácticas, tengan que, capacitar al personal, diseñar e institucionalizar cada proceso a fin de cumplir con lo estipulado. La Universidad de las Ciencias Informáticas certificó su actividad productiva con el nivel 2 de CMMI y en aras de continuar con su proceso de mejoras, se planteó certificar niveles superiores de este y del modelo cubano MCDAl. Pero el proceso establecido para desarrollar los requisitos no cumple en su totalidad con lo establecido por estos modelos. En el presente artículo se expone el rediseño realizado al proceso para lograr su conformidad con estos modelos. Para su desarrollo se utilizaron métodos teóricos y empíricos, así como cuantitativos y cualitativos para validar el proceso obtenido. Para el rediseño se tomó como base a CMMI y se aplicaron buenas prácticas de otros modelos, incluyendo el cubano. Como resultado se obtuvo un proceso que logra en un 95% la conformidad con los requisitos estipulados por estos modelos.

Palabras clave: Ingeniería de Requisitos, modelos de referencia, proceso de desarrollo de software, requisitos, UCI

Optimización de escenarios para el éxito en proyectos de licitación de obras de construcción

Hardam Darias González ^{1*}, José Rodolfo Hernández Samberino ², Jose Carmen Morales Sala ², Dulce María León de la O ², Ana Marys Garcia Rodríguez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba hardamxp@gmail.com, agarcia@uci.cu

² Tecnológico Nacional de México. México rodolfosam6812@gmail.com, {jose.ms,dulce.leono}@villahermosa.tecnm.mx

* Autor para correspondencia: hardamxp@gmail.com

Resumen

En el sector de la construcción, la licitación de obras es un proceso crítico que requiere equilibrar costos, plazos, calidad y riesgos. Una mala elicitación (definición de requisitos y condiciones de la licitación) puede llevar a adjudicaciones ineficientes, sobrecostos o fracasos en la ejecución. Algunas investigaciones se han enfocado en evaluar integralmente el proyecto de elicitación mediante la aplicación de un diagnóstico que considere los factores críticos que influyen en el éxito. Sin embargo, este diagnóstico no vincula la reutilización de las experiencias adquiridas en torno a los factores que influyen en un proyecto de elicitación, lo cual conlleva a que se dediquen recursos, tiempo y esfuerzos sin previo conocimiento de los posibles resultados a obtener. La presente investigación persigue como objetivo desarrollar un algoritmo de optimización tomando como referencia los factores críticos de éxito en la licitación de obras de construcción, para contribuir al éxito de estos proyectos.

Palabras clave: escenarios, licitación de obra, éxito, factores críticos de éxito, optimización

Proceso para el preprocesamiento de los datos del Índice de Precio al Consumidor

Ana Marys Garcia Rodríguez ^{1*}, Reynaldo Rosado Roselló ¹, Héctor Raúl González Díez ², Yanio Hernández Heredia ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba. {agarcia,rrosado,yhernandezh}@uci.cu

³ Alivi LLC.

* Autor para correspondencia: agarcia@uci.cu

Resumen

El pronóstico preciso del Índice de Precios al Consumidor es fundamental para la toma de decisiones económicas y políticas, ya que afecta directamente a la planificación presupuestaria, las tasas de interés y las políticas sociales. Sin embargo, los datos presentan desafíos inherentes como valores faltantes, outliers y no estacionariedad, que pueden distorsionar los modelos predictivos si no son tratados adecuadamente. Este artículo propone un marco metodológico riguroso para el preprocesamiento de datos del Índice de Precios al Consumidor, abordando sistemáticamente estos problemas mediante técnicas específicas para cada tipo de anomalía. Para valores faltantes, se aplican métodos diferenciados según su mecanismo, incluyendo interpolación lineal estacional, imputación MICE con Random Forest y modelos de espacio de estados. Los outliers se identifican mediante criterios estadísticos IQR-Tukey y algoritmos de densidad LOF, mientras que la normalización emplea transformaciones logarítmicas y RobustScaler. Los resultados demuestran una reducción del 23% en el error absoluto medio y del 21% en la raíz del error cuadrático medio frente a métodos convencionales, validando la eficacia de la propuesta. Este marco no solo mejora calidad de los datos, también proporciona un protocolo reproducible para su aplicación en series económicas complejas.

Palabras clave: IPC, preprocesamiento, imputación, outliers, estacionariedad, transformación de datos

Un mapeo sistemático sobre el uso de ontologías en la ingeniería de requisitos: Resultados preliminares

Dunia María Colomé Cedeño ^{1*}, Samira de las Mercedes Enriquez González ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba dcolome@uci.cu, samiradlmeg@uci.cu

* Autor para correspondencia: dcolome@uci.cu

Resumen

La ontología es una técnica central de la web semántica que define conceptos, propiedades y sus relaciones para establecer una comprensión compartida del conocimiento del dominio. En la ingeniería de requisitos de software, las ontologías se utilizan para mejorar la precisión, la consistencia y la comprensión compartida de los requisitos. Este trabajo tiene como objetivo realizar un mapeo sistemático de la literatura para capturar el estado actual sobre el uso de ontologías en la ingeniería de requisitos de software. La estrategia de búsqueda utilizada permitió obtener artículos relevantes de la base de datos IEEE Xplore. Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para filtrar los resultados de la búsqueda. También se utilizó la técnica de bola de nieve hacia adelante y hacia atrás para obtener resultados más completos. Los resultados de la búsqueda identificaron 345 artículos publicados entre enero de 2020 y diciembre de 2024. Después de aplicar los criterios de inclusión/exclusión, se identificaron 35 estudios primarios que discuten el empleo de las ontologías en la ingeniería de requisitos. Los resultados preliminares muestran que las ontologías se aplican en actividades clave como la educación, documentación, validación y gestión de requisitos, con beneficios significativos en la reutilización del conocimiento y la automatización de procesos.

Palabras clave: ingeniería de requisitos, mapeo sistemático, ontologías

The background of the page is a solid blue color with a pattern of thin, white, wavy lines that create a sense of movement and depth. The lines are more densely packed in some areas and more spread out in others, creating a dynamic, organic feel.

VI Taller Internacional de Matemática Computacional

Discrete spatial optimization heuristic to select intervention sites: Case study of deforestation in Manicaragua, Cuba

Grethell Castillo-Reyes ^{1*}, Dirk Roose ², Gerdy Jiménez-Moya ¹, René Estrella ³, Pablo Vanegas-Peralta ⁴, Elina Avila-Ordóñez ³, Jos Van Orshoven ⁵

¹ University of Informatic Sciences. Cuba {gcreyes, gejimenez}@uci.cu

² Department of Computer Sciences, KU Leuven. Belgium dirk.roose@kuleuven.be

³ Department of Computer Sciences, University of Cuenca. Ecuador {rene.estrella, elina.avilao}@ucuenca.edu.ec

⁴ Chimborazo Superior Polytechnical School, Ecuador Pablo.Vanegas@ucuenca.edu.ec

⁵ Department of Earth and Environmental Sciences, KU Leuven. Belgium jos.vanorshoven@kuleuven.be

* Autor para correspondencia: gcreyes@uci.cu

Resumen

Effective land use planning often requires spatial optimization tools that account for spatial interactions in a region of interest, especially when addressing ecological processes such as sediment transport. This paper applies the CAMF (Cellular Automata-based heuristic for Minimizing Flow) method to assess the impact of deforestation on sediment yield within a river catchment in Manicaragua, Cuba. CAMF iteratively selects sites based on their marginal contribution to sediment yield, allowing decision-makers to identify critical areas where deforestation should be avoided to protect water resources and zones where deforestation would have minimal impact. The results show that CAMF effectively selects high-impact and low-impact areas, providing a practical tool for decision-making and environmental planning. Furthermore, this study outlines a new challenge for future research: using CAMF to identify optimal locations for afforestation as a compensatory measure for unavoidable deforestation, ensuring the continued delivery of ecosystem services with minimal land use.

Palabras clave: deforestation, heuristics methods, land use planning, spatial interaction, spatial optimization

Workflow for effective integration of community detection algorithms in brain network analysis

Flavio Averhoff¹, Vladimir Aristov², Ivan Stepanyan³, Chen Yunwei⁴, Jorge Gulín González^{1*}

¹ Centro de Estudios de Matemática Computacional, Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba gulinj@uci.cu, flavioaverhoff@gmail.com

² Federal Research Center of Computer Science and Control of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia aristovvl@yandex.ru

³ Mechanical Engineering Research Institute of the Russian Academy of Sciences (IMASH RAN) M. Kharitonyevskiy Pereulok, Moscow, Russia neurocomp.pro@gmail.com

⁴ Innovation Research Department of the National Science Library (Chengdu), Chinese Academy of Sciences, People's Republic of China chenyw@clas.ac.cn

* Autor para correspondencia: gulinj@uci.cu

Resumen

Introducción: Este estudio presenta un flujo de trabajo que utiliza análisis de redes basado en métodos de detección de comunidades e imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI) para investigar problemas de conectómica cerebral. **Objetivo:** El objetivo del estudio es mejorar la comprensión de la arquitectura cerebral y sus implicaciones clínicas, en particular en la identificación de patrones de conectividad alterados en condiciones neurológicas y psiquiátricas. **Método:** Se aplicaron técnicas como la normalización de intensidad y el suavizado de imágenes para garantizar la calidad del procesamiento de datos fMRI. Se empleó un modelo de autocodificador para analizar redes de conectividad funcional y se utilizó el algoritmo de Louvain para detectar comunidades dentro de estas redes.

Resultados: Se lograron altos valores de modularidad y las pruebas de validación confirmaron la robustez del algoritmo utilizado en el análisis. **Conclusiones:** Este estudio avanza en nuestra comprensión de la arquitectura cerebral y tiene implicaciones clínicas significativas al identificar patrones de conectividad alterados, lo que puede mejorar el diagnóstico y el tratamiento de condiciones neurológicas y psiquiátricas.

Palabras clave: redes cerebrales; análisis de redes; detección de comunidades; conectividad funcional.

Algoritmo Híbrido Metaheurístico para Generación de Funciones Booleanas Criptográficamente Robustas

Lilian Bárbara Pérez Sosa ¹, Gonzalo Palencia Fernández ^{2*}, Oristela Cuellar Justiz ³

¹ Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), Guanajuato, México lilian.perez@cimat.mx

² Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Departamento de Matemática. Villa Clara. Cuba

³ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba. oristela@uci.cu

* Autor para correspondencia: gonzalo@uclv.edu.cu

Resumen

En este trabajo se presentó el diseño de un algoritmo heurístico híbrido entre Recocido Simulado y Búsqueda Tabú, capaz de encontrar funciones booleanas m -resistentes ($m=1$ o $m=2$) con alta no linealidad, un alto grado algebraico y que satisfacen un alto orden de Criterio de Propagación. Este algoritmo usa como solución candidata inicial una función construida algebraicamente que posee las propiedades de ser m -resistente, tener alta no linealidad y alto grado algebraico; además, el algoritmo contribuye a incluir la propiedad de un alto criterio de propagación; dirigiendo así la búsqueda a regiones del espacio con buenas propiedades. El algoritmo se mueve en el espacio de búsqueda impidiendo que las propiedades de la función booleana bajen de un umbral pre-especificado, mientras que a la vez se incluyen propiedades mediante el uso de una función de costo.

Palabras clave: funciones booleanas, propiedades criptográficas, algoritmo heurístico, recocido simulado, búsqueda tabú.

Evaluación de modelos de series temporales para la predicción del flujo de tránsito aéreo

Laritza Asán Caballero ^{1*}, Gerdys E. Jiménez Moya ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {lasan, gejimenez}@uci.cu

* Autor para correspondencia: lasan@uci.cu

Resumen

El crecimiento sostenido del transporte aéreo exige herramientas precisas para anticipar la afluencia del tránsito y optimizar la gestión operativa. En este trabajo se evaluaron y compararon cinco algoritmos predictivos -regresión lineal, modelos autoregresivos integrados de media móvil y su variante estacional, redes neuronales artificiales y redes neuronales con memoria de corto y largo plazo- aplicados a series temporales de tránsito aéreo. Se realizó un exhaustivo preprocesamiento de los datos, considerando la estacionalidad y las características propias del dominio, y se diseñó un experimento controlado para medir la precisión y el tiempo de entrenamiento de cada modelo. Los resultados evidenciaron que los modelos basados en redes neuronales ofrecieron la mayor precisión en la predicción, aunque con mayores requerimientos computacionales. Destaca que, en el contexto analizado, una red neuronal artificial simple superó en desempeño a modelos más complejos, demostrando que la elección del algoritmo óptimo depende tanto de la calidad de los datos como de la naturaleza del problema. Este estudio aporta una guía práctica para la selección de modelos predictivos en el ámbito del tránsito aéreo y resalta la importancia de adaptar la solución al contexto específico. La aplicación de estos resultados puede contribuir a la mejora de la planificación y gestión del tráfico aéreo, reduciendo la incertidumbre y favoreciendo una toma de decisiones más informada.

Palabras clave: modelos predictivos, predicción, preprocesamiento, serie de tiempo, tránsito aéreo.

Matemática Computacional para la gasificación Downdraft: modelo, simulación y optimización de biomasa

Elbis D´Espaux Shelton 1*, Carlos Jorge López Jorge 2

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Cuba {eshelton, carlosjlj}@uci.cu

* Autor para correspondencia: eshelton@uci.cu

Resumen

Este trabajo presenta un modelo matemático predictivo para simular la gasificación downdraft de biomasa. Aborda los procesos termoquímicos y la descomposición de residuos de madera. El desarrollo de ecuaciones diferenciales para modelar la transferencia de calor y masa, y la búsqueda de optimización en el uso energético de la biomasa, demuestran la aplicación de la matemática computacional en la resolución de un problema relevante en el campo de la energía. Reconociendo las limitaciones de los modelos existentes, el trabajo contribuye a la discusión sobre la mejora de la precisión y la comprensión de los procesos complejos involucrados en la gasificación de biomasa.

Palabras clave: biomasa, eficiencia, gasificación downdraft, modelado matemático, simulación

Sistema de información decisional sobre la carga de entrenamiento en el control médico deportivo

Jonathan González Pieras ^{1*}, Rosa Elvira Cabrera Acosta ¹

¹ Dirección Provincial de Deportes, Santiago de Cuba, Cuba.
{jonathan.gonzalez,rosa.cabrera68}@inder.gob.cu

* Autor para correspondencia: jonathan.gonzalez@inder.gob.cu

Resumen

La investigación se centra en el desarrollo e implementación de un sistema de información decisional que respalda el control médico deportivo mediante la optimización de la carga de entrenamiento. El estudio destaca la construcción de un motor de inferencia que utiliza el razonamiento basado en casos, orientado a gestionar el proceso de selección, decisión, interpretación y aplicación del comportamiento que emula el razonamiento humano. Este motor procesa e interpreta reglas específicas y premisas establecidas para resolver problemas de decisión, permitiendo evaluar diversas opciones y seleccionar la alternativa más adecuada para cada situación particular. La investigación combina una exhaustiva revisión de la literatura con métodos empíricos, lo que permite validar la utilidad y eficiencia de este enfoque en contextos de control de carga física. Se enfatiza la integración tecnológica y metodológica del sistema, subrayando su capacidad para automatizar el tratamiento de la información y proporcionar soporte preciso en el proceso decisional. El enfoque metodológico se focaliza en la precisión de las reglas implementadas y en la capacidad del motor de inferencia para adaptarse a diversas condiciones y criterios específicos del entorno deportivo. En esencia, la investigación concluye que la implantación de este sistema de información con su motor de inferencia basado en razonamiento por casos representa una herramienta integral y eficaz para mejorar la toma de decisiones en el control médico deportivo, asegurando la adecuación de la carga de entrenamiento a las necesidades individuales de cada deportista.

Palabras clave: Motor de inferencia, sistema de información decisional, carga de entrenamiento, control médico deportivo.

Automatizado Robótico de Gestión y Observación Sensorial (A.R.G.O.S.)

Dionel Dayán Álvarez Figueredo ^{1*}, Suzanne Guerra González ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {dioneldaf,guerrag}@estudiantes.uci.cu

* Autor para correspondencia: dioneldaf@estudiantes.uci.cu

Resumen

El presente trabajo tuvo como objetivo desarrollar un prototipo robótico, denominado Automatizado Robótico de Gestión y Observación Sensorial (A.R.G.O.S.), capaz de operar en entornos hostiles o de difícil acceso para recopilar y transmitir datos en tiempo real, contribuyendo a la toma de decisiones en escenarios críticos. Para ello, se diseñó una estructura modular con movilidad adaptativa, integrando sensores multifuncionales, dos microcontroladores Arduino UNO para evitar interferencias, y un sistema de suspensión flexible para terrenos irregulares. La metodología se dividió en cuatro etapas: construcción física con componentes mecánicos y electrónicos, programación de algoritmos de navegación autónoma y comunicación Bluetooth, y pruebas en laboratorio, entornos simulados y reales. Los resultados mostraron que el robot superó rampas y terrenos rocosos con una eficacia del 95% en evasión de obstáculos, detectó objetos a 4-5 metros mediante el sensor ultrasónico, y registró datos ambientales con precisión (humedad/temperatura $\pm 2\%$, campo magnético 80% eficaz). Estos resultados evidencian que A.R.G.O.S. es una solución viable para exploración en entornos críticos, aunque futuras iteraciones deberán abordar limitaciones energéticas y mejorar la adaptabilidad en terrenos extremos. El prototipo sienta las bases para robots versátiles en aplicaciones de rescate, inspección industrial y monitoreo ambiental.

Palabras clave: entornos hostiles, navegación autónoma, robótica móvil, sensores multifuncionales

Modelo computacional para el apoyo al diagnóstico de pacientes con la enfermedad de Parkinson

Eliany Rodríguez González ¹, Omar Mar Cornelio ^{2*}, Arlety Leticia García García ¹, Barbara Bron Fonseca ³

¹ Universidad de la Isla de la Juventud "Jesús Montané Oropesa". Cuba {ergonzalez, algracia}@uij.edu.cu

² Centro de Estudio de Matemática Computacional, Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba omarmar@uci.cu

³ Soluciones MarBro S.R.L. Cuba barbara.bron.fonseca@gmail.com

* Autor para correspondencia: ergonzalez@uij.edu.cu

Resumen

Dada la necesidad de obtener modelos de diagnóstico escalables y económicos que apoyen la toma de decisiones de los profesionales médicos a saber si el paciente padece la enfermedad de Parkinson, esta investigación tiene como objetivo desarrollar un modelo computacional para el apoyo al diagnóstico de pacientes con Parkinson. La solución propuesta consiste en la combinación de técnicas de Minería de Datos de Series de Tiempo Multivariadas en datos relacionados a los trastornos motores (temblor y rigidez) que afectan a los pacientes con Parkinson. Luego para obtener un predictor más estable se hace uso de los métodos de agregación, basado principalmente en las técnicas de Clasificador por Conjuntos Ponderados (Weighted Ensemble Classifier). Durante el desarrollo de los experimentos se utilizó la plataforma Anaconda; la distribución libre y abierta de los lenguajes Python y R; y la librería de código abierto para el análisis de series temporales Sktime. Se utilizaron los repositorios de datos de la enfermedad de Parkinson de la Universidad de California, Irvine (UCI) y la metodología CRISP-DM.

Palabras clave: neurocomputación, enfermedad del parkinson, diagnóstico, series temporales multivariadas, sktime

Empleo de DTW como medida de distancia en datos obtenidos desde Smartphone

Arlety Leticia García García ^{1*}, Alberto Salazar Peña ¹, Armando Plasencia Salgueiro ¹, Jorge Unger Rodríguez¹, Eliany Rodríguez González ¹

^{1*} Universidad "Jesús Montané Oropesa". Cuba {arletygarciagarcia2, aplasencia278}@gmail.com, {spena, junger, ergonzalez}@uij.edu.cu

* Autor para correspondencia: arletygarciagarcia2@gmail.com

Resumen

En los últimos años el empleo de teléfonos inteligentes para la captura de datos desde los sensores incorporados ha sido de interés en la comunidad científica, por lo generalizado de su uso facilita la obtención de este tipo de datos de forma discreta y económica; En el artículo se presenta el uso de DTW (Dinamic Time Warping) como medida de distancia para datos obtenidos durante la realización de varias actividades mientras se porta un teléfono inteligente. Para ello se desarrolló una aplicación para Android que capta los datos, los datos obtenidos desde los sensores acelerómetro y giroscopio del teléfono se procesan obteniendo una serie de tiempo x,y,z . El interés en la investigación radica en la posibilidad de emplear en la clasificación de pacientes con Parkinson en actividades cotidianas.

Palabras clave: teléfono inteligente, giroscopio, acelerómetro, aprendizaje automático, serie de tiempo, DTW

Modelo computacional de analítica de datos con Power BI para la identificación de patrones delictivos contra la propiedad en la Zona 1 del Ecuador

Andrés Roberto León Yacelga ^{1*}, Ely Santiago Bonilla Méndez ², Rita Azucena Díaz Vásquez ³, Diego Paúl Palma Rivera ³

¹ Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Ecuador
leonyacelgaandresroberto@gmail.com

² Cabo Primero, Analista-DIDC_DAI, Policía Nacional. Ecuador santybsc17@gmail.com

³ Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Ecuador {ui.ritadiaz, us.diegopalma}@uniandes.edu.ec

* Autor para correspondencia: ui.andresleon@uniandes.edu.ec

Resumen

El presente estudio desarrolla un modelo computacional de analítica de datos aplicado a los delitos contra la propiedad registrados en la Zona 1 del Ecuador (Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos) durante el período 2014–2024. A través de la implementación de la herramienta Power BI, se diseñó una arquitectura analítica que permitió la extracción, depuración, modelado y visualización interactiva de datos provenientes del ECU911, la Fiscalía y la Policía Nacional. El modelo emplea expresiones DAX para el análisis de relaciones temporales y espaciales, integrando mapas de calor, series de tiempo y segmentaciones dinámicas. La metodología adoptó un enfoque mixto: cuantitativo, al procesar más de 28.000 registros de denuncias, y cualitativo, mediante entrevistas a fiscales y oficiales policiales. Los resultados indican que los robos a domicilio representan el 41,6% del total de delitos contra la propiedad, con mayor concentración en zonas urbanas de Esmeraldas e Ibarra. Además, solo el 30% de las víctimas denuncia los delitos, lo que revela una brecha crítica en la percepción de seguridad. El modelo permitió identificar patrones horarios (mayor incidencia entre las 18h00 y 22h00) y zonas críticas, facilitando la priorización de operativos. La validación del sistema se realizó comparando predicciones de zonas críticas con datos del primer trimestre de 2024, obteniendo una precisión del 87,4%. Se concluye que herramientas como Power BI potencian la toma de decisiones basada en datos, aunque se enfrentan a desafíos como la calidad de la información y la resistencia institucional. Se recomienda fortalecer la capacitación analítica de los funcionarios y promover la interoperabilidad de bases de datos entre instituciones.

Palabras clave: dashboard, Power BI, análisis de datos, inteligencia de negocios, delitos

Análisis computacional sobre el aprendizaje de vocabulario básico de inglés para Educación General Básica Media

Luis Orlando Albarracín Zambrano ^{1*}, Edmundo José Jalón Arias ¹, Luis Javier Molina Chalacan ¹

¹ Universidad Regional Autónoma de los Andes, Quevedo, Ecuador
{uq.luisalbarracin,uq.edmundojalon, uq.luismolina}@uniandes.edu.ec

* Autor para correspondencia: uq.luisalbarracin@uniandes.edu.ec

Resumen

Se diseñó un modelo computacional para mejorar el aprendizaje de vocabulario básico en inglés en estudiantes de Educación General Básica Media. La investigación tuvo como objetivo desarrollar una herramienta digital interactiva que facilite la adquisición de vocabulario en inglés, complementando las metodologías tradicionales. La intervención se realizó en un estudio de caso con 21 estudiantes de Sexto Grado en la Unidad Educativa INSUTEC, durante un período de 10 semanas. El modelo fue validado mediante análisis de datos mixtos, incluyendo métricas cuantitativas, como incremento en las puntuaciones de vocabulario, y análisis cualitativos, como entrevistas y observaciones, para evaluar la percepción y participación de los estudiantes. Los resultados mostraron que los alumnos mostraron mayor interés y participación, logrando un incremento significativo en la comprensión y uso del vocabulario en inglés); además, el modelo facilitó la interacción y promovió un aprendizaje autónomo. Las conclusiones indican que el sitio web interactivo es una herramienta efectiva para potenciar la enseñanza del inglés y puede integrarse como complemento de las clases presenciales, atendiendo distintas necesidades educativas. Un aspecto positivo fue la mejora en la motivación y adquisición del vocabulario; sin embargo, se recomienda ampliar el estudio a otros contextos para validar su aplicabilidad en diferentes niveles y entornos educativos.

Palabras clave: aprendizaje de vocabulario, inglés, herramienta digital, validación, educación básica

Modelos de simulación clínica en la enseñanza de las ciencias de la salud: una revisión sistemática

Mónica Gabriela Cháchalo Sandoval ^{1*}, Sandra Pamela Bazante Riofrio ¹, Evelyn Paulina Chacha Ochoa ¹

¹ Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ecuador {monicacs48, docentetp124, evelynco73}@uniandes.edu.ec

* Autor para correspondencia: monicacs48@uniandes.edu.ec

Resumen

Se realizó una revisión sistemática exhaustiva sobre los modelos de simulación clínica en la enseñanza de las ciencias de la salud, empleando la metodología PRISMA para identificar y evaluar la evidencia disponible. En total, se analizaron 62 estudios publicados entre 2010 y 2023 en bases de datos académicas como PubMed, Scopus y Web of Science. La búsqueda inicial generó 175 artículos, de los cuales 22 cumplieron los criterios de inclusión tras la exclusión de duplicados, estudios no relevantes, y aquellos con calidad metodológica insuficiente (evaluada mediante la lista de verificación PRISMA). La revisión se centró en analizar variables como mejoras en retención del conocimiento (presentada en 11 estudios), desarrollo de habilidades prácticas (7 estudios), toma de decisiones clínicas (2 estudios), aumento de la confianza y reducción de errores (2). Los hallazgos demostraron que la simulación clínica es significativamente más efectiva que los métodos tradicionales en estos aspectos ($p < 0.05$ en la mayoría de los estudios), aunque se señalaba que su implementación presenta desafíos de costo, formación y resistencia al cambio en el ámbito educativo. La evidencia consolidada indica que la simulación es una estrategia complementaria poderosa, recomendando una integración híbrida con la enseñanza convencional. Se sugiere promover políticas institucionales que faciliten su adopción y desarrollo de habilidades especializadas para maximizar su impacto en la formación en ciencias de la salud.

Palabras clave: simulación clínica, enseñanza en ciencias de la salud, revisión sistemática, PRISMA, educación médica

Metodología computacional para evaluar la motivación y la retención del conocimiento

Mónica Gabriela Cháchalo Sandoval ^{1*}, Evelyn Paulina Chacha Ochoa ², Silvia Alexandra Laica Sailema ³

¹ Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ecuador
{monicacs48,evelynco73,ua.silvialaica}@uniandes.edu.ec

* Autor para correspondencia: monicacs48@uniandes.edu.ec

Resumen

Se diseñó una metodología computacional para evaluar la motivación y la retención del conocimiento en educación superior, utilizando técnicas de análisis estadístico avanzado y modelos de gamificación. El objetivo fue desarrollar un sistema que permita medir cuantitativamente el impacto de estrategias gamificadas en la motivación y la memoria de los estudiantes. La intervención se llevó a cabo en un estudio de caso con 60 estudiantes de educación superior, durante un período de 16 semanas, implementando actividades gamificadas con desafíos, recompensas y retroalimentación en tiempo real. El modelo computacional fue validado usando análisis de varianza (ANOVA) y análisis correlacional, evaluando los cambios en los niveles de motivación, participación y retención del conocimiento antes y después de la intervención. Los resultados mostraron un incremento estadísticamente significativo en la motivación y en las puntuaciones de los conocimientos retenidos, corroborando la efectividad de las estrategias gamificadas aplicadas. Las conclusiones indican que la metodología es una herramienta efectiva para potenciar el aprendizaje activo y mejorar la retención del conocimiento, evidenciando beneficios claros en el rendimiento académico. Sin embargo, se recomienda fortalecer la capacitación docente y mejorar las capacidades tecnológicas en futuras implementaciones para optimizar aún más sus resultados y sostenibilidad. En general, el estudio confirma que la gamificación, cuando se aplica adecuadamente, puede transformar los procesos educativos en entornos superiores.

Palabras clave: gamificación, motivación, retención del conocimiento, análisis estadístico, educación superior

Sistema inteligente de optimización y clasificación de productores agropecuarios mediante algoritmos de Aprendizaje Automático

Walter Vinicio Culque Toapanta ^{1*}, Fausto Alberto Viscaino Naranjo ¹, Luis Antonio Llerena Ocaña ¹

¹ Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ecuador
{ua.walterculque,ua.faustoviscaino,ua.luislllerena}@uniandes.edu.ec

* Autor para correspondencia: ua.walterculque@uniandes.edu.ec

Resumen

Se diseñó e implementó un sistema inteligente de optimización y clasificación de productores agropecuarios mediante algoritmos de Aprendizaje Automático en una plataforma web para el GAD Municipal de Santiago de Pillaro. La investigación tuvo como objetivo desarrollar una herramienta digital que facilite la gestión eficiente de la información de los productores, mejorando la toma de decisiones y promoviendo ventajas competitivas. La intervención consistió en implementar el sistema en un estudio de caso con 35 productores agropecuarios del cantón durante un período de 12 semanas. El modelo algorítmico fue validado usando análisis estadísticos como la prueba ANOVA, que permitió evaluar las diferencias en las clasificaciones antes y después de la implementación, y métricas de rendimiento como precisión, recall y F1-score, para determinar la efectividad de los algoritmos de clasificación. Los resultados evidencian que el sistema mejoró la precisión en la clasificación de productores y facilitó la toma de decisiones, promoviendo una gestión más eficiente. Las conclusiones indican que el sistema es una herramienta efectiva que puede potenciar la gestión agrícola del cantón, optimizando recursos y procesos administrativos; además, se recomienda su integración en otras áreas responsables del manejo agrícola y sostenibilidad local para ampliar su alcance y beneficio.

Palabras clave: aprendizaje automático, clasificación, gestión agrícola, plataforma web, optimización

Modelo analítico y experimental para evaluar el comportamiento de nanopartículas en empastes de resina utilizados en tratamientos odontológicos

Juan Sebastián Michilena Echeverría ^{1*}, Luis Mateo Moreno López ¹, Paola Liceth Mafla Rosero ¹

¹ Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ecuador {juansme55, luism145, ui.paolamr99}@uniandes.edu.ec

* Autor para correspondencia: juansme55@uniandes.edu.ec

Resumen

La investigación se centró en diseñar un modelo analítico y experimental para evaluar el comportamiento de nanopartículas en empastes de resina utilizados en tratamientos odontológicos. El objetivo fue desarrollar un sistema que permita analizar cómo la incorporación de nanopartículas mejora la resistencia, durabilidad y biocompatibilidad de los empastes de resina. La intervención se realizó en un estudio de caso con 50 pacientes en una clínica odontológica universitaria durante 6 meses, en los cuales se aplicaron empastes con diferentes concentraciones de nanopartículas en resinas compuestas, comparándolos con empastes tradicionales. El modelo computacional fue validado a través de análisis de varianza (ANOVA) y pruebas de resistencia mecánica, además de evaluar la biocompatibilidad mediante análisis histopatológico en modelos in vitro. Los resultados demostraron que los empastes con nanopartículas mostraron mejoras estadísticamente significativas en resistencia a la fractura ($p < 0.01$) y biocompatibilidad, en comparación con los empastes tradicionales. Las conclusiones indican que la incorporación de nanopartículas en los empastes de resina puede revolucionar los tratamientos odontológicos, ofreciendo mayores ventajas en durabilidad y seguridad. Aunque los resultados son prometedores, se recomienda ampliar estudios clínicos con mayores muestras y diferentes concentraciones para optimizar su aplicación. Este estudio confirma el potencial de las nanopartículas para mejorar la calidad de los restaurados odontológicos y su longevidad en pacientes.

Palabras clave: nanopartículas, empastes de resina, odontología, resistencia mecánica, biocompatibilidad

Modelado matemático difuso para analizar los factores determinantes en la elección de servicios odontológicos privados en Ecuador

Sol Elizabeth Altamirano Poveda ^{1*}, Karla Ángela Tercero Revilla ¹, Fernando Sebastián Ulloa Campos ¹

¹ Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ecuador
{solap73,karlatr63,fernandouc74}@uniandes.edu.ec

* Autor para correspondencia: solap73@uniandes.edu.ec

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo modelar computacionalmente los factores que influyen en la elección de servicios odontológicos privados utilizando lógica difusa, con el fin de representar la percepción subjetiva de los usuarios sobre calidad, costo, rapidez y tecnología. Se aplicó una encuesta estructurada a 120 participantes de entre 18 y 55 años en tres provincias del Ecuador, recogiendo datos en un período de 6 semanas. Las variables lingüísticas como "alta calidad", "precio accesible" y "rapidez del servicio" fueron transformadas en conjuntos difusos para construir un sistema de inferencia basado en reglas. Los resultados indicaron que el factor de mayor peso (0.42) fue la percepción de calidad, seguido de la rapidez (0.31), mientras que el costo tuvo menor relevancia (0.18), especialmente en estratos medios-altos. La validación del modelo se realizó mediante una comparación de consistencia con un análisis de regresión logística, mostrando una concordancia del 87% entre los resultados del sistema difuso y las decisiones reales de los participantes. Se concluye que el modelo difuso es una herramienta eficaz para simular decisiones complejas con múltiples criterios subjetivos, permitiendo anticipar patrones de comportamiento de los usuarios. Sin embargo, se sugiere incorporar variables socioculturales y emocionales en estudios futuros para aumentar la precisión del modelo y su aplicabilidad a políticas públicas de salud bucal.

Palabras clave: lógica difusa, servicios odontológicos, modelado computacional, toma de decisiones, análisis multivariable

Modelo computacional para la evaluación del desarrollo de competencias de redacción académica en la asignatura Unidad de Integración Curricular

Dionisio Vitalio Ponce Ruiz ^{1*}, Edmundo José Jalón Arias ¹, Deinier Ros Álvarez ¹

¹ Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ecuador {uq.dionisioponce,uq.edmundojalón,uq.deinierra09}@uniandes.edu.ec

* Autor para correspondencia: uq.dionisioponce@uniandes.edu.ec

Resumen

Se desarrolló un modelo computacional para la evaluación del desarrollo de competencias de redacción académica en la asignatura Unidad de Integración Curricular. La investigación tuvo como objetivo diseñar un sistema que permita medir y mejorar las habilidades de redacción investigativa, promoviendo una formación efectiva como estudiantes investigadores en la carrera de Derecho en la Extensión de Quevedo. La intervención consistió en implementar el modelo en un estudio de caso con estudiantes de octavo semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, extensión Quevedo. El modelo computacional fue validado mediante métricas de rendimiento, tales como precisión, número de errores y coherencia en la producción textual, demostrando ser efectivo para identificar áreas de mejora y orientar estrategias pedagógicas. Los resultados evidencian que el modelo contribuye significativamente a potenciar las habilidades de redacción académica, logrando así mejorar las competencias investigativas de los estudiantes en la generación de artículos científicos. El modelo se mostró útil y ajustado a los objetivos de formación, destacando su potencial para ser implementado en otras asignaturas y contextos similares. Sin embargo, se recomienda ampliar el estudio con un grupo más diverso de estudiantes para fortalecer la generalización de los resultados y optimizar aún más el sistema.

Palabras clave: evaluación, competencias, redacción académica, modelo computacional, formación investigativa

Modelo computacional de apoyo a la decisión clínica para la aplicación de la técnica de Hall en pacientes pediátricos con caries en dentición decidua

Karen Gissel Guerrero Tobar ^{1*}, Kevin Josué Martínez Montenegro ¹, Verónica Viviana Benavides Morillo ¹

¹ Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ecuador
{karengt74,kevinmm26,ui.veronicabm40}@uniandes.edu.ec

* Autor para correspondencia: karengt74@uniandes.edu.ec

Resumen

El presente estudio implementa un modelo computacional de apoyo a la decisión clínica para evaluar la eficacia de la Técnica de Hall como tratamiento mínimamente invasivo de caries dental en dentición decidua de pacientes pediátricos. A través de un diseño observacional analítico y prospectivo, se recolectaron datos de 75 niños entre 3 y 8 años con diagnóstico de caries dental en molares temporales. La intervención consistió en la colocación de coronas preformadas sin eliminación del tejido cariado, utilizando cemento de ionómero de vidrio como sellante. Se diseñó un sistema de clasificación con árboles de decisión (modelo ID3) que utilizó variables como nivel de cooperación del paciente, profundidad de la lesión (ICDAS), presencia de dolor, edad y resultados postoperatorios a 3 y 6 meses. El conjunto de datos se estructuró en un repositorio local y fue evaluado con validación cruzada 10-fold. El modelo alcanzó una precisión del 93.4% en la predicción de casos exitosos. Los resultados clínicos revelaron que el 86.7% de los tratamientos fueron exitosos (sin dolor, sin pérdida de la corona, ni progresión de caries), mientras que un 8% requirió seguimiento adicional y solo un 5.3% presentó complicaciones. La Técnica de Hall mostró mayor aceptación por parte de los pacientes y sus cuidadores, especialmente en contextos de alta ansiedad dental. Se concluye que el modelo computacional propuesto permite optimizar la selección de candidatos a esta técnica, facilitando decisiones clínicas más eficientes y centradas en el paciente.

Palabras clave: Técnica de Hall, modelo computacional, caries dental, dentición decidua, árboles de decisión

Sistema inteligente para la detección y clasificación de vulnerabilidades en aplicaciones Android usando Minería de Datos y Algoritmos Supervisados

Fausto Alberto Viscaino Naranjo ^{1*}, Walter Vinicio Culque Toapanta ¹, Luis Antonio Llerena Ocaña ¹, Lozada Torres Edwin Fabricio ¹

¹ Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Ecuador
{ua.faustoviscaino,ua.walterculque,ua.luislllerena, ua.edwinlozada}@uniandes.edu.ec

* Autor para correspondencia: ua.faustoviscaino@uniandes.edu.ec

Resumen

Se diseñó e implementó un sistema inteligente de detección y clasificación de vulnerabilidades en aplicaciones Android, empleando técnicas de minería de datos y algoritmos supervisados. La investigación tuvo como objetivo desarrollar un modelo automatizado que identifique patrones de vulnerabilidad en aplicaciones Android nativas e híbridas, facilitando estrategias de mitigación específicas. La intervención consistió en analizar 32 aplicaciones (16 nativas y 16 híbridas) en un estudio de caso en un entorno empresarial durante 14 semanas, usando análisis estático, dinámico, pruebas de penetración y evaluaciones de configuración de seguridad. El modelo fue validado mediante análisis estadísticos como la prueba de Chi-cuadrado y métricas de rendimiento como precisión, recall y tasa de falsos positivos, para evaluar la efectividad en la detección y clasificación de vulnerabilidades. Los resultados indicaron diferencias significativas entre ambos tipos de aplicaciones en patrones de vulnerabilidad, confirmando que el modelo logra distinguir eficazmente entre riesgos específicos de cada desarrollo. Las conclusiones muestran que el sistema es una herramienta valiosa para la gestión de seguridad en el desarrollo de software empresarial, permitiendo la identificación temprana de riesgos y la adopción de medidas correctivas precisas.

Palabras clave: seguridad en aplicaciones, minería de datos, algoritmos supervisados, vulnerabilidades Android, análisis de seguridad

Aplicación de la nanotecnología para la innovación en prevención, diagnóstico y tratamiento odontológico

Alexis Fernando Chango Quinga ^{1*}, Brandon Andrés Coello Tipan ¹, Valentina Daniela Paredes Jaramillo ¹

¹ Universidad Autónoma de los Andes, Ambato, Ecuador {alexiscq80,brandonct92, valentinapj63}@uniandes.edu.ec

* Autor para correspondencia: alexiscq80@uniandes.edu.ec

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo analizar la aplicación de la nanotecnología en los procesos de prevención, diagnóstico y tratamiento en odontología, destacando sus beneficios clínicos y su potencial transformador. A través de una revisión técnica y una intervención educativa, se profundizó en el uso de nanomateriales antibacteriales para la prevención de caries, en sistemas de diagnóstico precoz mediante nanosensores, y en tratamientos como la anestesia sin agujas con nanoesferas y la implantología avanzada con superficies nanoestructuradas. La intervención se implementó como estudio de caso con 35 estudiantes de la Educación Superior durante un ciclo académico de 12 semanas, mediante seminarios prácticos y simulaciones clínicas guiadas por expertos. El impacto del aprendizaje y la asimilación de los contenidos se evaluó mediante una prueba pre y post-intervención, validada con el test estadístico ANOVA de medidas repetidas, que mostró diferencias significativas en el desempeño de los estudiantes ($p < 0.05$). Los resultados evidenciaron un incremento sustancial en el conocimiento técnico y clínico sobre nanotecnología odontológica. Se concluye que la nanotecnología representa una herramienta clave para transformar la práctica odontológica en términos de eficacia, precisión y confort del paciente. Sin embargo, se recomienda una mayor inversión en la formación continua del personal de salud bucal para garantizar una implementación segura y ética de estas tecnologías emergentes.

Palabras clave: nanotecnología, odontología, diagnóstico, tratamiento, educación superior

Análisis estadístico computacional sobre prevalencia de adherencia terapéutica en personas con hipertensión arterial

César Paúl Cervantes García ^{1*}, Daniela Alejandra Mideros Sánchez ¹, María José Castillo Castillo ¹, Carlos Alejandro Troya Altamirano ¹

¹ Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo de los Tsáchilas. Ecuador
{cesarcg02,danielaams59, mariajcc64, docentetp51}@uniandes.edu.ec

* Autor para correspondencia: cesarcg02@uniandes.edu.ec

Resumen

Se presenta un análisis estadístico computacional para evaluar la prevalencia de adherencia terapéutica en personas con hipertensión arterial, utilizando técnicas de análisis multivariado y modelos estadísticos avanzados. La investigación tuvo como objetivo determinar la frecuencia de adherencia y explorar factores asociados como creencias y memoria, facilitando la identificación de barreras para el cumplimiento del tratamiento. La intervención se realizó en un estudio de caso con 125 pacientes del centro de salud Patricia Pilar durante 8 meses, aplicando el Cuestionario Breve de Medicación y realizando entrevistas para recabar datos sobre creencias, dificultades y hábitos relacionados con la medicación. El análisis estadístico se validó mediante pruebas como Chi cuadrado, análisis de odds ratio y modelado de regresión logística, analizando la relación entre variables y la adherencia. Los resultados indicaron que solo el 52% de los pacientes muestran adherencia, con diferencias no estadísticamente significativas entre sexos (Chi cuadrado=0.226, $p=0.634$), pero con una alta proporción de pacientes que enfrentan dificultades de memoria (64,8%) y creencias negativas acerca del tratamiento (32,8%). Las conclusiones revelan que la baja adherencia representa un riesgo importante para complicaciones cardiovasculares; por lo tanto, se recomienda implementar estrategias personalizadas, como recordatorios y educación, para mejorar el cumplimiento.

Palabras clave: adherencia terapéutica, hipertensión, análisis estadístico, memoria, barreras psicosociales.

Clasificación estadística supervisada para analizar el impacto del propóleo sobre las bacterias *Actinomyces viscosus* y *Streptococcus mutans*

Herman Alfredo Dávila Pinto ^{1*}, David Sebastián Dávila Vinueza ¹, Milena Guadalupe Castillo Mena ¹, Helen Nicole López Romo ¹

¹ Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Ecuador
{ui.hernandp09,ui.daviddv40,milenacm03,helenlr58}@uniandes.edu.ec

* Autor para correspondencia: ui.hernandp09@uniandes.edu.ec

Resumen

El presente estudio desarrolla un modelo computacional basado en clasificación estadística supervisada para analizar el impacto del propóleo sobre las bacterias *Actinomyces viscosus* y *Streptococcus mutans*, mediante pruebas in vitro realizadas entre noviembre de 2023 y abril de 2024. La investigación adoptó un diseño observacional, longitudinal, prospectivo y analítico. Se recolectaron datos de 60 cepas bacterianas cultivadas en laboratorio, evaluando la sensibilidad al propóleo a través de halos de inhibición medidos con caliper según la escala de Duraffourd (1986). Se aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas (Kruskal-Wallis, U de Mann-Whitney) y Chi-cuadrado para analizar los efectos cuantitativos y cualitativos. Los datos fueron modelados mediante un sistema computacional de clasificación en Python usando árboles de decisión, que permitieron predecir el nivel de sensibilidad bacteriana (sin sensibilidad, baja, alta, extremadamente alta) en función del tipo de bacteria y del halo inhibitorio observado. Los resultados revelaron que *Actinomyces viscosus* mostró una media de inhibición de 15.60 mm (DE=1.399), mientras que *Streptococcus mutans* presentó menor respuesta con una media de 0.653 mm (DE=0.653), indicando baja variabilidad. El análisis clasificó las muestras en: 33.3% sin sensibilidad, 5% con sensibilidad, 48.3% con alta sensibilidad y 13.33% con sensibilidad extremadamente alta. El modelo alcanzó una precisión de clasificación del 91.2% con validación cruzada 5-fold. Se concluye que el propóleo es más efectivo contra *A. viscosus* y que el modelo computacional puede apoyar la toma de decisiones clínicas sobre terapias naturales antimicrobianas.

Palabras clave: propóleo, *Actinomyces viscosus*, *Streptococcus mutans*, modelo computacional, sensibilidad bacteriana

Modelo predictivo basado en redes neuronales para evaluar la eficacia del láser de baja intensidad en tratamientos de ortodoncia

Verónica Viviana Benavides Morillo ^{1*}, Ragde Carlyne López Cisneros ¹, José Napoleón Cargua Ríos ¹

¹ Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra, Ecuador
{ui.veronicabm40,ui.ragdelc43,ui.josecr96}@uniandes.edu.ec

* Autor para correspondencia: ui.veronicabm40@uniandes.edu.ec

Resumen

El presente estudio desarrolla un modelo computacional predictivo basado en redes neuronales artificiales para evaluar la eficacia del uso de láser de baja intensidad (LLLT, por sus siglas en inglés) en tratamientos ortodónticos. Se utilizaron registros clínicos anonimizados provenientes del repositorio biomédico PhysioNet, complementados con datos experimentales recogidos en clínicas privadas especializadas en ortodoncia láser en Ecuador. La muestra incluyó 240 pacientes (120 con láser, 120 sin láser), registrando variables como duración del tratamiento, niveles de dolor reportado (escala VAS), grado de inflamación y desplazamiento dentario mensual. El modelo, entrenado con una red neuronal multicapa (MLP) con 3 capas ocultas y activación ReLU, logró predecir el tiempo estimado de tratamiento con una precisión del 92,3%. Además, el dolor promedio en pacientes con LLLT fue un 43% menor durante las primeras 6 semanas. La validación cruzada se realizó con una partición 70/30, obteniendo un RMSE de 0.41 meses en la predicción del tiempo total de tratamiento. La herramienta fue capaz de identificar umbrales óptimos de energía del láser (830 nm, 20 mW por 10 s) para maximizar la respuesta terapéutica sin efectos secundarios. Se concluye que el modelo computacional permite mejorar la planificación clínica en ortodoncia y justificar el uso del láser como herramienta de soporte basada en evidencia cuantitativa. Se recomienda su integración en plataformas clínicas inteligentes para la personalización del tratamiento ortodóntico.

Palabras clave: láser de baja intensidad, ortodoncia, inteligencia artificial, redes neuronales, modelo predictivo

Aplicación de modelos y herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático en cirugía oral con tecnología láser: revisión bibliográfica

Kahita Paola Paca Zhingre ^{1*}, María de los Ángeles Silva Celi ¹, Marianela del Rocío Buitrón Recalde ¹

¹ Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo de los Tsáchilas. Ecuador
{us.kahitapz29, us.mariasc82, us.marielabr36}@uniandes.edu.ec

* Autor para correspondencia: us.kahitapz29@uniandes.edu.ec

Resumen

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica sistemática sobre la aplicación de modelos y herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático en cirugía oral, con el fin de identificar las tendencias, beneficios, limitaciones y desafíos en su integración clínica. La investigación utilizó la metodología PRISMA, evaluando un total de 15 artículos publicados entre 2015 y 2025, seleccionados tras una búsqueda en bases de datos como PubMed, Scopus y Web of Science. Los estudios analizados emplearon técnicas de machine learning, redes neuronales, algoritmos de clasificación y procesamiento de imágenes, enfocados en diagnósticos, planificación quirúrgica, predicción de riesgos y personalización de tratamientos. Los hallazgos mostraron que estos modelos mejoran la precisión diagnóstica, optimizan la toma de decisiones y reducen errores clínicos, aunque enfrentan retos relacionados con la calidad de datos, la interpretabilidad de los modelos y los costos de implementación. Los resultados indicaron que la mayoría de los estudios ($p < 0.05$) demostraron beneficios estadísticamente significativos en la mejora de resultados clínicos y en la eficiencia de los procedimientos quirúrgicos, destacando la potencialidad de las tecnologías de IA para transformar la práctica odontológica. Sin embargo, persisten barreras para su adopción generalizada, como la necesidad de estandarización de protocolos, la adaptación del personal y la consideración de aspectos éticos. Los resultados sugieren que el uso de herramientas de inteligencia artificial en cirugía oral representa una innovación con alto potencial, aunque requiere mayores esfuerzos para superar obstáculos y promover su integración efectiva en la práctica clínica diaria.

Palabras clave: inteligencia artificial, aprendizaje automático, cirugía oral, diagnóstico, predicción de riesgos

The background of the page is a solid blue color with a pattern of thin, white, wavy lines that create a sense of movement and depth. The lines are more densely packed in some areas and more sparse in others, creating a dynamic, organic feel.

XI Taller Internacional de Gestión de Proyectos

Importancia de la gestión de proyectos en la transformación digital

Marisela Monteagut Ferrer ^{1*}, Yenin Calderín Abad ²

¹ Dirección Provincial de Joven Club Santiago de Cuba. Cuba mmonteagutf@gmail.com

² Palacio Provincial de Computación Santiago de Cuba. Cuba yeninca@gmail.com

* Autor para correspondencia: mmonteagutf@gmail.com

Resumen

Este trabajo examina la importancia de la gestión de proyectos en el contexto de la transformación digital dentro de las organizaciones. Su objetivo principal es demostrar cómo esta disciplina no solo facilita la implementación de tecnologías digitales, sino que también fomenta una cultura organizacional orientada al cambio y la innovación. Entre los resultados alcanzados, se destaca que una gestión efectiva mejora la colaboración entre equipos, optimiza procesos y asegura el cumplimiento de plazos y estándares de calidad, permitiendo a las empresas adaptarse rápidamente a un entorno competitivo. Además, se resalta el uso de herramientas digitales, diagramas de Gantt y plataformas de comunicación en tiempo real, que facilitan la gestión eficiente de recursos. Se identifican tendencias emergentes como metodologías ágiles e inteligencia artificial, que refuerzan la capacidad organizacional para gestionar proyectos. En conclusión, una planificación adecuada y el uso estratégico de herramientas tecnológicas son fundamentales para que las empresas optimicen sus procesos y se mantengan competitivas en el mercado actual, posicionando la gestión de proyectos como un elemento clave para el éxito en la transformación digital.

Palabras clave: gestión de proyecto, transformación digital, cultura, colaboración, innovación

Sustainability indicators to define and monitor sustainable business processes: A Systematic Literature Review

Raimel Sobrino-Duque ¹, Juan Antonio Plasencia Soler ², Begoña Moros Valle ^{1*}, Joaquín Nicolás Ros ¹

¹ Department of Informatics and System, Faculty of Computer Science, University of Murcia, Spain. {raimel.sobrino, bmoros,jnr}@um.es

² University of Computer Science, Havana, Cuba. juanps@uci.cu

* Autor para correspondencia: bmoros@um.es

Abstract

Sustainability indicators are indeed becoming increasingly important and are widely acknowledged as powerful tools for informing policy decisions. In this sense, they provide valuable information on corporate performance across a range of areas, including the environment, economy, society, and technological advancement. Incorporating sustainability indicators in BPM (Business Process Management) context is known as Green BPM. Sustainability indicators provide a quantitative or qualitative measure of the complex state of organizations. The main goal of this work is to conduct a systematic literature review to collect and classify the sustainability indicators that have been proposed, in order to measure the level of sustainability of the organizations from their business processes. The systematic literature review conducted follows the SEGRESS (Software Engineering Guidelines for Reporting Secondary Studies) guidelines proposed by Kitchenham, which are based on the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 2020 standard. As a result, 1267 indicators were identified and finally 134 have been categorized. This categorization has been structured according to the five dimensions of sustainability proposed by the Karlskrona Manifesto: environmental, economic, social, individual, and technical. The paper contributes to Green BPM field by providing a structured set of sustainability indicators to allows the evaluation of the level of sustainability in organizations based on them.

Palabras clave: sustainability, sustainability indicators, sustainability dimensions, BPM, Karlskrona Manifesto

Sistema basado en casos para evaluar tendencias en el control de proyectos

Gerdys E. Jiménez Moya ^{1*}, Elianys Hurtado Sola ², Yeleny Zulueta Véliz ¹, Pedro Y. Piñeiro Pérez ³

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, Cuba {gejimenez,yeleny}@uci.cu

² Ingenius. Ave 30 #1910 e/ 19 y 21. Playa. Cuba elianyshs@gmail.com

³ IADES. La Habana, Cuba ppyob@gmail.com

* Autor para correspondencia: gejimenez@uci.cu

Resumen

Este artículo propone un método que utiliza Sistemas Basados en Casos (SBC) para optimizar el control de proyectos mediante el análisis de tendencias en la evaluación y la reutilización de experiencias históricas. La solución, implementada en la herramienta XEDRO GESPRO, combina indicadores clave con un algoritmo de recuperación y adaptación de casos, demostrando en pruebas experimentales una precisión del 97% al configurarse con $k=7$ casos semejantes. Además, los resultados revelaron mejoras significativas en un aumento del 95.3% en la efectividad de medidas correctivas y una reducción del 7.6% en desviaciones del cronograma frente a métodos tradicionales, validando su utilidad para la toma de decisiones en entornos reales (ej. proyectos de software). El estudio subraya la importancia de una base de datos histórica estandarizada y destaca el aprendizaje automático del SBC para enriquecer continuamente su conocimiento. Aunque la solución muestra eficacia en proyectos, su principal limitación radica en la dependencia de datos de calidad y en la necesidad de adaptación a dominios más complejos. Como contribución clave, el artículo ofrece un marco práctico y escalable para gestionar proyectos mediante el empleo de un sistema basado en conocimiento, sugiriendo futuras líneas de investigación relacionadas con este tipo herramientas.

Palabras clave: control de proyectos, gestión de proyectos, Sistemas basados en casos, toma de decisiones

Requerimientos de un sistema de información de mercadotecnia para organizaciones basadas en proyectos

Rosana Vázquez Samé¹

¹ Centro de Tecnologías para la Formación, Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba

* Autor para correspondencia: rosanavs@uci.cu

Resumen

En un entorno empresarial dinámico y desafiante, la implementación de un Sistema de Información de Marketing (SIM) basado en el modelo de Kotler se vuelve crucial para garantizar la toma de decisiones estratégicas informadas y eficaces. Este sistema implica la interacción de personas, tecnologías y procedimientos para recopilar, analizar y distribuir información relevante de manera precisa y oportuna. Se destacan tres aspectos clave a considerar: los recursos humanos, la información y la tecnología, así como los recursos económicos para garantizar la sostenibilidad del sistema. Los usuarios internos y externos del SIM están segmentados según sus necesidades y jerarquía de prioridades, lo que optimiza la efectividad del sistema en la toma de decisiones. Además, se mencionan los requisitos fundamentales para el diseño de un SIM en organizaciones basadas en proyectos, como la gestión eficiente de proyectos, el seguimiento de resultados, la integración de datos y la colaboración interdepartamental. La implementación de sistemas de información de mercadotecnia en este tipo de organizaciones permite una gestión más eficaz de las actividades de mercadotecnia, facilitando decisiones informadas y optimizando recursos. Es vital no solo atender a las necesidades de información específicas de cada grupo de usuarios, sino también clasificar las fuentes de información y definir los productos de información necesarios, lo que contribuirá a mejorar la competitividad y la capacidad de toma de decisiones de la organización.

Palabras clave: información, tecnología, recursos humanos, usuarios, proyectos, mercadotecnia, estrategias, organizaciones basadas en proyectos, datos colaboración

Implementación de metodologías ágiles de desarrollo de software en Costa Rica a través de la Práctica Profesional

Katty Vásquez Ávila ^{1*}, Ariella Quesada Rosales ¹, Carolina Gómez Fernández ¹, Irene Hernández Ruiz ¹

¹ Universidad Nacional de Costa Rica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Escuela de Informática. {katty.vasquez.avila, ariella.quesada.rosales, carolina.gomez.fernandez, irene.hernandez.ruiz}@una.cr

* Autor para correspondencia: katty.vasquez.avila@una.cr

Resumen

El objetivo de esta investigación es determinar si el conocimiento sobre metodologías ágiles de gestión de proyectos, adquirido por los estudiantes durante el plan de estudios de bachillerato de la carrera de Ingeniería de Sistemas, responde a las demandas que tienen las organizaciones para el desarrollo de proyectos de software. Desde un enfoque cuantitativo, se diseñaron dos instrumentos: una encuesta dirigida a los estudiantes y una entrevista estructurada aplicada a los supervisores de la práctica profesional. En total, durante el año 2024 se recolectaron 81 respuestas con cada instrumento. Los resultados evidencian que la formación académica en metodologías ágiles permite a los estudiantes incorporarse al entorno laboral con un alto grado de aplicación y adaptación a la dinámica organizacional. Se concluye que existe un alineamiento entre la demanda del mercado laboral y la oferta académica presentada por la Universidad en el campo de conocimientos necesarios para la gestión de los proyectos tecnológicos. Como parte de los resultados, la mayoría de las organizaciones utiliza metodologías ágiles como forma de gestionar sus proyectos, sin embargo, existe una minoría que aún aplica los enfoques tradicionales. No obstante, los conocimientos de los estudiantes resultan pertinentes para ambos enfoques, cumpliendo de esta forma las expectativas organizacionales. Esto contribuye a reducir significativamente la curva de aprendizaje de los nuevos profesionales y facilita la generación de valor agregado para la organización en el menor plazo posible.

Palabras clave: metodologías ágiles, práctica profesional, software, gestión proyectos, Costa Rica

Gestión adaptativa para la transformación digital en organizaciones políticas

Mayleidis López Fernández ^{1*}, Yadian Guillermo Pérez Betancourt ², Isanami Aguilera Amedes ³, Laura Martínez Ramos ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba mayleidis@uci.cu

² Equipo de Transformación Digital del Partido. La Habana. yadian@cc.cu, lauramr20j@gmail.com

³ Equipo Nacional de Informática del Partido. La Habana. isa@cc.cu

* Autor para correspondencia: mayleidis@uci.cu

Resumen

El mundo cambia con rapidez, la tecnología evoluciona y las empresas se enfrentan a oportunidades y desafíos siendo cada vez más importante una gestión efectiva del cambio. La transformación digital genera cambios en los modelos de negocio, los procesos, la estructura y cultura organizacional por lo que para lograr su éxito requiere de una gestión eficaz del cambio. Esta investigación tiene como objetivo analizar las estrategias de gestión adaptativa en el contexto de la transformación digital, con el fin de identificar las mejores prácticas y recomendaciones que puedan ser aplicadas en una organización política. Mediante la utilización de métodos científicos se estudian investigaciones precedentes y se propone una estrategia de gestión adaptativa estructurada en seis elementos claves para garantizar una transformación digital sostenible y efectiva, siendo estos elementos: evaluación del entorno, cultura organizacional, colaboración, capacitación adopción de tecnologías y gestión de proyectos ágiles.

Palabras clave: gestión adaptativa, organización política, transformación digital

Guía de Digitalización de Servicios como Herramienta Estratégica de Gestión de Proyectos de Transformación Digital en la Administración Pública

Yarina Amoroso Fernández ^{1*}, Alina Ruíz Jhones ², Yunier Rodríguez Cruz ³, Ailyn Febles Estrada ⁴, Ailín Martínez Rodríguez Cruz ⁵

¹ Centro de Estudios de Gestión de Proyectos. Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba
yarina@uci.cu

² Facultad de Ciencias de la Computación de la UH. Cuba alina@matcom.uh.cu

³ Observatorio Científico de Gobierno Digital, Facultad de Comunicación de la UH. Cuba
yunier@ogd.uh.cu

⁴ Unión de Informáticos de Cuba. Cuba ailyn.febles@uic.cu

⁵ Dpto. Ciencias de la Información, Facultad de Comunicación de la UH. Cuba ailin@fcom.uh.cu

* Autor para correspondencia: amorosofernandezyarina@gmail.com

Resumen

La transformación digital (TD) de la Administración Pública (AP) representa un desafío complejo que requiere enfoques estructurados y herramientas metodológicas robustas. Este artículo analiza el valor de la Guía de Digitalización de Servicios (GDS) como instrumento estratégico para gestionar proyectos de TD, tomando como referencia el contexto cubano. Mediante un análisis crítico de los componentes clave de la GDS —interoperabilidad, gestión de datos, participación ciudadana, marco legal y evaluación de impacto—, se demuestra cómo esta guía integra principios de gestión de proyectos, alineando objetivos técnicos, organizacionales y sociales para garantizar la sostenibilidad y eficacia de las iniciativas digitales.

Palabras clave: Transformación digital, gestión de proyectos, interoperabilidad, participación ciudadana, administración pública

Evaluación del Impacto de los Proyectos de I+D+i en el Parque Científico Tecnológico de La Habana: Una Propuesta Metodológica

Liz Karen Frómeta Montero ¹, Marislay Soria Pérez ²

¹ Parque Científico Tecnológico de La Habana. Municipio Boyeros. Cuba {lkfrometa, msoria}@3ce.cu

* Autor para correspondencia: lkfrometa@3ce.cu

Resumen

El estudio desarrolló una metodología para evaluar el impacto de los proyectos incubados en el Parque Científico Tecnológico de La Habana, con el objetivo de medir el impacto causado en las dimensiones tecnológica, económica, social y ambiental. Se empleó un enfoque multicriterio que combinó el Proceso Analítico Jerárquico para ponderar indicadores con encuestas a expertos, quienes valoraron el desempeño mediante una escala ordinal-cuantitativa. La recopilación de datos incluyó proyectos finalizados y en ejecución, analizando documentos técnicos y realizando entrevistas. Los resultados se consolidaron en matrices de evaluación que integraron ponderaciones y valoraciones expertas, permitiendo calcular un índice de impacto global normalizado. La metodología obtenida permite identificar patrones de desempeño diferenciados entre dimensiones, para destacar fortalezas y debilidades. Además, posibilita priorizar intervenciones estratégicas y establecer comparaciones con estándares internacionales. Estos hallazgos proporcionan una base objetiva para optimizar la gestión de proyectos de innovación y alinear sus resultados con las necesidades del desarrollo nacional. La evaluación sistemática del impacto se consolida así, como una herramienta clave para la toma de decisiones en ecosistemas científico-tecnológicos.

Palabras clave: metodología, evaluación de impacto, proyectos, ecosistema de innovación

EPLAN: El sistema para la Planificación Estratégica Empresarial

Raycos Brito Sarasa ^{1*}, Alejandro Baster Jiménez ¹, Reinier González Gazapo ¹, Maray Garrido Monagas ¹, Belkis Pérez Alvarez ²

¹ Empresa Cubana de Navegación Aérea (ECNA S.A.). Cuba
{raycos.brito,alejandro.baster,reinier.gonzalez, maray.garrido}@aeronav.avianet.cu

² Universidad de Artemisa Julio Díaz González (UART), Artemisa, Cuba belkisp@uart.edu.cu

* Autor para correspondencia: raycos.brito@aeronav.avianet.cu

Resumen

La planificación empresarial es un proceso esencial para establecer objetivos y definir estrategias que permitan a una organización alcanzar sus metas de manera eficiente. En el ámbito de la aviación civil cubana, la planificación estratégica se implementa a través de la Suite Empresarial SIDUS, desarrollada por la Empresa Cubana de Navegación Aérea (ECNA). El objetivo fundamental de este trabajo es describir uno de sus sistemas principales, EPLAN, el cual gestiona la planificación estratégica de manera vertical y escalonada, desde la definición de objetivos hasta la ejecución y monitoreo de tareas. EPLAN facilita la alineación de acciones con los objetivos generales, promoviendo la transparencia, responsabilidad y eficiencia en la gestión de recursos. Desde su implementación en 2022, EPLAN ha demostrado su eficacia en la aviación civil, optimizando procesos y mejorando la toma de decisiones. Su potencial para extenderse a otros sectores del Ministerio del Transporte (MITRANS) lo convierte en una herramienta estratégica para la modernización y estandarización de la gestión en el transporte terrestre, marítimo y ferroviario. El sistema EPLAN, respaldado por su registro en el Centro Nacional de Derechos de Autor (CENDA) y el Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM), es una solución integral para la planificación estratégica empresarial. Su enfoque en la visualización de datos, la flexibilidad y la integración de tecnologías modernas, lo posicionan como una herramienta clave para la gestión eficiente y efectiva en diversos sectores.

Palabras clave: planificación, sistema, EPLAN, aviación, ECNA

Predicción del desempeño docente en educación superior: Un estudio basado en series temporales

Caroll Rodríguez Rodríguez ^{1*}, Daniel Felipe Fuentes ¹, Yasmany Aguilera Sánchez ¹, Yandielys Reyes Plano ¹, Maidelis Milanés Luque ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {carollrr,danielff,yasmanaysa,mmilanes}@uci.cu

* Autor para correspondencia: carollrr@uci.cu

Resumen

La investigación se centra en el desarrollo de un sistema web para predicción del profesorado de la Educación Superior. La solución trabaja sobre los desafíos que representan la planificación y asignación del claustro, respondiendo a la variación de las categorías en dicha institución. Se adapta a la complejidad del proceso administrativo, la incertidumbre en la toma de decisiones y la necesidad de adaptarse a las demandas cambiantes del entorno académico. La implementación de este sistema constituye un progreso significativo, permitiendo a la Universidad de las Ciencias Informáticas anticipar las necesidades futuras y adoptar objetivos claros para su logro. Al proporcionar un marco sólido para la toma de decisiones fundamentadas en datos. Además, contribuye a mejorar la planificación académica y la gestión de recursos humanos, asegurando así el éxito y relevancia en el campo de las Ciencias Informáticas. El sistema fue desarrollado siguiendo un enfoque ágil con Programación Extrema e incluye pruebas unitarias y de aceptación para su validación.

Palabras clave: conformación de claustro universitario, predicción, series temporales, técnica autoarima

El Liderazgo en la Gestión de Recursos Humanos: Claves para el Éxito Organizacional

Yandielys Reyes Plano ^{1*}, Mario Gonzalez Arencibia ¹, Yasmany Aguilera Sánchez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {yandie, mgarencibia,yasmanysa}@uci.cu

* Autor para correspondencia: yandie@uci.cu

Resumen

Este estudio realiza un análisis sobre las características del liderazgo en la gestión de recursos humanos (RRHH) que contribuyen al éxito organizacional en la Universidad de las Ciencias Informáticas. Los objetivos trazados fueron: sintetizar los enfoques de liderazgo más relevantes en la gestión de RRHH, identificar prácticas efectivas para motivación, retención y desarrollo del talento, y proponer un marco conceptual que vincule el liderazgo con el éxito institucional en entornos competitivos. Se adoptó un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos (entrevistas semiestructuradas a 38 participantes, incluyendo docentes, directivos y personal administrativo) y cuantitativos (encuestas con escalas validadas aplicadas a 120 miembros de la comunidad universitaria). Los datos se triangularon para garantizar validez. Los resultados revelaron que predomina un liderazgo transformacional-participativo (75% de los casos), caracterizado por comunicación abierta, empoderamiento y reconocimiento del talento, lo que fomenta un clima laboral positivo e innovación tecnológica. Sin embargo, en situaciones críticas, emergió un estilo autocrático (25%). Las prácticas más efectivas incluyeron: canales de comunicación bidireccional (mencionados por el 80% de los entrevistados), reconocimiento público de logros (65%) y autonomía en la toma de decisiones (70%). Estos hallazgos se alinean con estudios previos sobre liderazgo en educación superior, pero destacan la especificidad del contexto tecnológico de la UCI. El estudio concluye que el liderazgo transformacional, complementado con prácticas participativas, es clave para el éxito organizacional en instituciones educativas tecnológicas. Los resultados sugieren la necesidad de implementar programas de formación en liderazgo adaptativo y consolidar una cultura de innovación basada en la confianza. Esta investigación aporta un marco aplicable a universidades con perfiles similares, subrayando la importancia de alinear el liderazgo con las demandas de entornos académicos dinámicos.

Palabras clave: liderazgo transformacional, gestión de recursos humanos, éxito organizacional, educación superior, innovación tecnológica

Gestión de la Comunicación Efectiva en Centros de Tecnologías para la Formación

Miguel Medina Ramírez ^{1*}, Mario González Arencibia ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {mmramirez,mgarencibia}@uci.cu

* Autor para correspondencia: mmramirez@uci.cu

Resumen

El estudio realizado en el Centro de Tecnologías para la Formación (FORTES) de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), en Cuba, analiza la gestión de la comunicación en entornos donde convergen docencia, investigación y desarrollo de software. A través de un enfoque mixto y un diseño de estudio de caso transversal, se encuestó al 50,8% de los miembros del centro para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Los resultados evidencian percepciones neutras sobre la claridad de los requerimientos (58%), fragmentación en los canales comunicativos y ausencia de protocolos claros para la gestión de crisis, factores que afectan negativamente la eficiencia de los proyectos y la calidad formativa. Se comprobó que la experiencia laboral influye significativamente en la percepción de claridad ($t=3.075$, $p=0.008$; $d=0.82$). A nivel cualitativo, emergen demandas de documentación más estructurada, mayor capacitación en comunicación asertiva y herramientas visuales que faciliten la comprensión. El estudio concluye que, aunque la comunicación en FORTES es funcional, requiere una estandarización urgente de procesos y el fortalecimiento de una cultura colaborativa. Este trabajo no solo aporta evidencia práctica para la mejora organizacional, sino también un marco metodológico replicable en centros educativos-tecnológicos similares.

Palabras clave: comunicación organizacional, tecnologías educativas, retroalimentación, protocolos, formación profesional, educación superior.

Diagnóstico de fidelización de clientes en XETID: Un enfoque mixto cuantitativo-cualitativo

Dailyln García Domínguez ^{1*}

¹ Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (XETID), Unidad Básica Gobernanza Digital. La Habana. Cuba

* Autor para correspondencia: dgdominguez@xetid.cu

Resumen

Este estudio analizó los factores que impactan la fidelización de clientes en XETID, empresa cubana del sector TIC, mediante un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo). Los objetivos incluyeron identificar predictores de retención, diferencias por segmentos y proponer estrategias basadas en evidencia. La metodología combinó encuestas a 75 clientes y 39 trabajadores (análisis con SPSS v28: correlaciones, ANOVA, regresión logística) con codificación temática de respuestas abiertas. Los resultados revelaron que la satisfacción global triplica la probabilidad de retención (OR=3.1, IC95%[1.7-5.6]), pero experiencias negativas (reportadas por 34% de clientes) la reducen un 60% (OR=0.4). Se identificaron brechas significativas entre sectores: gobierno mostró mayor satisfacción (M=8.7/10) que comercio electrónico (M=7.1/10, p=0.008). El análisis cualitativo destacó "demoras en soporte técnico" (34% menciones) y "falta de comunicación proactiva" (28%) como áreas críticas. La matriz DAFO sintetizó fortalezas (calidad técnica) y oportunidades (programas de lealtad segmentados). Se concluye que mejorar la velocidad de respuesta y la comunicación es prioritario, junto a incentivos diferenciados por sector. Este trabajo aporta un modelo replicable para empresas de tecnología en contextos emergentes.

Palabras clave: fidelización de clientes, satisfacción, análisis mixto, retención, estrategias CRM

Un método lingüístico difuso para el análisis dinámico de riesgos

Yeleny Zulueta Véliz ¹, Dainys Gaínza Reyes ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {yeleny,dgainza}@uci.cu

* Autor para correspondencia: dgainza@uci.cu

Resumen

Así como el proceso de software es evolutivo y dinámico, la gestión de los riesgos también debe ser evolutiva y dinámica. En este artículo proponemos un método lingüístico difuso para el análisis dinámico de riesgos que puede ser empleado en modelos de procesos de software iterativos y/o dirigidos por los riesgos. El método realiza procesos de computación con palabras utilizando el modelo computacional basado en 2-tupla lingüísticas, lo que permite obtener resultados lingüísticos cercanos al lenguaje natural y de fácil interpretación. El mecanismo dinámico se basa en el empleo de una política de retención de esta información histórica que sirve como argumento de una agregación dinámica de la información histórica y la información de cada riesgo en cada iteración de análisis. Esta evaluación dinámica de los riesgos debe calcularse mediante un operador de agregación asociativo que puede aplicar diferentes tipos de refuerzo de acuerdo a las actitudes que se deseen modelar en el problema. En este contexto, este artículo introduce además un operador de agregación 2-tupla lingüística basado en una uninorma clásica.

Palabras clave: 2-tupla lingüística, enfoque lingüístico difuso, toma de decisión dinámica, gestión de riesgos, proceso de software, gestión de proyectos

ISSP: Un índice estratégico para evaluar la sostenibilidad en la educación de posgrado

Yeleny Zulueta Véliz ^{1*}, Yamilis Fernández Pérez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {yeleny,yamilisf}@uci.cu

* Autor para correspondencia: yeleny@uci.cu

Resumen

La Agenda 2030 destaca la necesidad de desarrollar instrumentos para medir el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel nacional y territorial. Este trabajo contribuye a dicho esfuerzo desde la educación de posgrado, proponiendo un Índice de Sostenibilidad para la Superación Profesional (ISSP), basado en el Marco de Indicadores para la Sostenibilidad de la Superación Profesional (MISSP). Este marco, que incluye 19 indicadores alineados con los ODS y sirve como guía para alcanzar dichos objetivos y evaluar la calidad en el posgrado. El ISSP se define como una suma ponderada de indicadores normalizados, agrupados en dimensiones sociales, económicas y ambientales, que permite calcular un score global de sostenibilidad contextualizado en la educación de posgrado, alineado con los ODS de la Agenda 2030. Constituye un cambio de paradigma en cómo se concibe la superación profesional: no como una meta aislada, sino como un proceso medible y alineado con principios de sostenibilidad.

Palabras clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), índice de sostenibilidad, indicadores de sostenibilidad, desarrollo profesional, educación de posgrado

Estrategia de Transformación Digital del Sistema de Tribunales de Justicia en Cuba. Visión prospectiva al 2030

Yojanier Sierra Infante ^{1*}

¹Tribunal Supremo Popular. Calle Aguiar No. 367 e/ Obrapía y Obispo, La Habana Vieja, La Habana, Cuba.

* Autor para correspondencia: yojaniers@tsp.gob.cu

Resumen

La transformación digital ha revolucionado diversos sectores de la sociedad, y el ámbito judicial no es la excepción. En Cuba, la modernización del sistema de tribunales de justicia mediante tecnologías digitales se ha convertido en una necesidad estratégica para perfeccionar el cumplimiento de los indicadores de calidad de la justicia judicial y ofrecer así, mejor servicio y calidad de vida al pueblo cubano. La investigación explora sobre el proceso de transformación digital y su expresión en la administración pública y la justicia digital. Evalúa en el sistema judicial cubano, sus antecedentes, fundamentos teóricos, experiencias internacionales y un diagnóstico de su realidad actual. Se identifican fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, junto con un análisis de madurez digital que revela un nivel intermedio (6.5/10) para el sistema judicial cubano, proyectándose como un sistema “maduro” y con amplias posibilidades de alcanzar el efecto deseado. La estrategia diseñada, principal meta de la investigación e innovación resultante, se basa en 10 ejes estratégicos con prospectiva al 2030, definidos como resultado de la determinación de las variables claves y el escenario apuesta, además, de la aplicabilidad definida en el sistema de tribunales de justicia de la Política y la Agenda de transformación digital del país y su Estrategia de Inteligencia Artificial. La innovación proyecta 10 objetivos estratégicos, 78 metas, 104 líneas de acción priorizadas y 46 indicadores específicos para alcanzar en Cuba, al 2030.

Palabras clave: estrategia; transformación digital; justicia judicial digital; justicia digital 4.0; calidad de la justicia; sistema de tribunales de justicia

El Expediente Judicial Electrónico (XEJEL). Proyecto impulsor de la transformación digital en el Sistema Judicial cubano

Edgar Rojas Ricardo ¹, Alain Stable Cobas ^{1*}

¹ Tribunal Supremo Popular. La Habana, Cuba {erojas,alain}@tsp.gob.cu

* Autor para correspondencia: alain@tsp.gob.cu

Resumen

El Expediente Judicial Electrónico (XEJEL) es un sistema desarrollado para informatizar los expedientes judiciales en los tribunales populares cubanos (TPC), con el objetivo de agilizar procesos, estandarizar documentación y mejorar la gestión de información. Desarrollado en colaboración entre el Tribunal Supremo Popular (TSP) y la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), XEJEL permite la tramitación electrónica de expedientes, reduciendo el uso de papel, optimizando tiempo y recursos, y facilitando la interoperabilidad entre instituciones. El sistema se despliega en todo el país, logrando una disminución significativa en el tiempo de trámites y alta satisfacción entre jueces y secretarios judiciales. Además, XEJEL ha sido destacado por su adaptabilidad durante reformas legales y su impacto positivo en la transparencia y acceso a la justicia. Sus beneficios incluyen mayor calidad de la justicia judicial, ahorros económicos, y mayor eficiencia en el servicio público judicial. El proyecto constituye el eje estratégico fundamental de la Estrategia para la transformación digital del sistema de tribunales de justicia en Cuba.

Palabras clave: expediente judicial electrónico, tribunal, informatización, sistema informático, gestión de información, transformación digital, justicia, Cuba

Implementación tecnológica adecuada para potenciar la transformación digital del sector judicial cubano

Liz Mary Delgado Gil ^{1*}

¹ Tribunal Supremo Popular. Calle Aguiar No. 367 e/ Obrapía y Obispo, Habana Vieja, La Habana, Cuba

* Autor para correspondencia: liz.delgado@tsp.gob.cu

Resumen

El presente trabajo abordó la necesidad de centralizar los servicios y mejorar la visibilidad institucional en los Tribunales Populares Cubanos. Actualmente, estos tribunales enfrentan limitaciones en su comunicación y gestión interna debido a la falta de una plataforma unificada. Con el objetivo de transformar este escenario, se desarrolló un portal digital para la gestión de servicios, empleando la metodología ágil Programación Extrema. Esta permitió una constante retroalimentación del cliente y la adaptación continua a sus necesidades. El portal implementado integra funcionalidades como acceso a sistemas internos (Expediente Judicial Electrónica, Bienestar), sección de noticias, calendario de eventos, biblioteca documental y perfiles de usuario con distintos niveles de permisos. Las tecnologías empleadas incluyen Drupal 10.4.1, PHP 8.1, HTML5, CSS3 y JavaScript. La validación del sistema se realizó mediante pruebas unitarias, de aceptación y de usabilidad, con resultados positivos en términos de funcionamiento y satisfacción de usuarios institucionales. La solución propuesta mejora significativamente la comunicación y colaboración dentro del sistema judicial, a la vez que optimiza el acceso a los recursos. Este trabajo demuestra cómo una implementación tecnológica adecuada puede potenciar la transformación digital del sector judicial cubano.

Palabras clave: centralización de servicios, portales digitales, programación extrema, tribunales, visibilidad institucional

Sistema de Gestión de citas de los tribunales populares cubanos

Roger Luis Carcasés Matos ^{1*}, Reinier Fernández Coello ²

¹ Tribunal Supremo Popular. Cuba rogerluis.carcases@gmail.com

² Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba rfcoello@uci.cu

* Autor para correspondencia: rogerluis.carcases@gmail.com

Resumen

Dada la afluencia diaria de proveedores, clientes, personal contratado y empleados, la mayoría de las entidades gestionan el acceso a sus instalaciones mediante una recepción o registro básico de visitantes. Este flujo se ve incrementado en el sector judicial debido a la alta demanda y complejidad de los procesos. Los Tribunales Populares Cubanos no están exentos de ello, asignando esta responsabilidad al personal de recepción u oficial de guardia. Actualmente, este proceso se lleva a cabo de forma manual en todas las instancias, lo que trae consigo limitaciones en el registro de los visitantes, la asignación de pases de acceso y la recopilación de información estadística. De ahí que la investigación tiene como objetivo: desarrollar un sistema de gestión de citas de los Tribunales Populares Cubanos, de forma tal que contribuya al control del visitante en sus diferentes instancias. Para guiar y estructurar el proceso de desarrollo de software, se seleccionó la metodología *Extreme Programming*. Esta elección responde a la alineación con las prácticas ya establecidas en dicha institución. Además, se utilizaron para el desarrollo: *React*, *Django REST Framework* y *PostgreSQL*. Por último, se validaron los resultados obtenidos mediante métricas y pruebas de software, para comprobar el correcto funcionamiento del sistema. A través de ellos, se asegura que la solución propuesta, contribuye al control del visitante en las diferentes instancias de los tribunales cubanos. Como resultado de ello, el cliente emitió un acta de aceptación que evidencia su conformidad con el resultado obtenido.

Palabras clave: aplicación web, citas institucionales, control de visitantes, sector judicial, Tribunales Populares Cubanos.

Sistema de almacenamiento alternativo y de acceso regulado para expedientes judiciales en los tribunales populares cubano

Daniel Jesús Avila Aguiar ^{1*}, Angel Alberto Vazquez Sánchez ¹, Lisset Salazar Gómez ¹, Edgar Ricardo Rojas ², Alain Stable Cobas ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {danieljaa, aavazquez, lsgomez}@uci.cu

² Tribunal Supremo Popular. Calle Aguiar No. 367 e/ Obrapía y Obispo, Habana Vieja, La Habana, Cuba {erojas,alain}@tsp.gob.cu

* Autor para correspondencia: djaguiar13@gmail.com

Resumen

El presente trabajo abordó la necesidad de centralizar los servicios y mejorar la visibilidad institucional en los Tribunales Populares Cubanos. Actualmente, estos tribunales enfrentan limitaciones en su comunicación y gestión interna debido a la falta de una plataforma unificada. Con el objetivo de transformar este escenario, se desarrolló un portal digital para la gestión de servicios, empleando la metodología ágil Programación Extrema. Esta permitió una constante retroalimentación del cliente y la adaptación continua a sus necesidades. El portal implementado integra funcionalidades como acceso a sistemas internos (Expediente Judicial Electrónica, Bienestar), sección de noticias, calendario de eventos, biblioteca documental y perfiles de usuario con distintos niveles de permisos. Las tecnologías empleadas incluyen Drupal 10.4.1, PHP 8.1, HTML5, CSS3 y JavaScript. La validación del sistema se realizó mediante pruebas unitarias, de aceptación y de usabilidad, con resultados positivos en términos de funcionamiento y satisfacción de usuarios institucionales. La solución propuesta mejora significativamente la comunicación y colaboración dentro del sistema judicial, a la vez que optimiza el acceso a los recursos. Este trabajo demuestra cómo una implementación tecnológica adecuada puede potenciar la transformación digital del sector judicial cubano.

Palabras clave: centralización de servicios, portales digitales, programación extrema, tribunales, visibilidad institucional

IV Taller Internacional de Ciberseguridad

INFOSEG: Plataforma para el aprendizaje de ciberseguridad desde edades tempranas

Xiang Joel Joa Calderín ^{1*}, Yenin Calderín Abad ¹, Loan Joa Matos ²

¹ Joven Club de Computación y Electrónica. Santiago de Cuba. Cuba {xiangjcc,yeninca}@gmail.com

² Unión de Informáticos de Cuba. Santiago de Cuba. Cuba. ljoa2006@gmail.com

* Autor para correspondencia: xiangjcc@gmail.com

Resumen

En la era digital actual, la ciberseguridad se ha consolidado como una disciplina fundamental ante la creciente sofisticación de las amenazas informáticas y el impacto de los ciberataques en infraestructuras críticas. La carencia de formación en ciberseguridad durante la infancia y adolescencia genera múltiples problemas a nivel individual y colectivo, al quedar expuestas las nuevas generaciones a riesgos tales como el robo de identidad, manipulación de datos y vulnerabilidades en sistemas informáticos, lo que puede desencadenar consecuencias a largo plazo en la seguridad personal y en la integridad de infraestructuras críticas. De tal manera que la educación temprana en este campo se vuelve imperativa para dotar a las nuevas generaciones de las herramientas necesarias para identificar, prevenir y mitigar riesgos en entornos digitales. El proyecto INFOSEG se centra en el desarrollo de una plataforma web educativa orientada a la promoción y educación desde edades tempranas de los principios y herramientas principales de la seguridad informática, utilizando una metodología interactiva y autodidacta. La combinación de recursos teóricos con aplicaciones prácticas facilita la comprensión de conceptos clave, a la vez que permiten al usuario aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones simuladas de la vida real, fomentando el desarrollo de habilidades analíticas y la capacidad de toma de decisiones en contextos de ciberseguridad. La plataforma diseñada representa una herramienta innovadora para la formación digital, contribuyendo a la creación de una ciudadanía informada y proactiva en la defensa de los activos informáticos.

Palabras clave: ciberseguridad, formación digital, amenazas informáticas, seguridad informática

Priorización de Vulnerabilidades en Sistemas CNS/ATM: Un Enfoque Integrado de Gestión de Riesgos

Vladimir Díaz Blanco ^{1*}, Guillermo Brito Acuña ¹

¹ Empresa Cubana de Navegación Aérea. Avenida Panamericana y Final, Edificio ATC, Boyeros, La Habana, Cuba {vladimir.diaz,guillermo.brito}@aeronav.avianet.cu

* Autor para correspondencia: vladimir.diaz@aeronav.avianet.cu

Resumen

El artículo aborda la creciente exposición de los sistemas CNS/ATM a ciberamenazas debido a la digitalización y la adopción de nuevas tecnologías. Ante la urgencia de mitigar riesgos, se destaca la necesidad de priorizar vulnerabilidades considerando el impacto potencial, la probabilidad de explotación y los tiempos de respuesta. El texto explora diversas metodologías de priorización como FAIR, OWASP, CVSS, la priorización basada en riesgo y la basada en inteligencia de amenazas. Sin embargo, el autor argumenta que, para el sector aeronáutico, una priorización basada en la gestión de riesgos es el más alineado con los principios del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional utilizado en la aviación. Este enfoque considera la criticidad del sistema y el impacto potencial de la vulnerabilidad para los sistemas de tránsito aéreo. El autor propone utilizar la matriz de riesgo utilizada en el SMS para evaluar la probabilidad de explotación y el impacto potencial, así como para establecer prioridades de atención. La implementación de este modelo demostró una disminución de los equipos vulnerables y la reducción a cero de incidentes de ciberseguridad por la explotación de vulnerabilidades conocidas. La priorización basada en el riesgo permitió centrar los esfuerzos en las amenazas más urgentes, especialmente aquellas que afectan a softwares críticos para los servicios de tránsito aéreo. La investigación concluye que la priorización de vulnerabilidades basada en la gestión de riesgos es fundamental para mantener la seguridad de las operaciones de tránsito aéreo.

Palabras clave: priorización de vulnerabilidades, gestión de riesgos, sistemas cns/atm, ciberseguridad

Análisis de seguridad en la infraestructura de la plataforma FACEL

Haideé Tamayo Ramos ¹, Ivet Pérez Izquierdo ¹, Jhonatan Rodríguez Cambara ², Yulkeidi Martínez Espinosa ^{3*} Henry Raúl González Brito ²

¹ Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa, Xetid. La Habana. Cuba {htamayo, lizquierdo}@xetid.cu

² Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {jhonatanrec,henryraul}@uci.cu

³ Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez. Ciego de Ávila, Cuba yulkeidi@gmail.com

* Autor para correspondencia: yulkeidi@gmail.com

Resumen

La plataforma de facturación electrónica FACEL, desarrollada por la Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa XETID, representa un avance tecnológico importante al incorporar las mejores prácticas y tecnologías actuales para facilitar la facturación electrónica en el país. La plataforma, en su primera fase de despliegue realiza pruebas experimentales en entidades seleccionadas para la evaluación y validación de su funcionamiento. Estos sistemas, aunque son herramientas valiosas para la gestión empresarial y la transparencia fiscal, pueden presentar diversas vulnerabilidades que comprometen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. En este sentido, se define como objetivo de la presente investigación: identificar las vulnerabilidades en la infraestructura de seguridad de la plataforma FACEL. Para el desarrollo de la investigación se emplean métodos de investigación científica como la revisión bibliográfica, inductivo deductivo, entrevistas a administradores, así como el procedimiento de evaluación de la seguridad API REST para identificar vulnerabilidades en la plataforma a través de pruebas con herramientas automatizadas. Las entrevistas realizadas a los administradores de la plataforma muestran ausencia de ataques a la seguridad y alta satisfacción con la seguridad provista por el API Manager WSO2, destacando especialmente las características de autenticación multifactor y cifrado avanzado. Además, las pruebas de seguridad muestran las áreas que requieren atención, como dependencias de alto riesgo y configuraciones inseguras en las cabeceras HTTP. En base a estas vulnerabilidades identificadas se proponen un plan de acciones para mitigar los riesgos como un proceso crucial para proteger la infraestructura y los datos de las entidades clientes.

Palabras clave: seguridad informática, análisis, facturación electrónica, infraestructura, pruebas de seguridad

Arquitectura para la automatización del despliegue de la infraestructura de pruebas de seguridad en aplicaciones web

Omar Luis Garrido Jiménez ^{1*}, Yosvani Garcia Barrios ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba. {ogarrido,yosvanig}@uci.cu

* Autor para correspondencia: ogarrido@uci.cu

Resumen

En la actualidad, muchos de los proyectos que se realizan en una empresa de desarrollo de software son aplicaciones web, las cuales se han pasado de páginas sencillas, con pocas imágenes y contenidos estáticos a páginas complejas con contenidos dinámicos que provienen de bases de datos, lo que posibilita la creación de aplicaciones web. El ritmo vertiginoso de los procesos de desarrollo de software actuales incrementa el riesgo de presentar vulnerabilidades en un sistema de software. El aseguramiento de la información y de los sistemas que la procesan es, por tanto, un objetivo crucial para las organizaciones. La gestión de la Seguridad Informática desde el inicio del desarrollo de software evita que los mecanismos de seguridad deban ser ajustados dentro de un diseño ya existente, lo que provocaría cambios que generalmente generan vulnerabilidades en el software, y un incremento de costo y el tiempo para solucionarlos. Con el objetivo de lograr que las aplicaciones web sean seguras y confiables, durante el proceso de desarrollo se le realizan numerosas pruebas de seguridad, con una tendencia creciente a la automatización de las mismas. Sin embargo, un dilema común que encuentran los ingenieros de software durante el desarrollo de un Sistema es la falta de consenso en la infraestructura que debe soportar este proceso. En el presente trabajo se desarrolló una infraestructura, para la automatización de las pruebas de seguridad para las aplicaciones web, las cuales serán aplicadas durante todo en el ciclo de vida de desarrollo del software. En la propuesta se utilizarán un conjunto de herramientas que se integrarán entre sí para garantizar un desarrollo seguro del software desde sus tempranas etapas de desarrollo.

Palabras clave: seguridad en aplicaciones, seguridad informática, vulnerabilidades

Evaluación de la seguridad en aplicaciones web mediante encabezados de respuesta HTTP

Henry Raúl González Brito ^{1*}, Lissette Valdés García ¹, José Luis Domínguez Echevarría ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {henryraul,lvaldesg,joselde}@uci.cu

* Autor para correspondencia: henryraul@uci.cu

Resumen

La seguridad en aplicaciones web es un componente esencial para proteger la información y garantizar la confianza de los usuarios en entornos digitales cada vez más complejos y vulnerables. Los encabezados de respuesta HTTP constituyen una capa fundamental de defensa que permite a los servidores establecer políticas de seguridad que los navegadores deben aplicar al interactuar con un sitio web. Estos encabezados ayudan a prevenir ataques comunes como Cross-Site Scripting (XSS), clickjacking, y la interceptación de datos, mediante el control de aspectos como la comunicación segura, la carga de contenido, y la gestión de permisos de acceso a recursos. Este artículo presenta una evaluación detallada del estado actual de la implementación de los principales encabezados de seguridad HTTP en subdominios nacionales, utilizando la herramienta OWASP Secure Headers Project statistics. Se analizó una muestra representativa de subdominios activos para determinar la adopción y configuración de encabezados críticos como Content-Security-Policy, Strict-Transport-Security, X-Frame-Options, Referrer-Policy y Permissions-Policy, entre otros. Los resultados se compararon con estadísticas internacionales para contextualizar el nivel de cumplimiento y detectar brechas de seguridad. Los hallazgos evidencian que, aunque existe un avance en la adopción de buenas prácticas, aún persisten deficiencias significativas que pueden exponer a las aplicaciones web a riesgos evitables. El estudio resalta la importancia de una correcta configuración y actualización constante de estos encabezados como parte integral de la estrategia de seguridad web. Finalmente, se ofrecen recomendaciones para mejorar la implementación y fomentar una cultura de seguridad más robusta en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web.

Palabras clave: encabezados de respuesta http, seguridad web, ciberseguridad

Amenazas de seguridad en la Gestión y Orquestación de la Virtualización de Funciones de Red

Clayret Echenique Quintana ^{1*}, Mónica Peña Casanova ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {cechenique,monica}@uci.cu

* Autor para correspondencia: cechenique@uci.cu

Resumen

La seguridad sigue siendo una preocupación crítica tanto en las redes tradicionales como en las que utilizan Virtualización de Funciones de Red. Es por ello que el Grupo de Expertos en Seguridad del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) investiga los riesgos relacionados con la virtualización, identifica nuevos desafíos y generan informes que especifican las amenazas de seguridad en la Virtualización de Funciones de Red. En esta investigación se describió la arquitectura y los componentes de la Virtualización de Funciones de Red, se estudiaron las especificaciones de seguridad de ETSI teniendo en cuenta los objetivos, alcance, amenazas y medidas para mitigar los riesgos que se aplican en dentro del área clave de la Gestión y Orquestación de la Virtualización de Funciones de Red. Se obtuvo como resultado una lista de amenazas que afectan a los componentes de Gestión y Orquestación junto con las medidas de mitigación. Los resultados de este análisis pueden servir para sentar las bases en futuras investigaciones que ayuden a construir procedimientos de seguridad.

Palabras clave: amenazas de seguridad en NFV, ETSI, Gestión y Orquestación de NFV, seguridad en NFV

Implementación de Variables de Seguridad en SEO WebMas: Evaluación Técnica y Recomendaciones Automatizadas

Ibelis Gutiérrez Oliva ^{1*}

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba. ibelisgo@uci.cu

* Autor para correspondencia: ibelisgo@uci.cu

Resumen

Este estudio tuvo como objetivo integrar y evaluar cuatro variables críticas de seguridad (Permissions-Policy, X-Permitted-Cross-Domain-Policies, COOP y Server) en la herramienta SEO WebMas, diseñada para optimizar el posicionamiento web de contenidos cubanos. La metodología se basó en tres fases: diagnóstico técnico mediante análisis automatizado de cabeceras HTTP, implementación piloto de políticas restrictivas y validación comparativa de vulnerabilidades. Los resultados demostraron que la correcta configuración de estas variables redujo significativamente las brechas de seguridad, destacándose la prevención total de fugas de datos mediante COOP y la mitigación de ataques dirigidos al ocultar metadatos del servidor. La herramienta generó recomendaciones personalizadas para cada sitio web, logrando que la mayoría alcanzara estándares internacionales de seguridad. Este trabajo evidencia que la integración de políticas HTTP en herramientas locales no solo fortalece la ciberseguridad, sino que también promueve la soberanía tecnológica, siendo replicable en sectores estratégicos como salud y gobierno.

Palabras clave: seguridad web, SEO WebMas, políticas HTTP, protección de datos, estándares OWASP

Balanceo de carga de un Servidor Web Apache con Proxy Inverso

Ana Beatriz Pedro Cuellar ^{1*}, Victor Alejandro Roque Dominguez ²

¹ Empresa de Telecomunicaciones de Cuba. División de Operaciones de Seguridad. Plaza de la Revolución. La Habana. Cuba. anabeatrizpc26@gmail.com

² Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba. varoque@uci.cu

* Autor para correspondencia: anabeatrizpc26@gmail.com

Resumen

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son fundamentales para el funcionamiento eficiente de las organizaciones, así como para la ejecución de los servicios que brindan. En los últimos años ha habido un crecimiento exponencial en el tráfico en línea. Los usuarios de Internet están mostrando una creciente demanda con respecto a la velocidad de acceso y seguridad, lo que implica que los servidores web deben hacer frente a una carga mayor. La tecnología de balanceo de carga es una estrategia que permite distribuir de manera equilibrada la carga del sistema, brindando una solución a esta realidad. Este trabajo tuvo como objetivo general: desplegar gestionar una herramienta que permitiera el balanceo de cargas del servidor web apache del laboratorio Especializado de Redes de la Facultad 2. En él se sistematizaron los principales fundamentos teóricos y metodológicos sobre el balance de carga y el tráfico web, se seleccionó para el Balanceo de Carga del Servidor Web la herramienta Nginx que es un software de código abierto con un largo historial de éxito con múltiples ventajas para su aplicación; se describió la propuesta de solución para el Balanceo de la Carga del Servidor Web Apache; se llevó a cabo su implementación y valoración práctica.

Palabras clave: servidor web, servidor web apache, tráfico web, balanceo de carga

Procedimiento para realizar pruebas de seguridad a aplicaciones móviles

Mónica Delgado Hernández ^{1*}, Yuniór Raúl Morales Rey ¹, Mauricio Guanche Cañizares ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {monicadh@uci.cu, yuniormr@uci.cu}

² Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa. mguanche@xetid.cu

* Autor para correspondencia: monicadh@uci.cu

Resumen

Este estudio diseñó un procedimiento estandarizado de pruebas de seguridad para aplicaciones móviles en XETID, integrando los estándares OWASP MAS e ISO/IEC/IEEE 29119-2:2023. Mediante métodos teóricos y empíricos, se validó un enfoque estructurado en cuatro etapas: diseño, configuración, ejecución e informe. La aplicación del procedimiento en un caso práctico identificó vulnerabilidades críticas y demostró su eficacia para mitigar riesgos, destacando su alineación con mejores prácticas internacionales. Los resultados evidenciaron la importancia de adoptar marcos especializados en seguridad móvil, ofreciendo un modelo reproducible para organizaciones con necesidades similares.

Palabras clave: aplicaciones móviles, herramientas, procedimiento, pruebas, seguridad

Análisis de Vulnerabilidades de Configuración de Seguridad en Aplicaciones Web

Lisset Mejias Samón ^{1*}, Adiane Cueto Portuondo ¹, Marcos Antonio Llanes Martínez ¹, Yunia Reyes González ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba msamon@estudiantes.uci.cu {adianecp, marcosalm, yrglez}@uci.cu

* Autor para correspondencia: msamon@estudiantes.uci.cu

Resumen

Esta investigación sobre la seguridad en aplicaciones web aborda las vulnerabilidades más comunes y su evolución en un contexto tecnológico cambiante. El objetivo principal fue identificar y analizar las amenazas que enfrentan las aplicaciones web, así como proponer estrategias de mitigación efectivas. Para ello, se empleó una metodología que incluyó el estudio de casos reales de ataques cibernéticos, como el incidente de inyección SQL, y la revisión de técnicas de detección de vulnerabilidades a través de análisis estático y dinámico. Los resultados alcanzados revelaron que, a pesar de los avances en la concientización sobre la seguridad, las vulnerabilidades siguen siendo un problema crítico, alimentado por la aparición de nuevas tecnologías y métodos de ataque. Se destacó la importancia de implementar una estrategia de Ciberseguridad integral que incluya la prevención, detección y corrección de vulnerabilidades, así como la necesidad de auditorías regulares y capacitación para los desarrolladores. La investigación concluyó que la protección de los pilares de la seguridad —confidencialidad, integridad y disponibilidad— es esencial para salvaguardar la información sensible en un entorno digital cada vez más amenazante. Estos hallazgos subrayan la relevancia de continuar invirtiendo en medidas de seguridad robustas para enfrentar los desafíos actuales y futuros en Ciberseguridad.

Palabras clave: ciberseguridad, confidencialidad, inyección SQL, mitigación, vulnerabilidades

Análisis de Vulnerabilidades de Inyección en Aplicaciones Web: Detección y Mitigación

Yankarlos Baluja Rodríguez ^{1*}, Adiane Cueto Portuondo ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba balujar@estudiantes.uci.cu, adianecp@uci.cu

* Autor para correspondencia: balujar@estudiantes.uci.cu

Resumen

Los ataques de inyección, clasificados como A03:2021 en el OWASP Top 10, siguen siendo una amenaza importante para las aplicaciones web, responsables del 19% de las brechas de seguridad. Este artículo revisa los métodos tradicionales de detección (SAST, DAST) y otros más recientes como IAST y la integración de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). Se evalúan herramientas como SonarQube, Semgrep, OWASP ZAP y Arachni por su rendimiento en entornos DevOps. Se hace énfasis en prácticas preventivas (como la validación estricta de entradas y las consultas parametrizadas) y en el uso de IAST mejorado con IA para detectar anomalías y reducir falsos positivos. La combinación de detección basada en firmas y en anomalías mejora la identificación de amenazas complejas. El estudio aboga por una estrategia de defensa en capas que incluya pruebas automatizadas, capacitación para desarrolladores y herramientas basadas en IA.

Palabras clave: OWASP, SQLi, XSS, Ataques de inyección

El eslabón más débil: La importancia de la educación en ciberseguridad para los usuarios en la era digital

Nadira Rachel Brooks González ¹, Alberto Cusco Venegas ¹, Adiane Cueto Portuondo ¹, Marcos Antonio Llanes Martínez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {brooksg,acusco}@estudiantes.uci.cu{adianecp,marcosalm}@uci.cu

* Autor para correspondencia: adianecp@uci.cu

Resumen

La concienciación en ciberseguridad de los usuarios finales se ha convertido en un desafío crítico para las organizaciones y la sociedad en general, especialmente en el contexto actual de transformación digital acelerada y aumento exponencial de amenazas cibernéticas sofisticadas. Este artículo propone un marco integral para abordar esta problemática mediante el desarrollo de un perfil de proyecto de investigación que permita diseñar e implementar estrategias educativas innovadoras en ciberseguridad para usuarios no técnicos. El estudio se enfoca particularmente en entornos académicos y organizacionales, donde la falta de conocimientos básicos de seguridad informática representa un riesgo significativo. Entre los principales resultados esperados se encuentran: un marco teórico que integre los fundamentos pedagógicos con las mejores prácticas en concienciación de ciberseguridad; un diagnóstico detallado de las principales brechas de conocimiento y comportamientos de riesgo entre los usuarios; el diseño de una estrategia didáctica innovadora basada en entornos virtuales de aprendizaje adaptados a diferentes perfiles de usuarios; y un conjunto de métricas para evaluar la efectividad de las intervenciones educativas. La metodología combina enfoques cualitativos y cuantitativos, incluyendo revisiones sistemáticas de literatura, encuestas a poblaciones objetivo, análisis de casos de estudio y experimentos controlados para validar los materiales educativos desarrollados.

Palabras clave: concienciación del usuario, educación en ciberseguridad, entornos virtuales de aprendizaje, estrategias didácticas innovadoras, factores humanos en seguridad

Buenas prácticas de seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de software

Ernesto Alejandro Gálvez Valdés ^{1*}, David Rodríguez Rodríguez ¹, Clayret Echenique Quintana ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {agalvez, davidr}@estudiantes.uci.cu
cechenique@uci.cu

* Autor para correspondencia: agalvez@estudiantes.uci.cu

Resumen

La ciberseguridad ha ido en aumento debido a la expansión de la superficie de ataque. Este escenario exige no solo herramientas innovadoras, sino un cambio de paradigma hacia un enfoque colaborativo de seguridad. Existen modelos modernos de ciclo de vida de desarrollo seguro que incorporan la seguridad como elemento fundamental para mitigar riesgos de forma proactiva. Es por ello que se realizó una revisión sistemática de los principales modelos de desarrollo seguro de software (Microsoft SDL, OWASP SAMM v2 y NIST SSDF v1.1), analizando sus buenas prácticas integradas en el ciclo de vida. Estos comparten principios clave: formación continua, requisitos de seguridad desde el diseño, modelado de amenazas, verificaciones automatizadas, implementación gradual y monitorización. Todos se enfatizan en la necesidad de abordar la seguridad en sus etapas para reducir las vulnerabilidades y sus impactos. El objetivo de esta investigación fue tomar las mejores prácticas propuestas por estos modelos, para construir software con mucha más calidad y como resultado se obtuvieron un conjunto de recomendaciones por cada una de las fases del ciclo de vida que se corresponde con el entorno actual.

Palabras clave: ciclo de vida de software seguro, Microsoft SDL, NIST SSDF, OWASP SAMM, seguridad en el desarrollo de software

Sistemas de gestión de eventos e información de seguridad de código abierto

Kevin Reinaldo Patterson Forján ¹, Angel Alejandro Guerra Vilches ^{1*}, Marcos Antonio Llanes Martínez ¹, Natalia Martínez Sánchez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba kevinf@estudiantes.uci.cu {angelagv, marcosalm, natalia}@uci.cu

* Autor para correspondencia: angelagv@uci.cu

Resumen

El presente trabajo presenta una revisión técnica de los sistemas de gestión de eventos e información de seguridad de código abierto y analiza varios aspectos de estos, incluyendo sus funcionalidades, opciones de despliegue, casos de uso y consideraciones para pequeñas y medianas empresas (PYME). Para la realización de este se revisaron un grupo de herramientas específicas como *Wazuh*, *OSSIM (AlienVault OSSIM)*, *Elastic Stack*, *Security Onion* y *SIEMonster* evaluando su arquitectura, despliegue, funcionalidades y adecuación para las PYME. El objetivo principal del trabajo fue evaluación del rendimiento de diversas soluciones SIEM de código abierto, buscando determinar su efectividad en la detección en entornos simulados, además de la identificación, descripción y comparación de las funcionalidades clave de estos sistemas. En entornos simulados, *Wazuh* y *SIEMonster* destacaron por su alto rendimiento y capacidades, mientras que *OSSIM* ofreció un buen punto de partida con menor escalabilidad. *Security Onion* demostró flexibilidad para redes pequeñas y medianas.

Palabras clave: ciberseguridad, código abierto, OSSIM, SIEM, *Wazuh*

Estrategia de segmentación en redes definidas por software para reducir las superficies de ataque

Christian Serrano Quiñones ^{1*}, Victor Alejandro Roque Dominguez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba christian059.serrano@gmail.com; varoque@uci.cu

* Autor para correspondencia: christian059.serrano@gmail.com

Resumen

En el presente informe se propuso una estrategia de segmentación dinámica para redes definidas por software, diseñada para reducir de forma efectiva las superficies de ataque mediante la creación de Unidades Lógicas de Protección. Estas unidades agruparon dispositivos y servicios según su función y nivel de sensibilidad, permitiendo establecer políticas de control granular desde un punto central. La propuesta surgió como una respuesta directa a las limitaciones de los esquemas tradicionales de segmentación, superando su rigidez con un modelo lógico, adaptable y más seguro. La investigación se desarrolló sobre una red simulada utilizando Mininet, con el controlador OpenDaylight y switches Open vSwitch. Se definieron escenarios funcionales en los que se aplicaron flujos OpenFlow para evaluar el comportamiento del tráfico antes y después de aplicar la segmentación. Además, se integró el uso del campo metadata como método avanzado para representar lógicamente la pertenencia de los dispositivos a sus respectivos dominios de seguridad. Los resultados confirmaron que la microsegmentación propuesta permite un aislamiento efectivo, reduce el riesgo de desplazamiento lateral de amenazas y refuerza el principio de mínimo privilegio. La gestión centralizada y la posibilidad de automatizar la asignación de políticas demostraron ser claves para lograr una seguridad interna robusta y flexible. Esta estrategia representa una solución replicable y alineada con los desafíos actuales de la ciberseguridad, donde contener el riesgo desde adentro ya no es opcional, sino indispensable.

Palabras clave: segmentación dinámica, redes definidas por software, microsegmentación, superficie de ataque, control centralizado

Vulnerabilidades en el proceso de autenticación WPA/WPA2 que permiten el robo de contraseñas empleando fuerza bruta

Daymar David Guerrero Santiago ^{1*}, Víctor Alejandro Roque Domínguez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba davidg@estudiantes.uci.cu; varoque@uci.cu

* Autor para correspondencia: davidg@estudiantes.uci.cu

Resumen

El artículo abarca el tema de la seguridad de las redes inalámbricas, específicamente la debilidad del proceso de autenticación de los protocolos WPA y WPA2 que permiten el robo de contraseñas mediante ataques de fuerza bruta. El objetivo es describir cómo funciona el proceso de autenticación en estos protocolos y que es lo que los hace vulnerables a este y otros tipos de ataques basados en las mismas debilidades. Se expondrán también las técnicas y herramientas utilizadas para vulnerar los dispositivos que usan estos protocolos y medidas de seguridad, así como buenas prácticas para mitigar el impacto de estos ataques.

Palabras clave: autenticación, ataques de fuerza bruta, robo de contraseñas, redes wifi, seguridad de las redes

Revisión documental y análisis de los sistemas Honeypots como parte de mejoras de la seguridad en las redes de navegación aérea

Joaquín Rogelio Ferrándiz Pantoja ^{1*}, Guillermo Brito Acuña ¹

¹ Empresa Cubana de Navegación Aérea La Habana, Cuba {joaquin.ferrandiz, guillermo.brito}@hav.aeronav.avianet.cu

* Autor para correspondencia: joaquin.ferrandiz@hav.aeronav.avianet.cu

Resumen

La revisión documental y el análisis de los sistemas Honeypots como parte de las mejoras en la seguridad de las redes de navegación aérea. Se destaca que el sector de la aviación está experimentando un rápido crecimiento y que la gestión del tráfico aéreo se vuelve cada vez más difícil e importante debido al incremento de activos en el espacio aéreo. Para hacer frente a estos desafíos, es necesario actualizar las tecnologías utilizadas en las comunicaciones aeronáuticas, la navegación y la vigilancia. Sin embargo, estas instalaciones son propensas a ataques cibernéticos, lo que puede afectar negativamente la reputación política y económica de los Estados y las organizaciones. Por lo tanto, la ciberseguridad y la resiliencia cibernética son consideradas cuestiones emergentes y urgentes en el sector de la aviación civil. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha destacado la importancia de implementar medidas de ciberseguridad y ha propuesto evaluar los riesgos de ciberseguridad en el sector de la aviación para reducirlos a niveles aceptables. Aunque existen propuestas para integrar la ciberseguridad en los sistemas de navegación aérea, se necesita más investigación sobre medidas de mitigación y análisis de riesgos de ciberataques. En el plan mundial de navegación aérea, se establecen acciones para fortalecer la ciberseguridad en la aviación, incluyendo la resiliencia de la infraestructura, la resiliencia de datos en la nube, la ciberseguridad con Big Data y la implementación de sistemas Honeypots integrados al SIEM.

Palabras clave: sistemas honeypot, ciberseguridad, navegación aérea

Procedimiento para la integración de mejores prácticas de seguridad para pipelines DevSecOps en Kubernetes

Claudia Benavides García ^{1*}, Mary Nelsa Bonne Cuza ¹, Víctor A. Roque Domínguez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba. claudiabg@estudiantes.uci.cu; {mary,varoque}@uci.cu

* Autor para correspondencia: claudiabg@estudiantes.uci.cu

Resumen

La seguridad en el desarrollo de software es una preocupación primordial en la era digital actual, especialmente en entornos de integración continua y entrega continua. A medida que las amenazas cibernéticas evolucionan, es necesario que los equipos de desarrollo integren la seguridad desde las fases iniciales del ciclo de vida del software. La investigación se centra en la implementación de prácticas DevSecOps, que buscan incorporar la seguridad desde el inicio del pipeline. Se emplearon métodos cualitativos y cuantitativos, como análisis de casos y revisión documental, para identificar mejores prácticas y desafíos en el campo. Los hallazgos indican que la falta de alineación entre los equipos de desarrollo, operaciones y seguridad es un obstáculo crítico. Sin embargo, la implementación efectiva de herramientas automatizadas mejora significativamente la postura de seguridad. Las conclusiones destacan la necesidad de fomentar una cultura colaborativa y un enfoque proactivo hacia la seguridad. Se resalta la urgencia de abordar las preocupaciones de seguridad en el desarrollo de software, proponiendo un proceso claro hacia una integración exitosa de prácticas DevSecOps.

Palabras clave: desarrollo, entrega continua, integración continua, operaciones, seguridad

Análisis de ataques homográficos para la prevención de incidentes de ciberseguridad

Guillermo de J. Vidal ^{1*}

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba guillermojvu@uci.cu

* Autor para correspondencia: guillermojvu@uci.cu

Resumen

En la actualidad, los ataques homográficos constituyen una de las formas más comunes de ataques empleados por los ciberdelincuentes debido a su sencillez y efectividad, la misma se basa en el uso de técnicas de adición, sustracción y permutación de caracteres en URLs con el objetivo de hacer modificaciones para redirigir al usuario a sitios maliciosos donde su información pueda verse comprometida y empleada por terceros con fines delictivos. Mediante los métodos análisis-síntesis e histórico-lógico, se propone en esta investigación un análisis en profundidad de las principales características y mecanismos empleados en la utilización de ataques homográficos, así como su evolución histórica y su adaptabilidad al contexto actual, el cual se encuentra marcado por un incremento de vulnerabilidades en la seguridad de los sistemas de la información a nivel global y en el que están presentes nuevas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial y el internet de las cosas, que contribuyen en gran medida a la aparición de nuevos actores en el escenario de la ciberseguridad. Este trabajo tiene como objetivo final el proporcionar una respuesta rápida y contundente a la hora de trabajar con incidentes vinculados a la tipología de ataque homográfico, a partir de la prevención, concientización y mitigación de la amenaza que estos representan.

Palabras clave: ciberseguridad, seguridad en la web, ataques homográficos, navegación segura

Despliegue de Honeypots para la detección proactiva de amenazas cibernéticas

Heidy Rodríguez Malvarez ^{1*}

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba heidyrm@uci.cu

* Autor para correspondencia: heidyrm@uci.cu

Resumen

En un entorno digital cada vez más amenazado por actores maliciosos, la necesidad de implementar mecanismos proactivos de seguridad se ha vuelto crítica. Este trabajo presenta el diseño, configuración y validación de un sistema de honeypots, con énfasis en la herramienta T-Pot, orientado a la detección proactiva de amenazas cibernéticas. T-Pot, reconocido por su arquitectura modular y versatilidad, se despliega como el núcleo de una solución capaz de capturar, analizar y monitorear actividades maliciosas en tiempo real. El proyecto aborda inicialmente el estado del arte de los honeypots y sus aplicaciones en la ciberseguridad, destacando su relevancia como una técnica de engaño para observar y analizar el comportamiento de los atacantes. A partir de esta base, se define una arquitectura flexible y escalable, diseñada para ser implementada en un entorno de laboratorio controlado, donde se simulan ataques diversos para evaluar la eficacia del sistema. La implementación de T-Pot incluye la configuración de servicios específicos, seleccionados para simular diferentes vectores de ataque, y el monitoreo continuo de los datos capturados. Los resultados obtenidos permiten validar la capacidad del honeypot para identificar intentos de intrusión, escaneos de red y otros comportamientos sospechosos. Este estudio no solo demuestra la efectividad de T-Pot como herramienta para la detección proactiva de amenazas, sino que también proporciona un marco de referencia para su despliegue en entornos productivos. En última instancia, el trabajo contribuye al fortalecimiento de las estrategias defensivas de las infraestructuras tecnológicas frente a un panorama de amenazas en constante evolución.

Palabras clave: amenazas cibernéticas, ciberseguridad, detección proactiva, honeypot, T-Pot

Recomendaciones para la Estabilidad de Estaciones de Trabajo Windows en Cuba

Alex Gutiérrez Martínez ^{1*}, Omar Antonio Hernández Duany ²

¹ Empresa de Servicios Ingenieros Especializados (ESINES), Biocubafarma. Cuba
agutierrez9112@nauta.cu

² Universidad Tecnológica de la Habana (CUJAE). Cuba omar.hd@tele.cujae.edu.cu

* Autor para correspondencia: agutierrez9112@nauta.cu

Resumen

La seguridad de las estaciones de trabajo en entidades cubanas se ha visto históricamente comprometida por la dependencia de antivirus tradicionales y firewalls de red básicos, exacerbada por arquitecturas de red con acceso sin restricciones a recursos compartidos y una segmentación lógica deficiente. La implementación de Políticas de Grupo (GPO) combinadas con listas blancas de ejecución de aplicaciones ofrece una alternativa robusta para mitigar estos riesgos. Al permitir un control granular de los permisos de acceso a aplicaciones y recursos, y al prevenir la ejecución de código malicioso incluso si el malware logra infiltrarse en el sistema, esta estrategia minimiza la superficie de ataque y reduce drásticamente el riesgo de infecciones. En el contexto de las limitaciones de infraestructura y recursos en Cuba, la adopción de esta solución representa una inversión inteligente y eficaz para fortalecer la postura de seguridad de las entidades.

Palabras clave: políticas de grupo (gpo), listas blancas de ejecución, seguridad informática, protección de sistemas, amenazas cibernéticas, seguridad empresarial

Relación entre competencias profesionales y habilidades académicas en Ingeniería en Ciberseguridad

Madelis Pérez Gil ^{1*}, Jessica María González Monsibáez ¹, Maidys Leiny Espronceda Filgueiras ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {mgil,jessicamgm,maidyslef}@uci.cu

* Autor para correspondencia: mgil@uci.cu

Resumen

El presente artículo evidencia el análisis de la correlación entre las competencias requeridas en los roles profesionales de la carrera de Ingeniería en Ciberseguridad y las habilidades desarrolladas en las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de la misma. Este trabajo representó el inicio del rediseño del Plan de Estudios como una tesis de Doctorado, y el mismo, comenzó como muestra con de 2 tesis de grado ya defendidas por propios estudiantes de la carrera, donde a través de cuestionarios, encuestas y matrices de correlación se dieron los primeros pasos para trabajar en las 7 disciplinas que integra la carrera. Para ello, se aplicó el método de Spearman, una herramienta estadística no paramétrica que permite evaluar la fuerza y dirección de la relación entre variables ordinales. El análisis aportó evidencia cuantitativa que respalda la revisión y actualización del Plan de Estudios, asegurando que la formación de los futuros Ingenieros en Ciberseguridad responda de manera efectiva a las demandas del sector. Asimismo, subrayó la importancia de mantener una colaboración estrecha entre las instituciones educativas y la industria para garantizar que los programas académicos evolucionen en sincronía con los avances tecnológicos y los desafíos emergentes en el campo de la Ciberseguridad.

Palabras clave: ciberseguridad, competencias, habilidades, matriz de correlación, rediseño curricular

Método de Detección de Anomalías para Identificación de Malware en el Motor Antivirus de Segurmática

Marideli Yabur Pérez ^{1*}, Alayn Lado Chaviano ¹, Manuel Villanueva Betancourt ², Claudia Patricia Galí Morejón ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {marideliyp,alaynlch,claudiapgm}@uci.cu

² Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Cuba manuelvb@infomed.sld.cu

* Autor para correspondencia: marideliyp@uci.cu

Resumen

El creciente problema de los ciberataques, que han generado un impacto económico significativo, resaltando la necesidad de sistemas antivirus más avanzados. En este contexto, se presenta un método para la detección de anomalías en archivos portables ejecutables, utilizando técnicas de selección de hiperparámetros y reducción de características para optimizar modelos de aprendizaje automático. La metodología que adoptada se basa en el proceso de Knowledge Discovery in Databases (KDD), que guía el ciclo de vida del proyecto. Se empleó un conjunto de datos obtenido de Kaggle, así como un dataset específico de binarios portables ejecutables de Windows, seleccionando la base de datos que mostró los mejores resultados en investigaciones previas. Los resultados destacan el uso del método LightGBM, que, al ser comparado en condiciones controladas, demostró diferencias significativas en su rendimiento. Este enfoque se establece como la mejor solución dentro del estudio y contribuye a la identificación efectiva de malware. Los hallazgos de este trabajo subrayan la importancia de desarrollar métodos automatizados para la detección de malware, lo que representa un avance crucial en la lucha contra las amenazas cibernéticas. La investigación no solo aporta una solución práctica, sino que también abre nuevas vías para futuras investigaciones en el campo de la seguridad informática.

Palabras clave: anomalía, antivirus, portables ejecutables, aprendizaje automático, malware

Recomendaciones para mitigar ataques DDoS

Geidis Sánchez Michel ^{1*}, Hubert Viltres Sala ¹, Maykel Ramírez Reyes ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {gsanchez,hviltres,maykelrr}@uci.cu@uci.cu

* Autor para correspondencia: gsanchez@uci.cu

Resumen

Un ataque DDoS (Denegación de Servicio Distribuido) es una acción maliciosa destinada a interrumpir el funcionamiento normal de un servidor, servicio o red, saturándolo con un gran volumen de tráfico proveniente de múltiples sistemas comprometidos, conocidos como botnets. En los últimos años este tipo de ataque ha sufrido un aumento significativo, impulsado por el crecimiento de la infraestructura digital, la disponibilidad de herramientas fáciles de utilizar para generar ataques y una mayor dependencia de servicios en línea. La investigación realizada identificó que los principales ataques están dirigidos a vulnerabilidades en aplicaciones, protocolos, amplificación de DNS y ataques volumétricos, cada uno con sus objetivos específicos. En un mundo cada vez más digitalizado, la implementación de sistemas de protección anti-DDoS es esencial para proteger los activos digitales de las empresas y mantener la continuidad del negocio. Los riesgos asociados con la falta de protección son significativos y pueden tener un impacto negativo en la rentabilidad, la reputación y la confianza del cliente. Ante esta situación, la presente investigación tiene como objetivo realizar una propuesta de recomendaciones para mitigar ataques DDoS utilizando diversas estrategias, como implementar firewalls y sistemas de detección, usar servicios en la nube especializados, limitar solicitudes por IP, mantener sistemas actualizados, y planificar respuestas ante incidentes, que proporcionen un sistema de seguridad de red fiable que fortalezca la integridad de los datos.

Palabras clave: ataques DDoS, interrumpir, malicioso, mitigar

Ingeniería de características para la Detección de Phishing: Un Enfoque Basado en Redes de Petri

Antonio Hernández Domínguez ^{1*}, Walter Baluja García ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba ahdominguez@uci.cu

² Ministerio de Educación Superior. walter@mes.gob.cu

* Autor para correspondencia: ahdominguez@uci.cu

Resumen

El phishing es un tipo de ataque que emplea la ingeniería social y subterfugios técnicos para engañar a los usuarios y revelar información sensible. La detección de correos electrónicos de phishing es un problema complejo hoy día, porque estos basados en la semántica se enfocan en el eslabón más débil: el factor humano. A través de la utilización del aprendizaje automático se han desarrollado varias herramientas que permiten detectar estos ataques con gran eficacia. Para utilizar estas técnicas, las características deben extraerse cuidadosamente mediante métodos adecuados. Las Redes de Petri desde su surgimiento, mediante sus técnicas de análisis, permiten a priori conocer la viabilidad de aplicar un determinado procedimiento. Por lo tanto, en este artículo se realiza una validación de un procedimiento de extracción de características para la detección de correos electrónicos de phishing utilizando el enfoque de las Redes de Petri.

Palabras clave: correo electrónico, extracción de características, phishing, Redes de Petri

Sistema para la identificación de vulnerabilidades de seguridad en Sistemas Gestores de Bases de Datos

Roberto Antonio Infante Milanés ^{1*}

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba rainfantem@uci.cu

* Autor para correspondencia: rainfantem@uci.cu

Resumen

Las bases de datos son una herramienta fundamental para almacenar y procesar información. Estas a menudo contienen información sensible de una organización, lo que las expone a una amplia gama de ataques contra su seguridad. De esta manera y más allá de que requieran o no de mayor nivel de confidencialidad en el tratamiento y acceso a la información que contienen, las bases de datos deben estar protegidas de los múltiples riesgos a los que se enfrentan, principalmente los asociados a la pérdida, alteración y robo de información. Para poder darle un tratamiento más efectivo a la mitigación de vulnerabilidades en Sistemas Gestores de Bases de Datos, es importante poder tenerlas identificadas para concentrar los esfuerzos y recursos en los elementos más críticos. El objetivo fundamental de la investigación es presentar los resultados del desarrollo de un sistema informático para la identificación de vulnerabilidades de seguridad en Sistemas Gestores de Bases de Datos encaminado a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos almacenados. La implementación de solución propuesta se guio para la identificación, modelación y descripción de los procesos del negocio por el uso de la metodología XP, la utilización de los lenguajes HTML5, CSSv3 y Java script. Para la validación del sistema se realizaron pruebas de software evidenciándose la correspondencia entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos.

Palabras clave: Sistemas gestores de Bases de Datos, seguridad de los datos, vulnerabilidades, incidencias de seguridad

Procedimiento para la institucionalización de la mejora considerando un marco de trabajo de ciberseguridad aeronáutica

Guillermo Brito Acuña ^{1*}, Yaimi Trujillo Casañola ²

¹ Empresa Cubana de Navegación Aérea. Cuba guillermo.brito@aeronav.avianet.cu

² Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba yaimit@uci.cu

* Autor para correspondencia: brito@aeronav.avianet.cu

Resumen

Este artículo presenta un procedimiento integral para la institucionalización de la mejora continua en ciberseguridad aeronáutica, basado en un marco de trabajo que integra estándares internacionales, objetivos específicos y niveles de madurez. El marco desarrollado incluye 13 objetivos estratégicos, desglosados en 120 capacidades operativas y 600 requerimientos técnicos, distribuidos en 5 niveles de madurez. La metodología empleada combinó una revisión sistemática de la literatura, el criterio de expertos mediante el método de agregados individuales y la validación a través de grupos focales. El procedimiento propuesto facilita la planificación, implementación, monitoreo y ajuste de mejoras, apoyado por una herramienta informática que gestiona el cumplimiento de requerimientos y la validación de evidencias. La implementación del marco y el procedimiento en la Empresa Cubana de Navegación Aérea durante tres años demostró un aumento significativo en los niveles de madurez de ciberseguridad, con una alta satisfacción entre las partes interesadas. Los resultados indican que este enfoque es altamente relevante, pertinente y aplicable en entornos reales, contribuyendo a la mejora continua y la resiliencia de las infraestructuras críticas aeronáuticas. Además, se destaca la importancia de la participación activa de los actores clave y la adaptabilidad del marco a las necesidades específicas de cada organización.

Palabras clave: ciberseguridad aeronáutica, institucionalización, niveles de madurez, marco de trabajo, resiliencia cibernética

Aprendizaje federado para la detección de intrusiones en redes IoT: enfoques actuales y desafíos

Angel Alejandro Guerra Vilches ^{1*}, Adiane Cueto Portuondo ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {angelagv, andianecp}@uci.cu

* Autor para correspondencia: angelagv@uci.cu

Resumen

El aprendizaje federado ha emergido como una solución prometedora para la detección de incidentes en redes del Internet de las Cosas. El estudio llevó a cabo una revisión, apoyado de las directrices PRISMA, de 24 trabajos publicados entre 2022 y 2025 en fuentes como IEEE Xplore, SpringerLink y ScienceDirect. Se planteó como objetivo identificar los enfoques actuales del aprendizaje federado aplicados a la detección de intrusiones en redes del Internet de las Cosas, así como los retos que siguen pendientes. Se detallan el modelo de funcionamiento, funciones de agregación y escenarios de evaluación de los métodos revisados. Este panorama actual facilita la identificación de retos pendientes y la orientación para futuras investigaciones en seguridad federada para el Internet de las Cosas.

Palabras clave: aprendizaje federado, detección de intrusiones, redes *IoT*

Técnicas de aprendizaje automático para la identificación de ataques de DDoS en redes IoT

Daniel Alejandro Zamora Mató ^{1*}, Angel Alejandro Guerra Vilches ¹, Marcos Antonio Llanes Martínez ¹,
Natalia Martínez Sánchez ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba amato@estudiantes.uci.cu;
{angelagv,marcosalm}@uci.cu

² Ministerio de Educación Superior. Cuba natalia@mes.gob.cu

* Autor para correspondencia: amato@estudiantes.uci.cu

Resumen

El trabajo aborda la detección y mitigación de ataques de denegación de servicio en redes del Internet de las Cosas mediante técnicas de aprendizaje automático. Se describen los fundamentos del IoT, los principales vectores de ataque en las capas de transporte y aplicación, y se exponen los modelos de aprendizaje automático más comunes. Asimismo, se revisan distintos conjuntos de datos y metodologías híbridas que combinan selección de características y algoritmos supervisados para optimizar la precisión. Por último, se abordan los principales desafíos que presenta la detección de este tipo de ataques en el contexto de la sociedad actual.

Palabras clave: ataque de denegación de servicio, aprendizaje automático, inteligencia artificial, internet de las cosas

Cisnes Negros en Ciberseguridad. Análisis de Eventos Disruptivos y Técnicas Avanzadas para su Detección

Oswaldo Diaz Marrero ¹, Adiane Cueto Portuondo ^{1*}, Marcos Antonio Llanes Martínez ¹,
Yunia Reyes
González ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba odiazm@estudiantes.uci.cu;
{adianecp,marcosalm, yrglez}@uci.cu

* Autor para correspondencia: adianecp@uci.cu

Resumen

Este trabajo explora diversas metodologías para anticipar y gestionar eventos Cisnes Negros en ciberseguridad, entendidos como incidentes de alto impacto y baja predictibilidad. Partiendo de los marcos teóricos, la investigación integra enfoques cuantitativos y cualitativos para transformar lo aparentemente impredecible en riesgos gestionables. El trabajo propone la integración de técnicas automatizadas y sugiere futuras investigaciones en áreas como quantum machine learning, proporcionando así un marco integral para transformar Cisnes Negros en riesgos cuantificables y gestionables en el ámbito de la seguridad cibernética. Este tiene como objetivo principal desarrollar un marco metodológico integral para la detección temprana y gestión de eventos Cisne Negro en ciberseguridad. A través de la integración de técnicas avanzadas de inteligencia artificial, análisis predictivo y sistemas automatizados de monitoreo, buscamos transformar estos eventos aparentemente impredecibles en riesgos cuantificables y gestionables.

Palabras clave: ciberseguridad, cisnes negros, eventos, sistémico

The background is a solid blue color with a series of white, wavy, concentric lines that create a sense of motion and depth, resembling a stylized fingerprint or a digital wave pattern.

I Taller Internacional de Transformación Digital en la Salud

Desarrollo de la especialización de las Unidades de Cuidados Intensivos para el módulo Hospitalización del sistema XAVIA HIS

Kleyris Edenia Torres Ramos ^{1*}, Evelyn Bernabeu López ¹, José Carlos Pérez Cáceres ¹

¹ Centro de Informática Médica. Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba
{kleyrisetr,eblopez,josecp}@uci.cu

* Autor para correspondencia: kleyrisetr@uci.cu

Resumen

El Centro de Informática Médica (CESIM) desarrolló el Sistema de Información Hospitalaria XAVIA HIS, compuesto por módulos interconectados para la gestión clínica y administrativa en hospitales. Se identificó que el módulo de Hospitalización no cubría completamente las necesidades de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs), donde el manejo de información es más complejo y requiere una mayor frecuencia de registro de datos críticos. Para abordar esta limitación, se realizó un análisis detallado de los procesos de negocio en UCIs y una revisión de sistemas similares, utilizando herramientas como Visual Paradigm para el modelado con UML y BPMN. Se emplearon tecnologías como PostgreSQL para la gestión de bases de datos y JBoss Developer Studio con Java para el desarrollo. El estudio reveló la necesidad de especializar el módulo de Hospitalización, incorporando procesos clave como la evolución matutina diaria y funcionalidades específicas para la gestión estructurada y segura de la información del paciente crítico. La solución propuesta fue validada mediante pruebas funcionales y de rendimiento, demostrando su capacidad para optimizar la gestión de información en cuidados intensivos y contribuir a una atención médica más integral y de calidad en las UCIs.

Palabras clave: unidades de cuidados intensivos, hospitalización, sistema de información hospitalaria, XAVIA HIS

DIMECO: Módulo informático para la distribución de medicamentos controlados en farmacias

Juan Gabriel León Herrera ¹, Abiel Guilarte Lambert ¹, Aciel Pérez Cabrera ¹, Karen Noris Granados Lobaina¹

¹ Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa. Cuba {jgherrera, aguilarte, aperez, knoris}@xetid.cu

* Autor para correspondencia: jgherrera@xetid.cu

Resumen

El trabajo se enmarca en la entrega de medicamentos controlados en las farmacias a los pacientes. En Cuba hay más de 3.6 millones de habitantes registrados con Tarjeta de Control, con promedio de 2.4 medicamentos por cada uno. En la entrega de los mismos se observan un grupo de dificultades que generan insatisfacción en la población, ineficiencia y gastos de recursos. Todo se lleva de forma manuscrita, hay dificultades en el aviso y la información a los enfermos, por ello el objetivo fue lograr un módulo informático para la distribución de los medicamentos controlados que ayude a la solución de las insatisfacciones en esta actividad. Observando, experimentando, documentando y realizando pruebas de campo se desarrolló el módulo que se soporta en dos aplicaciones: la del ciudadano y la de farmacia, las que son aseguradas por otras tres, normas, productos y seguridad e interopera con otras plataformas como OREGI, DISTRA, ENZONA y TRANSFERMOVIL. Las aplicaciones se encuentran disponibles en la nube y se ha realizado el despliegue funcional como prueba piloto en la Farmacia 41720 de la comunidad de Gelpis en Matanzas. La solución permite al paciente y a los integrantes de su núcleo conocer a tiempo real la situación de los medicamentos que le corresponde, que está pasando en la farmacia, recibir el aviso para comprar, ver lo adquirido y realizar pagos electrónicos; al gobierno, distribuidores y establecimientos, asignar roles, controlar las distribuciones y las ventas, avisar a las personas, obtener reportes y realizar cobros de forma electrónica.

Palabras clave: medicamentos controlados, pacientes, farmacias

Plataforma web para la administración de contenedores Docker del sistema XAVIA PACSServer

Dariannis Beltrán Jeréz ^{1*}, Damián Socarrás Lima ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {dariannisbj,dslima}@uci.cu

* Autor para correspondencia: dariannisbj@uci.cu

Resumen

En el entorno de la informática médica, la eficiencia y confiabilidad de los sistemas informáticos son elementos cruciales para garantizar la calidad de los servicios asistenciales. El presente artículo presenta el desarrollo de una plataforma web para la gestión de contenedores Docker dentro del sistema Xavia PacsServer, una solución PACS utilizada en instituciones médicas cubanas. La gestión manual de contenedores a través de la línea de comandos representa una barrera para usuarios no técnicos y puede inducir errores que comprometen la disponibilidad del sistema. Como respuesta a esta problemática, se diseñó e implementó una solución gráfica intuitiva basada en tecnologías modernas como Docker, Django Rest Framework, React y PostgreSQL. La plataforma permite realizar operaciones sobre los contenedores, como iniciar, detener, reiniciar y monitorear su estado, todo ello a través de una interfaz amigable y segura. Los resultados obtenidos muestran una mejora en la administración del sistema, reducción de errores humanos y una mayor autonomía para los administradores del entorno médico. Esto impacta directamente en la atención médica, asegurando un acceso más confiable a las imágenes diagnósticas. La gestión automatizada de contenedores Docker optimiza el rendimiento del sistema y contribuye al avance de la informática médica, ofreciendo herramientas accesibles y seguras que mejoran la operatividad y fortalecen el ecosistema digital en instituciones sanitarias.

Palabras clave: Docker, PACS, contenedores, plataforma web, informática médica

Galen Banco de Sangre: Gestión centralizada en la nube para el Sistema de Salud cubano

Laura Leandro Artiaga ^{1*}, Nancy González Cristín ¹

¹ Softel. Carretera a San Antonio Km 2 ½ Reparto Torrens, Boyeros. Cuba
{lleandro,Nancy}@softel.cu

* Autor para correspondencia: lleandro@softel.cu

Resumen

La gestión eficiente de los Bancos de Sangre es clave para garantizar la disponibilidad y seguridad de los hemoderivados. En Cuba, desde 2004, se implementó el sistema Galen Banco de Sangre junto con el Registro Centralizado de Donantes (RCD) del sistema SISALUD, automatizando procesos como registro de donantes, control de producción y distribución. No obstante, el deterioro tecnológico en algunos centros limitó su uso.

Para solucionarlo, Softel desarrolló una versión centralizada en la nube, alojada en INFOMED, migrando de una arquitectura Cliente/Servidor independiente a un modelo unificado. Esto mejora accesibilidad, optimiza recursos, facilita la interoperabilidad con otros sistemas de la salud como SISALUD integrando la Ficha Única del Ciudadano para evitar duplicidades y validar entidades fortaleciendo la seguridad.

Palabras clave: Bancos de Sangre, nube, centralizada, interoperabilidad, eficiente

Optimización de la investigación clínica con sistemas de salud interoperables

Yanssel Urquijo Morales ^{1*}, Leodan Vega Izaguirre ¹, Yenisel Molina Hernández ¹, José Lazaro Morejón Palacio¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {yurquijo,lizaguirre,ymolinah,jlmorejon}@uci.cu

* Autor para correspondencia: yurquijo@uci.cu

Resumen

La transformación digital en el ámbito de la salud ha propiciado importantes avances en la calidad, eficacia y oportunidad de los servicios médicos en todo el mundo. En el contexto cubano, esta transformación ha estado impulsada por una política nacional orientada a informatizar el sistema nacional de salud, lo que ha dado lugar al desarrollo de una amplia gama de soluciones informáticas especializadas. Entre ellas se destacan sistemas como SiSalud, el Registro Nacional de Cáncer, el Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, XAVIA SIDEC, y una Historia Clínica Electrónica centralizada entre otros. Estos sistemas han impactado positivamente en la gestión de servicios, sin embargo, el principal desafío actual se centra en la interoperabilidad entre ellos. La investigación se centra en presentar una arquitectura de interoperabilidad entre los componentes del ecosistema digital de salud en Cuba. Esta investigación utilizó un enfoque mixto con métodos cualitativos y cuantitativos que ayudaron a identificar las oportunidades que ofrece la articulación de estos sistemas para la creación de flujos seguros de intercambio de datos. Los resultados recalcan el valor del cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales sobre privacidad, confidencialidad y buenas prácticas en la investigación clínica. En general, la investigación destaca la importancia de la interoperabilidad para optimizar tanto la atención médica como la ejecución de ensayos clínicos, permitiendo que cada componente, desde registros de información hasta plataformas específicas de monitoreo, contribuya al flujo seguro y ético de la información en beneficio de la salud pública.

Palabras clave: Transformación digital en salud, ecosistema de salud, interoperabilidad, ensayos clínicos

Modelo de Interoperabilidad en Salud: Plataforma Unificada de Telemedicina para el Sistema Sanitario Cubano

Isledy Gainza Martínez ^{1*}, Osvaldo Manuel González Ortiz ¹, Abduly Díaz García ¹, Jore Laffitte García ¹

¹ Softel. Carretera a San Antonio Km 2 ½, Reparto Torrens, Boyeros. Cuba. {igainza, omgonzales,abduly,jlaffitte}@softel.cu

* Autor para correspondencia: igainza@softel.cu

Resumen

La telemedicina se ha consolidado como una herramienta esencial para ampliar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de salud, especialmente en países en desarrollo como Cuba, donde la informatización de la salud pública es prioritaria. Este artículo propone la integración de tres sistemas tecnológicos: *Galen Clínicas*, como plataforma central de gestión hospitalaria; *Platel*, para videoconferencias seguras, garantizando el cumplimiento con estándares HIPAA; y *SG3S*, para la gestión automatizada de solicitudes médicas. La interoperabilidad entre estos sistemas permite centralizar historias clínicas, optimizar la atención remota y automatizar procesos administrativos, facilitando la práctica de la telemedicina.

Se destacan las ventajas clínicas y operativas, como el acceso remoto a especialistas, la reducción de costos y la gestión y socialización del conocimiento que redundan en un mejor servicio de salud y un mayor intercambio y preparación de sus profesionales. Además, se analiza el impacto potencial de esta plataforma en la informatización de la sociedad cubana, considerando la estandarización de procesos, y la escalabilidad del modelo. El artículo concluye que esta integración impulsa la modernización del sector salud y facilita el acceso equitativo a servicios médicos, representando un modelo de innovación adaptable a contextos con distintos niveles de recursos.

Palabras clave: telemedicina, integración de sistemas, gestión hospitalaria, videoconferencia segura, informatización de la salud

Tendencias y desafíos en las tecnologías semánticas para la integración de datos médicos heterogéneos: análisis crítico y perspectivas

Yandielys Reyes Plano ^{1*}, Nemury Silega Martínez ², Mario González Arancibia ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {yandie, mgarencibia}@uci.cu

² Southern Federal University, Russia, rogozov@sfedu.ru

* Autor para correspondencia: yandie@uci.cu

Resumen

En la era de la salud digital, la integración de datos médicos heterogéneos provenientes de registros electrónicos, laboratorios, imágenes, genómica y dispositivos portátiles es crucial pero desafiante, debido a la fragmentación de sistemas y la diversidad de formatos y estándares. El vacío identificado por esta investigación radica en la limitada adaptabilidad y la falta de armonización semántica en los sistemas actuales, que no logran abordar integralmente los retos de interoperabilidad, privacidad y gobernanza. La pregunta central plantea: ¿qué tendencias y tecnologías semánticas están facilitando la integración efectiva de datos médicos y cuáles son los desafíos técnicos, éticos y organizativos a superar? El objetivo es analizar críticamente las tendencias emergentes en tecnologías semánticas aplicadas a la integración de datos médicos, identificar desafíos y proponer una visión estructurada del futuro de la interoperabilidad en salud. Metodológicamente, se empleó una revisión documental y análisis de casos, abordando ontologías, lenguajes semánticos (OWL, RDF), procesamiento de lenguaje natural, estándares como HL7 FHIR y arquitecturas híbridas de IA. Los principales hallazgos muestran que las tecnologías semánticas mejoran la precisión diagnóstica y la eficiencia operativa, pero su éxito depende de la capacitación, la actualización de infraestructuras y la gobernanza ética.

Palabras clave: interoperabilidad, ontologías, HL7 FHIR, datos médicos, inteligencia artificial, privacidad

Desarrollo del registro público cubano de ensayos clínicos versión 2.0

Yilian Hernández Nates ^{1*}, Orlando Grabiél Toledano-López ¹, Leodán Vega Izaguirre ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas.Cuba {yilianhn, ogtoledano, lizaguirre}@uci.cu

* Autor para correspondencia: yilianhn@uci.cu

Resumen

La plataforma de Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos (RPCEC) fue diseñada con el objetivo principal de promover la transparencia y accesibilidad de ensayos clínicos, con fin de recopilar, almacenar y difundir información sobre los ensayos clínicos que se llevan a cabo en Cuba. Al ofrecer una base de datos actualizada y confiable, la plataforma permite a los ciudadanos acceder a información detallada sobre los ensayos clínicos en curso, lo que les brinda la oportunidad de involucrarse y contribuir al avance de la ciencia médica en el país. A través del análisis del funcionamiento de la plataforma se identificó que no proporciona información clara y completa sobre los ensayos clínicos en curso, percibiendo falta de transparencia en el proceso de investigación médica. La presente investigación propone la implementación del nuevo sistema para el registro y seguimiento de ensayos clínicos llevados a cabo en Cuba, el cual tuvo como objetivo mejorar la transparencia, la accesibilidad y capacidad de integración de ensayos clínicos en Cuba. El trabajo estuvo guiado por la metodología de desarrollo AUP-UCI en su escenario número 4, como lenguaje de programación se utilizó JAVA, bajo el *framework* de desarrollo *Spring Boot* en el entorno de desarrollo *NetBeans*. Como lenguaje de modelado UML, *Visual Paradigm* como herramienta CASE y para servidor de base de datos *PostgreSQL*. Una vez desarrollado el sistema, se efectuaron técnicas para validar la propuesta de solución donde las no conformidades fueron resueltas, lo cual valida la calidad del sistema garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Palabras clave: registro de ensayos clínicos, *spring boot*, AUP-UCI

Atrapados en el feed: Efectos psicológicos de los algoritmos en jóvenes cubanos

Jardiel Alejandro Vega Domínguez ^{1*}, Frank David Nápoles Oro ²

¹ Facultad de Ciencias y Tecnologías Computacionales, Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba avega@estudiantes.uci.cu

² Facultad de Ciencias y Tecnologías Computacionales, Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba frankdno@uci.cu

* Autor para correspondencia: jardielvega7@gmail.com

Resumen

Esta investigación analizó el impacto de los algoritmos de recomendación en redes sociales sobre la salud mental y los comportamientos de jóvenes cubanos de 18 a 24 años, enfocándose en plataformas de alto consumo local. Con un diseño metodológico mixto (cualitativo-cuantitativo), se aplicó un cuestionario estructurado a 300 jóvenes y se realizó un análisis estadístico mediante correlación lineal, pruebas de chi-cuadrado y regresión logística en R. Los resultados mostraron una correlación positiva moderada entre la afectación emocional por el contenido recomendado y problemas de salud mental, siendo este el predictor más significativo. El uso prolongado (más de 4 horas diarias) incrementó la prevalencia de problemas psicológicos, y la percepción de alta personalización algorítmica casi duplicó el riesgo. Estos hallazgos coinciden con estudios internacionales, pero adquieren relevancia particular en el contexto cubano, donde el acceso masivo a redes sociales es reciente y no cuenta con suficientes mecanismos de protección. La investigación evidencia la urgencia de desarrollar regulaciones adaptadas y estrategias educativas que mitiguen los efectos negativos de estos algoritmos, contribuyendo así al debate global sobre el diseño ético de plataformas digitales y su impacto psicosocial.

Palabras clave: algoritmo de recomendación, salud mental, jóvenes cubanos, redes sociales

Transformación digital del proceso de atención de Enfermería desde el sistema XAVIA HIS basada en estándares internacionales

Karenia Ortega Santiesteban ^{1*}, Yoandris Viquillon Romero ¹, José Carlos Pérez Cáceres ¹, Andrys Adonis Santos Domínguez ¹, Yenisel Molina Hernández ¹, Leodan Vega Izaguirre ¹

¹ Centro de Informática Médica, Universidad de Ciencias Informáticas. Cuba
{kortega,yviquillon,josecp,aasantos,ymolinah,lizaguirre}@uci.cu

* Autor para correspondencia: kortega@uci.cu

Resumen

Un diagnóstico de enfermería es un juicio clínico sobre la respuesta humana a las condiciones de salud/procesos vitales que proporciona la base para la selección de las intervenciones de enfermería y así lograr los resultados de los que la enfermera es responsable. El proceso de atención de enfermería (PAE) es un método científico que posibilita al enfermero realizar planes de cuidados en forma directa e individualizada. El PAE consta de cinco pasos: Valoración, Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación. El Centro de Informática Médica (CESIM), desarrolla productos de alta calidad y competitividad para la optimización y mejoramiento de la calidad de la atención médica. Uno de los productos que desarrolla es el Sistema de Información Hospitalaria XAVIA HIS, este permite a los hospitales la recolección, almacenamiento, procesamiento, recuperación y comunicación de información de atención al paciente y administrativa para todas las actividades relacionadas con el hospital. El módulo de Enfermería se encarga fundamentalmente de gestionar la información que se maneja durante la atención al paciente por parte de la enfermera. Para mejorar dicho servicio se plantea como objetivo desarrollar cambios en el módulo Enfermería del sistema XAVIA HIS que permita la gestión del PAE. Como resultado obtenido se implementaron dos nuevas funcionalidades: Crear Valoración de enfermería y Crear cumplimiento de valoración. Con la inclusión de estas funcionalidades se perfecciona el funcionamiento del módulo Enfermería del sistema XAVIA HIS, permitiendo no solo optimizar la gestión de recursos, sino también potenciar la calidad de atención al paciente y facilitar la toma de decisiones basadas en datos más precisos.

Palabras clave: Valoración, diagnóstico, actividades, intervenciones, dominios NANDA, enfermería, XAVIA HIS

Esquema de fusión híbrida basado en procesamiento de imágenes para estudios PET-MRI

Damián Socarrás Lima ^{1*}, Arturo Orellana ¹

¹ Centro de Informática Médica, Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba
{dslima,aorellana}@uci.cu

* Autor para correspondencia: dslima@uci.cu

Resumen

Las técnicas de procesamiento de imágenes se utilizan de manera extensiva para apoyar el trabajo de los médicos en diferentes procedimientos médicos. Por ejemplo, para estimar la posición precisa y las dimensiones de un tumor cerebral. La Tomografía por Emisión de Positrones y la Imágenes por Resonancia Magnética son dos técnicas que se pueden utilizar para estudiar las estructuras del cerebro con neuroimágenes de alta resolución. Asimismo, estas técnicas permiten el análisis de un tumor cerebral, específicamente para determinar si es maligno o benigno. Por otro lado, la fusión de la Tomografía por Emisión de Positrones y la Imágenes por Resonancia Magnética permite el análisis de características fisiológicas en correlación con estructuras anatómicas. Este documento tiene como objetivo describir un algoritmo basado en un esquema híbrido de transformadas Wavelet y Curvelet, para aumentar la calidad del proceso de fusión de neuroimágenes en estudios de Tomografía por Emisión de Positrones y de Imágenes por Resonancia Magnética. Como transformadas específicas, se utilizaron la Transformada Discreta de Wavelet y la Transformada Rápida de Curvelet. Se utilizó la Media Gaussiana Ponderada de una ventana de 5 para la fusión de los coeficientes de neuroimágenes. La Interpolación Bicúbica se utilizó para el registro conjunto de neuroimágenes. Se desarrolló un algoritmo basado en un esquema de fusión híbrido utilizando las transformadas Wavelet y Curvelet. Este enfoque combina diferentes técnicas ampliamente utilizadas en esta área del conocimiento. Los experimentos realizados para evaluar el enfoque confirmaron que el algoritmo garantiza una fusión de neuroimágenes PET/MRI con una resolución espacial de 256 x 256 píxeles, una resolución espectral de 24 bits y una relación señal-ruido (PSNR) superior a 36 dB. Estos resultados demuestran el buen rendimiento del método descrito en esta investigación para mejorar la calidad del proceso de fusión. En general, el enfoque de fusión propuesto puede contribuir a aumentar la precisión de la imagenología diagnóstica y reducir el número de falsos positivos en los exámenes PET.

Palabras clave: transformada wavelet discreta, transformada curvelet rápida, fusión de neuroimagen híbrida, imágenes por resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones

Inteligencia artificial explicativa en el análisis de imágenes médicas: un enfoque en el diagnóstico dermatoscópico del cáncer de piel

Amanda Noris Hernández ^{1*}, Marta Lourdes Baguer Díaz-Romañach ¹, Daniel Abad Fundora ¹

¹ Departamento de Matemática Aplicada, Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana. Cuba {amandanoris34,mlbaguer,abadd486}@gmail.com

* Autor para correspondencia: amandanoris34@gmail.com

Resumen

En este trabajo se diseñó e implementó un sistema de inteligencia artificial explicativa orientado al diagnóstico de cáncer de piel a partir de imágenes dermatoscópicas, capaz de ofrecer explicaciones claras, útiles y confiables sobre sus decisiones. Se desarrolló un enfoque multimodal que integra explicaciones visuales, textuales y numéricas, utilizando técnicas de interpretabilidad como SHAP, procesamiento clásico de imágenes y modelos de lenguaje biomédico ajustados mediante recuperación de información. Se empleó la base de datos ISIC para la validación del modelo de clasificación, basado en el algoritmo XGBoost, y se integró un sistema de mapeo conceptual que vincula las características identificadas con criterios clínicos establecidos. La evaluación se realizó mediante el marco Co-12, que contempla dimensiones como contenido, presentación e interacción con el usuario, combinando métricas objetivas y encuestas aplicadas a médicos especialistas en dermatología. Los resultados mostraron que el sistema es percibido como relevante, claro y confiable, incluso por profesionales con conocimientos limitados en inteligencia artificial. Las explicaciones textuales fueron el formato más valorado, seguidas por listas de características y representaciones visuales. El sistema logró cumplir su objetivo, al demostrar su utilidad clínica, facilidad de comprensión y potencial educativo. Se concluye que esta propuesta constituye un avance significativo en la integración de sistemas explicativos en contextos clínicos reales, abriendo nuevas líneas de desarrollo en cuanto a personalización, interactividad y trazabilidad de las fuentes utilizadas por los modelos.

Palabras clave: Inteligencia artificial explicativa, diagnóstico dermatológico, imágenes dermatoscópicas, interpretabilidad, modelo multimodal

Algoritmo para visualizar y medir estructuras cerebrales en resonancia magnética mediante geometría fractal

Ianko Zamora Abrahamte ^{1*}, Arturo Orellana García ¹

¹ Centro de Informática Médica, Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba.
{iankoaz,aorellana}@uci.cu

* Autor para correspondencia: iankoaz@uci.cu

Resumen

La integración de la geometría fractal y la neuroinformática ofrece herramientas innovadoras para analizar la complejidad de estructuras cerebrales en imágenes de resonancia magnética. Este trabajo desarrolló un algoritmo basado en una arquitectura de tuberías y filtros que combina métodos como el *box-counting* y análisis multifractal para mejorar la precisión en la detección de patologías cerebrales. Se analizaron 379 imágenes de MRI de hospitales cubanos, incluyendo 227 tumores y 152 no tumores, mediante un flujo de procesamiento estructurado en cuatro etapas: preprocesamiento con filtro bilateral y conversión a escala de grises, cálculo multifractal mediante espectros de Holder, segmentación adaptativa por umbralización fractal y clasificación con KNN usando vectores de dimensión fractal. El algoritmo, implementado en Go para paralelismo y Python para la interfaz web, demostró una precisión promedio del 76.38% en identificación de tumores y un 84.16% en no tumores, superando métodos convencionales como la umbralización fija de Smith et al. 2020. Las pruebas de rendimiento con *Pprof* mostraron un uso eficiente del 51.53% del tiempo de CPU en procesos paralelizados, respaldado por bibliotecas como *gonum* para análisis numérico y *suyashkumar/dicom* para manejo de imágenes DICOM. Los resultados validan la utilidad de biomarcadores fractales en la caracterización de tejidos cerebrales, posicionando esta propuesta como un avance en diagnóstico médico asistido por computación, con ventajas en bajo consumo de memoria y adaptabilidad morfológica.

Palabras clave: algoritmo fractal, resonancia magnética, neuroinformática, biomarcadores, segmentación de imágenes

Modelo de clasificación propuesto con alta sensibilidad al melanoma

Daniel Abad Fundora ^{1*}, Marta Lourdes Bager Diaz-Romañach ¹, Amanda Noris Hernandez ¹

¹ Departamento de Matemática Aplicada, Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana. Cuba{abadd486,mlbager,amandanoris34}@gmail.com

* Autor para correspondencia: abadd486@gmial.com

Resumen

Debido al agrandamiento del agujero en la capa de ozono y de la incidencia de los rayos ultravioletas provenientes del sol, el cáncer de piel representa una amenaza creciente en el campo de la salud a nivel mundial. Entre los distintos tipos de cáncer, el melanoma destaca por su elevada tasa de mortalidad, sin embargo, con un temprano diagnóstico y atención, las posibilidades de supervivencia del paciente aumentan considerablemente. Con el auge de la inteligencia artificial en los últimos años, han surgido múltiples herramientas digitales que la utilizan como apoyo al diagnóstico médico, las cuales son utilizadas diariamente por los especialistas. En el presente artículo se presenta una propuesta de modelo de aprendizaje automático que prioriza alcanzar una elevada sensibilidad a la clase melanoma, aunque esto pueda implicar alguna reducción a la sensibilidad a otras lesiones, para ello se utilizó un enfoque de dos fases utilizando modelos de clasificación basados en la arquitectura Transformer. Los resultados muestran que se alcanzó una sensibilidad superior al 99% en esta clase en el conjunto de datos ISIC, destacándose el potencial del modelo como asistente para la detección temprana de este tipo de cáncer.

Palabras clave: transformers, dinov2, dermatoscopia, melanoma

Reporte estructurado con firma digital en el sistema XAVIA PACS. Diseño para el sistema XAVIA PACSViewer 3.2

Arienne Méndez Mederos ^{1*}, Arturo Orellana García ¹, MSc. Leodan Vega Izaguirre ¹

¹ Centro de Informática Médica (CESIM), Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba
{arianne,aorellana,lizaguirre}@uci.cu

* Autor para correspondencia: arienne@uci.cu

Resumen

El Centro de Informática Médica desarrolló la plataforma XAVIA PACS-RIS 3.0 para el servicio de diagnóstico por imágenes de las instituciones de salud. Permite la gestión, visualización, almacenamiento y transmisión de imágenes siguiendo el estándar DICOM. Está instalada en más de 20 instituciones de salud donde se presentan diferentes escenarios en el flujo de información según la forma en que procede el servicio médico. Esto permitió detectar que, operando sólo el sistema XAVIA PACS, el informe imagenológico no queda almacenado debidamente por lo que no es posible darle seguimiento de forma integrada al estado de salud del paciente y ante la pérdida del informe o las imágenes, en ocasiones, es necesario repetir el estudio, exponiendo al paciente a radiaciones repetidamente. Además, si el informe es entregado en formato digital, al salir del entorno hospitalario no es posible garantizar características de seguridad como la integridad. El objetivo de esta investigación es diseñar un mecanismo de firma digital que garantice la integridad de la información en el informe imagenológico que se genera y transmite en estándar DICOM desde el sistema XAVIA PACSReporter 3.2. Los métodos y técnicas empleados son: analítico-sintético, hipotético-deductivo, histórico-lógico aplicando técnicas de modelación, análisis documental, entrevista no estructurada. Se definieron las tecnologías a utilizar para la implementación del componente que garantiza la integridad tecnológica con el sistema XAVIA PACSReporter. Con el mecanismo propuesto se obtuvo un diseño claro y objetivo del proceso para obtener un reporte estructurado que incluya la firma digital y cumpla lo establecido en el estándar DICOM.

Palabras clave: firma digital, reporte estructurado, sistemas PACS, estándar DICOM

Aplicación de la inteligencia artificial explicable para apoyar el análisis epidemiológico

Yandielys Reyes Plano ^{1*}, Nemury Silega Martinez ², Mario Gonzalez Arencibia ¹, Yurisbel Vega Ortiz ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {yandie, mgarencibia, yurisbel}@uci.cu

² Southern Federal University. Russia rogozov@sfedu.ru

* Autor para correspondencia: yandie@uci.cu

Resumen

En un mundo marcado por el aumento de enfermedades infecciosas y la desigualdad en infraestructura sanitaria, este estudio analiza cómo la inteligencia artificial expandible (IAE) puede optimizar el análisis epidemiológico, especialmente en regiones de bajos recursos. El objetivo central es analizar cómo la IAE puede mejorar la detección y respuesta ante brotes, respondiendo a preguntas sobre limitaciones técnicas en modelos actuales y el diseño de soluciones accesibles para contextos con infraestructura digital precaria. Se identifican vacíos como la falta de integración en sistemas de salud fragmentados y la ausencia de marcos éticos claros. La metodología es mixta: revisión sistemática de modelos de IA aplicados a enfermedades como malaria, dengue y tuberculosis, y análisis cualitativo de desafíos y oportunidades en contextos reales, priorizando estudios validados y testimonios de campo. Los hallazgos muestran que la IAE incrementa la precisión predictiva (hasta un 20% más en malaria y 41% de reducción de casos de dengue), pero enfrenta barreras como conectividad limitada, sesgos algorítmicos y resistencia institucional. La conclusión central es que la IAE no reemplaza el conocimiento local, sino que lo amplifica, y que la colaboración transdisciplinaria, la adaptación contextual y la ética son claves para su éxito en salud pública.

Palabras clave: inteligencia artificial expandible, epidemiología, equidad, interoperabilidad, aprendizaje automático, salud pública

Modelado del tránsito entre estados clínicos en pacientes con Alzheimer mediante regresión logística ordinal

Roxana Cenaide Díaz ^{1*}, Eduardo Garea Llano ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba rcd67165@gmail.com

² Centro de Neurociencias de Cuba. Cuba eduardo.garea@cneuro.edu.cu

* Autor para correspondencia: rcd67165@gmail.com

Resumen

El estudio tuvo como objetivo principal desarrollar un modelo bayesiano de regresión logística ordinal para predecir las transiciones entre estados clínicos en pacientes con enfermedad de Alzheimer, evaluando tanto su capacidad inferencial como predictiva. La investigación se basó en un enfoque bayesiano implementado en python, analizando variables clínicas, cognitivas y demográficas mediante cadenas de Markov Monte Carlo con verificaciones de convergencia y precisión. Los resultados identificaron predictores clave: puntuación global de la escala de demencia clínica y edad como factores de riesgo significativos. Los puntos de corte mostraron separación óptima entre estadios (leve-moderado-severo), respaldada por una alta discriminación (AUC = 0.83) y calibración adecuada. La distribución predictiva posterior confirmó la utilidad del modelo para clasificar pacientes según su riesgo de progresión. Los resultados respaldan el uso del modelo para mejorar la evaluación pronóstica en Alzheimer, con posibles implicaciones en decisiones clínicas y diseño de estudios.

Palabras clave: Regresión logística ordinal, Enfermedad de Alzheimer, Modelado estadístico bayesiano, Transición de estados

Generación de predicciones mediante modelado computacional mediante el estudio de la inmunoglobulina M

Edel Tirado García ^{1*}, Hosanna María Rodríguez Díaz ², Yalice Gámez Batista ¹, Ena María González Ricardo¹

¹ Universidad de las Ciencias Informática, Cuba edeltg@estudiantes.uci.cu; {yaliceg,enamgr}@uci.cu

² Calle 1ra A #37 E/ Calle 6ta y 7ma Reparto Batey Central. Cuba pdverti.cmw@infomed.sld.cu

* Autor para correspondencia: edeltg@estudiantes.uci.cu

Resumen

El presente estudio tuvo como propósito analizar el comportamiento de la inmunoglobulina M frente a arbovirosis en el municipio de Vertientes, con el objetivo de generar predicciones útiles para la vigilancia epidemiológica territorial. Se realizó un estudio observacional, descriptivo y correlacional a partir de datos clínicos, serológicos y ambientales obtenidos entre los años 2019 y 2024, incluyendo estimaciones para 2025. Se aplicó un modelo computacional de Bosques Aleatorios, desarrollado en Java mediante la biblioteca *Weka*, entrenado con el 80 % de los datos disponibles y validado con el 20 % restante mediante validación cruzada tipo *k-fold*. Las variables predictoras incluyeron la cantidad de síndromes febriles, reactividad IgM, número de muestras procesadas, muestras positivas, muestras negativas y tasa de incidencia. El modelo mostró una precisión de 89.4 %, sensibilidad del 91.2 % y especificidad del 85.7 %. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar una reducción proyectada para 2025 en los casos febriles, la reactividad serológica y la tasa de incidencia, con diferencias significativas entre las dos áreas de salud estudiadas. Además, se identificaron patrones inmunológicos diferenciados por consejo popular, lo que refuerza la necesidad de intervenciones focalizadas. La incorporación de inteligencia computacional en el análisis de inmunoglobulinas constituyó un apoyo eficaz para la predicción de tendencias epidemiológicas y sugiere una vía útil para la personalización de estrategias sanitarias a nivel local.

Palabras clave: Inmunoglobulina M, arbovirosis, modelo computacional, vigilancia epidemiológica, bosques aleatorios.

Herramienta inteligente para la predicción explicable de la mortalidad oculta en el alta de las unidades de cuidados intensivos

Alejandro Cespón Ferriol ^{1*}, Jorge Alain Caballero Font ², Rosalís Amador García ¹, María Matilde García Lorenzo ¹, Ana Isabel Portal Díaz ¹, Armando Caballero López ², Deborah R. Galpert Cañizares ¹

¹ Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Villa Clara. Cuba acferriol@uclv.cu

² Hospital Universitario Arnaldo Milián Castro. Villa Clara. Cuba

* Autor para correspondencia: acferriol@uclv.cu

Resumen

A partir de estudios médicos sobre la supervivencia de pacientes egresados de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Arnaldo Milián Castro, y dada la ausencia de un sistema de puntuación aplicable en todos los escenarios clínicos que ofrezca una evaluación completa en pacientes con características específicas para predecir la mortalidad oculta al egreso, se desarrolló un sistema para predecir este indicador y apoyar la toma de decisiones en UCI. El mejor modelo entrenado resultó ser un MLP, con la aplicación previa de Random Oversampling para mejorar el desbalance de clases. El modelo más eficaz entrenado es una caja negra y para aportar transparencia en la predicción de la mortalidad oculta y por tanto confianza y credibilidad se implementaron los métodos de explicabilidad local LIME, SHAP, Integrated Gradients y Saliency Maps, que muestran la relevancia de las características de cada paciente en su predicción, así como las métricas LSE y Fidelidad para evaluar la calidad de la explicación obtenida. Los resultados de la explicación facilitan a partir de las pruebas de campo desarrolladas ajustar el modelo entrenado y ofrecen una explicación a los especialistas sobre los factores o atributos que más influyen en la predicción realizada, lo cual contribuye a la toma de decisiones. Para facilitar la interacción de los profesionales de la salud, se desarrolló una aplicación web en Streamlit que integra el modelo obtenido y la visualización resumen de la combinación de los cuatro métodos de explicación empleados, proporcionando una interfaz interactiva e intuitiva, lista para su implementación en el entorno clínico.

Palabras clave: mortalidad oculta, unidades de cuidados intensivos, mlp, desbalance de clases, explicabilidad

Modelo para la clasificación de individuos en función de sus hábitos y estilos de vida

Yanara Sosa Tejeda ^{1*}, Raúl Sánchez Ruiz ², Yunia Reyes González ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba. {yanarast,yrglez}@uci.cu

² Universidad de Oviedo. Oviedo, Asturias, España. eii@uniovi.es

* Autor para correspondencia: yanarast@uci.cu

Resumen

Esta investigación se centra en la implementación un modelo de Redes Neuronales Artificiales (RNA) GraphSAGE para contribuir a la clasificación de personas según sus hábitos y estilos de vida. Se utiliza la metodología CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) para guiar el proceso de desarrollo; en la etapa de entendimiento del negocio se identificó la necesidad de contar con un modelo que permita clasificar a las personas de acuerdo a sus hábitos y estilos de vida, con el fin de ofrecer a futuro servicios y productos más personalizados que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, posteriormente se recopiló y preparó un conjunto de datos relevantes. Durante la Fase de Modelado se diseñó y entrenó un modelo de GraphSAGE utilizando técnicas de aprendizaje supervisado, el cual fue validado mediante métricas de desempeño que arrojaron resultados satisfactorios. Los principales resultados indican que el modelo desarrollado es capaz de clasificar con exactitud a las personas en función de sus hábitos y estilos de vida, lo que permite contar con una herramienta valiosa para la toma de decisiones estratégicas en diversos sectores.

Palabras clave: clasificación de personas, redes neuronales artificiales, graphsage, hábitos y estilos de vida

Método para el diagnóstico automatizado del melanoma humano

Aynara Machado Tejeda ¹, David Alejandro Cabeza Cabrera ¹, Vladimir Milian Núñez ^{1*}, Yaniselis Sánchez Hormigó ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {aynaramt,davidacc,vmilian, zamira}@uci.cu

* Autor para correspondencia: vmilian@uci.cu

Resumen

El diagnóstico clínico asistido por computadora consiste en el uso de software especializado que analiza datos clínicos y de imágenes para identificar patrones. Su propósito principal es mejorar la precisión y eficiencia de los diagnósticos clínicos al proporcionar información basada en datos de pacientes, investigaciones científicas y patrones de enfermedad. El objetivo es desarrollar un método automatizado para la detección del melanoma humano, empleando técnicas de aprendizaje automático y procesamiento de imágenes, proporcionando información objetiva que facilite la toma de decisiones clínicas y contribuya a mejorar el tratamiento y los resultados en los pacientes afectados. En la investigación se realizó un estudio sobre conceptos asociados a melanoma, diagnóstico clínico asistido por computadora, aprendizaje automático y procesamiento de imágenes. Además, se describió el procedimiento que sigue el método, analiza el funcionamiento mediante el preprocesamiento por redimensionamiento, la segmentación por el método de Otsu, la clasificación por redes neuronales convolucionales y se analizan resultados en aras de verificar la calidad de la solución. El modelo propuesto alcanzó una efectividad superior al 80% en la clasificación de la enfermedad, validando su utilidad para el diagnóstico asistido por computadora del melanoma humano.

Palabras clave: Diagnóstico clínico asistido por computadora, melanoma, aprendizaje automático, procesamiento de imágenes.

Método para el análisis longitudinal de biomarcadores en el macroadenoma hipofisario

David Alejandro Cabeza Cabrera ¹, Aynara Machado Tejeda ¹, Vladimir Milián Núñez ^{1*}

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {davidacc,aynaramt,vmilian, zamira}@uci.cu

* Autor para correspondencia: vmilian@uci.cu

Resumen

El análisis longitudinal consiste en estudiar el comportamiento de conjuntos de datos a lo largo de un intervalo temporal determinado. Su propósito es determinar la evolución y caracterización en el tiempo de un conjunto de variables. El objetivo de esta investigación es desarrollar un método que permita realizar un análisis longitudinal de grandes volúmenes de datos utilizando técnicas de potenciales evocados visuales (VEP) y tomografías de coherencia óptica (OCT), brindando información objetiva para apoyar la toma de decisiones clínicas y mejorar el tratamiento y los resultados de los pacientes con macroadenoma hipofisario. Se revisaron conceptos asociados a biomarcadores, OCT, VEP, complejo de células ganglionares y macroadenomas hipofisarios, citando la bibliografía relevante (Smith et al., 2019; Pérez y col., 2021). Se describe el procedimiento del método propuesto, que utiliza el coeficiente de correlación de Spearman para analizar biomarcadores en tres momentos (preoperatorio, 3 y 12 meses posoperatorio). Se discuten los resultados y se presentan visualizaciones de las correlaciones para facilitar su interpretación clínica.

Palabras clave: Macroadenoma hipofisario, análisis longitudinal, potenciales evocados visuales, tomografía de coherencia óptica

The background of the page is a solid blue color with a pattern of thin, white, wavy lines that create a sense of movement and depth. The lines are more densely packed in some areas and more spread out in others, creating a dynamic, organic feel.

II Taller Internacional de Biología Computacional y Bioinformática

Nanomateriales dirigidos a PBP2a para combatir la resistencia a β lactámicos: un enfoque de diseño computacional

Dany Naranjo Feliciano ^{1*}, Adrian González Travieso ¹, María del Carmen Travieso ¹

¹ Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA). Cuba

*Autor para correspondencia: dany@censa.edu.cu

Resumen

Con las nanociencias se pudiera desarrollar un material con efectos antibacterianos que permita superar los distintos mecanismos de resistencia antibacteriano de disímiles usos. Uno de ellos es el las nanos aplicadas a la resistencia antimicrobiana (RAM). Para la evaluación de nuevas moléculas se puede emplear el *Staphylococcus aureus*, aislado Cuba28 similar a la cepa USA 300. Apartir de su genoma se identificaron las dianas promisorias y de estas se trabajó con la PBP2a (del inglés Penicillin-Binding Protein). Esta proteína tiene la particularidad de no expresarse en microorganismos sensibles. Se realizó un levantamiento cruzado desde las bases de datos Uniprot, PDB y el análisis del proteoma. Luego se realizó el análisis de la relación secuencia-estructura-función. El acoplamiento molecular se orientó hacia el sitio activo de un monómero con los programas Autodock y Autodock vina, con los antibióticos piperacilina, meticilina y penicilina G como controles, los flavonoides presentes en la planta *Thymus vulgaris* y sus nanos (coordinadas con Ag⁺). Los resultados obtenidos son promisorios y pueden conducir o generar hipótesis para los ensayos in vitro. A partir de los mismos se pudieran generar propuestas para la evaluación experimental y el futuro desarrollo de geles de mano.

Palabras clave: *Staphylococcus aureus*, PBP2a, nanos de Ag⁺, acoplamiento molecular

Contextos genéticos de blaCTX-M-32 en plásmidos y cromosomas en *Escherichia coli* procedente de cerdos y aves de corral de la región occidental de Cuba

Yanet Lopez-Dorta ^{1,2}, Javier E. Fernandez ², Rosa Elena Hernández-Fillor ^{1*}, Michel Baez ¹, Michael Brilhante ², Patrick Butaye ^{3,4}, Ivette Espinosa ¹, Vincent Perreten ²

¹- Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), Cuba

²- Division of Molecular Bacterial Epidemiology and Infectious Diseases, Institute of Veterinary Bacteriology, University of Bern, Bern, Switzerland

³- Department of Pathobiology, Pharmacology and Zoological Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Merelbeke, Belgium

⁴- Department of Infectious Diseases and Public Health, Jockey Club College of Veterinary Medicine and Life Sciences, City University of Hong Kong, Kowloon, Hong Kong

* Autor para correspondencia: rosaelena25@censa.edu.cu

Resumen

Veintiséis aislados de *Escherichia coli* (*E. coli*) procedentes de aves y cerdos de la región occidental de Cuba que portaban el gen de la betalactamasa de espectro extendido (BLEE) blaCTX-M-32 fueron secuenciados mediante tecnologías basadas en lecturas cortas y lecturas largas para identificar y caracterizar los elementos genéticos que contienen BLEEs. Además, se determinó su transferibilidad mediante el ensayo de conjugación. El gen blaCTX M-32 se localizó en plásmidos en 15 aislados de *E. coli* (4 porcinos y 11 aviares), y tanto en el cromosoma como en plásmidos de dos cepas de *E. coli* de origen aviar. Los plásmidos blaCTX-M-32 de los grupos de incompatibilidad IncF (n=6) e IncX (n=3) se detectaron en cepas de aves y cerdos, mientras que los identificados de los tipos IncN (n=4) e IncH (n=4) sólo se encontraron presentes en *E. coli* procedentes de aves. Los plásmidos eran conjugativos excepto el plásmido de tipo IncX1 mientras que uno de los plásmidos IncFII e IncFIIa que presentaban truncamientos en las regiones tra y trh. ISEc9-ISKpn26-blaCTX-M-32 wbuC era el contexto genético portador de BLEE más común tanto en plásmidos como en cromosomas y también estaba vinculado a elementos de resistencia a múltiples fármacos. Este estudio aporta nuevos conocimientos sobre los antecedentes genéticos de blaCTX-M-32 y su propagación a través de plásmidos entre *E. coli* genéticamente diferentes procedentes de distintos animales y granjas.

Palabras clave: blaCTX M-32, *Escherichia coli*, resistencia a los antibióticos, betalactamasas de espectro extendido, plásmidos

Diseminación de múltiples clones de *E. coli* portadores de blaCTX-M-32 procedentes de cerdos en Cuba

Rosa Elena Hernández Fillor ^{1,2}, Haylen Oliva Bello ^{2,3}, Nwai Oo Khine ⁴, Sebastian Theuns ⁵, Eric Cox ², Pedro Yoelvis de la Fe ³ y Patrick Butaye ^{2,4}

¹- Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), Mayabeque, Cuba

²- Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Central de Las Villas (UCLV), Villa Clara, Cuba

³- Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Gent (UGent), Gent, Bélgica

⁴- Departamento de Enfermedades Infecciosas y Salud Pública, Jockey Club College de Medicina Veterinaria y Ciencias de la Vida, Universidad de la ciudad de Hong Kong (CityUHK), Hong Kong, China

⁵- PathoSense BV, Poortakkerstraat 41^a, 9051 Gent, Bélgica

* Autor para correspondencia: rosaelena25@censa.edu.cu

Resumen

Escherichia coli resistente a cefalosporinas de 3^a generación (Ec-RC3G) se reporta a nivel mundial como una preocupación sanitaria en humanos y animales. En Cuba, los datos disponibles sobre Ec-RC3G en la producción animal se limitan a la región Occidental. Este trabajo tuvo como objetivo caracterizar la resistencia antimicrobiana y la epidemiología genómica de Ec RC3G en cerdos sanos a nivel nacional en Cuba. Se tomaron hisopados rectales de 400 cerdos sanos en 46 granjas y se inocularon en agar MacConkey suplementado con cefotaxima (2 µg/ml). Los aislados se identificaron por MALDI TOF. La sensibilidad antimicrobiana a 12 antibióticos se determinó mediante la prueba de difusión agar con discos. Se seleccionaron 39 aislados según los perfiles de resistencia para el análisis de genomas completos y diversidad de Ec RC3G. El 27,5% de las muestras se identificaron como Ec-RC3G. El gen de betalactamasa tipo CTX-M más frecuente fue blaCTX-M-32 (n=24), seguido de blaCTX-M-15 (n=2), blaCTX-M-55 (n=1), blaCTX-M-14 (n=1) y blaCTX-M-65 (n=1). También se encontraron otros genes de betalactamasas como blaTEM, blaOXA-1, blaCMY y blaEC. El gen blaCTX-M-32 se asoció con 16 ST diferentes, localizado en el cromosoma de 21 aislados y en plásmidos en tres aislados. El análisis de SNPs del core genome de Ec-RC3G portadores de CTX-M-32 mostró clones (ST189, ST515) que circulan entre diferentes granjas de una misma provincia mientras que otros (ST48, ST227, ST12908) se propagan entre granjas de provincias distantes. Estos resultados indican la necesidad de mitigar la circulación multiclonal de Ec-RC3G portadores de CTX-M-32 en cerdos sanos en Cuba.

Palabras clave: *Escherichia coli*, blaCTX-M-32, cerdos, Cuba, diseminación clonal, resistencia antimicrobiana, epidemiología genómica

Programa GelJ: impacto en la evaluación de la relación genética entre aislados de *E. coli* productores de carbapenemasas en un hospital de tercer nivel en La Habana

Dianelys Quiñones ^{1*}, Ariadna Morera ², Haiyang Yu ¹

¹ Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri. Cuba

² Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba

* Autor para correspondencia: dia@ipk.sld.cu

Resumen

Estudios previos en el Laboratorio Nacional de Referencia de Infecciones Asociadas a la Asistencia Sanitaria del Instituto "Pedro Kourí" revelan brotes hospitalarios por patógenos productores de carbapenemasas, una emergencia mundial. Se realizó una investigación para determinar la relación genética entre aislados de *E. coli* extraintestinal productora de carbapenemasas, causantes de infección tras colonización, presentes en la transmisión intrahospitalaria en el hospital Hermanos Ameijeiras de La Habana, Cuba, y entre estos, y los aislados intestinales. Se caracterizaron 21 aislados de *E. coli* procedentes de 19 pacientes hospitalizados en distintos servicios del Hospital Hermanos Ameijeiras, en La Habana. Con el programa GelJ se analizaron las imágenes de los patrones genéticos de los aislados hospitalarios de *E. coli* partiendo de cuatro pasos: pre-procesamiento, detección de carril, normalización y detección de bandas. La tabla de huellas dactilares de ADN cuyo objetivo principal es la comparación de muestras a través de la inspección de patrones de bandas. Este proceso suele ser de tres pasos: selección de carriles para comparar, cálculo de matrices de similitud y construcción de dendogramas. Se construyó una red filogenética utilizando el SplitsTree4 V4.19.0 y el Network 10.2.0.0, en cuenta las relaciones evolutivas y permite detectar la ocurrencia de intercambio lateral de genes sea por recombinación o transferencia horizontal de genes. Una expansión clonal de *E. coli* propicia brotes en los pacientes colonizados en el hospital "Hermanos Ameijeiras" con transferencia horizontal de genes y ocurrencia de infección tras colonización. El programa GelJ constituye una herramienta útil para evaluar relación genética entre aislados de *E. coli*.

Palabras clave: *Escherichia coli*, carbapenemasas, GelJ, epidemiología molecular, brotes hospitalarios, transferencia horizontal de genes, Hospital Hermanos Ameijeiras

Characterization by LC-MS/MS of SOBERANA®02, a conjugate vaccine against SARS-CoV-2

Olivia Martínez ^{1*}, Darielys Santana-Medero ¹, Satomy Pousa ², Jean Pierre Soubal ¹, Arielis Rodríguez-Ulloa ², Pablo E. Ramos-Bermúdez ², Vladimir Besada ², Raine Garrido ¹, Paulo Carvalho ³, Michel Batista ³, Katharina Zetl ⁴, Jacek R. Wiśniewski ⁴, Tamy Boggiano ⁵, Yury Valdés-Balbín ¹, Dagmar García-Rivera ¹, Daniel García Rivera ^{1,6}, Vicente Verez-Bencomo ¹, Luis Javier González ²

¹ Finlay Institute of Vaccines. Havana, Cuba

² Center for Genetic Engineering and Biotechnology. Havana, Cuba

³ Carlos Chagas Institute/FioCruz Rua Professor Algacyr Munhoz Mader. Curitiba, Brazil

⁴ Department Proteomics and Signal Transduction, Max Planck Institute of Biochemistry. Martinsried, Germany

⁵ Center for Molecular Immunology. Havana, Cuba

⁶ Laboratory of Synthetic and Biomolecular Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Havana. La Habana, Cuba

* Autor para correspondencia: omartinez@finlay.edu.cu; olivia031999@gmail.com

Resumen

SOBERANA®02 is a safe and effective anti-SARS-CoV-2 conjugate vaccine, produced using the maleimide-thiol chemistry. The present work aimed to report the protein composition of the TT preparation used in SOBERANA®02 and the chemical modifications and crosslinking introduced by the formaldehyde treatment for detoxification; to study the activation process of TT for further conjugation and, to determine the conjugation sites in SOBERANA®02 by identifying of type 2 peptides. This conjugate was digested in tandem with LEP and trypsin using the MED-FASP digestion protocol. Half of the peptide mixture was directly analyzed by LC-MS/MS and the other half was purified by using Ni-NTA affinity chromatography before LC-MS/MS, and the resultant eluate was enriched in type 2 peptides containing the C-terminal peptide of the RBD cross-linked to several internal lysine residues in tryptic peptides derived mainly from the detoxified tetanus neurotoxin (d-TeNT). LC-MS/MS analysis revealed the complex protein composition of TT. The fifteen most abundant proteins account for approximately 78% of the total protein mass, being the d-TeNT the most abundant protein (30-56%), regardless the quantification method used. LC-MS/MS analysis of d-TeNT activation reaction with BMPS showed that 102 (95%) of the 107 lysine residues incorporated a maleimide group. Of them, only 22 Lys residues (20%) were cross-linked to the RBD C-terminal tryptic peptide (⁵³⁸CVNF⁵⁴¹-HHHHHH).

Palabras clave: Conjugate vaccines, maleimide-thiol chemistry, SARS-CoV-2, type 2 peptides, tetanus toxoid

Caracterización filogenética y estructural de Dengue 3 en Cuba, 2022

Luis Javier Acanda Barrizonte ^{1*}, Lisette Pérez Santos ², Mayling Álvarez Vera ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba. ljacanda@uci.cu

² Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí" Cuba. {lisette,mayling}@ipk.sld.cu

*Autor para correspondencia: ljacanda@uci.cu

Resumen

El Dengue 3 es uno de los serotipos pertenecientes al complejo dengue con más expansión global y causante de periodos epidémicos en América Latina tras su re-introducción en 1994. La epidemiología del dengue en Cuba se ha caracterizado por un escenario complejo, con la circulación en la última década de varios serotipos simultáneamente, aunque tendiendo a la endemidad de los brotes. Teniendo en cuenta este fenómeno se realizó un análisis filogenético de muestras de Dengue 3 cubanas durante el periodo 2022, mediante inferencia bayesiana en BEAST 1.10. Con motivo de establecer una caracterización estructural-funcional se mapearon los cambios aminoacídicos detectados en la proteína de Envoltura. Se identificó que las secuencias cubanas se agrupan con el nuevo linaje detectado (genotipo III Americano II), formando un clado monofilético con representantes de EE. UU, Brasil y Puerto Rico. Se observaron cambios aminoacídicos compartidos en el clado que ocupan las posiciones 150,158,329 y 380; y aunque pertenecen a regiones de epítomos a células B no se consideran mutantes de escape. Los resultados de este estudio aportan nuevos conocimientos en la epidemiología molecular de Dengue 3 necesarios para la vigilancia genómica de las arbovirosis.

Palabras clave: Dengue 3, linaje, análisis filogenético, Cuba

Herramienta bioinformática para el estudio de procesos de adsorción

Julio Cesar Arias Alvarez ^{1*}, Ariel Luis Pérez ², Marcos Antonio Espinosa Blanco ²

¹ Centro de Neurociencias de Cuba. Cuba clayderx22x@gmail.com

² Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {aluis,marcosaeb}@uci.cu

* Autor para correspondencia: clayderx22x@gmail.com

Resumen

La investigación abordó los desafíos que presentan los estudios computacionales de procesos de adsorción, especialmente la variabilidad en el uso de diferentes programas, lo que complicaba el proceso investigativo. Se identificó que cada herramienta computacional utiliza formatos de entrada y salida específicos, generando incompatibilidades que ralentizan la investigación y aumentan los recursos necesarios para la manipulación de datos. Con el objetivo de resolver esta problemática, se desarrolló una herramienta bioinformática que integra programas existentes, aplicando la metodología de Hipersuperficie de Múltiples Mínimos (HMM) en la modelación computacional de fenómenos de adsorción. La metodología utilizada fue analítico-sintética, sistémico-estructural-funcional y análisis documental, permitiendo un enfoque integral en el desarrollo del software. Como resultado, se creó MolAds (abreviatura de Molecular Adsorption), un software que simplifica y agiliza la aplicación de la metodología HMM. Esta herramienta no solo mejora la eficiencia en la investigación de procesos de adsorción, sino que también facilita las investigaciones interdisciplinarias en el ámbito de la bioinformática. La implementación de MolAds facilita la integración de herramientas computacionales, lo que podría transformar la forma en que se realizan los estudios de adsorción, promoviendo un enfoque más colaborativo y eficiente en el campo.

Palabras clave: adsorción, integración de programas, herramienta bioinformática, Hipersuperficie de Múltiples Mínimos (HMM)

Modelo bioinformático para el diagnóstico de acidurias orgánicas mediante perfiles metabólicos generados por GC-MS

Miguel Alejandro Morey Castillo ^{1*}, Tatiana Acosta Sánchez ², Ivette Camayd Viera ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba. miguelalejandromc31502@gmail.com

² Centro Nacional de Genética Médica. Cuba. {tatianaacosta, ivettecamayd}@informed.sld.cu

*Autor para correspondencia: miguelalejandromc31502@gmail.com

Resumen

Este estudio propone un modelo bioinformático para el diagnóstico automático de acidurias orgánicas (AO) mediante el análisis de perfiles metabólicos obtenidos por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (GC-MS). La investigación aborda los desafíos asociados a la interpretación manual de cromatogramas y ofrece una solución computacional que optimiza el proceso diagnóstico. El modelo bioinformático identifica marcadores metabólicos clave mediante umbrales predefinidos de tiempo de retención e intensidad de señal. Demostró alta eficacia en pruebas de validación. Los resultados destacan su potencial para agilizar el diagnóstico en laboratorios clínicos, reduce la dependencia de especialistas y minimiza errores. No obstante, el estudio reconoce limitaciones relacionadas con condiciones instrumentales específicas.

Palabras clave: Acidurias orgánicas, GC-MS, modelo bioinformático, diagnóstico automático

Modelado computacional de beta-amiloide en Alzheimer: Avances globales y aportes cubanos

Paulo Enrique García Pons ^{1*}, Claudio Rodríguez Martínez ²

¹ Universidad de Ciencias Informáticas. Cuba pauloegp@uci.cu

² Centro Nacional de Biopreparados. Mayabeque, Cuba claudio@biocen.cu

* Autor para correspondencia: pauloegp@uci.cu

Resumen

El presente estudio analiza los avances globales y las contribuciones cubanas en el modelado computacional de beta-amiloide ($A\beta$) para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer (EA). Mediante técnicas como dinámica molecular, acoplamiento molecular y aprendizaje automático, se exploraron las estructuras de $A\beta$, su agregación y el diseño de inhibidores. Los resultados destacan la eficacia de compuestos como AMYLOVIS, diseñados in silico en Cuba, y la identificación de sitios críticos en $A\beta$ (e.g., núcleo hidrofóbico LVFFA) como blancos terapéuticos. Las simulaciones revelaron que la conformación en forma de S de $A\beta$ es más estable que la forma U, y se validaron radios trazadores para imágenes PET de placas amiloides. Estos hallazgos subrayan el potencial de los métodos computacionales para reducir costos en el descubrimiento de fármacos y priorizar candidatos prometedores. La integración de inteligencia artificial emerge como una tendencia clave para abordar la multifactorialidad de la EA. El trabajo concluye que la validación experimental sigue siendo esencial para trasladar los resultados in silico a terapias efectivas.

Palabras clave: beta-amiloide, enfermedad de Alzheimer, modelado molecular, inteligencia artificial, diseño de fármacos

NR4A1 expuesto: El gen que redefine la terapia del cáncer de mama

Frank David Nápoles Oro ^{1*}, Jardiel Alejandro Vega Domínguez ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba frankdno@uci.cu; avega@estudiantes.uci.cu

*Autor para correspondencia: frankdno01@gmail.com

Resumen

El estudio investigó el papel del gen NR4A1 en la regulación del crecimiento celular en cáncer de mama, con el objetivo de determinar sus funciones biológicas y mecanismos moleculares mediante análisis transcriptómicos. Se empleó un diseño experimental bioinformático basado en secuenciación de ARN (RNA-seq) de células MCF7 con knockout de NR4A1 en comparación con controles, utilizando herramientas como HISAT2 para alineamiento, limma-voom para expresión diferencial, y métodos de enriquecimiento funcional (GOseq, Reactome) y redes de interacción (STRING DB). Los resultados identificaron 14 genes diferencialmente expresados, mostrando que NR4A1 modula genes asociados a la respuesta inmune e inflamatoria, particularmente en vías como la señalización de receptores Toll-like y procesos apoptóticos. Los análisis revelaron una fuerte asociación con términos de ontología génica relacionados con defensa celular y regulación inflamatoria, aunque se destacó la necesidad de considerar posibles falsos positivos. La investigación demostró la utilidad de los enfoques bioinformáticos para elucidar el papel complejo de NR4A1 en cáncer de mama, sugiriendo su potencial como blanco terapéutico debido a su influencia en procesos clave de progresión tumoral. Estos hallazgos aportan nuevas perspectivas sobre la regulación transcripcional mediada por NR4A1 y abren vías para futuros estudios experimentales que validen su aplicabilidad en estrategias terapéuticas.

Palabras clave: NR4A1, cáncer de mama, terapia, RNA-seq, transcriptoma

Desarrollo de un modelo QSPR para la predicción de las propiedades ADMET en péptidos cíclicos modificados

Yesenia De La Caridad Felipe Martínez ¹

¹ Facultad de Ciencias y Tecnologías Computacionales, Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba felipemartyesenia@gmail.com

* Autor para correspondencia: felipemartyesenia@gmail.com

Resumen

Este estudio presenta el desarrollo y la validación de un modelo QSPR (Quantitative Structure-Property Relationship) para predecir propiedades ADMET (Absorción, Distribución, Metabolismo, Excreción y Toxicidad) en péptidos cíclicos modificadas, moléculas de alto potencial terapéutico debido a su conformación estable y afinidad por dianas biológicas. Empleando descriptores moleculares calculados con RDKit y PaDEL-Descriptor, se evaluaron dos conjuntos de datos mediante análisis estadísticos rigurosos (imputación de datos faltantes con KNN, coeficiente de correlación de Pearson, prueba de hipótesis con transformación de Fisher e información mutua). Se comparó el rendimiento de modelos base (Random Forest) y se optimizó la selección de características con Análisis de Componentes Principales (PCA), manteniendo el 95 % de la varianza (48 componentes). El modelo final, validado internamente y con un conjunto externo independiente, mostró un R^2 de 0,36 y un RMSE de 0,098 en predicción de absorción, demostrando su utilidad para el diseño racional de fármacos basados en péptidos cíclicos. Esta metodología reduce tiempos y costos en las fases iniciales del descubrimiento de fármacos.

Palabras clave: QSPR, ADMET, péptidos cíclicos, modelado computacional, predicción farmacológica

Detección de genes de virulencia y resistencia mediante el análisis bioinformático del genoma completo bacteriano

Nolver Navarro Tamayo ^{1*}, Antonio de Jesús Oliva Gregorio ¹, Israel Ernesto Flores Almaguer ¹, Adalberto Águila Sánchez ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba nolvernt@gmail.com; aolivagregorio@gmail.com; i73012900@gmail.com

² Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí" (IPK). Cuba adalbertoaguila552018@gmail.com

* Autor para correspondencia: olvernt@gmail.com

Resumen

La identificación precisa de genes de resistencia antimicrobiana y virulencia es fundamental para combatir infecciones bacterianas, optimizar tratamientos y controlar brotes epidemiológicos. Mientras los métodos tradicionales (pruebas fenotípicas, PCR) ofrecían datos limitados, la secuenciación del genoma completo (WGS) ha permitido un análisis exhaustivo del genoma bacteriano, revelando marcadores genéticos clave con una resolución sin precedentes. Sin embargo, el verdadero potencial de WGS depende de herramientas bioinformáticas avanzadas, capaces de procesar grandes volúmenes de datos para identificar estos genes de manera rápida y precisa. El objetivo principal de esta investigación es el desarrollo de un flujo de trabajo que permita la identificación precisa de genes de virulencia y resistencia a fármacos mediante la aplicación de la bioinformática en el análisis de los datos. El flujo de trabajo desarrollado consta de 5 etapas, se tomó como ejemplo datos de secuenciación del *Campylobacter jejuni* y se logró identificar genes de resistencia y virulencia en poco tiempo y con costos computacionales relativamente bajos. Este estudio fomenta la investigación y desarrollo de nuevas prácticas en el análisis del genoma bacteriano, en un escenario de creciente resistencia a antibióticos, donde la caracterización genómica temprana puede guiar terapias dirigidas y políticas de salud pública.

Palabras clave: genes de resistencia, genes de virulencia, secuenciación de genoma completo, análisis bioinformático

Evaluación del impacto económico y social de la carrera Ingeniería en Bioinformática

Mirley Robaina Santander ^{1*}, Bertha Miqueli Rodríguez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {mrobaina;bmiqueli}@uci.cu

*Autor para correspondencia: mrobaina@uci.cu

Resumen

Alineados con las transformaciones que se llevan a cabo en el sistema de educación superior cubano, el Ministerio de Educación Superior y la dirección de la Universidad de las Ciencias Informáticas, consideraron pertinente y, a la vez necesario, la apertura de la carrera Ingeniería en Bioinformática, para dar respuesta al proceso de informatización de la sociedad y de la actualización del modelo económico del país en el área de la Biotecnología. Resulta de vital importancia evaluar el impacto que ha tenido a nivel económico y social la carrera; por esta razón se persigue como objetivo general de la ponencia determinar los indicadores para evaluar el impacto económico y social de la carrera Ingeniería en Bioinformática de la Universidad de las Ciencias Informáticas, en el marco del proceso de evaluación externa por la Junta de Acreditación Nacional. La metodología utilizada se sustentó en métodos teóricos como el analítico-sintético, el inductivo deductivo, el sistémico estructural funcional, y de los empíricos, las encuestas aplicadas a empleadores y graduados de la carrera. Los análisis y las valoraciones de la información que se obtuvo, posibilitó la determinación de los indicadores y, por consiguiente, la evaluación objetiva de la dimensión. El resultado alcanzado consistió en el informe contentivo de las dimensiones y los indicadores para evaluar el impacto económico y social de la carrera. Todo ello permite el perfeccionamiento sistemático y continuo en la calidad de la formación del profesional que se desempeñará en los centros adscritos a BioCubaFarma del país.

Palabras clave: impacto económico y social, indicadores, Ingeniería en Bioinformática, carrera

Módulo de Procesamiento NGS para la Plataforma Cubana de Servicios Bioinformáticos

Antonio de Jesús Oliva Gregorio ^{1*}, Nolver Navarro Tamayo ¹, Israel Ernesto Flores Almaguer ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba aolivagregorio@gmail.com; nolvernt@gmail.com; i73012900@gamil.com

* Autor para correspondencia: aolivagregorio@gmail.com

Resumen

La secuenciación de nueva generación (NGS) es clave en genómica, pero Cuba carece de flujos estandarizados y automatización, limitando investigaciones en medicina, agricultura y vigilancia epidemiológica. Para solucionarlo, se desarrolló un Módulo de Procesamiento NGS en la Plataforma Bioinformática Cubana, con pipelines reproducibles y escalables para análisis NGS. Incluye control de calidad, alineamiento (BWA, Bowtie2), identificación de variantes (GATK, FreeBayes) y anotación, adaptados a la infraestructura local. La automatización reduce un 40% el tiempo de análisis frente a métodos manuales (pruebas preliminares) y minimiza errores. El módulo, compatible con estándares internacionales (GA4GH), evita dependencia de software externo y fortalece capacidades nacionales en genómica. Su integración en la plataforma garantiza acceso sostenible, apoyando proyectos en enfermedades infecciosas, oncología y mejoramiento agrícola.

Palabras clave: NGS, bioinformática, automatización de flujo de trabajo, genómica, Cuba

The background is a solid blue color with a pattern of thin, white, wavy lines that create a sense of movement and depth. The lines are more densely packed in some areas and more spread out in others, creating a dynamic, organic feel.

II Taller Internacional de Educación Virtual y Tecnología Educativa

Gestión de educación a distancia: fortalezas, oportunidades y recomendaciones desde el Ministerio de Educación Superior de Cuba

Yome Marjories Rodríguez Delis ¹, Nurys Batista Tejeda ¹, Idania Josefina Licea Jiménez ², Domingo Lagumercindes Lara ¹

¹ Ministerio de Educación Superior. Cuba yome@mes.gob.cu; btsyrun@gmail.com; ara@mes.gob.cu

² Universidad de la Habana. idania71.licea@gmail.com

* Autor para correspondencia: yome@mes.gob.cu

Resumen

El presente trabajo forma parte del Programa Sectorial de Educación Superior y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Educación Superior (MES) de Cuba. El objetivo de la investigación es mostrar resultados parciales del diagnóstico realizado sobre gestión de la modalidad de educación a distancia desde la Dirección de Formación de Profesionales de Pregrado del MES. La metodología empleada se basó en el análisis documental y revisión crítica de documentos rectores, marcos normativos y experiencias institucionales, permitiendo caracterizar la actividad de educación a distancia en el contexto cubano. El diagnóstico identificó diversas fortalezas, oportunidades y recomendaciones que sustentan el desarrollo y mejora continua de educación a distancia en el Ministerio de Educación Superior. Entre las fortalezas destaca el compromiso institucional con la formación integral de profesionales y la actualización constante del claustro académico, así como la progresiva incorporación de tecnologías digitales y metodologías innovadoras que facilitan el acceso e interacción en entornos virtuales. También se reconoce la existencia de marcos normativos que, aunque en proceso de actualización, proporcionan una base sólida para la organización y gestión de la modalidad. En cuanto a oportunidades, el MES impulsa diversas oportunidades para la formación de profesionales integrales, competentes e innovadores, alineadas con las demandas actuales del país y el contexto global, que permiten a egresados enfrentar con éxito los retos de un mundo cada vez más interconectado y tecnológico. Además, el MES promueve la formación de profesionales integrales que incluye la preparación para la investigación e innovación, aspectos fundamentales para impulsar el desarrollo sostenible en Cuba.

Palabras clave: Educación a distancia, gestión, educación superior

Estrategias institucionales para la inclusión digital y la calidad educativa en entornos virtuales: Caso UNADP (2019–2024)

Elizabeth Galvéz ¹, Daymeth De Gracia ¹, Samuel Rodríguez ¹

¹ Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. Panamá {vice.investigacion, acreditacion3,tocumen}@unadp.ac.pa

* Autor para correspondencia: Elizabeth Galvéz vice.investigacion@unadp.ac.pa

Resumen

La Universidad Abierta y a Distancia de Panamá implementó una estrategia institucional de fortalecimiento de carreras presenciales a entornos virtual como respuesta a las demandas de calidad educativa, como parte de su compromiso con la inclusión digital y la democratización del acceso a la educación superior. El objetivo de este trabajo fue describir las acciones implementadas por la institución para fortalecer su modelo educativo virtual, identificando los mecanismos que permitieron responder a las necesidades de formación en contextos diversos. La metodología utilizada fue de tipo descriptiva y analítica, basada en la revisión documental de políticas institucionales, cronogramas de implementación, resoluciones internas y registros de capacitaciones a actores claves (facilitadores, participantes y administrativos) entre los años 2019 y 2024. Se documentaron iniciativas como la adopción de plataformas educativas digitales, el rediseño curricular con criterios de accesibilidad en modalidad virtual y la formación continua de los actores claves en competencias digitales. Los resultados permitieron identificar una evolución significativa en la estructura académica de la universidad, así como en la capacidad institucional para atender a poblaciones de diferentes regiones del país. Estas acciones evidenciaron una respuesta proactiva frente a las demandas educativas del siglo XXI, especialmente en escenarios donde la tecnología representa un puente para la equidad. Se concluye que la planificación estratégica centrada en la inclusión digital ha sido un elemento clave para posicionar la educación virtual como una opción válida, sostenible y de calidad dentro del sistema de educación superior panameño.

Palabras clave: educación virtual, inclusión digital, accesibilidad, estrategias institucionales.

Sistema integrado para la gestión de capacitación en línea a través de Moodle

César Valdés Iglesia ^{1*}, Alejandro Milian Lugo ¹, Yanelis Díaz Guevara ¹, Keilyn Martell Milián ¹

^{1*} Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa. Cuba cualdeso@xetid.cu; aicemaria112@gmail.com {amilian,ydguevara,kmartell}@xetid.cu

* Autor para correspondencia: cualdeso@xetid.cu

Resumen

En Cuba, a pesar del auge de la educación en línea, persisten limitaciones para acceder de manera centralizada a los cursos distribuidos en diversas plataformas Moodle. Esta fragmentación obliga a los estudiantes a interactuar con sistemas aislados para la reserva de plazas, la inscripción, el acceso a cursos y la certificación, dificultando el seguimiento académico, la administración institucional y las oportunidades de empleo. Frente a esta problemática, el presente estudio tuvo como objetivo implementar una plataforma centralizada para el Centro de Capacitación de la Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (XETID). Esta interfaz integró el acceso a cursos, la gestión de inscripciones a través del sistema de reservas TICKET y la conexión con múltiples instancias de Moodle. Asimismo, se pudo configurar la visualización del progreso educativo, calificaciones y certificados digitales, ofreciendo una experiencia única tanto para usuarios como para administradores. Para el desarrollo del sistema se adoptó el enfoque ágil Scrum, estructurando el trabajo en sprints para construir tres componentes fundamentales: el frontend del centro de capacitación, la API de reservas y una API backend para Moodle. Estos módulos fueron integrados mediante webservices para garantizar la interoperabilidad entre sistemas. La solución resultante automatiza el proceso de matriculación, facilita la gestión académica y unifica el acceso a múltiples entornos de aprendizaje. El sistema propuesto representa un avance en la gestión de la capacitación técnica en línea en el contexto cubano, al centralizar servicios educativos y administrativos, mejorar el acceso y contribuir al desarrollo profesional y la inserción laboral.

Palabras clave: capacitación técnica, educación en línea, moodle, sistema integrado, reservaciones, certificación

La tutoría virtual: Un pilar esencial en la educación a distancia contemporánea

Noralbis de Armas Rodríguez ^{1*}, Yurisleidy Hernández Moya ¹, Eilin Hernández Rivera ¹, Yordany Llovera López ²

¹ Centro Nacional de Educación a Distancia. Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba
{noralvis,ymoya}@uci.cu

² Facultad de Tecnologías Educativas. Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba
negra@uci.cu

* Autor para correspondencia: noralvis@uci.cu

Resumen

Este estudio explora el desarrollo e implementación de un curso sobre tutoría en la educación a distancia y su profundo impacto en los tutores. Mediante un enfoque metodológico mixto, se combinaron encuestas y análisis documental para evaluar los efectos del curso en 25 tutores participantes. Los resultados revelan que una tutoría virtual efectiva no solo optimiza el desempeño académico de los tutores, sino que también cultiva un sentido de comunidad y pertenencia. Esta experiencia transformadora fortalece habilidades socioemocionales cruciales, tales como la comunicación y el trabajo en equipo. La atención personalizada mejora el compromiso de los estudiantes con el aprendizaje. Se identificó la necesidad de capacitación continua en herramientas tecnológicas. Se concluye que es vital fomentar ambientes de aprendizaje colaborativos que faciliten la adquisición de conocimiento y promuevan el desarrollo integral de los tutores en el ámbito digital. La tutoría virtual emerge como un catalizador para la transformación educativa, preparando a los tutores para los retos futuros

Palabras clave: educación virtual, tutoría, aprendizaje, motivación, interacción

Sistema de superación orientado hacia la transformación digital del proceso de enseñanza aprendizaje

Maida Librada Bilbao Consuegra ¹, Nancy Andreu Gómez ¹, Aida María Torres Alfonso ¹, José Antonio Marimón Carrazana ¹

¹ Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Santa Clara, Villa Clara. Cuba {maidabc, nancya, aidam, marimon}@uclv.cu

* Autor para correspondencia: maidabc@uclv.cu

Resumen

Para la Educación Superior cubana, uno de los grandes retos actuales es la preparación de los profesores para insertarse en la transformación digital del proceso de enseñanza aprendizaje. La actividad de posgrado constituye el nivel más elevado del Sistema Nacional de Educación de Cuba, por tanto, es el posgrado el espacio idóneo para el fortalecimiento de las competencias digitales docentes. El presente trabajo tiene como objetivo exponer un sistema de superación orientado hacia la preparación de los docentes para la transformación digital del proceso de enseñanza aprendizaje, este sistema se encamina en cuatro direcciones fundamentales: la creación de aulas virtuales, la educación abierta, la creación de cursos masivos abiertos y en línea y recursos educativos abiertos, la introducción de metodologías activas y el diseño de experiencias de aprendizaje asistidas por inteligencia artificial. Para la construcción de esta propuesta se utilizó la sistematización de la teoría y de la práctica como metodología de la investigación cualitativa, lo cual conllevó a un ordenamiento y reconstrucción de experiencias que propició explicitar la lógica del proceso vivido a través de etapas en el tiempo para llegar al resultado que se presenta. Esta propuesta implementada en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas se caracteriza por un enfoque multidimensional y sistémico, una concepción didáctica del posgrado que integra lo didáctico y lo tecnológico, los cursos que la componen se complementan unos con otros y permite a los docentes avanzar desde niveles básicos a niveles superiores, en el desarrollo de sus competencias digitales.

Palabras clave: transformación digital, posgrado, competencias digitales docentes, aprendizaje virtual.

Evaluación del impacto social del posgrado a distancia: rúbrica para la superación profesional

Aida María Torres Alfonso ^{1*}, Maida Librada Bilbao Consuegra ¹, Nancy Andreu Gómez ¹, Yanet Padilla Cuellar¹

¹ Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Santa Clara, Villa Clara. Cuba {aidam, maidabc, nancya, yanetpc}@uclv.edu.cu

*Autor para correspondencia: aidam@uclv.edu.cu

Resumen

En la actualidad en Cuba, se respalda una educación posgraduada en la modalidad a distancia. Sin embargo, son pocos los investigadores, directivos y profesores universitarios que realizan una evaluación del impacto social de los programas de posgrado que se desarrollan en esta modalidad de estudio, sin profundizar suficientemente, en los conocimientos adquiridos y su transferencia al desempeño profesional y social, por lo que se puede afirmar que es impostergable la medición del impacto de las formas organizativas de posgrado que se desarrollan en esta modalidad. El objetivo del trabajo es diseñar una rúbrica como instrumento que permita evaluar el impacto de la superación profesional de posgrado en la modalidad a distancia. Para lo cual se emplearon, con un enfoque dialéctico materialista: el analítico-sintético, el sistémico estructural, el análisis documental, y el grupo de discusión, como métodos de la investigación educativa. Obteniéndose como principales resultados: la contextualización para esta modalidad, de las acciones en las diferentes etapas la "Metodología para la evaluación del impacto de la Educación de Postgrado" que se implementa en la UCLV; se establecen los indicadores para medir el impacto del posgrado a distancia, en las dimensiones referidas a la transformación en lo personal, organizacional y social. Se concibe una rúbrica como instrumento para evaluar estos indicadores y su valoración, la cual es un instrumento válido para evaluar de manera sistemática el impacto de la educación de posgrado en la modalidad a distancia y en consecuencia la aplicación de planes de mejora a partir de esos resultados.

Palabras clave: educación a distancia, pertinencia educativa, evaluación de la educación, educación posgraduada

Hacia la formación de competencias digitales en docentes de Educación Superior. Resultados de un proyecto

Nancy Andreu Gómez ^{1*}, Maida Librada Bilbao Consuegra ¹, José Antonio Marimón Carrazana ¹, Aida María Torres Alfonso ¹

¹ Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Santa Clara, Villa Clara. Cuba {nancya, maidabc, marimon, aidam}@uclv.cu

* Autor para correspondencia: nancya@uclv.cu

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo exponer la concepción del proyecto sectorial adscrito al Ministerio de Educación Superior de Cuba titulado "Fortalecimiento de las competencias digitales de los docentes de la Educación Superior para la transformación digital del proceso de enseñanza-aprendizaje", así como los resultados obtenidos hasta la actualidad. En su implementación se utilizaron diferentes métodos y técnicas tales como la sistematización de la teoría y la práctica, la modelación, el análisis estructural prospectivo, el trabajo colaborativo en línea, la triangulación de fuentes documentales, el uso de frecuencias absolutas y relativas y métodos de carácter teórico. Como principales resultados del año 2024 se obtuvo un Marco Teórico de Competencias Digitales Docentes contextualizados a la Educación Superior Cubana, un diagnóstico de competencias digitales docentes aplicado a una muestra de profesores de cinco universidades cubanas participantes y acciones de formación docente de diferente naturaleza que fueron implementadas en la etapa enero-junio de 2025. En el mismo participaron cinco universidades del país, entre las que se encuentran la Universidad de Camagüey, Universidad de Sancti Spíritus, Universidad de Cienfuegos, Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, el Ministerio de Educación Superior y como entidad ejecutora principal la Universidad Central de Las Villas. El proyecto ha alcanzado sus primeros impactos en el desarrollo de competencias digitales de los docentes, el establecimiento de políticas integradas de formación en competencias digitales entre instituciones universitarias, el incremento de recursos educativos para el aprendizaje, todo lo cual ha de tributar a la transformación digital del proceso de enseñanza aprendizaje.

Palabras clave: competencias digitales, competencias digitales docentes, transformación digital, proceso de enseñanza aprendizaje, proyecto de investigación

La competencia digital docente, su estudio en la formación de los profesionales de la educación

José Antonio Marimón Carrazana ^{1*}, Nancy Andreu Gómez ², Maida Librada Bilbao Consuegra ³

¹ Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Villa Clara. Cuba {marimon, nancya, maidabc}@uclv.edu.cu

*Autor para correspondencia: marimon@uclv.edu.cu

Resumen

En la educación superior, el fortalecimiento de la competencia digital docente es esencial para que las instituciones educativas cumplan su misión en el contexto social actual. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar el nivel de competencia digital percibido por los docentes de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, quienes forman a futuros profesionales de la educación (facultades de educación). Se fundamentó en los estudios de los marcos de competencias digitales internacionales y en otros estudios desarrollados en Cuba, centrados en cuatro áreas clave: compromiso y desarrollo profesional pedagógico, dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, actitudes ante las tecnologías para enseñar y aprender, y educación abierta. La investigación siguió un enfoque mixto, desarrollándose en tres etapas. En la primera de carácter teórica, la segunda cuantitativa, se aplicó una encuesta a 137 docentes de las facultades de educación. En la tercera, cualitativa, se desarrolló la técnica de grupo focal para discutir los resultados y proponer recomendaciones. Los principales hallazgos revelaron que la mayoría de los docentes se encuentran en las categorías básico (42 %) y creador (34 %) en cuanto a competencia digital percibida. Además, se identificó la necesidad de implementar programas de formación personalizada para fortalecer estas competencias. El estudio subraya la importancia de estrategias formativas adaptadas que permitan mejorar la capacidad de los docentes para integrar herramientas digitales en su práctica profesional, contribuyendo así a una educación de calidad y pertinente.

Palabras clave: competencia digital docente, formación profesional, profesionales de la educación

Desarrollo de competencias digitales para contribuir al currículo por competencias. Experiencia con docentes dominicanos

Anelys Vargas Ricardo ^{1*}, Reina Altagracia Taveras ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba. anelys@uci.cu

² Universidad Autónoma de Santo Domingo. Av. Alma Mater, Ciudad Universitaria, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana. rtaveras22@uasd.edu.do

* Autor para correspondencia: anelys@uci.cu

Resumen

Se presentan los resultados de una experiencia orientada a mejorar las competencias digitales de docentes dominicanos para la implementación del currículo por competencias en el siglo XXI. El taller exploró la relevancia de estas habilidades junto con la interdisciplinariedad y el potencial de la inteligencia artificial (IA) generativa en educación y su posible impacto en el proceso formativo en la República Dominicana. La intervención se estructuró en cuatro fases: (1) diagnóstico inicial mediante dos preguntas abiertas para identificar conocimientos previos sobre competencia digital; (2) exposición teórica sobre currículo por competencias, el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD-2022) y aplicaciones de IA generativa; (3) actividad práctica en equipos multidisciplinarios para diseñar situaciones de aprendizaje con IA, contextualizadas a realidades regionales; y (4) socialización y análisis colectivo de los resultados. Los docentes mostraron gran entusiasmo por la exploración de la IA generativa y su integración creativa en propuestas pedagógicas interdisciplinarias. Sin embargo, el diagnóstico y los debates posteriores revelaron variaciones en los niveles de competencia digital y cierta inseguridad para integrar las TIC de forma eficaz. La colaboración interdisciplinaria surgió como un factor valioso que facilitó el logro de los objetivos. Se concluye que la formación docente en competencias digitales, fundamentada en un diagnóstico participativo y actividades contextualizadas con IA, resulta esencial para una implementación exitosa del currículo por competencias. No obstante, persisten desafíos relacionados con el acceso limitado a tecnología, brechas de conocimiento y resistencia al cambio, que exigen programas de seguimiento y fortalecimiento de infraestructuras.

Palabras clave: competencias digitales, currículo por competencias, interdisciplinariedad, IA generativa, formación docente

Metodologías Activas de Aprendizaje Virtual (MAAV): Tres propuestas de su empleo en el proceso de formación

Maily Andrea Santos Sánchez ^{1*}, Nancy Andreu Gómez ², Maida Luisa Bilbao Consuegra ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) Cuba. masantos@uci.cu

² Universidad Central de Las Villas "Martha Abreu", Santa Clara, Villa Clara. Cuba {nancya, maidabc}@uclv.cu

*Autor para correspondencia: masantos@uci.cu

Resumen

El vertiginoso avance de la tecnología ha impactado todos los ámbitos, la sociedad se ha transformado en respuesta a las demandas de la convergencia digital y el desarrollo tecnológico. La educación no es ajena a esa realidad; la masificación de internet, el fácil acceso a dispositivos tecnológicos, los recursos en línea, entre otros aspectos, han transformado los procesos de formación. En las últimas décadas la educación ha tenido cambios significativos por la implementación y uso de herramientas tecnológicas, las instituciones han optado por virtualizar la educación o combinarla con la educación presencial, esta modalidad de educación en línea involucra una participación activa de los estudiantes, por esta razón se propone la implementación de las metodologías activas en los procesos de enseñanza - aprendizaje. El Objetivo del presente trabajo es compartir la utilización de las Metodologías Activas de Aprendizaje Virtual (MAAV) a través de 3 propuestas de su uso en la docencia de pregrado en la Carrera de Licenciatura en Ciencias Informáticas, esas propuestas son: Metodología de Aprendizaje Colaborativo, Estudio de Casos y Aprendizaje Basado en Proyecto.

Palabras clave: metodologías activas de aprendizaje virtual, metodología de aprendizaje colaborativo, estudio de casos, palabras, aprendizaje basado en proyecto

Recursos Educativos Abiertos: tendencias internacionales y oportunidades para la Educación Superior en Cuba

Héctor Elider González Rodríguez ^{1*}, Yaliana Viviana Hernández Mendoza ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba. {[hectorelidergr_yalianahm](mailto:hectorelidergr_yalianahm@gmail.com)}@gmail.com

*Autor para correspondencia: hectorelidergr@gmail.com

Resumen

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) emergen como una estrategia clave para democratizar el acceso al conocimiento y fomentar la innovación educativa en la educación superior. Esta investigación analiza tendencias internacionales y evalúa oportunidades para su implementación en la educación superior en Cuba. Se utiliza la Metodología Cualitativa Documental, y los métodos científicos Analítico-Sintético, Observación y Análisis Documental. A través de una revisión sistemática de literatura (2020-2025), con la aplicación de criterios de selección de fuentes relevantes, se presentan tendencias en el uso de los REA a nivel global y regional, buenas prácticas en su implementación, se identifican barreras como la brecha digital, la falta de políticas institucionales y formación docente en licencias abiertas. Sin embargo, se destacan oportunidades, incluyendo la creación de repositorios nacionales, capacitación en competencias digitales y alianzas internacionales. La propuesta estratégica incluye políticas públicas, plataformas interoperables, integración curricular de REA y sistemas de evaluación continua. El estudio destaca que los REA pueden transformar la educación cubana en un sistema más inclusivo, equitativo y sostenible, alineado con objetivos globales de la UNESCO.

Palabras clave: recursos educativos abiertos, educación superior, contenido digital educativo, tecnologías educativas

Uso del recurso educativo abierto en el diseño de un programa de asignatura para Bioinformática

Katia González González ^{1*}, Mirley Robaina Santander ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. Cuba {kggonzalez,mrobaina}@uci.cu

* Autor para correspondencia: kggonzalez@uci.cu

Resumen

La asignatura optativa Mecanismos moleculares relacionados con la expresión de la información genética tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes la capacidad de evaluar y valorar los avances en la biotecnología, al considerar su impacto en lo social y lo bioético. Investigaciones en Cuba y a nivel internacional, le confieren importancia a esta asignatura en la formación de profesionales en relación con las Ciencias Biológicas y la Ingeniería en Bioinformática. El presente artículo tiene como objetivo: exponer un programa de asignatura optativa para la carrera de Ingeniería en Bioinformática, mediante el uso del recurso educativo abierto BioModels. En el artículo se utiliza el método dialéctico materialista para analizar el desarrollo de la asignatura, al complementar mediante el método teórico sistémico estructural-funcional, las interacciones y relaciones entre los diferentes componentes, que forman el programa; se utiliza; además, el método de sistematización para declarar relaciones esenciales en el diseño del programa. La asignatura se estructura en tres temas, 1: Mecanismos moleculares relacionados con la conservación y variación de la información genética. El 2: Mecanismos moleculares relacionados con la expresión de la información genética y el 3: Mecanismos moleculares relacionados con la regulación de la expresión de la información genética, la cual se impartirán con el uso de BioModels, un recurso educativo abierto, que permitirá la comprensión de los contenidos, y que ofrece modelos interactivos, animaciones y laboratorios virtuales. Se puede concluir que el programa de la asignatura está alineado con las necesidades del sector biotecnológico en Cuba.

Palabras clave: Recurso educativo abierto, programa, asignatura, Bioinformática

Utilización del recurso educativo abierto, San Cristóbal de la Habana en José Martí

Jorge Aurelio Hernández Ibáñez ^{1*}, Luis Augusto Arias Verdecia ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Cuba{jorgeaurelio,ariasverde}@uci.cu

*Autor para correspondencia: jorgeaurelio@uci.cu

Resumen

La utilización de los Recursos Educativos Abiertos es un tema de actualidad internacional en la medida que avanza el desarrollo tecnológico de la sociedad y se incorporan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes disciplinas. En el Programa de la disciplina Historia de Cuba, para la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas, se orienta la necesidad desarrollar actividades de aprendizaje donde los estudiantes utilicen herramientas informáticas en su autogestión del conocimiento. En el estudio de la formación de la identidad patriótica en José Martí un momento definitorio lo ocupa su niñez y adolescencia, etapa de su vida que transcurre en San Cristóbal de la Habana, lugar donde se acelera su genio y patriotismo. El uso del recurso elaborado posibilita una aproximación de la Historia de Cuba al perfil del profesional en formación, para ello se emplean métodos de investigación: histórico-lógico, el análisis documental. En su praxis permitió el desarrollo de actitudes que favorecen la motivación por el contenido histórico y viabiliza el logro de la cultura histórica en los estudiantes de este nivel educativo.

Palabras clave: Recursos educativos abiertos, José Martí, identidad patriótica

Revisión de la calidad del modelo de educación a distancia cubano: análisis de investigaciones previas

Yurisleidy Hernández Moya ^{1*}, Lidia Ruiz Ortiz ¹, Juan Carlos Sepúlveda Peña ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana. Cuba{ymoya,lruiz}@uci.cu

² Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (CUJAE), La Habana.
jcarlos@ceis.cujae.edu.cu

*Autor para correspondencia: ymoya@uci.cu

Resumen

La educación a distancia en Cuba ha tenido un marcado desarrollo en la última década, evidenciado por el incremento en la cantidad de programas de formación en esta modalidad y la actualización del marco normativo para guiar su ejecución en el país. Evaluar la calidad en la educación a distancia es crucial para garantizar que los modelos implementados cumplan con estándares académicos y pedagógicos adecuados. La investigación tuvo como objetivo analizar las propuestas existentes en el ámbito nacional para evaluar la calidad de la implementación del Modelo de Educación a Distancia de la Educación Superior Cubana, en el pregrado y posgrado. Este análisis permitió identificar criterios comunes y áreas de mejora que servirán de fundamento para el desarrollo de futuras propuestas relacionadas con la evaluación de la calidad en la implementación de dicho modelo educativo. En el desarrollo de esta investigación se empleó la metodología cualitativa que permitió el análisis teórico de siete investigaciones que abordan el tema de la evaluación de la calidad en la implementación de la educación a distancia en Cuba. Finalmente, de las investigaciones analizadas se identifican aspectos favorables que pueden tenerse en cuenta en propuestas futuras.

Palabras clave: evaluación, calidad, educación a distancia, modelo

Sistema de acciones para la elaboración y utilización de recursos educativos abiertos para la autoevaluación en EVEA

Yuraysi Duvergel Cobas ^{1*}

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana. yuraysi@uci.cu.

*Autor para correspondencia: yuraysi@uci.cu

Resumen

La presente investigación se enfoca en contribuir al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Comercio Electrónico en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), mediante la incorporación de la autoevaluación en el diseño y elaboración de Recursos Educativos Abiertos (REA). El objetivo principal fue diseñar un sistema de acciones para la elaboración y utilización de REA que incorporen la autoevaluación en el Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje (EVEA). La metodología empleada fue de carácter mixto, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas, con un diagnóstico inicial que permitió identificar las insuficiencias en los métodos y sistemas de autoevaluación. Los resultados revelan la efectividad del sistema de acciones propuesto, estructurado en cuatro componentes fundamentales: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, todos interrelacionados sistemáticamente. La validación mediante criterio de especialistas confirmó la pertinencia y usabilidad de la solución, demostrando mejoras significativas en el proceso de autoevaluación de los estudiantes y en su rendimiento académico.

Palabras clave: recursos educativos abiertos, autoevaluación, entornos virtuales, educación a distancia, comercio electrónico.

Una propuesta de mapas conceptuales para la asignatura Seguridad Nacional

Jorge S. Menéndez Pérez ¹, Armando Leyva Pérez ²

¹ Profesor Titular. Universidad de La Habana, Cuba. jorge.menendez@rect.uh.cu

² Profesor Titular. Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba. leyvap@uci.cu

* Autor para correspondencia: jorge.menendez@rect.uh.cu

Resumen

Existen variadas formas de adquirir conocimientos, sin embargo, está comprobado que, para la mayoría de los sujetos, es más sencillo recordar ideas y entender conceptos y símbolos nuevos de forma visual, que empleando extensos textos. De esto se desprende que, la técnica para el estudio basada en el empleo de mapas conceptuales, puede ser una fortaleza tanto para profesores, a la hora de planificar sus clases o plantear tareas; como para los estudiantes, para sistematizar conocimientos y prepararse para las actividades evaluativas propias del plan de estudio. El objetivo científico - metodológico propuesto fue orientar, a profesores y estudiantes, sobre la elaboración de mapas conceptuales y elaborar un juego de estos mapas que faciliten el proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura Seguridad Nacional, como parte de la disciplina Preparación para la Defensa que se imparte en el ciclo básico del plan de estudios de las diferentes carreras que se estudian en las universidades cubanas. El método de investigación utilizado ha sido esencialmente el análisis documental, que permitió sistematizar conocimientos sobre los referidos mapas de conceptos. El resultado del estudio permitió elaborar un juego de mapas conceptuales, útiles para el desarrollo del proceso docente - educativo de la asignatura Seguridad Nacional.

Palabras clave: estudiantes, profesores, mapas conceptuales.

Sistema de tareas docentes de la asignatura de defensa nacional de la carrera ICI

Oscar Díaz Peraza ^{1*}, José Cruz Rodríguez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). La Habana. Cuba {rodriguez,odperaza}@uci.cu

*Autor para correspondencia: rodriguez@uci.cu

Resumen

El paradigma que identifica hoy a la universidad de las ciencias informática, es preparar y formar para la sociedad un profesional de manera íntegra y profesionalmente con elevadas competencias desde el conocimientos, la investigación, sus habilidades para enfrentar tareas docentes mediante el empleo de la tecnología informática y elevar su formación en valores para aceptar los retos de la sociedad moderna y con una amplia formación humanística para dar respuesta al desarrollo económico y social de nuestro entorno. El Sistema de Tareas Docentes que emplean los profesores de la disciplina de preparación para la defensa (PPD) para organizar la actividad cognoscitiva de forma independiente en los estudiantes, a través del entorno virtual de aprendizaje. (EVA) y otras herramientas informáticas como recurso educativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje permite consolidar los conocimientos de la asignatura de defensa nacional. El presente trabajo tiene por objetivo exponer el sistema de tareas docente de la asignatura de defensa nacional a través del empleo del EVA, en la formación del profesional universitario de las ciencias informática desde el empleo de las TIC.

Palabras claves: Sistema de tareas docentes, entorno virtual de aprendizaje y defensa nacional

Comportamiento de las actividades evaluativas en los cursos virtuales

Liliana Argelia Casar Espino ¹, Manuel Villanueva Betancourt ²

¹Facultad de Ciencias Médicas "10 de Octubre". La Habana, Cuba lily@uci.cu

²Facultad de Ciencias Médicas "10 de Octubre". La Habana, Cuba manuelvb@infomed.sld.cu

*Autor para correspondencia: lily@uci.cu

Resumen

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la evaluación en los cursos virtuales aporta numerosas posibilidades para presentar nuevas tareas y formatos de evaluación más holísticos que permitan evaluar competencias transversales difícilmente evaluables con los métodos tradicionales. Se pueden simular tareas y escenarios conectados con la realidad donde los estudiantes interactúan y se enfrentan a situaciones cotidianas en contextos virtuales. Sin embargo, no siempre las actividades evaluativas en los cursos virtuales se diseñan teniendo en cuenta los requisitos didácticos para este tipo de cursos. El presente trabajo tiene como objetivo analizar el comportamiento de las actividades evaluativas diseñadas en cada curso. Se realizó un análisis descriptivo transversal cuanti-cualitativo de los 20 cursos virtuales desarrollados durante la Escuela de Posgrado a Distancia de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) en el período marzo-abril de 2025 y que se encuentran alojados en el aula virtual. Se identificaron los tipos de actividades evaluativas empleadas y su frecuencia, la presencia o no de las rúbricas de evaluación para cada actividad así como, la inclusión de actividades evaluativas frecuentes y finales. Estos resultados son de utilidad para el perfeccionamiento de los cursos y en especial de las actividades evaluativas que se emplean en los mismos.

Palabras clave: actividades evaluativas, cursos virtuales, evaluación

Sistema para revisar la calidad en cursos virtuales del Centro Nacional de Educación a Distancia

Iván Pérez Mallea ^{1*}, Noila Liliam Lendes Castellanos ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba. {mallea,nlcastellanos}@uci.cu

* Autor para correspondencia: mallea@uci.cu

Resumen

El Centro Nacional de Educación a Distancia, adscrito a la Universidad de las Ciencias Informáticas, desarrolla procesos de garantía de calidad en cursos virtuales mediante una metodología basada en indicadores pedagógicos. Sin embargo, dicho proceso se ejecuta de forma manual, generando ineficiencias, pérdidas de información y dificultades en la trazabilidad. Este trabajo tiene como objetivo proponer e implementar un sistema digital integrado a la plataforma Moodle que automatice la revisión de la calidad de los cursos virtuales. Se realizó un diagnóstico del proceso actual mediante encuestas, entrevistas y observación directa. Posteriormente, se diseñó un módulo que gestiona indicadores, centraliza los resultados y permite la retroalimentación directa a los docentes. El sistema fue desarrollado bajo metodología XP y utilizando tecnologías de código abierto. Entre los resultados alcanzados se destacan la eliminación de la duplicación de esfuerzos, la reducción en un 50% del tiempo de revisión y una mejora significativa en la satisfacción de los usuarios. Se concluye que la automatización del proceso mejora la eficiencia operativa, la transparencia y la calidad educativa, sentando bases para futuras extensiones del sistema a otras instituciones del país.

Palabras clave: educación a distancia, Moodle, revisión de calidad, automatización, transformación digital

The background of the page is a solid blue color with a pattern of thin, white, wavy lines that create a sense of movement and depth. The lines are more densely packed in some areas and more sparse in others, creating a dynamic, organic feel.

VI Taller Internacional de Formación para las Ciencias Informáticas

Gestión de la calidad de los procesos sustantivos en las instituciones de educación superior

Lázaro Valdés Pérez ^{1*}, Rosa González Noguera ¹, Roexcy Vega Prieto ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana. Cuba
{lazarovaldesp,rosygonzan,rprieto}@uci.cu

*Autor para correspondencia: lazarovaldesp@uci.cu

Resumen

El presente trabajo es un resultado del proyecto sectorial de investigación La evaluación de un sistema de gestión de calidad para la mejora continua de los procesos sustantivos de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Tiene como objetivo general la presentación de los referentes y fundamentos teóricos que se determinaron para la obtención y evaluación del sistema de gestión de calidad de la Universidad, partiendo de los conceptos primarios de autoevaluación, evaluación y acreditación definidos en la resolución Ministerial 160/2023.

Palabras clave: calidad, gestión de calidad, sistema de gestión de calidad

Proyección estratégica y gestión de la calidad en la Universidad de las Ciencias Informáticas

Ernesto García González ^{1*}, Graciela Falcón Pi ¹, Rosa Adela González Noguera ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, Cuba. {miguel,gracielepi,rosygonzan}@uci.cu

Autor para correspondencia: miguel@uci.cu

Resumen

La educación superior cubana ha sostenido transformaciones que responden a los cambios operados dentro y fuera del país en cuyo devenir ha sistematizado el enfoque basado en procesos como fundamento principal de la estructura del Proyecto Estratégico, que implica el tributo de las estrategias al cumplimiento de las metas de los indicadores definidos para evaluar el desempeño de los procesos que inciden en la formación de profesionales y de estos al logro de los objetivos estratégicos, como medida del nivel de calidad que gradualmente logran los programas e instituciones. En el trabajo se presenta el estudio de elementos conceptuales realizado por los autores para el análisis de las etapas por las que ha transitado la integración entre la Proyección estratégica y la gestión de la calidad de los procesos en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) de Cuba, como premisa que permite socializar los principales resultados que evidencian el impacto de esa institución en la sociedad. En la primera parte se expone una síntesis de la posición autoral asumida sobre las categorías proyección estratégica, gestión y calidad propiciando, en la segunda parte, la caracterización de las etapas transitadas por la UCI en el cumplimiento de los proyectos estratégicos anuales y su relación con los principales resultados de los procesos de evaluación y acreditación de la calidad de sus programas y la Universidad como formadora de profesionales de la informática.

Palabras clave: educación superior, proyecto estratégico, gestión de la calidad.

Estrategia para el desarrollo de habilidades profesionales en estudiantes de carreras de perfil informático

Ailec Granda Dihigo ^{1*}, Liset González Polanco ¹, Yamilka Gómez León ¹, Dunia María Colomé Cedeño ¹, Anelys Vargas Ricardo ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba
{agranda,lgpolanco,yamilkagl,dcolome,anelys}@uci.cu

*Autor para correspondencia: agranda@uci.cu

Resumen

Las universidades cubanas tienen un papel fundamental en la formación de profesionales capaces de enfrentar los cambios y las exigencias cada vez más elevadas de la sociedad del siglo XXI. Diferentes estudios han constatado la existencia de un grado de espontaneidad en la estructuración del sistema de habilidades profesionales, específicamente en el área de la informática. El siguiente trabajo tiene como objetivo general: presentar una estrategia metodológica para el desarrollo de habilidades profesionales durante el trabajo en equipos de proyectos de desarrollo de software, en estudiantes de carreras de perfil informático. Constituye un resultado del proyecto con igual nombre, que forma parte del Programa Sectorial del Ministerio de Educación Superior: Educación Superior y Desarrollo Sostenible. Se utilizan los métodos histórico-lógicos, analíticos sintéticos, sistémicos estructurales funcionales y el análisis documental. Se describen los principales elementos de la estrategia: componente teórico e instrumental y se presentan los principales resultados obtenidos tras la aplicación parcial. Para su valoración se aplicó la consulta a especialistas y el Test de ladov. Los resultados científicos obtenidos contribuyen a fortalecer las investigaciones de la comunidad científica en el desarrollo de habilidades profesionales de perfil informático. La novedad radica en abordar el desarrollo de estas habilidades, aprovechando las potencialidades para trabajar en equipos durante el desarrollo de proyectos de software.

Palabras clave: estrategia metodológica, habilidades profesionales, trabajo en equipos, perfil informático.

Diagnóstico de habilidades profesionales para trabajo en equipos de desarrollo de software en carreras informáticas

Yamilka Gómez León ^{1*}, Ailec Granda Dihigo ¹, Reina V. Estrada Nelson ¹, Ángela Sarría Stuart ², Georgina Díaz Fernández ³

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba {yamilkgal, agranda, restradan}@uci.cu

² Universidad de Cienfuegos. Cienfuegos. asarria@ucf.edu.cu

³ Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona". La Habana georgina.diaz@ucpejv.rimed.cu

*Autor para correspondencia: yamilkgi@uci.cu

Resumen

Las habilidades profesionales constituyen el tipo de habilidad que el sujeto desarrolla en interacción con un objeto de estudio o trabajo concreto. En el ámbito del desarrollo de software, son fundamentales para asegurar la calidad de los proyectos, optimizar la comunicación en equipos multidisciplinares y adaptarse a tecnologías emergentes, por lo que las universidades cubanas tienen un papel fundamental en la formación de profesionales con esas características. Este estudio tuvo como objetivo diagnosticar el estado de desarrollo de habilidades profesionales en estudiantes de carreras informáticas para trabajar en equipos de proyectos de desarrollo de software. Se aplicó un instrumento de autoevaluación a 145 estudiantes de tercer año de tres universidades cubanas, analizando habilidades técnicas (roles de analista, desarrollador y probador), técnicas generales y habilidades blandas. Los resultados cuantitativos mostraron que más del 50% de los estudiantes se ubicaron en niveles Básico o Nulo en habilidades técnicas, especialmente en roles de analista (61.26%) y probador (63.45%). Las habilidades blandas presentaron mejor desempeño, aunque con medias cercanas a Intermedio. Estos hallazgos evidencian la necesidad de fortalecer la formación práctica y colaborativa en el currículo académico. El estudio constituye un resultado clave para diseñar intervenciones que mejoren las habilidades profesionales en el ámbito informático universitario en Cuba, y es resultado del proyecto sectorial "Estrategia para el desarrollo de habilidades profesionales en estudiantes, durante el trabajo en equipos de proyectos de desarrollo de software".

Palabras clave: habilidades profesionales, trabajo en equipo, desarrollo de software, diagnóstico, educación superior.

Desarrollo de habilidades profesionales mediante implementación del aprendizaje basado en proyecto en la facultad de Tecnologías Libres

Hubert Viltres Sala ^{1*}, Yeleny Zulueta Véliz ¹, Marcos Javier Batista Vega ¹, Aneyty Martín García ¹, Delly Lien González Hernández ¹, Ramon Morales Alvarez ¹, Ailec Granda Dihigo ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), La Habana. Cuba
{hviltres,yeleny,marcosjbv,amartin,delly,ramonma
agranda}@uci.cu

* Autor para correspondencia: hviltres@uci.cu

Resumen

La transformación digital facilita el acceso a nuevos métodos y formas de enseñar y se ha consolidado como una prioridad clave para las instituciones educativas; que necesitan superar los enfoques tradicionales para fomentar un aprendizaje significativo en los estudiantes. Aunque existen diferentes métodos para facilitar el aprendizaje los enfoques basados en proyectos aportan valor al proceso formativo de los estudiantes al vincular la teoría con la práctica. Estos enfoques favorecen una mayor participación, flexibilidad y desarrollo de habilidades como la resolución de problemas y el trabajo en equipo; para alcanzar un aprendizaje más significativo en los estudiantes. En la presente investigación se presenta la aplicación del aprendizaje basado en proyectos en la facultad de Tecnologías Libres de la Universidad de las Ciencias Informáticas para el desarrollo de habilidades profesionales en estudiantes. Mediante un enfoque metodológico mixto, se evaluó la implementación de un proyecto transversal que integró asignaturas clave como Ingeniería de Software, Metodología de la Investigación Científica, Práctica Profesional y Programación Web. Los resultados, obtenidos a través de encuestas, entrevistas y análisis de evaluaciones, demuestran una mejora significativa en competencias técnicas (gestión de calidad, desarrollo colaborativo) y blandas (trabajo en equipo, pensamiento crítico). Los resultados obtenidos de integrar en un solo proyectos diferentes asignaturas facilitó el aprendizaje de los estudiantes y mejoró su proceso de seguimiento y evaluación.

Palabras clave: aprendizaje basado en proyecto, cultura ágil, desarrollo de habilidades profesionales, desarrollo de proyectos, transformación digital.

Ingeniería pedagógica asistida por IA generativa: un enfoque disruptivo para la educación en programación

Marieta Peña Abreu ¹, Omar Correa Madrigal ¹, Yoel David Duke Correa ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba {mpabreu,ocorrea,yoeldcd}@uci.cu

* Autor para correspondencia: mpabreu@uci.cu

Resumen

La enseñanza de Fundamentos de Programación enfrenta desafíos persistentes en cuanto a la personalización del aprendizaje y la práctica significativa de principios fundamentales como variables, estructuras de control y funciones. La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) emerge como una herramienta con alto potencial para generar ejercicios adaptativos y proporcionar retroalimentación inmediata, favoreciendo procesos de enseñanza-aprendizaje más dinámicos y centrados en el estudiante. La presente investigación tiene como objetivo presentar un procedimiento con principios de ingeniería pedagógica que emplea IAG como mediadora del proceso instruccional, con el fin de generar, adaptar y validar ejercicios de programación. La investigación contribuye a estimular el pensamiento computacional, la autorregulación del aprendizaje y la autonomía cognitiva del estudiantado. Se implementa un diseño cuasiexperimental con enfoque metodológico mixto donde participan 40 estudiantes universitarios de primer semestre de Ciencias Informáticas. La propuesta pedagógica se estructura en tres Etapas: Alfabetización en IAG aplicada a la programación, generación personalizada de ejercicios de programación y evaluación colaborativa e intercambio crítico. Los resultados reflejan mejoras significativas en rendimiento, eficiencia y precisión en el grupo experimental. En términos cualitativos, se observó un desarrollo integral de habilidades cognitivas, técnicas y éticas vinculadas al uso de la IAG como mediadora del aprendizaje en programación.

Palabras clave: aprendizaje, fundamentos de programación, ingeniería pedagógica, inteligencia artificial generativa

La Inteligencia Artificial en Educación Superior: análisis de riesgos y oportunidades

José Ortiz Rojas ^{1*}, Hilario Quintana Álvarez ¹, Ailec Granda Dihigo ¹, Yamilka Gómez León ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba
{jortiz,jhquintana,agrandayamilkag}@uci.cu

*Autor para correspondencia: jortiz@uci.cu

Resumen

En el momento actual, la Inteligencia Artificial (IA) está completamente integrada en nuestra sociedad. A partir de los recientes desarrollos de la IA generativa, ha penetrado en la Educación a un ritmo vertiginoso. El objetivo de este trabajo es reflexionar acerca de los beneficios que la IA puede aportar en esta área dentro de las Instituciones de Educación Superior, así como sobre los riesgos que puede conllevar. Para ello, se realizará una caracterización del marco de trabajo actual; se enumerarán algunas de las posibles aplicaciones de la IA en Educación, desde un punto de vista realista y metodológico y se recopilarán herramientas tecnológicas y casos de uso. Se plantean algunos elementos efectivos en la enseñanza superior, incidiendo en los retos y en los riesgos a nivel tecnológico, pedagógico, organizativo y ético.

Palabras clave: Inteligencia Artificial; Enseñanza Superior; Nuevas Tecnologías; Innovación Pedagógica; Tecnología de la Educación.

Competencias mediáticas en la formación inicial docente con el uso de la inteligencia artificial

Odiel Estrada Molina ^{1*}, Pilar Rodrigo Lacueva ¹, José Luis Ruiz Zapatero ¹

¹ Universidad de Valladolid. Calle Universidad, España.
{odiel.estrada,pilar.rodrigo,joseluis.ruiz.zapatero}@uva.es

* Autor para correspondencia: odiel.estrada@uva.es

Resumen

En el contexto actual la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en los procesos educativos exige un análisis de las competencias que deben desarrollar los futuros docentes. Esta comunicación teórica tiene como objetivo identificar las competencias mediáticas necesarias en la formación inicial del profesorado de Educación Infantil y Primaria, a partir del cruce entre el Marco Común de la Competencia Digital Docente 2.2 y el modelo de competencias mediáticas propuesto por Ferrés y Piscitelli (2012). Se realiza un análisis documental comparativo y una validación por juicio de expertos estableciendo una propuesta de competencias mediáticas fundamentales que permitan al profesorado en formación integrar de manera crítica, creativa y pedagógicamente pertinente el uso de la IA en sus prácticas docentes. Los resultados pretenden contribuir al diseño de programas formativos más alineados con los desafíos actuales de la educación digital. Esta investigación forma parte del proyecto de innovación docente "Enfoque interdisciplinar, tecno pedagógico y fomento de la cultura de emprendimiento para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje" de la Universidad de Valladolid.

Palabras clave: Competencia mediática, formación inicial docente, inteligencia artificial, competencia digital docente.

Prácticas curriculares y pedagógicas para contribuir a la retención universitaria en la CUJAE

Anaisa Hernández González ^{1*}, Gilda María Vega Cruz ², Ana Isabel González Santos ³, Esther Rosalina Ansola Hazday ⁴, Dairis Enríquez Hernández ⁵

¹⁻⁵Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría. La Habana. Cuba
{anaisa@ceis.cujae.edu.cu, gilda@tesla.cujae.edu.cu, anita@automatica.cujae.edu.cu, esther@ind.cujae.edu.cu, diaris@tesla.cujae.edu.cu}

* Autor para correspondencia: anaisa@ceis.cujae.edu.cu

Resumen

El fenómeno del abandono escolar en las universidades ha cobrado gran interés a nivel mundial, por lo que varias investigaciones se han dedicado a identificar los distintos factores que inciden en dicho proceso; sin embargo, la determinación de estrategias de retención, su planificación y puesta en práctica no son frecuentes y constituyen todo un desafío. La baja retención en las carreras de ingeniería en Cuba es una de las causas principales del bajo rendimiento en los programas académicos de estas carreras. En la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, CUJAE, se han desarrollado varios estudios para caracterizar la matrícula de nuevo ingreso y a los estudiantes que han causado baja. Como resultado se han obtenido factores (externos, bilaterales e internos al alumno) que conllevan a la deserción universitaria, que constituyen una primera conceptualización de un estudiante vulnerable a este fenómeno. Con el objetivo de tributar a la retención, se han aplicado diferentes prácticas curriculares y pedagógicas, entre ellas se destaca: el desarrollo de cursos propedéuticos y la implementación de un programa de mentoría estudiantil. Los cursos propedéuticos pretenden activar conocimientos y habilidades de matemática, química y física en los estudiantes de nuevo ingreso, que son requeridos para facilitar la comprensión de los nuevos contenidos de los programas de estudio y contribuir a atenuar el impacto del período de familiarización en estos estudiantes de nuevo ingresos. La mentoría es igualmente un aporte a esta última finalidad.

Palabras clave: retención universitaria, prácticas pedagógicas curriculares, carreras de ingeniería.

Método para evaluar la satisfacción de los estudiantes del proceso de culminación de estudio utilizando 2-tuplas lingüísticas

Yoisbel Tabares León ^{1*}, Anelys Vargas Ricardo ¹, Reina Victoria Estrada Nelson ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {yoisbel,anelys,restradan@uci.cu}

* Autor para correspondencia: yoisbel@uci.cu

Resumen

Este estudio evalúa la satisfacción de los estudiantes en el proceso de culminación de estudios en la Facultad de Tecnologías Educativas de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Se aplicó un método analítico-sintético, hipotético-deductivo y estadístico-matemático, utilizando la computación con palabras (CWW) para analizar las percepciones estudiantiles. El método incluyó la modelación del marco de trabajo, recogida de datos, agregación y explotación de la información, y discusión de los resultados. Se utilizaron vectores de evaluación lingüística y la media aritmética de 2-tupla para el análisis. El estudio concluye con la presentación de un método de trabajo para la gestión de la evaluación de la satisfacción en el proceso de culminación de estudio.

Palabras clave: 2-tupla lingüística, evaluación de la satisfacción, culminación de estudio.

Procedimientos para el uso de Recursos Educativos Abiertos como fuentes de conocimiento histórico-social

Luis Augusto Arias Verdecia ^{1*}, Pedro Luis Basulto Ramírez ², Luis Alejandro Arias Valdés³

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba {ariasverde,basulto}@uci.cu

² Empresa de Seguridad y Protección de la Aviación Civil S.A. La Habana.

alejandroabcd01@gmail.com

* Autor para correspondencia: ariasverde@uci.cu

Resumen

El empleo de procedimientos para el uso de los Recursos Educativos Abiertos como fuentes de conocimiento histórico-social es un tema de actualidad en la medida que avanza el desarrollo tecnológico de la sociedad y se incorporan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes disciplinas. En la investigación se aborda un estudio teórico sobre las fuentes de conocimiento histórico y los procedimientos que facilitan su uso didáctico; se ejemplifica en el Programa de la disciplina Historia de Cuba, para la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas. Como parte de la validación se aplicó un cuestionario a diecisiete profesores para determinar el índice de satisfacción individual y grupal alcanzado basado en la técnica de ladov.

Palabras clave: Recursos educativos abiertos, fuente de conocimiento histórico-social, procedimientos.

Contribución del Aprendizaje Basado en Proyectos a la gestión metodológica en el colectivo de año

Reina Victoria Estrada Nelson ^{1*}, Yoisbel Tabares León ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {restradan,yoisbel}@uci.cu

* Autor para correspondencia: restradan@uci.cu

Resumen

El colectivo de año es una estructura metodológica ideal para desarrollar formas de gestión metodológicas que prioricen las metodologías activas y fortalezcan el desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes y el aprendizaje significativo. El objetivo de este trabajo es identificar los niveles de satisfacción con la contribución del aprendizaje basado en proyectos a la gestión metodológica del colectivo de año para el desarrollo de las habilidades profesionales en el tercer año en la Facultad de Tecnologías Educativas en la Universidad de las Ciencias Informáticas. Se emplearon diversos métodos como el análisis-síntesis, el histórico-lógico y el análisis documental. Se realizó un estudio descriptivo cualitativo mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas abiertas para analizar los criterios emitidos sobre la implementación de las acciones propuestas y su impacto en el desarrollo de la gestión didáctica y metodológica de las asignaturas seleccionadas, utilizando la Técnica de 2-tuplas. El análisis de los resultados muestra que las acciones metodológicas propuestas contribuyen a la mejora continua del cumplimiento del objetivo del año, partiendo del reconocimiento de los profesores como principales artífices en la formación académica, científica y productiva del futuro profesional. Se resalta la importancia de trabajar con una estructura innovadora en la gestión metodológica del año, que dinamice el proceso formativo y sea visto como un componente regulador que permita la integración de contenidos desde el aprendizaje basado en proyecto.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyecto, colectivo de año, gestión didáctica, metodológica.

Estilos de aprendizaje en estudiantes de dos cohortes de ingeniería en ciberseguridad

Victor Alejandro Roque Dominguez ^{1*}, Mary Nelsa Bonne Cuza ¹, Ernesto Elías Elzaurdin Valdés ¹

¹ Universidad de las Ciencias informáticas, La Habana. Cuba {varoque,mary,ernestoeev}@uci.cu

*Autor para correspondencia: varoque@uci.cu

Resumen

La caracterización de los estudiantes en la educación superior ayuda a la toma de decisiones en cuanto a la orientación para el desarrollo de competencias, habilidades y valores que permita convertirse en un profesional competente. En este sentido uno de los elementos a tener en cuenta, en el proceso de instrucción, es cómo hacer llegar mejor los contenidos. Por tanto, es importante describir los procesos cognitivos y de aprendizaje que se ajustan mejor a las necesidades individuales. En este escenario los estilos de aprendizaje ofrecen un punto de análisis para determinar las mejores formas de guiar el proceso de instrucción para que el estudiante se sienta motivado y se integre fácilmente al proceso de formación. En el presente trabajo se realizó un estudio de los estilos de aprendizajes en dos cohortes de la carrera de ingeniería en ciberseguridad de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Se empleó para el obtener el inventario de estilos de aprendizaje el cuestionario de Felder-Silverman. Para determinar si existían diferencias entre las cohortes, los resultados se analizaron con los test de Wilcoxon y U de Mann-Whitney. Estos análisis arrojaron que no existen diferencias en la representación de los estilos de aprendizaje en los estudiantes de las dos cohortes. Además, se evidenció una tendencia al balance dentro de los grupos de estilos, y una discreta tendencia hacia los estilos Sensitivo y Visual. Por último, se ofrecen un conjunto de recomendaciones que se pueden tener en cuenta para el trabajo en el Entorno Virtual de Aprendizaje.

Palabras clave: estilos de aprendizaje, formas de aprender, estudiantes de ingeniería, test Felder-Silverman

Superación profesional en sistemas digitales: vía para el mejoramiento del desempeño de sus docentes

Yalice Gámez Batista ^{1*}, Yoan Martínez Márquez ¹, Norberto Valcárcel Izquierdo ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba. {yaliceg,yoanm}@uci.cu

² Universidad de Ciencias Médicas de La Habana "Victoria de Girón". La Habana, Cuba. norbertov@infomed.sld.cu

*Autor para correspondencia: yaliceg@uci.cu

Resumen

Se realizó una sistematización sobre la superación profesional para el mejoramiento del desempeño profesional pedagógico de los docentes de la disciplina Sistemas Digitales en la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas. El objetivo es valorar la superación profesional cómo vía para el mejoramiento del desempeño profesional pedagógico de los profesores de Sistemas Digitales de la Universidad de las Ciencias Informáticas. La investigación se fundamenta en la concepción dialéctico-materialista, y utiliza el análisis histórico-lógico, el analítico-sintético, el análisis documental, la sistematización y el sistémico-estructural-funcional. El análisis realizado evidenció la necesidad de la superación profesional sustentada en los principios de la Teoría de la Educación Avanzada para el mejoramiento del desempeño profesional pedagógico de estos profesores en correspondencia con las exigencias de la educación superior. Se propone elaborar una estrategia de superación profesional para contribuir a mejorar el desempeño profesional pedagógico de estos profesores en correspondencia con las exigencias de la educación superior.

Palabras clave: superación profesional, desempeño profesional pedagógico, teoría de la educación avanzada.

Enseñanza de técnicas de educación de requisitos basada en el juego de roles

Dunia María Colomé Cedeño ^{1*}, Ailec Granda Dihigo ¹, Samira de las Mercedes Enriquez González ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba
{dcolome, agranda, samiradlmeg}@uci.cu

*Autor para correspondencia: dcolome@uci.cu

Resumen

La educación de requisitos es una de las fases más críticas y desafiantes en la ingeniería de software, ya que requiere habilidades de comunicación, empatía y análisis para capturar las necesidades e intereses reales de las partes interesadas. Tradicionalmente, su enseñanza se ha centrado en métodos teóricos, lo que limita la preparación práctica de los estudiantes. El juego de roles es una herramienta poderosa para transformar la enseñanza de la educación de requisitos en una experiencia interactiva, memorable y alineada con las necesidades de la industria; su implementación en Cuba, donde los recursos tecnológicos son limitados, resulta especialmente valiosa por su bajo costo y alto impacto. Sin embargo, apenas existen evaluaciones empíricas que demuestren su eficacia. El objetivo de este estudio es evaluar el uso del juego de roles en un curso de ingeniería de requisitos a un grupo de estudiantes de tercer año de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Los resultados demuestran la eficacia del juego de roles como herramienta para la formación de las habilidades requeridas en el desarrollo exitoso de la actividad de educación de requisitos.

Palabras clave: ingeniería de requisitos, juego de roles, educación en software, partes implicadas, aprendizaje activo.

Resolución de problemas con Geogebra, utilización en las fases interpretativa y de construcción de modelo

Antonio Rey Roque ^{1*}, Niurys Lázaro Álvarez ¹, Ana Nelia Domínguez López ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba {[antrey.nlazaro](mailto:antrey.nlazaro@uci.cu),[anandl](mailto:anandl@uci.cu)}@uci.cu

* Autor para correspondencia: antrey@uci.cu

Resumen

Contribuir a mejorar los resultados en la resolución de problemas y en particular las fases interpretativas y de construcción del modelo en los problemas de optimización del Cálculo diferencial en los estudiantes de ingeniería en ciencias informáticas de la universidad homónima es el propósito del presente trabajo, para lo cual se escogió el software de geometría dinámica Geogebra que cuenta con todos los elementos para efectuar y visualizar cálculos simbólicos, numéricos y gráficos además de esquemas imprescindibles para la interpretación y la modelación de problemas. Para cumplimentar este objetivo se realizó un estudio profundo del software y de la didáctica de la enseñanza-aprendizaje basada en la resolución de problemas, se logró crear un número de objetos con Geogebra insertados en un sistema mucho más amplio para toda la disciplina y utilizarlos en el proceso docente con un impacto significativo en el rendimiento de los estudiantes y la aceptación de los docentes de matemática.

Palabras clave: objetos de aprendizaje, geogebra, resolución de problemas, problemas de optimización, aplicaciones del cálculo diferencial.

Orientaciones metodológicas para la determinación del currículo optativo/electivo de una carrera

Roexcy Vega Prieto ^{1*}, Rosa Adela Gonzalez Noguera ¹, Lazaro Valdés Pérez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba
{rprieto,rosygonzan,lazarovales}@uci.cu

* Autor para correspondencia: rprieto@uci.cu

Resumen

Las orientaciones metodológicas para la determinación del currículum optativo electivo en la educación superior cubana se centran en la necesidad de formar profesionales competentes y capaces de enfrentar los desafíos del contexto actual. Estas orientaciones buscan promover un enfoque flexible y contextualizado que permita a los estudiantes elegir asignaturas según sus intereses y necesidades, fomentando así una formación integral. En primer lugar, se enfatiza la importancia de la interdisciplinariedad, donde las asignaturas optativas deben estar interrelacionadas con el currículo básico, facilitando la integración de conocimientos y habilidades. Además, se considera fundamental la participación activa de los estudiantes en el proceso de selección de las asignaturas, lo que potencia su autonomía y responsabilidad en el aprendizaje. Asimismo, se promueve la actualización constante del currículo, incorporando temáticas contemporáneas y relevantes que respondan a las demandas del entorno social y laboral. Esto implica un diálogo continuo entre las instituciones educativas y el sector productivo. Finalmente, las orientaciones metodológicas destacan la necesidad de evaluar de manera sistemática el impacto de las asignaturas optativas en el desarrollo profesional de los estudiantes. Esto asegura que el currículo se ajuste a las expectativas y requerimientos del contexto cubano, contribuyendo así a una educación superior de calidad y pertinencia. En resumen, estas orientaciones buscan un equilibrio entre la flexibilidad curricular y la formación integral del estudiante.

Palabras clave: carrera, currículo, lectivo, metodológicas, orientaciones, optativo

Propuesta de una metodología para elaborar programas de asignaturas

Rosa González Noguera ^{1*}, Lázaro Valdés Pérez ¹, Roexcy Vega Prieto ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba
{rosygonzan,lazarovaldesp,rprieto}@uci.cu

* Autor para correspondencia: rosygonzan@uci.cu

Resumen

El trabajo que se presenta constituye un resultado del proyecto de investigación validación del Plan de Estudio E de la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas de la Universidad de las Ciencias Informáticas. La propuesta está en correspondencia con los objetivos generales del proyecto y se dirige a mostrar una metodología para elaborar los programas de asignaturas a partir de los programas de las disciplinas y los objetivos de los años académicos, aspecto que contribuyó al perfeccionamiento del plan de estudio y por tanto, al proceso de formación de los estudiantes de la carrera.

Palabras clave: validación, metodología, programas de asignaturas.

Enseñanza de estructuras de datos en Java con pedagogía activa e Inteligencia Artificial

Lester Rodríguez Vallejo ^{1*}, Niurvis Legrá Pérez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), La Habana. Cuba {[lesterr](mailto:lesterr@uci.cu),[niurvis](mailto:niurvis@uci.cu)}@uci.cu

* Autor para correspondencia: lesterr@uci.cu

Resumen

En este trabajo se analizó la efectividad de combinar pedagogía activa e inteligencia artificial (IA) en la enseñanza de estructuras de datos lineales en Java, dirigido a estudiantes de segundo año de Ingeniería en Ciencias Informáticas en la Universidad de las Ciencias Informáticas. El objetivo incluyó superar las dificultades identificadas en los estudiantes, como la falta de aplicación práctica, errores en implementaciones y problemas de abstracción, mediante un enfoque innovador que integró aprendizaje basado en proyectos, visualización interactiva y retroalimentación automatizada con IA. La metodología empleó un diseño cuasi-experimental con un grupo experimental que recibió la intervención propuesta y un grupo de control que continuó con métodos tradicionales. Los instrumentos de recolección de datos abarcaron pruebas teóricas y prácticas, análisis de código, encuestas de percepción y registros de interacción con la plataforma de IA. Los resultados mostraron mejoras significativas en el grupo experimental, con promedios de 4.2 en evaluación teórica y 4.0 en práctica, frente a 3.1 y 2.8 del grupo de control, además de una reducción notable en errores como NullPointerException y recursividad infinita. Los estudiantes valoraron positivamente la utilidad de la visualización interactiva y la claridad del feedback automatizado. La investigación concluyó que la combinación de aprendizaje basado en proyectos, visualización e IA no sólo mejoró el rendimiento académico, sino que también redujo la brecha entre teoría y práctica, preparando mejor a los estudiantes para las demandas de la industria. Estos resultados respaldan la necesidad de adoptar enfoques innovadores en la enseñanza de estructuras de datos.

Palabras clave: estructuras de datos, pedagogía activa, inteligencia artificial, aprendizaje basado en proyectos, java.

Guía Didáctica para la enseñanza aprendizaje del cálculo diferencial e integral utilizando GeoGebra

Niurys Lázaro Álvarez ^{1*}, Antonio Rey Roque ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba {nlazaro,antrey}@uci.cu

* Autor para correspondencia: nlazaro@uci.cu

Resumen

GeoGebra es una herramienta informática que se utiliza como apoyo docente en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en cualquier nivel educativo. Este trabajo propone una guía didáctica para utilizar el GeoGebra en clases donde se imparte el cálculo diferencial e integral y sus aplicaciones. La propuesta surge de la práctica educativa de los autores durante tres cursos consecutivos experimentando el uso de applets de GeoGebra en el salón de clases. El trabajo muestra la estructura de la guía propuesta y ejemplos donde se aplica. La guía didáctica propuesta se puede aplicar en los diferentes tipos de clases donde se utilizaron 48 applets de GeoGebra. Se logró que los estudiantes desarrollaran recursos educativos digitales sobre aplicaciones del cálculo diferencial e integral utilizando el GeoGebra, presentados en la Jornada Científico Estudiantil. Los resultados docentes por encima del 95% de aprobados y las opiniones de los estudiantes al concluir cada curso demuestran su satisfacción.

Palabras clave: GeoGebra, cálculo diferencial e integral, guía didáctica, enseñanza aprendizaje

Propuesta de transformación digital de La Lisa desde la Práctica Profesional

Niurvis Legrá Pérez ^{1*}, Lester Rodríguez Vallejo ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba {niurvis,lesterr}@uci.cu

* Autor para correspondencia: niurvis@uci.cu

Resumen

En este artículo se enfatizó en el papel de las universidades cubanas como actor fundamental del desarrollo de la sociedad a través de su relación con las autoridades locales y actores económicos. Se describió cómo mediante la práctica laboral, los estudiantes pueden solucionar problemas de índole general en las organizaciones, abordando de esta forma los desafíos del proceso de digitalización de las mismas. La pregunta que guió esta investigación fue: ¿Cómo puede la Universidad de las Ciencias Informáticas, desde lo curricular, contribuir a la transformación digital del entorno que la rodea? El objetivo fue la actualización en la implementación de la Práctica Profesional, disciplina principal integradora del currículo de la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas, de manera que los estudiantes apliquen sus conocimientos en entornos reales e impulsen la transformación digital en su entorno, generando un impacto positivo en la sociedad y contribuyendo al desarrollo sostenible. El método utilizado fue el de investigación-acción. Como resultado se obtuvo una estrategia para hacer efectiva la realización de la Práctica Profesional de los estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas, de manera que puedan contribuir al desarrollo de La Lisa mediante la incorporación directa de sus capacidades científicas y tecnológicas en la solución de problemas del municipio. Esto implica la necesidad de comprender la informática como un recurso estratégico clave que aporta valor a instituciones, empresas y entidades gubernamentales y a los estudiantes de estas carreras como agentes esenciales de ese cambio.

Palabras clave: Práctica Profesional, transformación digital, desarrollo sostenible

Tratamiento de la IA en la formación del ingeniero en la UCI. Proyección de Resultados

José Hilario Quintana Álvarez ^{1*}, Gerdys Ernesto Jimenez Moya ¹, Niurvis Legrá Pérez ¹, José Ortiz Rojas ¹, Maidelis Milanés Luque ¹, Ailec Granda Dihigo ¹, Angel Alberto Vázquez Sánchez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba
{jhquintana,gejimenez,niurvis,jortiz,mmilanes,agrandada, aavazquez}@uci.cu

* Autor para correspondencia: jhquintana@uci.cu

Resumen

Para el desarrollo de una estrategia metodológica para el tratamiento de la IA en la formación del ingeniero, realizada en el marco de un proyecto de investigación institucional, resulta necesario considerar un grupo de dimensiones y elementos. En este trabajo se presentan las tendencias fundamentales en la aplicación de la IA en la educación, se realiza una valoración de la aplicación de las mismas, y de la necesidad de buscar apoyo didáctico para no reproducir prácticas ya superadas. En relación a la estrategia metodológica se muestra su representación y se ofrecen los resultados e impactos proyectados de la aplicación de la estrategia. Finalmente se muestran los primeros frutos de la aplicación del proyecto institucional durante el primer trimestre de funcionamiento.

Palabras clave: estrategia metodológica, IA, proyecto institucional, formación del ingeniero, resultados.

Evaluación del impacto económico y social de la carrera Ingeniería en Bioinformática

Mirley Robaina Santander ^{1*}, Bertha Miqueli Rodríguez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba {mrobaina,bmiqueli}@uci.cu

* Autor para correspondencia: mrobaina@uci.cu

Resumen

Alineados con las transformaciones que se llevan a cabo en el sistema de educación superior cubano, el Ministerio de Educación Superior y la dirección de la Universidad de las Ciencias Informáticas, consideraron pertinente y, a la vez necesario, la apertura de la carrera Ingeniería en Bioinformática, para dar respuesta al proceso de informatización de la sociedad y de la actualización del modelo económico del país en el área de la Biotecnología. Resulta de vital importancia evaluar el impacto que ha tenido a nivel económico y social la carrera; por esta razón se persigue como objetivo general de la ponencia determinar los indicadores para evaluar el impacto económico y social de la carrera Ingeniería en Bioinformática de la Universidad de las Ciencias Informáticas, en el marco del proceso de evaluación externa por la Junta de Acreditación Nacional. La metodología utilizada se sustentó en métodos teóricos como el analítico-sintético, el inductivo deductivo, el sistémico estructural funcional, y de los empíricos, las encuestas aplicadas a empleadores y graduados de la carrera. Los análisis y las valoraciones de la información que se obtuvo, posibilitó la determinación de los indicadores y, por consiguiente, la evaluación objetiva de la dimensión. El resultado alcanzado consistió en el informe contentivo de las dimensiones y los indicadores para evaluar el impacto económico y social de la carrera. Todo ello permite el perfeccionamiento sistemático y continuo en la calidad de la formación del profesional que se desempeñará en los centros adscritos a BioCubaFarma del país.

Palabras clave: impacto económico y social, indicadores, Ingeniería en Bioinformática, carrera.

Un enfoque integrador para la Actividad Profesional Investigativa en la carrera de Ingeniería en Bioinformática

Alinoet Suarez Jorge ^{1*}, Bertha Miqueli Rodríguez ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba {alinoet,bmiqueli}@uci.cu

* Autor para correspondencia: alinoet@uci.cu

Resumen

La carrera de Ingeniería en Bioinformática incluye en su diseño curricular la Actividad Profesional Investigativa, que constituye la Disciplina Principal Integradora (DPI), en función de desarrollar en los estudiantes las habilidades investigativas tanto teóricas como prácticas, según los modos de actuación declarados en el Modelo del profesional, de ahí la importancia de validar los resultados que se han alcanzado en la disciplina. Este trabajo tiene como objetivo exponer el rediseño de la Disciplina Principal Integradora como la Actividad Profesional Investigativa (API) de la carrera de Ingeniería en Bioinformática. En él se analiza la situación problemática actual, los antecedentes, se define y conceptualiza la disciplina a partir de la revisión bibliográfica, se plantean sus características generales a partir de su estructura y el enfoque que presenta. Fueron utilizados diversos métodos científicos para el desarrollo de la investigación, entre estos, se destacan el histórico-lógico, el inductivo-deductivo, el analítico-sintético, el sistémico-estructural- funcional; entre los empíricos se emplea la observación científica y en los estadísticos, el análisis porcentual que permitió evaluar los resultados del rediseño propuesto de la DPI. En sentido general la disciplina está concebida con un enfoque holístico, integrada por asignaturas, tanto propias como electivas, en estrecha vinculación con la práctica laboral que realizan los estudiantes en los diferentes centros de investigación. Para validar la propuesta se realizaron sesiones de trabajo metodológico en las que se socializaron estos resultados y se obtuvieron diferentes criterios para mejorar esta disciplina.

Palabras clave: Bioinformática; disciplina principal integradora, actividad profesional investigativa, rediseño

Percepciones de estudiantes Ingenieros en Ciencias Informáticas sobre el uso de la Inteligencia Artificial generativa

Idalis Quiñones Padrón ¹, Clara Gisela Scott Bigñot ¹, Niobis Valiente López ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba {idalis,claragisela,niobis}@uci.cu

* Autor para correspondencia: idalis@uci.cu

Resumen

Este estudio analizó las percepciones generadas por el uso de la inteligencia artificial generativa (IAGen) en el aprendizaje y el desempeño académico de estudiantes universitarios de Ingeniería en Ciencias Informáticas. Se exploró cómo estas percepciones influyen en la adopción, el uso y la integración de estas herramientas en su formación académica y profesional. Se empleó un diseño metodológico mixto que combinó encuestas aplicadas a 30 estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) y una entrevista grupal, con un subgrupo de 10 participantes. Los resultados mostraron que los estudiantes reconocen beneficios, impactos, desafíos y preocupaciones asociados al uso de la IAGen. Asimismo, se identificaron riesgos vinculados a la manipulación de la información y la promoción de intereses particulares, aspectos que requieren ser visibilizados para fomentar un uso crítico y responsable. Se concluyó que es fundamental fortalecer la capacidad de autorregulación del aprendizaje de los estudiantes, dado que, aunque la IAGen ofrece retroalimentación personalizada y facilita la adaptación del aprendizaje, la responsabilidad última recae en el estudiante. Estos deben ejercer un control consciente sobre el uso de estas tecnologías, mantener una postura crítica frente a la información generada, evitar la dependencia y promover la reflexión ética. Estos hallazgos aportan una evidencia relevante para orientar estrategias educativas que integren la IAGen de manera crítica, ética y formativa en la Educación Superior.

Palabras clave: Educación Superior, Inteligencia Artificial generativa, aprendizaje, percepciones

Presencia docente en comunidades virtuales de aprendizaje: Un estudio mixto sobre flipped classroom y m-learning

Keidy García Lira ^{1*}, Elba Gutiérrez-Santiuste ², Rosana Montes ³

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba keidy@uci.cu

² Universidad de Granada. Granada, España. {egutierrez,[rosana](mailto:rosana@ugr.es)}@ugr.es

* Autor para correspondencia: keidy@uci.cu

Resumen

Esta investigación se centra en el análisis de la presencia docente en una Community of Inquiry, dentro del marco teórico propuesto por Garrison y colaboradores. Se analizan las interacciones en Telegram en un entorno de aprendizaje semipresencial en Educación Superior, donde se hace uso de flipped classroom y m-learning. Además, a través de un cuestionario estas comunicaciones son contrastadas con la percepción que los estudiantes tienen sobre ellas. Se utiliza una metodología mixta para observar las categorías y subcategorías propuestas en el modelo teórico. Se observan comunicaciones, en mayor y menor porcentaje de los elementos: enseñanza directa, diseño/organización y facilitar el discurso.

Palabras clave: comunidad de aprendizaje, presencia docente, aula invertida, aprendizaje móvil, educación superior

Aproximación al trabajo investigativo de los estudiantes desde la Matemática en Ingeniería en Ciencias Informáticas

Raúl León Suárez ^{1*}, Aymeé Hernández Calzada ¹, Segifredo Luis González Bello

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba {rleon,ymeeh}@uci.cu

* Autor para correspondencia: rleon@uci.cu

Resumen

La contribución de este trabajo, devala de la etapa exploratoria de investigación, insuficiencias empíricas y carencias teóricas con relación a la dirección del trabajo investigativo de los estudiantes, desde el proceso de enseñanza de la Matemática en Ingeniería en Ciencias Informáticas: Para recabar y analizar la información, se utilizó el estudio documental y la sistematización de investigaciones relacionadas con el trabajo investigativo de los estudiantes, lo que permitirá posteriormente la determinación del contenido de la su dirección así como las contribuciones prácticas y teóricas que puedan derivar de esta investigación.

Palabras clave: Trabajo investigativo de los estudiantes, dirección, insuficiencias empíricas, carencias teóricas

Evaluación de la variable currículum en la carrera de Ingeniería en Bioinformática

Frank Alain Castro Sierra ^{1*}, Nilda Delgado Yanes ¹, Katia González González ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba {fcastro,nildady,kggonzalez}@uci.cu

*Autor para correspondencia: fcastro@uci.cu

Resumen

La acreditación de las carreras en la Educación Superior certifica la calidad de los programas de estudios, lo que permite que las instituciones se guíen según los estándares de calidad y contribuye también al cumplimiento de sus proyectos educacionales. El proceso de acreditación consta de varias etapas entre la que se encuentra la evaluación interna que realiza la carrera. En el caso de la Carrera Ingeniería en Bioinformática en el año 2024 se realizó la evaluación de las variables, en este caso se aborda lo referente al currículum. Este estudio evaluó los indicadores de la variable currículum, de la carrera Ingeniería en Bioinformática de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Los métodos utilizados fueron: análisis y síntesis, deductivo-inductivo, análisis documental y dentro del procedimiento estadístico se utilizó la prueba estadística determinación del coeficiente de correlación multidimensional. El resultado principal fue la determinación de los indicadores críticos en la dimensión gestión curricular de la variable currículum a aportar al informe valorativo del comportamiento de la variable que permitió la valoración de las acciones a seguir para el perfeccionamiento del proceso docente. La evaluación curricular es un nexo fundamental de todo proceso educativo que permite determinar los avances y logros obtenidos de lo planeado por la institución.

Palabras clave: evaluación, acreditación, currículum, bioinformática, indicadores

Estrategia Integral para la atención al egresado en la Universidad de las Ciencias Informáticas

Danilo Amaya Chávez ^{1*}, Ailec Granda Dihigo ¹, Yamilka Gómez León ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba {dach,agrand,yamillkagl}@uci.cu

* Autor para correspondencia: dach@uci.cu

Resumen

La Educación Superior debe garantizar la formación de profesionales altamente calificados, competentes en entornos tecnológicos digitales y capaces de insertarse en un mercado laboral inclinado a la Transformación Digital. En este contexto, el seguimiento y la atención a los egresados, se convierte en un componente estratégico de las políticas universitarias, alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4 "Educación de Calidad". Este enfoque promueve en los egresados el aprendizaje permanente, apoya la inserción laboral, la formación continua y su desarrollo profesional. Se presenta una estrategia adaptada a la realidad de la Universidad de las Ciencias Informáticas para el seguimiento de los egresados, la cual tributa a la mitigación de una de las dificultades arrojadas por la evaluación de la Junta de Acreditación Nacional a la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas. La estrategia se estructura en un componente teórico y uno metodológico, compuestos por: principios, fundamentos, etapas y acciones. Se propone un estudio longitudinal, donde se utilizan métodos mixtos por su capacidad para abordar integralmente la complejidad de los fenómenos sociales, ajustándose a las características de cada fase. Una vez implementada la estrategia, se estima un incremento del índice de satisfacción de los egresados con su formación y la atención recibida, así como un aumento del porcentaje en la participación en cursos de superación posgraduadas y/o actividades de capacitación, contribuyendo así al desarrollo profesional continuo y a la mejora institucional.

Palabras clave: Seguimiento a egresados, Enseñanza superior, Formación continua, Satisfacción del egresado, Estudios de egresados.

El trabajo investigativo de los estudiantes; alternativa para la integración entre física y matemática

Aymeé Hernández Calzada ¹, Raúl León Suárez ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba {aymeeh,rleon}@uci.cu

* Autor para correspondencia: aymeeh@uci.cu

Resumen

La Física y la Matemática, forman parte del currículo de las carreras de Ciencia y Técnica y están estrechamente vinculadas entre sí; sin embargo en ocasiones se dificulta materializar la integración de ambas durante el proceso de enseñanza aprendizaje de las mismas debido a múltiples factores, entre ellos no tener en cuenta el trabajo investigativo de los estudiantes como forma de organización del proceso docente en la Educación Superior y por tanto carecen las acciones orientadas a su dirección, lo cual podría convertirse en una alternativa para materializar, de forma sistémica y natural, la integración entre la Física y la Matemática. En este trabajo se proponen actividades investigativas a desarrollar por el estudiante en la solución de problemas en Física que necesitan de la modelación matemática y el uso de las TIC para la planificación, orientación, seguimiento y control de las actividades por parte del profesor así como para presentación y socialización del resultado obtenido por el estudiante. Para ello se tuvo en cuenta el resultado obtenido del uso métodos y de técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa permitieron diseñar y valorar las actividades propuestas.

Palabras clave: Trabajo investigativo de los estudiantes, proceso de enseñanza aprendizaje, formas de organización del proceso docente, TIC, actividades investigativas.

El aprendizaje y uso de la IA en Ciberseguridad: caso Universidad de las Ciencias Informáticas

Rey Segundo Guerrero Proenza ^{1*}, Antonio Hernández Domínguez ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba {rey,ahdominguez}@uci.cu

* Autor para correspondencia: rey@uci.cu

Resumen

El presente trabajo, de carácter exploratorio y descriptivo, tuvo como objetivo presentar el estado actual de la aplicación y uso de la Inteligencia Artificial en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Carrera de Ingeniería en Ciberseguridad de la Universidad de las Ciencias Informáticas, junto a un grupo de propuestas preliminares para la mejora de aquellos aspectos que lo ameriten, en concordancia con las exigencias del actual estado de cosas en la especialidad y su relación con los nuevos avances teórico prácticos de la Inteligencia Artificial. Con tal propósito se realizaron encuestas y consultas a especialistas de la carrera, se revisaron documentos normativos y se construyó, sobre la base de un análisis documental, una taxonomía de la Inteligencia artificial, atendiendo al estado actual de las cosas en ese campo, con el objetivo de ser usada como marco para el análisis de las técnicas y métodos de la Inteligencia Artificial en la carrera de Ciberseguridad.

Palabras clave: ingeniería en ciberseguridad, inteligencia artificial, aprendizaje de la inteligencia artificial, aplicaciones de la inteligencia artificial.

The background of the page is a solid blue color with a pattern of thin, white, wavy lines that create a sense of movement and depth. The lines are more densely packed in some areas and more sparse in others, creating a dynamic, organic feel.

XI Taller Internacional Lenguaje y Tecnología

Estudio tendencial de los resultados de los estudiantes por habilidades en los exámenes de certificación en la UCI

Rosa María Cepero Álvarez ^{1*}, Maydelin Rodríguez Gómez ¹, Yoan Martínez Márquez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba
{rmcepero,maye,yoamartinez}@uci.cu

* Autor para correspondencia: rmcepero@uci.cu

Resumen

El estudio que aquí se presenta se enmarca dentro de un proyecto de investigación titulado: “Desarrollo de un sistema coherente y estandarizado de certificación del dominio del inglés para el Ministerio de Educación Superior cubano”. El objetivo central de este trabajo consiste en realizar un estudio tendencial de los resultados de los estudiantes por habilidades en los exámenes de certificación. Para el desarrollo del trabajo se asumió el enfoque dialéctico materialista que permitió determinar la necesidad de utilizar métodos correspondientes a los niveles teórico, empírico y estadístico-matemático. A través del estudio se estableció la correlación de las habilidades con mayores niveles de afectación en el desempeño exitoso de los estudiantes, la tendencia en cuanto a niveles de éxito en la certificación y participación en cursos por niveles ofertados por el centro de idiomas, así como la correspondencia entre nivel de colocación de los estudiantes que asisten directo a la certificación y nivel que alcanzan en dicho examen

Palabras clave: estudio, tendencial, examen, certificación, habilidades

Buenas Prácticas en el Proceso de Certificación del Inglés en la Universidad de las Ciencias Informáticas

Maydelin Rodríguez Gómez ^{1*}, Yoan Martínez Márquez ¹, Rosa Maria Cepero Álvarez ¹, Yaima Moraima López Tamayo ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba
{mayer,yoanm,rmcepero,yaimaml}@uci.cu

* Autor para correspondencia: mayer@uci.cu

Resumen

Este estudio documenta y analiza las buenas prácticas en el proceso de certificación del inglés en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), Cuba, bajo los lineamientos del Ministerio de Educación Superior (MES). Mediante una metodología mixta (entrevistas a docentes, análisis de registros académicos y encuestas de satisfacción), se identificaron estrategias clave como la organización diferenciada por niveles, convocatorias extraordinarias y retroalimentación ágil, que lograron una tasa de aprobación del 78% en 2023 (vs. 62% nacional). Los resultados evidencian que el modelo UCI, alineado con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), optimiza la certificación desde el primer año (22.5% de estudiantes certificados) hasta el quinto (98.8%), destacándose carreras como Ingeniería en Ciberseguridad con 100% de cumplimiento. Se concluye que la flexibilidad operativa y la integración de estructuras académico-administrativas son determinantes para el éxito, proponiéndose su replicabilidad en otras instituciones cubanas.

Palabras clave: certificación de inglés, educación superior, buenas prácticas, MCER, Cuba.

Conectando diseño y resultados: Perspectivas de los estudiantes sobre un examen de competencia de comprensión lectora

Marisol de la C. Patterson Peña ^{1*}, Yoan Martínez Márquez ¹, Guillermo Negrín ¹, Claudia Harsch ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba {marisol,yoanm,gmnegrin}@uci.cu

² Universidad de Bremen, Alemania.

* Autor para correspondencia: marisol@uci.cu

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo analizar la retroalimentación recopilada mediante una encuesta aplicada tras la aplicación de un examen de certificación para la habilidad de lectura realizado en la Universidad de las Ciencias Informáticas en marzo de 2025, con el fin de mejorar las evaluaciones de comprensión lectora en nuestro contexto local. El estudio está enmarcado en el proyecto “Desarrollo de un sistema de certificación de dominio del inglés para la Educación Superior Cubana”, centrado en alinear el diseño de los exámenes con las realidades de los estudiantes mediante un enfoque participativo. Durante una fase preliminar, los miembros del proyecto revisaron el instrumento de evaluación (R0004), tras lo cual se realizó una prueba piloto y una encuesta posterior al examen para evaluar claridad, equidad, dificultad percibida y relevancia del contenido. Los datos de una muestra anónima de la encuesta se analizaron mediante estadísticas descriptivas, tabulación cruzada y técnicas de visualización para identificar tendencias y desajustes entre el contenido de la prueba y las expectativas. Este proceso forma parte de una revisión más amplia vinculada al primer examen nacional piloto de certificación en Cuba realizado en mayo de 2022. Los hallazgos revelan que el proyecto avanza hacia la localización del sistema de certificación cubano. Estas perspectivas pueden contribuir a los ajustes continuos para el piloto nacional previsto para abril de 2026, destacando la participación de los actores involucrados como clave para garantizar la calidad del examen. El estudio subraya la importancia del diseño participativo en los exámenes de certificación, demostrando cómo las perspectivas de los aprendices pueden mejorar su adaptación a contextos reales.

Palabras clave: análisis de datos, examen de certificación, prepiloto, retroalimentación.

Aplicación de los exámenes de certificación de inglés en Ciencias Médicas: principales resultados

Liliana Argelia Casar Espino ¹, Mercedes María Ventura Muñiz ²

¹ Facultad de Ciencias Médicas “10 de Octubre”, La Habana. Cuba{lily@uci.cu, ventura@infomed.sld.cu}

* Autor para correspondencia: lily@uci.cu

Resumen

La nueva política para la enseñanza de inglés en las universidades cubanas diseñada por el Ministerio de Educación Superior (MES) implica nuevos retos y, por lo tanto, necesita de un nuevo enfoque en la formación y la evaluación según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Esta política que se pone en práctica en las instituciones de Ciencias Médicas en 2023, incluye la aplicación de los exámenes de certificación de inglés según los estándares internacionales establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas ajustado al contexto de la educación superior cubana. El objetivo de este trabajo es analizar la aplicación de estos exámenes de certificación de inglés y comparar sus resultados en la Facultad de Ciencias Médicas “10 de octubre” desde febrero del 2023 hasta marzo del 2025.

Palabras clave: exámenes de certificación, inglés, Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

La evaluación del dominio del inglés en la educación superior cubana, su sostenibilidad desde un proyecto sectorial

Yoan Martínez Márquez ^{1*}, Marisol de la Caridad Patterson Peña ¹, Guillermo Manuel Negrín Ortiz ¹, Yalice Gámez Batista ¹, Norberto Valcárcel Izquierdo ²

¹ Centro de Idiomas. Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba
{yoanm,marisol,gmnegrin,yaliceg}@uci.cu

² Universidad de Ciencias Médicas, La Habana. Cuba

* Autor para correspondencia: yoanm@uci.cu

Resumen

Se presenta la evaluación del dominio del inglés en la educación superior cubana, su sostenibilidad desde un proyecto sectorial. Se cuenta con el apoyo de la Universidad de Bremen, el Consejo Británico de Cuba y los Ministerios de Educación. El proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema para la certificación del dominio del inglés en la educación superior cubana. Se presentan los principales resultados obtenidos en la primera etapa de su segunda fase desde una perspectiva de sostenibilidad. El proyecto se centra en áreas clave como la formación de los profesores de idiomas cubanos en materia de evaluación de idiomas y el desarrollo de un programa de investigación sobre la evaluación del inglés. A través de una combinación de talleres, comunidades de aprendizaje colaborativo y aplicaciones prácticas, los profesores adquieren una comprensión más profunda de las prácticas de evaluación y su impacto en el aprendizaje. Entre sus principales resultados se encuentran la participación en los principales eventos internacionales sobre el tema, la definición de tesis para investigaciones doctorales y de maestría, el desarrollo de ediciones de cinco cursos a distancia y la impartición de cinco talleres presenciales a maestros y líderes educativos de educación general en La Habana. Se publicó un Manual para los maestros de educación general en formato digital y con el apoyo del Consejo Británico de Cuba se editó una versión impresa del Manual para su distribución en el país. Se trabaja en la sistematización de las acciones desarrolladas como parte de la sostenibilidad del proyecto sectorial.

Palabras clave: aprendizaje de inglés, evaluación, sostenibilidad.

Experiencias con descriptores para tareas de Mediación en el Nivel B1

Fermin Lorenzo Carvajal Rosabal ¹, Cristina Nuñez Salazar ¹, Zoraida Fernández Guevara ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba {fcarvaja,cristy,zorlis}@uci.cu

* Autor para correspondencia: fcarvaja@uci.cu

Resumen

En el año 2001, el Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas socializa el Volumen Complementario con nuevas e innovadoras propuestas para la enseñanza de idiomas. Entre lo más novedoso aparecen descriptores para cuatro modos de comunicación. Los descriptores para la mediación no serían ampliados hasta la edición de 2017. Es por ello que cuando se crea el grupo de especialistas cubanos para trabajar en la creación de estándares para evaluar el desempeño del estudiante en sus competencias de la lengua, la Mediación no fue uno de los modos a los que se les prestó atención en su concepción evaluativa. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la adaptación de descriptores, para el Nivel B1 en la Universidad de las Ciencias Informáticas, que tribute a la creación de un sistema más amplio para la enseñanza superior en Cuba. Para ello se realizó un cuasi experimento aplicado a un curso de postgrado del mismo nivel. Replicar este cuasi experimento podría generar buenos resultados en el pregrado. Se utilizaron Métodos Empíricos: Revisión Documental, para estudiar propuestas de descriptores en diferentes fuentes; Análisis-Síntesis e Inducción-Deducción a partir de información recopilada sobre aspectos de interés, e Histórico-Lógico para valorar el progreso de Mediación en lenguas añadidas.

Palabras clave: mediación lingüística, marco común europeo de referencia, evaluación de lenguas, descriptores.

Inglés como medio de instrucción para la profesionalización de los profesores de Bases de Datos

Maura Berta Hidalgo Rosales ^{1*}, Guillermo Manuel Negrín Ortiz ¹, Dariela Elvira Espinosa Leyva ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba {maura,gmnegrin,daesley}@uci.cu

* Autor para correspondencia: maura@uci.cu

Resumen

Resumen El presente trabajo persigue como objetivo contribuir a la profesionalización de los profesores de la asignatura de Sistemas de Bases de Datos (SBD) mediante un curso de entrenamiento en idioma inglés como medio de instrucción (EMI) por sus siglas en inglés. La selección de esta disciplina se establece debido a su articulación transversal en la carrera. Además, esta materia involucra tanto elementos de diseño como de programación. De igual manera, el estudiante pone en práctica todos los roles de ingeniería de software en el estudio de SBD. Conjuntamente, se conoció, mediante una encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias informáticas, que una forma de mejorar su desempeño en idioma inglés, sería tener actividades en las asignaturas de la especialidad en este idioma. De igual manera, se les aplicó una encuesta a los profesores de esta disciplina para conocer su disposición hacia la tarea y recopilar datos valiosos para diseñar la oferta académica. En este artículo se exponen las implicaciones de utilizar el inglés como lengua de instrucción y su complemento con el enfoque de Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (CLIL) en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI). Por consiguiente, se determina establecer una relación interdisciplinaria entre las asignaturas de Sistemas de Bases de Datos y el idioma inglés como medio de instrucción y como filosofía de trabajo mediante un “team teaching” durante el proceso de formación en la Universidad de Ciencias Informáticas.

Palabras clave: Profesionalización, Enfoque del inglés como medio de instrucción, Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguas Extranjeras, enseñanza por equipo.

Banco de ítems para el Sistema de certificación de dominio de inglés para la educación superior cubana

Guillermo Manuel Negrín Ortiz ^{1*}, Yoan Martínez Márquez ², Marisol de la Caridad Patterson Peña ³

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba
{gmnegrin,yoanm,marisol}@uci.cu

* Autor para correspondencia: gmnegrin@uci.cu

Resumen

El presente trabajo persigue como objetivo presentar los resultados de la implementación de un sistema informático para el Sistema cubano de certificación de dominio de inglés para la educación superior que permita gestionar los instrumentos evaluativos como un banco de tareas. Se hace un estudio de la necesidad de información que permite identificar requisitos para la implementación del sistema los cuales se modelan conceptualmente para la construcción de una base de datos. Se selecciona el Lenguaje Estructurado de Consultas (SQL por sus siglas en inglés) para la implementación de la base de datos pues ofrece potencialidades en cuanto a su extensión, flexibilidad y experticia por los miembros del equipo de desarrollo. Estos elementos permiten proponer un sistema fácilmente adaptable a los cambios que pueda sufrir el tratamiento de las tareas y en especial sus metadatos, así como la inclusión de las estadísticas como indicadores para brindar soporte a la toma de decisiones. Se realiza la valoración desde el punto de vista teórico a través de la aplicación del método Delphy a los expertos de la Red Cubana para la Evaluación de Idiomas (CLAN por sus siglas en inglés), lo que demuestra su viabilidad.

Palabras clave: Sistema de certificación, banco de ítems, base de datos.

Herramientas multimedia en Moodle para enriquecer el aprendizaje del inglés a través de experiencias inmersivas

Josué Bonilla Tenesaca ^{1*}, Javier Alexi Jiménez Peralta ², Diana Egas Herrera ³

¹ Universidad Bolivariana del Ecuador. Ecuador{jrbonillat, dcegash}@ube.edu.ec

² Universidad de Guayaquil. 090613. javier.jimenezp@ug.edu.ec / javierjimenez1987@gmail.com

*Autor para correspondencia: josuedi7990@yahoo.co.uk

Resumen

Ante los desafíos de la educación virtual y la necesidad de innovar en la enseñanza de lenguas extranjeras, el presente estudio examinó el impacto del uso de herramientas multimedia en la plataforma Moodle sobre el aprendizaje del idioma inglés, a través de experiencias inmersivas. Se aplicó una metodología cuantitativa, de tipo descriptivo, con un diseño no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 120 estudiantes universitarios ecuatorianos que cursaban asignaturas de inglés en modalidad híbrida o virtual, a quienes se les aplicó un cuestionario estructurado de veinte ítems. Los datos obtenidos fueron analizados mediante técnicas estadísticas para identificar percepciones, frecuencia de uso y efectos del empleo de recursos como videos, audios, cuestionarios interactivos y simulaciones. Los resultados indicaron que los videos fueron percibidos como el recurso más efectivo para mejorar la comprensión auditiva, seguidos por los audios y actividades interactivas, las cuales contribuyeron al desarrollo de la pronunciación y del aprendizaje autónomo. No obstante, se detectaron debilidades en el uso de foros y simulaciones, atribuibles a carencias en el diseño pedagógico. En términos generales, los estudiantes expresaron altos niveles de satisfacción con la plataforma, destacando su usabilidad, aunque también mencionaron dificultades como la conectividad limitada y la insuficiente capacitación docente. Se concluye que la integración adecuada de herramientas multimedia en Moodle puede enriquecer significativamente la enseñanza del inglés en entornos virtuales, siempre que esté acompañada de una planificación instruccional efectiva y de un respaldo institucional coherente.

Palabras clave: Moodle, herramientas multimedia, aprendizaje del inglés, educación virtual, experiencias inmersivas.

Estrategia para la gestión de la competencia comunicativa en inglés en la Universidad de Pinar del Río

Tamara Gutiérrez Baffil ^{1*}, Rubén Alejandro Pérez Gutiérrez ², Rogelio Robaina Pérez ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba. tamara@kainos.cu

² Universidad de Pinar del Río. Pinar del Río, Cuba.

* Autor para correspondencia: tamara@kainos.cu

Resumen

La gestión de la competencia comunicativa en inglés en la Educación Superior Cubana ha cobrado una alta relevancia desde que se determina esta lengua como requisito de graduación. En tal sentido, la Universidad de Pinar del Río incrementa acciones encaminadas a perfeccionar dicho proceso para que los estudiantes alcancen niveles de preparación que les permita lograr este fin. Para ello, se diseña una estrategia que tiene como objetivo perfeccionar este proceso en la comunidad universitaria que conduzca a la transformación de sus modos de actuación profesional acordes con las demandas de la sociedad actual. Las acciones estratégicas de esta se dirigen a organizar el proceso de enseñanza aprendizaje de esta lengua en la universidad, capacitar al colectivo docente sobre este tema y rediseñar la Estrategia Curricular de Idiomas que posibilite mejorar el proceso de formación en inglés a través de la planificación, organización, ejecución y control de acciones interdisciplinarias para la formación integral del profesional. Entre los principales resultados se encuentran la reorganización del proceso de formación en inglés en la institución, los talleres de capacitación a los docentes en estos ejes temáticos y el rediseño de la Estrategia Curricular de Idiomas en las carreras atendiendo a los componentes académico, laboral, investigativo y extensionista. Los grupos focales integrados por especialistas en inglés y en las especialidades ratifican la validez y pertinencia de la estrategia para lograr el objetivo propuesto ante las transformaciones que se llevan a cabo en este nivel educativo.

Palabras clave: competencia comunicativa en inglés, estrategia, gestión, perfeccionamiento del proceso de formación.

La inclusión y atención a la diversidad en las clases de inglés a través del método LEBY en las academias de idiomas ecuatorianas

Michelle Noemi Zambrano Mendoza ¹, Alejandro Andrés Ponce Mariscal ², Johnny Segundo Campoverde López³

¹ Universidad Bolivariana del Ecuador. Ecuador {mzambanom,aaponcem,jscampoverdel}@ube.edu.ec

* Autor para correspondencia: mzambranom@ube.edu.ec

Resumen

En el Ecuador actual, la educación inclusiva se ha consolidado como un principio fundamental de calidad y equidad, enfatizando la necesidad de atender la diversidad cultural, étnica y de capacidades de los estudiantes (UNESCO, 2023a; UNICEF, 2022). Las academias de idiomas ecuatorianas reciben estudiantes representativos del mosaico pluriétnico y multicultural del país; sin embargo, con frecuencia no se aprovecha plenamente esta diversidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. Este artículo revisita y actualiza la propuesta del método didáctico-comunicativo Learn English and Be Yourself (LEBY), diseñado para promover clases de inglés verdaderamente inclusivas. A través de sus procedimientos, el método LEBY ofrece oportunidades para que todos los estudiantes aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, socioeconómicas, culturales o de discapacidad, creando un entorno donde la diversidad es valorada como un recurso educativo y no como un obstáculo (UNESCO, 2023a; Aravena & Martínez, 2023). Se presentan los fundamentos teóricos recientes en educación inclusiva e interculturalidad, los alineamientos con marcos normativos vigentes –tanto internacionales (Agenda Educativa 2030) como nacionales (políticas educativas ecuatorianas hacia la equidad e inclusión)–, así como la estructura y estrategias del método LEBY adaptadas al contexto educativo actual. Los resultados de la implementación piloto de LEBY en una academia de idiomas de Guayaquil demuestran su pertinencia para mejorar la competencia comunicativa en inglés de todos los estudiantes, al tiempo que refuerzan la identidad cultural y la cohesión en el aula. Este estudio aporta a la discusión contemporánea sobre educación inclusiva y diversidad étnica en la enseñanza de lenguas extranjeras, evidenciando que es posible “aprender inglés y ser uno mismo” en entornos académicos verdaderamente incluyentes.

Palabras clave: educación inclusiva, diversidad cultural, interculturalidad, enseñanza del inglés, Ecuador

Programa de Estudio de Inglés para Especialistas de Tecnologías de la Información y afines

Dora M. Troitiño Díaz ^{1*}

¹ Centro de capacitación para la Navegación Aérea en Cuba. MITRANS. Boyeros. Cuba
dora.troitino@aeronav.avianet.cu

* Autor para correspondencia: doritatroitino@gmail.com

Resumen

Elevar la competencia lingüística en inglés de los especialistas de CNS (Communication, Navigation and Surveillance) es una de las problemáticas que se encuentra identificada en el banco de problemas del Centro de Capacitación para la Navegación Aérea en Cuba CCNAC, es por ello que el siguiente trabajo tiene como objetivo diseñar un programa de estudio de inglés con fines específicos que permita elevar la competencia lingüística de los especialistas de tecnología de la información y afines de la Empresa Cubana de Navegación Aérea (ECNA). Este trabajo propone un programa de estudio como solución del problema, el cual no existía en la UEB NA CCNAC. La encuesta fue utilizada para acercar la propuesta de solución a las necesidades de estos especialistas de tecnología de la información y afines. Se aplicaron 14 encuestas a especialistas y directivos de la empresa ajustando este programa a las necesidades idiomáticas de esta población. Se diseña teniendo en cuenta los requerimientos de la autoridad aeronáutica (IACC Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba) y lo que establece la Resolución Aeronáutica Cubana RAC 20.141. El programa fue aprobado por esta entidad y se encuentra listo para ser impartido al auditorio correspondiente.

Palabras clave: programa de estudio, inglés con fines específicos, información y tecnología, especialistas

Estrategias para una adecuada cohesión de la escritura en el nivel básico de inglés

Ricardo Jorge Pavón Llera ^{1*}, Graciela González Pérez ¹, Carlos Manuel Santana Suárez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana. Cuba {richard,gracielagp,carlos}@uci.cu

* Autor para correspondencia: richard@uci.cu

Resumen

La escritura, como habilidad productiva en la enseñanza y el aprendizaje del inglés, es de gran importancia en todos los niveles: desde el básico A hasta el avanzado C. Los estudiantes que ingresan a nuestra institución tienen dificultades para expresar sus ideas por escrito con coherencia y cohesión. Aunque estos últimos están muy relacionados, es fundamental que los estudiantes sepan bien cómo desarrollar adecuadamente una buena cohesión. En los exámenes de colocación y certificación de escritura que se realizan, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, se evidencian bastantes problemas de escritura, especialmente en su cohesión. El objetivo de este trabajo es analizar esta situación y presentar estrategias para mejorar la cohesión escrita en inglés en este nivel básico de nuestros estudiantes universitarios. Estas estrategias capacitarán a los docentes para mejorar la cohesión, lo que conducirá a una mayor coherencia, unidad en los párrafos y habilidades generales de escritura académica.

Palabras clave: cohesión, escritura, estrategias, nivel básico, lengua inglesa

Estrategia de superación profesional a distancia para el desarrollo de la expresión oral en inglés

Nery Karen García Pando ^{1*}, Yoan Martínez Márquez ¹, Norberto Valcárcel Izquierdo ²,
Ismael Montero Rodríguez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba. {neryk,yoanm,ismael}@uci.cu

² Universidad de Ciencias Médicas de La Habana "Victoria de Girón". La Habana, Cuba.

norbertov@infomed.sld.cu

* Autor para correspondencia: neryk@uci.cu

Resumen

Se presenta los resultados de una investigación que tuvo como objetivo diseñar una estrategia de superación profesional a distancia para el desarrollo de la expresión oral en inglés en la Universidad de las Ciencias Informáticas. Como principal resultado se obtuvo una estrategia de superación profesional a distancia que consta de cinco etapas y tiene un carácter flexible, dialéctico, dinámico, sistémico y recursivo. Para desarrollar esta investigación se aplicaron métodos científicos, técnicas e instrumentos como: el analítico-sintético, el histórico-lógico, el sistémico-estructural-funcional, la modelación, la revisión documental, la entrevista, la encuesta y la prueba pedagógica. Con el fin de valorar la viabilidad de la propuesta se aplicó el pre-test y post-test, la encuesta de satisfacción, la consulta a especialistas, y la triangulación metodológica de los resultados. El análisis de los datos se realizó a través de la estadística descriptiva.

Palabras clave: estrategia de superación profesional, expresión oral en inglés, modalidad a distancia, educación avanzada, TIC

Experiencias en la enseñanza de Idioma Inglés en la UCI mediante el aprendizaje basado en tareas

Arlenys Palmero Ortega ^{1*}, Maritza Calaña Hernández ¹, Víctor Michel Hernández Gómez ¹, Magda Luisa Soler Báster ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba.
{arlenys,maritzac,victorh,magdasb}@uci.cu

* Autor para correspondencia: arlenys@uci.cu

Resumen

El aprendizaje basado en tareas es una herramienta fundamental para el diseño de actividades que promuevan el aprendizaje significativo en los estudiantes. En gran medida cambia la visión estructural del aprendizaje tradicional, al tiempo que constituye un reto importante para los que aprenden. Esta visión retadora parte del conocimiento cultural previo de cada estudiante y lo mueve hacia formas de conocimiento superiores. En el aprendizaje de lenguas extranjeras este enfoque tiene gran relevancia. En este sentido activa no solo las formas más estructurales de la lengua sino también de aquellas formas creativas de usar el lenguaje para la solución de problemas de la vida cotidiana. Este tipo de actividades donde el aprendizaje se basa en la solución de problemas reales debe estar siempre orientada hacia un objetivo y hacia el intercambio de significados. Su propósito fundamental es insertar la realización del lenguaje en un contexto significativo que implique su uso de manera relevante y auténtica. El presente artículo tiene como objetivo mostrar las experiencias de profesores del Centro de Idiomas (CENID) de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), en el diseño de actividades para el cierre de un ciclo metodológico sobre el aprendizaje basado en tareas. El ejemplo parte de una clase metodológica demostrativa donde se pudo constatar la efectividad de la aplicación de este enfoque en los diferentes cursos que se imparten, y la motivación y creatividad que se genera a partir de problemas reales y la búsqueda de una solución en equipos.

Palabras clave: Aprendizaje basado en tareas, aprendizaje, experiencias, demostrativa.

Diseño y montaje de un curso de inglés A1: Experiencias en la UCI

Elianis Cepero Fadragas ^{1*}, María Cristina Núñez Salazar ¹, Yanetsy Delgado Rodríguez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {ecepero,cristy,yanetsyder}@uci.cu

* Autor para correspondencia: cristy@uci.cu

Resumen

El artículo aborda el diseño y montaje de un curso de inglés nivel A1, utilizando la plataforma Moodle y herramientas de inteligencia artificial, con el interés de integrar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las autoras presentan un curso que responde a las necesidades de los estudiantes en un contexto digital, promoviendo un aprendizaje activo, constructivo y significativo. La metodología incluye el análisis de documentos normativos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), así como el uso de herramientas para generar contenido interactivo y motivador. El curso se estructura en 10 unidades temáticas, abordando habilidades lingüísticas básicas y utilizando actividades que fomentaban la comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. Además, se implementa un enfoque de aprendizaje combinado (Blended Learning), que permite flexibilidad y adaptabilidad a los ritmos individuales de los estudiantes. Los resultados que se esperan con la integración de la tecnología, es mejorar significativamente la experiencia del proceso de enseñanza aprendizaje, siempre destacando el hecho de que el éxito no radica en la tecnología en sí, sino en su aplicación estratégica y en la preparación de los docentes para guiar el proceso. El artículo presentado tiene como objetivo proponer un curso interactivo de inglés para el Nivel A1 con apoyo de elementos generados con apoyo de la Inteligencia Artificial y accesibles desde la plataforma Moodle, mostrando cómo la tecnología, utilizada adecuadamente, puede ser una herramienta poderosa para transformar la educación, siempre priorizando el enfoque educativo sobre el tecnológico.

Palabras clave: Tecnología educativa, aprendizaje combinado, inglés A1, Moodle

Propuesta de un Banco de Tareas y un Sistema de Gestión para la Certificación del Inglés en la Educación Superior Cubana

Rachel Marichal Casaña ¹, Yalice Gámez Batista ¹, Yoan Martínez Márquez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {rachelmc,yaliceg,yoanm}@uci.cu

* Autor para correspondencia: rachelmc@uci.cu

Resumen

El artículo contextualiza la necesidad del dominio del inglés en la educación superior cubana, específicamente en la UCI, donde el CENID certifica el idioma. El proceso manual actual de creación de exámenes presenta problemas como la falta de control de versiones y análisis estadísticos. El objetivo es proponer la creación de un banco de tareas y un sistema de gestión para la certificación del idioma inglés en la educación superior cubana, con el fin de superar las limitaciones del proceso manual actual. Los métodos para conducir la investigación fueron la revisión bibliográfica, análisis comparativo de diferentes perspectivas sobre los bancos de tareas, diseño de una propuesta de solución basada en las necesidades identificadas en el contexto cubano. Los resultados son la identificación de las dificultades del proceso manual actual, análisis de las ventajas y limitaciones de los bancos de tareas existentes, propuesta de un sistema de gestión con roles definidos y un flujo de trabajo estructurado. La creación del banco de tareas y su sistema de gestión son cruciales para mejorar la certificación de inglés. Enriquecer los metadatos, controlar la calidad y garantizar la colaboración, optimizarán el proceso y la formación de profesionales competentes

Palabras clave: Banco de tareas, certificación de idioma inglés, educación superior cubana, gestión de exámenes, roles, sistema de gestión.

The background of the page is a solid blue color with a pattern of thin, white, wavy lines that create a sense of movement and depth. The lines are more densely packed in some areas and more sparse in others, creating a dynamic, organic feel.

II Taller de Internacionalización de la Educación Superior

Temática: Proyectos de cooperación internacional: impulsores de la internacionalización de las instituciones de educación superior, su calidad e impacto

El Valor de la Internacionalización en el Proyecto CLAU.DI.A: Impulsando la Cultura Digital Caribeña

Yarina Amoroso Fernández ^{1*}, Danelis Hernández Brito ², Yordanis Garcia Leiva ¹, Aylene Rodríguez Baez ³, Jacqueline Galván Delgado ³

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba. {yarina,ygleiva}@uci.cu

² Directora de Relaciones Internacionales y Cooperación AHS, Cuba. danehb1992@gmail.com

³ Especialista Nacional de Cooperación Internacional AHS, Cuba. {lelen8905,jacquelinegalvand5}@gmail.com

* Autor para correspondencia: amorosofernandezyarina@gmail.com

Resumen

El proyecto CL.au.DI.A desarrolla un modelo formativo en cultura digital para artistas caribeños mediante un enfoque transnacional que integra a Cuba, Haití, Dominica, Martinica e Italia, combinando análisis DAFO (identificando patrimonio cultural como fortaleza y brecha digital como debilidad). El proyecto tiene un diseño modular con siete ejes formativos y estrategias de cooperación internacional. Para el desarrollo del proyecto se utilizó una metodología mixta empleando técnicas cualitativas (grupos focales, entrevistas) y cuantitativas (evaluaciones pre-post) para garantizar pertinencia cultural. Los resultados mostraron: 85% de mejora en competencias digitales, creación de 23 proyectos culturales digitales (incluyendo exposiciones en realidad aumentada) y establecimiento de una red con 15 instituciones. Se destaca el equilibrio logrado entre innovación tecnológica y preservación identitaria, superando en 120% las metas de cobertura. La experiencia demostró que modelos educativos flexibles, con raíces comunitarias y proyección internacional, son efectivos para transformar economías creativas en contextos postcoloniales. El proyecto generó además políticas públicas derivadas en dos países, ofreciendo lecciones valiosas para iniciativas similares en el Sur Global. Este artículo tiene como objetivo analizar el valor de la internacionalización dentro del proyecto CL.au.DI.A.

Palabras clave: Internacionalización, Cultura Digital, Caribe, Integración, Proyecto CLAU.DI.A

Temática: Estrategias innovadoras y casos prácticos del proceso de internacionalización para una educación superior pertinente y de calidad.

Hacia una universidad internacionalizada: plan estratégico de internacionalización de la Universidad de las Ciencias Informáticas, periodo 2025-2030

Delly Lien González-Hernández ^{1*}, Juan Antonio Plasencia Soler ¹, Elba Rosa García Gaspar ¹, Gretel Mengana Domínguez ¹, Annalys Camila Betancourt Fernández ¹, Michell Enrique Ruiz Morales ¹, Idianelis Luna Despaigne ¹, Massiel Ramos Laffita ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {delly,juanps,elba,gretelmd,annalyscbf,michellerm,idianelisld, massielr}@uci.cu

* Autor para correspondencia: delly@uci.cu

Resumen

Se presenta el plan estratégico de internacionalización de la UCI para el periodo de 2025 a 2030. En la elaboración del plan estratégico se tomaron como referentes el estudio teórico sobre el análisis de las tendencias actuales de la internacionalización a escala mundial, regional y nacional, un diagnóstico sobre el proceso y aportes de autores de la región sobre el tema. Se propone un plan estratégico con objetivos, descripción y acciones, en función de lograr un proceso cualitativamente superior teniendo internacionalizados el currículo en pregrado y posgrado, la investigación, desarrollo e innovación, la formación de los docentes y de los recursos humanos así como el énfasis en el rol de la dimensión internacional en el vínculo universidad -sociedad y la captación de recursos materiales y financieros para el desarrollo de la institución.

Palabras clave: proceso de internacionalización, educación superior, plan estratégico, universidad internacionalizada

Temática: Estrategias innovadoras y casos prácticos del proceso de internacionalización para una educación superior pertinente y de calidad.

Movilidad virtual en ingeniería de sistemas: clases espejo y sus implicaciones en complejidad y cognitivismo

Juan Andres Yaneth Rincón ^{1*}, María Johana Carvajalino Quintero ¹, Dimas Augusto Martínez Cardona ¹, Delly Lien González Hernández ²

¹ Universidad Popular del Cesar, Colombia. {juanyaneth, mariacarvajalino, dimasmartinez}@unicesar.edu.co

² Departamento de Informática, Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), Cuba. delly@uci.cu

* Autor para correspondencia: juanyaneth@unicesar.edu.co

Resumen:

La internacionalización es crucial para la educación superior contemporánea en América Latina y el Caribe, buscando preparar profesionales con competencias globales y visión crítica, enfocados en la cooperación académica que ello requiere. Sin embargo, la movilidad física tradicional es costosa y excluyente para la mayoría de los estudiantes ya sea por situaciones políticas o económicas dentro de la región y sus aliados en convenio. Ante esta realidad, las Clases Espejo emergen como una alternativa innovadora y accesible de "internacionalización en casa", las cuales permiten la inclusión y participación activa de los estudiantes desde cualquier punto geográfico que se encuentren. Esta modalidad permite a las universidades públicas de la región, a través de sus propias plataformas, ofrecer experiencias interculturales significativas, democratizando el acceso a la formación global e innovadora con capacidad de generarles pensamiento crítico en los aspectos de su formación profesional. Logrando superar barreras económicas y logísticas, las Clases Espejo no solo promueven la equidad en el acceso a la educación internacional, sino que también fortalecen las clases virtuales, todo esto a través de la asistencia metodológica de forma magistral síncrona en donde se muestran las evidencias construidas por docentes con una participación activa de los mismos estudiantes y promueve indicadores de gestión como la movilidad estudiantil. Se vinculan asignaturas que sean par homologable en convenio y formación científica, que permiten el desarrollo de un currículo estudiantil. En la experiencia que se presenta se evidencia que puede integrar saberes y fortalecer las competencias dando alcance a resultados de aprendizaje altamente significativos.

Palabras clave: Clase Espejo, Internacionalización, homologación de asignaturas, indicadores, Cooperación

Temática: Estrategias innovadoras y casos prácticos del proceso de internacionalización para una educación superior pertinente y de calidad.

Desarrollo de un sistema de información para la gestión de los procesos de la Oficina de Relaciones Públicas e Internacionales de la Universidad Popular del Cesar SIDINAL-UPC

Alfredo Pérez ¹, Joseph Amaya ¹, Kevin Parra ¹, Daniel Henao ¹, Javier Avila ¹, Andres Gonzales ¹, Julián Santos ¹, Juan Yaneth ¹, Karen Hernandez ¹

¹ Universidad Popular del César. Colombia {alfredojoseperez, jsebastianamaya, kaparra, dahenao, jeduardoavila, aeduardogonzalez, jasantos, juanyaneth, karenhernandez}@unicesar.edu.co

• Autor para correspondencia: karenhernandez@unicesar.edu.co

Resumen:

En esta investigación se desarrolló un sistema de información para la Oficina de Relaciones Públicas e Internacionales de la Universidad Popular del Cesar (SIDINAL-UPC), se toma como base los principios de la toma de decisiones (DSS), los cuales deben soportarse con tecnología para el desarrollo tecnológico que busca digitalizar y optimizar los procesos de movilidad académica de los estudiantes y laboral de los docentes. La investigación se fundamentó en la necesidad institucional de fortalecer la cooperación académica nacional e internacional mediante la implementación de las normas establecidas en el Acuerdo 051 del 2022 del sistema de internacionalización. La metodología empleada es de enfoque cuantitativo, y el desarrollo científico del sistema de información se fundamentó en un trabajo colaborativo mediante el uso del marco metodológico SCRUM. Este enfoque permitió estructurar el desarrollo en ciclos iterativos e incrementales, garantizando una construcción ágil y controlada del sistema. Los datos base utilizados corresponden a los procesos institucionales relacionados con movilidad académica, convenios interinstitucionales y homologación de asignaturas, entre otros. El enfoque adoptado facilitó una gestión integral desde la solicitud de intercambio hasta la validación de créditos académicos. Los resultados obtenidos evidencian una digitalización efectiva de los procesos, el cumplimiento de normativas vigentes, una mayor transparencia operativa y la escalabilidad del sistema. Además, se destaca la implementación de una interfaz intuitiva orientada al usuario final. En conjunto, la implementación exitosa del sistema SIDINAL UPC representa un avance significativo en la automatización y optimización de la gestión de intercambios académicos internacionales en la institución.

Palabras clave: sistema de información, internacionalización, movilidad académica, digitalización

Temática: Proyectos de cooperación internacional: impulsores de la internacionalización de las instituciones de educación superior, su calidad e impacto

Proyecto EVA: Creación de capacidades en la Educación superior para el fomento de la Empleabilidad Verde en Las Antillas con Enfoque de Justicia Climática y de Género

Yarina Amoroso Fernández ^{1*}, Natalina Stamile ²

¹ Centro de Gestión de Proyectos y Toma de Decisiones, UCI., Cuba. yarina@uci.cu

² Università degli Studi di Brescia, Dipartimento Giurisprudenza, Italia. natalina.stamile@unibs.it

* Autor para correspondencia: amorosofernandezyarina@gmail.com

Resumen:

El proyecto EVA para creación de capacidades en educación superior para el fomento de la empleabilidad verde en las Antillas, busca modernizar planes de estudio en universidades de Cuba, Haití y Bahamas, integrando principios de sostenibilidad, justicia climática y equidad de género. Financiado bajo la convocatoria Erasmus+ 2024, el proyecto implica un consorcio de 11 instituciones académicas y organizaciones de la Unión Europea (UE) y el Caribe. Este artículo examina los aspectos legales críticos del proyecto, centrándose en cumplimiento normativo, gestión de riesgos, contractualización, propiedad intelectual, ética y sostenibilidad.

Palabras claves: Proyecto EVA, empleabilidad verde, sostenibilidad, propiedad intelectual, Caribe.

Temática: **Proyectos de cooperación internacional: impulsores de la internacionalización de las instituciones de educación superior, su calidad e impacto**

Aplicación de resultados de proyectos internacionales en la docencia. Experiencias del proyecto Hábitos de Estudio

Maribel Rojo Hernández ^{1*}, María del Rosario Gisbert Delgado ¹, Ailec Granda Dihigo ², Yamilka Gómez León²

¹ Instituto Politécnico Nacional, ESIME UC. México. {mrojoh,rgibert}@ipn.mx.

² Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {agranda,yamilkagl}@uci.cu

* Autor para correspondencia: mrojoh@ipn.m

Resumen:

La educación superior enfrenta desafíos globales como la transformación digital y la demanda de profesionales autónomos. En este contexto, el proyecto internacional: Análisis de los hábitos de estudio que inciden en el proceso de formación de los estudiantes del área de Ingeniería en Computación y de los estudiantes del área de Ingeniería en Ciencias Informática, el cual surge a partir de la colaboración académica entre la Universidad de las Ciencias Informáticas y el Instituto Politécnico Nacional, con la participación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán; buscó mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de estas ingenierías mediante el fortalecimiento de los hábitos de estudio de sus estudiantes. El objetivo principal fue diseñar estrategias basadas en evidencia científica, integrando diagnósticos institucionales, intervenciones pedagógicas y evaluación continua. Se empleó una metodología mixta (cuantitativa-cualitativa), utilizando análisis documental, cuestionarios diagnósticos y consultas a especialistas. Los resultados incluyeron la identificación de áreas de oportunidad en hábitos de estudio, el diseño de cursos electivos y posgrados innovadores, así como recursos digitales y un manual de hábitos de estudio. La sinergia internacional permitió contrastar realidades educativas y validar estrategias adaptables. El proyecto generó 22 publicaciones en revistas indexadas y 27 ponencias en eventos internacionales. La colaboración transfronteriza no solo optimizó procesos educativos, sino que estableció redes globales de conocimiento, promoviendo la innovación pedagógica y la sostenibilidad en la mejora académica. Estos resultados subrayan la relevancia de integrar resultados de investigaciones internacionales en la docencia, preparando estudiantes para un mundo en evolución.

Palabras clave: proceso docente, hábitos de estudio, colaboración internacional, proyectos de investigación

Temática: Estrategias innovadoras y casos prácticos del proceso de internacionalización para una educación superior pertinente y de calidad.

Tendencias actuales en el escenario metatecnológico contemporáneo: Retos y oportunidades para la educación superior

Roberto López Dosagües ^{1*}, Raidel Zumeta Fernández ¹, Yaima M. López Tamayo ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba. {[dosagues](mailto:dosagues@uci.cu), [zumeta.yaimaml](mailto:zumeta.yaimaml@uci.cu)}@uci.cu

* Autor para correspondencia: dosagues@uci.cu

Resumen:

Resumen El artículo abordó las implicaciones del metaverso, el transhumanismo, el posthumanismo y la inteligencia artificial, como tendencias del escenario metatecnológico contemporáneo y su impacto en la educación superior. Se analizó cómo estas tendencias emergentes están transformando los procesos educativos, generando nuevos desafíos y oportunidades para las instituciones académicas. En el caso del metaverso, se destacó su papel como un espacio transcomplejo que requiere una alfabetización tecnológica avanzada, donde el docente debe adaptarse a nuevas formas de interacción y enseñanza inmersiva, enfrentando retos como la necesidad de competencias digitales y recursos tecnológicos adecuados. Respecto al transhumanismo y posthumanismo, el estudio reflexionó sobre sus implicaciones éticas y pedagógicas, señalando la tensión entre la potenciación de capacidades humanas mediante tecnologías y la preservación de la identidad y libertad individual. Se evidenció una crisis en los valores tradicionales de la educación superior, en medio de un contexto de aceleración tecnológica y cambios culturales profundos. La inteligencia artificial fue reconocida como una herramienta que mejora la accesibilidad y personalización del aprendizaje, aunque también plantea desafíos relacionados con la formación docente y la infraestructura tecnológica. En conjunto, el artículo concluyó que la educación superior debe reconfigurarse para integrar estas tendencias, promoviendo políticas de innovación, capacitación continua y un enfoque crítico que permita aprovechar las oportunidades sin perder de vista los valores humanos esenciales.

Palabras clave: metaverso, transhumanismo, posthumanismo, inteligencia artificial, educación superior

Temática: Estrategias innovadoras y casos prácticos del proceso de internacionalización para una educación superior pertinente y de calidad.

La internacionalización de la educación superior: motivación de su gestión para la retención universitaria

Yamila Medina Sánchez ¹, Adaris Parada Ulloa ¹, Eufemia Figueroa Corrales ¹, Dagmara Hierrezuelo ¹

¹ Universidad de Oriente, Cuba {yamila.medina, adarisp,eufemia, alvaradodagmara}@uo.edu.cu

* Autor para correspondencia: yamila.medina@uo.edu.cu

Resumen:

Las Instituciones de Educación Superior a nivel global, se encargan de formar profesionales de acuerdo a las necesidades, exigencias y perspectivas para el desarrollo político, social y cultural de cada país, teniendo además influencias regionales e internacionales, donde confluyen diferentes enfoques formativos. La internacionalización de la Educación Superior en Cuba constituye hoy un tema de medular importancia, de acuerdo con las pretensiones de inserción en la dinámica de los procesos en el mundo, con especial atención desde la internacionalización del currículo. El presente trabajo aborda desde la Introducción los elementos que permiten comprender el enfoque formativo de la internacionalización del currículo y la motivación de su gestión para la retención universitaria, identificada como una problemática acuciante en las universidades cubanas, de ahí el objetivo, que se orienta a la comprensión de la internacionalización del currículo como un proceso educativo y las acciones para la gestión formativa en función de la retención universitaria. Se presentan los métodos y técnicas utilizados que han posibilitado profundizar en los aspectos teóricos al respecto e identificar las condiciones actuales y posibilidades futuras en la Universidad de Oriente, teniendo en cuenta el criterio de los agentes educativos que intervienen en los diferentes niveles organizativos. En los resultados se presentan las acciones que tipifican la gestión formativa de la internacionalización del currículo en función de la retención universitaria y se presentan resultados parciales en un caso de estudio. Las conclusiones revelan en síntesis los aspectos analizados, condiciones y posibilidades.

Palabras claves: formación del profesional, internacionalización del currículo, gestión formativa y retención universitaria

The image features a solid blue background with a decorative pattern of thin, white, curved lines that sweep across the frame from the top right towards the bottom left. The text is centered in the upper half of the image.

VI Taller Internacional Gestión de la Ciencia y la Innovación

Temática: Innovación universitaria y transformación digital: Impacto social, desarrollo local y vinculación con el sector productivo

Percepción social de la tecnociencia y la innovación desde proyectos de la Universidad de Ciencias Informáticas

Briseis Angeles Godinez Valdés^{1*}

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), La Habana, Cuba briseis@uci.cu

* Autor para correspondencia: briseis@uci.cu

Resumen:

El desarrollo de la tecnociencia y la innovación (CTI), revela la necesidad de resignificar posiciones epistémicas que acerquen más los resultados y aportes al contexto social y humano, a tono con la satisfacción de las demandas de la sociedad. En este sentido los estudios de percepción social de la tecnociencia y la innovación (PSCYT) tienen mucho que aportar en la contemporaneidad. La gobernanza de la CTI exige una reflexión del cómo se expresan sobre el desarrollo tecnocientífico e innovativo: actitudes, valoraciones, conocimientos, expectativas sociales, así como preocupaciones acerca de los impactos socioeconómicos que trae consigo. El reflejo de estos aspectos a nivel micro, correspondiente a proyectos productivos, célula básica de organización y ejecución de la CTI, todavía es insuficiente y limitado en correspondencia con la revisión bibliográfica y el estudio empírico realizado. Por tal motivo, el trabajo se adentra en proyectos productivos de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) que generan e implementan soluciones informáticas de impacto en diferentes esferas del contexto nacional. Este análisis propicia la toma de decisiones, contribuye al perfeccionamiento de políticas institucionales y de gestión y participación democrática que conduce esfuerzos hacia la valoración y orientación en el diseño y regulación de productos y servicios que en este ámbito la sociedad reclama. En consecuencia, se persigue como objetivo elaborar una concepción teórica sobre PSCYT en ejecutores de proyectos con impacto, para contribuir a la transformación digital de la sociedad cubana. Para el cumplimiento del objetivo se utilizó un enfoque metodológico mixto que integró diferentes métodos científicos, teóricos y empíricos.

Palabras claves: impacto social, participación ciudadana, percepción social, políticas públicas, proyectos TIC.

Desarrollo de capacidades para la gestión del desarrollo local: Contribución de la Universidad de las Ciencias Informáticas

Maily Andrea Santos Sánchez ^{1*}

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas – UCI. La Habana. masantos@uci.cu

* Autor para correspondencia: masantos@uci.cu

Resumen

La Universidad en el cumplimiento de su responsabilidad social debe crear espacios donde se transmita y comparta el conocimiento, los resultados de la ciencia, la investigación científica y la innovación, para ello la superación y capacitación de cuadros, la formación académica de posgrado, deben contribuir a una mejor reparación de los actores locales para asumir una concepción más científica y proactiva de la gestión del desarrollo local.

El Objetivo del presente trabajo es argumentar el papel de la Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, en el desarrollo e impartición de cursos de posgrado relacionados con el desarrollo local con el propósito de contribuir a la formación de capacidades que doten de herramientas teóricas y metodológicas, así como contribuyan a la mejora continua del desempeño de los profesionales comprometidos con el desarrollo integral de los territorios.

Palabras clave: educación superior, desarrollo de capacidades, superación profesional, desarrollo local

Medios de comunicación universitarios y transformación digital: intersecciones para la sostenibilidad de la excelencia

Giovany Peñate Cruz ^{1*}, Ebir González Cruz ¹, Aleida Suárez Ramírez ¹

¹ Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV). Villa Clara. Cuba. {gpenate,ebir, alsramirez}@uclv.cu

* Autor para correspondencia: gpenate@uclv.cu

Resumen

La presente contribución abordó la relación entre los medios de comunicación universitarios y la transformación digital en el contexto cubano, así como potencialidades que impone en el ámbito comunicativo y educativo. Como objetivo general se propuso sistematizar las intersecciones entre los medios de comunicación universitarios y la transformación digital en Cuba para la sostenibilidad de la excelencia en la educación superior. Desde una perspectiva cualitativa, se aplicó el método bibliográfico-documental para recopilar, analizar y triangular informaciones y datos sobre el objeto de estudio. Se empleó las técnicas de revisión bibliográfico-documental y el análisis documental con el fin de determinar los vínculos entre el Proyecto estratégico del Ministerio de Educación Superior (2022-2026), el patrón de calidad del Sistema de evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior y la Política para la transformación digital y Agenda digital cubana. Las intersecciones que se sistematizaron a partir de indicadores, ejes estratégicos, objetivos específicos y líneas de acción en los documentos analizados, determinaron retos y fortalezas que pueden aprovecharse para asegurar la gestión de la calidad en la educación superior. Los vínculos entre transformación digital y los medios universitarios impone desafíos en términos de infraestructura, capacitación y adaptación a nuevas dinámicas educativas y comunicacionales. No obstante, también proporcionan oportunidades para reinventar sus prácticas, fortalecer su gestión y asegurar los impactos a la sostenibilidad de la excelencia universitaria.

Palabras claves: transformación digital, medios de comunicación universitarios, excelencia

Sistema de Gestión de Información para el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)

Arletis Alejandra Hernández Hidalgo ^{1*}, Carlos Jorge López Jorge ²

¹ Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), Playa, La Habana, Cuba. arletis.hernandez@etecsa.cu

² Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba carlosjlj@uci.cu

* Autor para correspondencia: arletis.hernandez@etecsa.cu

Resumen

La investigación aborda la digitalización de la gestión de la información interna y la comunicación institucional del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Se emplearon métodos analítico-sintético, histórico-lógico, análisis documental y observación directa para determinar los requerimientos y diseñar un sistema a medida que integrara prácticas de gobernanza del conocimiento y métricas de impacto. El desarrollo se realizó mediante C#/ .NET con metodología Scrum, validándose con pruebas funcionales, de seguridad, usabilidad y aceptación. Los resultados muestran una mejora del 45 % en tiempos de respuesta a solicitudes internas y un aumento del 30 % en la satisfacción de usuarios clave. Este trabajo se presenta en el VI Taller Internacional de Gestión de la Ciencia y la Innovación y demuestra cómo la adopción de un SGI fortalece la eficiencia operativa y la toma de decisiones estratégicas en entornos institucionales cubanos.

Palabras clave: gestión de la ciencia, información institucional, innovación, digitalización, comunicación

Temática: Gestión de ecosistemas de innovación: Parques científico-tecnológicos, estándares ISO y sistemas inteligentes para el impacto territorial

Evaluación de impacto social del Parque Científico Tecnológico de La Habana en el territorio

Oneida Georgina Benítez Menéndez ^{1*}, Lidia Ruiz Ortiz ¹, Anelys Vargas Ricardo ¹, Luis Raciél Rodríguez Silva ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {ida, lruiz, anelys, lraciél}@uci.cu

* Autor para correspondencia: ida@uci.cu

Resumen:

La presente investigación surge por la necesidad de evaluar, en el actual contexto económico y social del país, el impacto del Parque Científico Tecnológico de La Habana en el territorio, y se inscribe en el programa sectorial de educación superior: Educación Superior y desarrollo sostenible, Proyecto Sectorial Modelo de Gestión de Parque Científico Tecnológico Cubano. El objetivo que persigue es diseñar una metodología para la evaluación del impacto del Parque Científico Tecnológico de La Habana en el territorio. La investigación propone un enfoque metodológico integrador, en el cual se combinan métodos teóricos y empíricos, respaldados por un enfoque dialéctico materialista que examina las dinámicas sociales y tecnológicas en los procesos de impacto. La metodología de evaluación de impacto ajustada a las características de un Parque Científico Tecnológico en el caso cubano, pudiera considerarse útil para los gestores de los Parques Científicos Tecnológicos y los investigadores interesados en este campo. Por último, los indicadores resultantes de esta metodología, podrían contribuir a mejorar la gestión y la eficacia de los Parques en Cuba, y a orientar futuras políticas y estrategias de desarrollo territorial.

Palabras clave: metodología, impacto social, evaluación, desarrollo territorial, parque científico tecnológico

Temática: Gestión de ecosistemas de innovación: Parques científico-tecnológicos, estándares ISO y sistemas inteligentes para el impacto territorial

Propuesta de mejora del proceso de emisión de pasaportes diplomáticos con biometría

Yirian de los Angeles Pérez Guerra ^{1*}, Denier Naranjo Oliva ¹, Jose Miguel Reyes Pérez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {ypguerra,dnoliva,jrperez}@uci.cu

* Autor para correspondencia: ypguerra@uci.cu

Resumen

En Cuba, la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería se encuentra inmersa en la mejora de los procesos y la modernización de las tecnologías que facilitan la ejecución de los diversos trámites de documentos de viaje y de identidad que requieren los ciudadanos cubanos. En el presente trabajo se describen cada una de las mejoras implementadas en el proceso de emisión de pasaportes diplomáticos según las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional. Tiene su base en el uso de la biometría para la identificación unívoca de la persona, haciendo uso de la tecnología *Automated Fingerprint Identification System* a través de la integración con el Sistema de Identidad Nacional. Se proponen un conjunto de métricas para evaluar el proceso de mejora una vez puesto en marcha. El manejo de una identidad única durante el proceso de emisión y la personalización de un pasaporte biométrico son los aportes de mayor impacto social del proceso.

Palabras clave: biometría, mejora, mejora de proceso, pasaportes diplomáticos, proceso

Temática: Gestión de ecosistemas de innovación: Parques científico-tecnológicos, estándares ISO y sistemas inteligentes para el impacto territorial

Sistema de indicadores de desarrollo territorial para Parques Científicos Tecnológicos cubanos

Luis Raciél Rodríguez Silva ¹, Oneida Georgina Benítez Menéndez ¹, Yaniselys Sánchez Hormigó ¹, Maily Andrea Sánchez Santos ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. Cuba {lraciél,ida,zamira,masantos}@uci.cu

* Autor para correspondencia: lraciél@uci.cu

Resumen

Los Parques Científicos y Tecnológicos (PCT), son un instrumento a tener en cuenta para pensar en un proyecto de desarrollo económico local o territorial con un posible impacto a nivel de país, pues son actores fundamentales para facilitar el vínculo universidad-empresa en la gestión de la ciencia en función de las necesidades de la sociedad. El objetivo del presente trabajo, es diseñar un sistema de indicadores para el impacto de un Parque Científico Cubano en el desarrollo local y territorial. Para dar cumplimiento al objetivo, se emplearon métodos del nivel teórico, empíricos (la observación científica y la investigación documental) y métodos estadísticos matemáticos. La importancia del trabajo radica, en que entrega, no solo los indicadores, sino también las fichas de cálculo para cada uno de ellos, lo que facilitaría su aplicación por cualquier PCT en las condiciones de Cuba. Los indicadores que en este trabajo se diseñan para determinar el impacto en el desarrollo local y territorial, se centran en tres dimensiones fundamentales, la dimensión socio-institucional, la económica y la dimensión ambiental.

Palabras claves: parque científico tecnológico, indicadores, desarrollo local, desarrollo territorial

Temática: Gestión de ecosistemas de innovación: Parques científico-tecnológicos, estándares ISO y sistemas inteligentes para el impacto territorial

Desafíos políticos y económicos en la calidad de software cubano: una propuesta de optimización

Wisleidys Campos Wright ^{1*}, Juan Manuel Álvarez Tur ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {wcamposw,jmalvarez}@uci.cu

* Autor para correspondencia: wcamposw@uci.cu

Resumen

El estudio abordó los desafíos políticos y económicos que afectan la calidad del software en Cuba, proponiendo estrategias de optimización desde un enfoque de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Los objetivos incluyeron el diseño de un proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación articulado con políticas nacionales. La metodología combinó un enfoque cuantitativo-descriptivo con entrevistas estructuradas a actores clave, análisis de procesos y creación de un Grupo de Mejoras para diagnosticar debilidades operativas, tecnológicas y normativas. Los resultados evidenciaron la necesidad de modernizar procesos a partir de la innovación frugal, formación especializada y protocolos estandarizados, destacándose la propuesta de un proyecto articulado con la agenda digital cubana y la integración con tres ejes estratégicos: ética normativa, capital humano y estandarización de servicios, junto con la creación de materiales educativos y certificaciones en alianza con instituciones internacionales y académicas. Los hallazgos subrayan que la adaptación crítica de metodologías ágiles y la sinergia universidad-empresa son clave para elevar la competitividad del sector. El trabajo propone un marco estratégico para mitigar brechas tecnológicas, impulsar la transformación digital y fortalecer la resiliencia económica ante restricciones globales.

Palabras clave: calidad de software, políticas tecnológicas, ciencia-tecnología-sociedad, transformación digital, innovación

Temática: Gestión de ecosistemas de innovación: Parques científico-tecnológicos, estándares ISO y sistemas inteligentes para el impacto territorial

Ciencia, Tecnología y Sociedad en el Marco de la Clasificación de Opiniones de Usuarios de Software mediante Aprendizaje Profundo

Adis Maria Bernal Cruzata ^{1*}, Yaniselis Sánchez Hormigó ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba {adismbc,zamira}@uci.cu

* Autor para correspondencia: adismbc234@gmail.com

Resumen:

El estudio analizó la relación entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS) desde el enfoque de Jorge Núñez Jover, examinando su influencia en el desarrollo humano y las dinámicas sociales. A través de una investigación sobre el aprendizaje profundo aplicado a la clasificación de opiniones de usuarios de software, se evaluó no solo su eficacia técnica, sino también sus implicaciones socioeconómicas. La metodología combinó un marco teórico CTS con un estudio práctico en sectores como comercio electrónico y desarrollo de software, donde esta tecnología demostró potencial para optimizar la experiencia del usuario y la competitividad empresarial. Los resultados revelaron que, pese a sus beneficios, su implementación requiere consideraciones éticas, como transparencia algorítmica, accesibilidad equitativa y prevención de sesgos. El análisis destacó el papel de la perspectiva CTS como guía para un desarrollo tecnológico responsable, que potencie el progreso social sin ampliar brechas digitales. Este enfoque refuerza la necesidad de alinear la innovación tecnológica con principios de sostenibilidad y justicia social.

Palabras clave: Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS), aprendizaje profundo, ética tecnológica

Temática: Gestión de ecosistemas de innovación: Parques científico-tecnológicos, estándares ISO y sistemas inteligentes para el impacto territorial

Implementación de la educación ambiental en la práctica de docentes universitarios cubanos

Juan Antonio Mateo Rodríguez ^{1*}, Anicel García Rodríguez ¹, Noemí Rizo Rabelo ¹, Eduardo R. Concepción Morales ¹

¹ Universidad de Cienfuegos. Cienfuegos, Cuba
{juanantoniomateorodriguez1990,anicelgarcia8412}@gmail.com {nrizo, econcep}@ucf.edu.cu

* Autor para correspondencia: juanantoniomateorodriguez1990@gmail.com

Resumen

Los problemas que actualmente afectan el medio ambiente en el planeta, son cada vez más graves y causan preocupaciones a toda la humanidad y se caracterizan por un proceso de agudización de estos a escala global. Por ello, se hace necesario que el proceso educativo garantice un aprendizaje consciente, específico y desarrollador, que permita elevar la percepción de los educandos, docentes y comunidad en general entorno a la dimensión ambiental. El estudio tiene como objetivo explorar la implementación de la educación ambiental en la práctica de los educadores en el Centro Universitario Municipal de Cumanayagua. Se diseña, valida y aplica una encuesta a 44 profesores utilizándose la escala Likert. Se consideraron 21 variables agrupadas en 4 dimensiones: Docencia, Formación, Trabajo Comunitario y Superación. Se determinó que no existen diferencias significativas en cuanto a la implementación de la educación ambiental entre las carreras por parte de los docentes, que el Índice Global no es favorable y que desde la superación se pueden perfeccionar los desempeños. Los resultados obtenidos permiten establecer acciones para contribuir al logro de prácticas acordes con las exigencias de la presente centuria entre educandos, docentes y otras partes interesadas en la localidad.

Palabras claves: proceso educativo, aprendizaje, percepción, educación ambiental, encuesta

La importancia de la Bioética en el escenario de la Inteligencia Artificial

Raydel Zumeta Fernandez^{1*}, Rosa de la Caridad George Guerra², Estefania de los Angeles Armas Martín³

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {zumeta,rcgeorge, [estefaniadlaam](mailto:estefaniadlaam@uci.cu)}@uci.cu

* Autor para correspondencia: zumeta@uci.cu

Resumen

En la actualidad la Inteligencia Artificial ha alcanzado niveles de desarrollo indescritibles. En este trabajo se abordó la temática desde las ausencias teóricas que existen en el análisis de esta disciplina. Se tomó como punto de partida, la definición de Inteligencia Artificial, expuesta por un grupo de expertos de la Comisión Europea que expresa que estos son sistemas de software (y posiblemente también de hardware) diseñados por humanos que, ante un objetivo complejo, actúan en la dimensión física o digital. Se definieron los principales riesgos que esta disciplina entraña. A partir de ello, se persiguió como objetivo argumentar una interrelación epistemológica entre la Inteligencia Artificial y la Bioética, entendida como un nuevo saber, que reestructura las posiciones morales de los sujetos y no como ética aplicada a situaciones específicas asociadas a los riesgos de la Inteligencia Artificial. El empleo del método lógico-histórico permitió el cumplimiento del objetivo propuesto. Se consultaron artículos de habla hispana e inglesa, con un alto grado de actualización, que posibilitaron los resultados expuestos que, como herramientas que se brindan, constituyen presupuestos filosóficos para arrostrar, moralmente, el desarrollo de esta disciplina. Los resultados alcanzados tributan al protocolo de tesis doctoral, y a la vez abre nuevos horizontes en estudio de la Inteligencia Artificial. Se concluye que si asumimos nuestras responsabilidades creativas haremos bien en crear principios que eviten aumentar los problemas éticos que entraña el uso de la IA.

Palabras claves: IA, riesgos asociados a la IA, Ética, Bioética, diálogo horizontal

Pilotos de la marina mercante en Barcelona: Una base de datos de nombres y viajes durante la Segunda mitad del siglo XIX

Pau Márquez Antón ¹, Jordi Ibarz Gelabert ²

¹ Doctorando de la Universidad de Barcelona. paumaanton@gmail.com

² Departamento de Historia y Arqueología de la Universitat de Barcelona. jordi.ibarz@ub.edu

* Autor para correspondencia: paumaanton@gmail.com

Resumen

Esta comunicación se orienta a mostrar los primeros resultados de una tesis doctoral empezada en el curso 2024-2025. El sujeto que se investiga son los pilotos de la Marina Mercante española, concretamente los registrados en la Facultad de Náutica de Barcelona. En la presente se analizará el cambio y desarrollo legislativo que aconteció con la llegada del vapor al mundo marítimo y cómo afectó a la formación de los estudiantes de la carrera de piloto. Para ello se ha recurrido a un vaciado manual de las “Reales Órdenes de la Generalidad”, consultando artículos y modificaciones de leyes entre 1850 y 1910. Entre estos años se han compilado alrededor de 450 Reales Decretos que mencionan a los pilotos; de estos se han escogido aquellos que mencionan a los referentes a la Marina Mercante. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, los conflictos en el interior de la península y en los territorios de ultramar modificarán y amoldarán las leyes, ya sea por guerras, cambios de gobierno o independencias de dichos territorios, entonces colonias. También se tratará de mostrar el primer vaciado de los estudiantes de la Facultad de Náutica de Barcelona entre 1855 y 1910.

Palabras claves: pilotos, formación, marina mercante, legislación, revolución industrial

La historiografía marítima en Cuba: una mirada entre la historia y la tecnología

Daineris Mancebo Céspedes ¹, Yanay Suárez Chang ¹, Yamil Sánchez Castellanos ¹

¹ Universidad de Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {dmancebo,yanay,ysanchezc}@uci.cu

* Autor para correspondencia: dmancebo@uci.cu

Resumen

Dentro de los estudios que ha aportado la historiografía cubana se encuentra lo referente a la historia marítima, una temática que aunque ha sido esbozada por varios historiadores cubanos, todavía puede ser de interés para nuevas investigaciones pero ahora aplicando las nuevas tecnologías, específicamente las ciencias informáticas, a partir de profundizar en un eje temático específico, como fueron las entradas y salidas de los buques del que fuera el principal puerto del país, enclavado en la capital cuando Cuba fue colonia de España. El trabajo tiene como objetivo analizar el tratamiento de la historiografía marítima en Cuba, identificando las contribuciones de autores que han trabajado en la recopilación y difusión de información sobre la marina mercante, el tráfico marítimo, trayectoria laboral, entre otros aspectos y cómo este caudal de conocimiento una vez procesado digitalmente mediante una base de datos y/o software de difusión pueda contribuir a enriquecer la historia nacional al ser utilizada de forma más rápida y asequible por los estudiosos del tema. Como parte de la validación se consultaron obras de diferentes autores y se procedió a revisar una copiosa colección de ejemplares del periódico *Diario de la Marina* para determinar la pertinencia de futuras investigaciones sobre este tópico.

Palabras claves: historiografía marítima, tecnología, puerto, buques, Cuba

Temática: Gestión de ecosistemas de innovación: Parques científico-tecnológicos, estándares ISO y sistemas inteligentes para el impacto territorial

Retos del modelo de comunicación de la ciencia y la innovación para el sistema de gobierno cubano

Anicel García Rodríguez ^{1*}, Noemí Rizo Rabelo ¹, Juan Antonio Mateo Rodríguez ¹, Eduardo R. Concepción Morales ¹

¹ Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”. Cienfuegos, Cuba
{anicelgarcia8412@gmail.com; nrizo@ucf.edu.cu;juanantoniomateorodriguez1990@gmail.com}

*Autor para correspondencia: anicelgarcia8412@mail.com

Resumen

La comunicación constituye uno de pilares identificados para la gestión de gobierno orientado a la innovación, el impulso de políticas públicas y el desarrollo en Cuba. Aunque se implementan acciones para facilitar las conexiones entre el sistema institucional de gobierno (SIG) y el Sistema Ciencia Tecnología e Innovación (SCTI), aún la comunicación queda aislada de su funcionalidad transversal en estos procesos y en la propia vida cotidiana. En el presente estudio se parte del análisis del Modelo de Gestión de Gobierno orientado a la Innovación (MGGI), donde la comunicación no se percibe desde su lógica procesual, lo cual limita la efectividad de los procesos comunicativos y la activa participación de actores en el acompañamiento de políticas gubernamentales hacia la ciencia e innovación. Se emplea un diseño no experimental transeccional descriptivo con una perspectiva metodológica mixta, (CUAL-cuan) con preponderancia cualitativa, y se aplican un grupo de métodos del nivel teórico, empírico y matemático- estadístico, así como técnicas de investigación entre las que destacan: la entrevista en profundidad (semiestructurada), el cuestionario, la observación no participante, el análisis de contenido cualitativo, la Matriz DAFO, que permiten la profundización del fenómeno en sí. Como resultado, se elabora un Modelo de comunicación de la ciencia y la innovación para el sistema institucional de gobierno en Cuba, validado por el método criterio de expertos, el cual enfrenta desafíos ante la demandada articulación del sistema social, sistema comunicativo y sistema referencial (SS- SC- SR) con el SIG, el SCTI y políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).

Palabras clave: retos, modelo, comunicación de la ciencia, ciencia e innovación, gobierno

Temática: Gestión de ecosistemas de innovación: Parques científico-tecnológicos, estándares ISO y sistemas inteligentes para el impacto territorial

Ciberseguridad social desde la tradición CTS: una propuesta de intervención desde Cuba

Juan Manuel Alvarez Tur ^{1*}

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba. uci@uci.cu

* Autor para correspondencia: jmalvarez@uci.cu

Resumen

La desinformación y en general las operaciones de influencia en el ciberespacio son fenómenos que preocupan y ocupan a la ciencia contemporánea. Desde perspectivas y contextos geográficos diversos emergen estrategias innovadoras para contrarrestar y mitigar sus efectos. La ciberseguridad social es uno de los campos que apuntan en esta dirección, pero tanto el estudio de la cibersubversión política como el de potenciales soluciones suele encarnar los valores, problemas, e intereses de Occidente. Las realidades de naciones como Cuba, sometida a una incesante guerra informativa desde 1959, son frecuentemente relegadas de la agenda científica. En esta investigación el autor recupera resultados recientes introducidos desde el campo de la ciberseguridad social, valora su pertinencia para el caso cubano, y propone una intervención concreta informada por la tradición de estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Los resultados preliminares son promisorios para el establecimiento de prácticas de coproducción y ciencia ciudadana que potencien la capacidad de resiliencia de los usuarios ante la cibersubversión política estadounidense.

Palabras claves: coproducción, ciberseguridad social, cibersubversión política, desinformación

Sistema de gestión de información de eventos científicos de la Universidad de las Ciencias Informáticas

Yaliana Viviana Hernández Mendoza ^{1*}, Héctor Elider González Rodríguez ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba.

{yalianahm,hectorelidergr}@gmail.com

* Autor para correspondencia: yalianahm@gmail.com

Resumen

En la Universidad de las Ciencias Informáticas, existe una dinámica activa en relación con los eventos científicos que se llevan a cabo. La participación de los estudiantes en estos eventos refleja su formación integral y contribuye a su caracterización y evaluación integral, un proceso que se realiza en la universidad y que es fundamental para el seguimiento de su desarrollo profesional. La presente investigación propone el desarrollo de un sistema de gestión que facilite el proceso de gestión de la información de eventos científicos en la Universidad de las Ciencias Informáticas. La metodología utilizada como guía para el desarrollo del software fue el Proceso Unificado Ágil en su variante UCI, en el escenario 4 que modela el sistema a partir de Historias de Usuario. El sistema permite la organización, centralización y disponibilidad de la información. La propuesta fue validada a partir de las pruebas de rendimiento, funcionalidad y seguridad, dando como resultado un sistema de gestión que cumple con los requisitos establecidos y con las necesidades del cliente.

Palabras clave: Sistema gestión, evento científico, información

Impacto de la Accesibilidad Web en la Experiencia del Usuario en la Era Digital

Mirelis Horta Molina ^{1*}

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba mirelishm@uci.cu

* Autor para correspondencia: mirelishm@uci.cu

Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo analizar el impacto de la accesibilidad web en la experiencia del usuario (UX) dentro del contexto digital, examinando su influencia en aspectos clave como la inclusión, la satisfacción y la eficiencia en la interacción. Para ello, se llevó a cabo una revisión sistemática de literatura científica publicada recientemente, junto con el análisis de casos de estudio representativos y la evaluación de métricas de usabilidad. Los hallazgos obtenidos destacaron que la adopción de estándares de accesibilidad, en particular las pautas WCAG 2.1, contribuye de manera significativa a mejorar la navegación para usuarios con diversas discapacidades, al tiempo que incrementa la retención de visitantes y optimiza el rendimiento técnico de las plataformas digitales. Además, se pudo constatar que los sitios web diseñados bajo principios de accesibilidad no solo benefician a personas con necesidades específicas, sino que también promueven una experiencia más intuitiva y fluida para el público en general, reforzando así la usabilidad universal. Este enfoque inclusivo se traduce en una mayor facilidad de acceso a la información, una reducción en las barreras de interacción y una mejora sustancial en la percepción de calidad por parte de los usuarios. Se reafirma que la accesibilidad web trasciende el mero cumplimiento de normativas éticas y legales, posicionándose como un factor estratégico que amplía el alcance de las plataformas y eleva la calidad de la interacción en línea. Su implementación no solo responde a demandas sociales de equidad, sino que también ofrece ventajas competitivas en un entorno digital cada vez más diversificado y exigente.

Palabras clave: accesibilidad web, experiencia de usuario, normas, inclusión digital, diseño universal

The background is a solid blue color with a series of white, wavy, concentric lines that create a sense of movement and depth, starting from the top right and curving towards the bottom left.

II Taller de Internacional Educación Superior para los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Sostenibilidad universitaria: su diagnóstico desde la calidad directiva en la Universidad Agraria de La Habana

Darian Samá Muñoz ^{1*}, Cira Lidia Isaac Godínez ¹, Olga Lisset Valle Duertes ¹, Jade Hernández Rey ¹

¹ Universidad Agraria de La Habana. Cuba
{dsama1991,ciralidiai,olgalisset1997,jadehernandezrey6}@gmail.com

* Autor para correspondencia: dsama1991@gmail.com

Resumen:

Este trabajo se centra en estudiar la sostenibilidad universitaria desde la perspectiva de la calidad directiva en la Universidad Agraria de La Habana, respondiendo a los resultados del proyecto: Metodología para el desarrollo de capacidades en función de la Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en universidades cubanas. Para ello se realiza un diagnóstico que busca identificar las prácticas actuales y los desafíos que enfrenta la institución en su camino hacia una gestión sostenible. A través de métodos de investigación cualitativa y cuantitativa, se recopilan datos sobre la implementación de políticas ambientales, sociales, económicas y como el papel del directivo influyen en las mismas. Los resultados revelan que, aunque hay esfuerzos significativos por parte de la dirección para promover la sostenibilidad, existen áreas que requieren atención, como la formación continua del personal y la sensibilización de los estudiantes. El trabajo concluye con acciones para mejorar y fomentar una cultura de sostenibilidad más robusta en la universidad a partir de la calidad directiva, destacando la importancia de un liderazgo comprometido y la colaboración entre todos los actores de la comunidad educativa.

Palabras Clave: sostenible, educación superior, calidad directiva, responsabilidad social

Diagnóstico para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en universidades: Una revisión teórica

Marta Beatriz Infante Abreu ^{1*}, Roani Ladisdá Miranda Cuellar ¹

¹ Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría. La Habana, Cuba
miabreu@ind.cujae.edu.cu

* Autor para correspondencia: miabreu@ind.cujae.edu.cu

Resumen:

Este artículo propone una revisión teórica para diagnosticar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en universidades, abordando las limitaciones de los enfoques actuales (ej.: énfasis en métricas cuantitativas y auto-reportes). Mediante una revisión teórica y metodológica, se identifican brechas como la falta de integración de perspectivas comunitarias, la medición superficial de impactos y la desconexión entre acciones institucionales y metas locales de la Agenda 2030. Los resultados subrayan la necesidad de superar el "SDG-washing" y avanzar hacia diagnósticos holísticos que integren datos cuantitativos, cualitativos y tecnológicos para una acción transformadora en educación superior.

Palabras clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible, diagnóstico universitario, inteligencia artificial generativa, modelo integral, educación superior, contexto regional

Formación continua en la atención educativa a estudiantes con discapacidad. Desafíos actuales para la Responsabilidad Social Universitaria

Yiddishy Rodríguez Veloz ^{1*}, Katía Sánchez González ¹, Nielvis de la Caridad Senra Pérez ¹

¹ Universidad de Cienfuegos. Cienfuegos, Cuba {yrodiguez, ksanchez, nsenra}@ucf.edu.cu

* Autor para correspondencia: yrodiguez@ucf.edu.cu

Resumen:

Este artículo propone una revisión teórica para diagnosticar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en universidades, abordando las limitaciones de los enfoques actuales (ej.: énfasis en métricas cuantitativas y auto-reportes). Mediante una revisión teórica y metodológica, se identifican brechas como la falta de integración de perspectivas comunitarias, la medición superficial de impactos y la desconexión entre acciones institucionales y metas locales de la Agenda 2030. Los resultados subrayan la necesidad de superar el "SDG-washing" y avanzar hacia diagnósticos holísticos que integren datos cuantitativos, cualitativos y tecnológicos para una acción transformadora en educación superior.

Palabras clave: Educación Superior, formación continua, estudiantes con discapacidades, Responsabilidad Social Universitaria (RSU)

Instrumento para evaluar la implementación de políticas de desarrollo sostenible en instituciones de educación superior cubanas

Fernando Marrero Delgado ¹, Idalmis Acosta Pérez ¹, José Ulivis Espinosa Martínez ¹, Aramis Alfonso Llanes ¹

¹ Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Cuba {fmarrero, idalmisap, ulivis, aramisll}@uclv.edu.cu

* Autor para correspondencia: fmarrero@uclv.edu.cu

Resumen:

El desarrollo sostenible se convirtió en una urgencia de carácter global debido a las alarmantes cifras que se generan diariamente sobre impacto negativo en el medio ambiente, en el sector económico y entorno a la sociedad. Por lo anterior, el propósito de esta investigación fue diseñar una metodología para poder evaluar la implementación de políticas de desarrollo sostenible en instituciones de educación superior. Para su diseño se realizó un análisis del concepto abordado, así como de aportes e instrumentos existentes en la literatura científica y otras fuentes de informaciones digitales. Para su validación se sometió a una revisión por parte de los expertos, los cuales evaluaron cualitativa y cuantitativamente la pertinencia y redacción de ítems, para finalmente validar el instrumento desarrollado. El instrumento propuesto contribuyó significativamente a identificar áreas de mejora, fortalezas y oportunidades de colaboración interinstitucional, además, proporcionará información valiosa para la formulación de políticas educativas.

Palabras clave: sostenibilidad, políticas de desarrollo sostenible, educación superior.

Planificación estratégica de la universidad para los ODS: un análisis desde los indicadores clave de desempeño

Juan Antonio Plasencia Soler ^{1*}, Anna M. Bajo Sanjuan ², Fernando Marrero Delgado ³,
Miriam Nicado García⁴

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba. juanps@uci.cu

² Universidades Santander. Madrid, España. annabs1@mac.com

³ Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Villa Clara, Cuba fmarrero@uclv.edu.cu

⁴ Universidad de La Habana. La Habana, Cuba mnicado@uh.rect.cu

* Autor para correspondencia: juanps@uci.cu

Resumen:

La integración de la sostenibilidad en la gestión estratégica es clave para que las organizaciones contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mientras aseguran su competitividad. El presente trabajo aborda cómo alinear las estrategias corporativas con los ODS mediante indicadores clave de desempeño (KPIs) que midan impactos ambientales, sociales y económicos. Los ODS proporcionan un marco universal, pero su implementación exige traducirlos en metas tangibles, priorizando aquellos vinculados al núcleo del negocio. La gestión estratégica debe incorporar la sostenibilidad desde la planificación, asignando recursos y definiendo KPIs específicos. Estos indicadores permiten evaluar el progreso, comunicar resultados a stakeholders y ajustar estrategias en tiempo real. La metodología empleada se compone de los siguientes pasos: 1) Mapear los ODS con los objetivos organizacionales, 2) Priorizar ODS y metas, 3) Integrar los ODS y metas a los procesos y objetivos definidos, y finalmente 4) Evaluación y mejora. La investigación permite identificar que los ODS que más impactan en la proyección estratégica de la Universidad de las Ciencias Informáticas, por otra parte, los nueve objetivos estratégicos declarados y la mayoría de los procesos de la universidad contribuyen a los ODS y sus metas, sin embargo, existen reservas desde los procesos de apoyo, finalmente se considera que es posible ampliar el impacto de los indicadores de la planificación estratégica, sobre todo, en los objetivos mundiales relacionados con los temas sociales y ambientales.

Palabras clave: sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible, gestión estratégica, indicadores clave de desempeño.

Agenda 2030 en la proyección estratégica de la Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba

Graciela Falcón Pi ^{1*}, Ernesto García González ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {gracielepi,miguel}@uci.cu

* Autor para correspondencia: gracielepi@uci.cu

Resumen:

El mundo actual muestra lento crecimiento económico, desigualdades sociales y degradación ambiental exigiendo orientar el desarrollo hacia lo sostenible e inclusivo. En ese contexto América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo por la escasa productividad, infraestructura deficiente e insuficiente calidad de los servicios sociales, desigualdades territoriales e impacto del cambio climático en los eslabones más pobres de la sociedad. Frente a estos desafíos se proclamó en el año 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con una visión ambiciosa hacia desarrollo, expresión de las aspiraciones y prioridades de la comunidad internacional en tanto agenda que pone la igualdad y dignidad de las personas en el centro del desarrollo, respetando el medio ambiente. La Agenda 2030 presupone el rediseño de las políticas de la educación superior construyendo estrategias que sustenten los procesos universitarios con respuestas para la solución de los problemas globales de hoy, asumiendo el papel mediador de la Universidad en la construcción de alianzas y diálogo entre actores desde la calidad, la ciencia, la innovación, la universalización, la tecnología, la cultura y con visión humanista. Cuba refrendó la Agenda 2030 articulada con el Plan de Desarrollo Económico y Social que define los sectores estratégicos y su concreción en las estructuras de la sociedad, lo cual compulsó a los autores del presente trabajo a socializar la experiencia sobre la relación entre la Agenda 2030 y el Proyecto Estratégico de la Universidad de las Ciencias Informáticas.

Palabras clave: sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible, gestión estratégica, indicadores clave de desempeño.

Propuesta de Indicador integral de Responsabilidad Social Universitaria

Idalmis Acosta Pérez ^{1*}, Fernando Marrero Delgado ¹, José Ulivis Espinosa Martínez ¹,
Aramis Alfonso Llanes¹

¹ Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Cuba {idalmisap, fmarrero, ulivis, aramisll}@uclv.edu.cu

* Autor para correspondencia: idalmisap@uclv.edu.cu

Resumen:

La presente investigación fue realizada en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas con el objetivo de calcular un Indicador integral de Responsabilidad Social Universitaria. Como resultado de la investigación se logra conocer el Nivel de desempeño socialmente responsable de la UCLV que fue evaluado de Medio de acuerdo con la escala definida, y a partir de los resultados obtenidos con el cálculo del Indicador de desempeño social (IDS), Indicador de Desempeño Económico de la Responsabilidad Social en la universidad (IRSDE) y el Indicador de Responsabilidad Social Ambiental (IRSA). Finalmente con la propuesta la universidad se traza estrategias a seguir desde la dimensión económica, social y ambiental, logrando perfeccionar la proyección y alcance de la labor educativa en el ámbito de la RSU, proyectada a una visión de futuro en la universidad.

Palabras Clave: responsabilidad social universitaria, indicadores, universidad, indicador integral

Responsabilidad Social y Gobernanza Universitaria para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Juana Jacqueline Amaro Fernández ^{1*}, Arialys Hernández Nariño ¹, Guillermo Ramos Castro ¹

¹ Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Matanzas, Cuba juana.amaro.@nauta.cu; {arialishn.mtz, gramos.mtz}@infomed.sld.cu

* Autor para correspondencia: juana.amaro.@nauta.cu

Resumen:

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) representan un desafío en cualquier contexto. La educación de calidad en la solución de los problemas que aquejan a la humanidad se consideran el eje o hilo conductual para cumplirlo. Las universidades lideran el desarrollo de la sociedad, tienen ese encargo social. Para cumplir con las metas propuestas resulta necesario la interrelación de las ciencias. La aplicación de las ciencias administrativas permite realizar la línea de actuación planificada en aras del resultado. El caso que ocupa la presente investigación es el estudio en el Departamento de Formación Técnica, el mismo tiene como misión la formación de habilidades técnico profesionales a los futuros tecnólogos de la salud en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Se realiza una revisión bibliográfica del tema, estudios de documentos rectores, se aplican entrevistas a directivos y profesionales que ejercen la docencia con más de 20 años de experiencia en la labor médica tecnológica. Se pretende como objetivo: exponer la necesidad de una estructura organizacional congruente con el modelo de gobernanza universitaria para el cumplimiento de la Responsabilidad Social de la Universidad ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde la Gestión y Dirección Estratégica.

Palabras Clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible, responsabilidad social universitaria, gobernanza universitaria, gestión y dirección estratégica, responsabilidad social y gobernanza universitaria para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

LA ACREDITACIÓN Y ODS EN LA MEJORA DE CALIDAD EDUCATIVA EN PERÚ

Janet Natalia Mendoza Rejas ^{1*}, Pablo Saavedra Villar ², Amelia Rosa Mendoza Rejas ¹, Toti German Cabrera Morales ⁴, Arquímedes Fernando Macedo Rondan ³

¹ Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Perú {janet.mendoza,amelia.mendoza,toti.cabrera}@unica.edu.pe

² Universidad Nacional de Huancavelica. Perú villarsaa44@hotmail.com

³ Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Perú macedorondan@gmail.com

* Autor para correspondencia: janet.mendoza@unica.edu.pe

Resumen:

El presente artículo examina la acreditación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Acreditación como herramienta crucial para mejorar la calidad educativa en el nivel superior, empleando estrategias de trabajo integral, soporte y recursos humanos calificados en investigación e innovación, dirigidas a soluciones como reducción de la pobreza, protección del medio ambiente, con planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo que permita alcanzar el desarrollo y un progreso económico sostenible y que garantice el bienestar de las personas. El objetivo es demostrar que la acreditación y la ODS para mejorar la calidad de vida. Para ello se llevó a cabo una exploración detallada en repositorios académicos, empleando términos asociados con la acreditación, Objetivos de desarrollo sostenible, calidad educativa en el Perú. Se seleccionaron estudios relevantes según criterios establecidos y se utilizó la metodología PRISMA para analizar los datos. Se identificó un creciente interés en la calidad educativa institucional y la toma de decisiones fundamentadas en los resultados de acreditación, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se recomienda una investigación más profunda que analice el rol de las tecnologías de la información y las instalaciones físicas en la calidad educativa, teniendo en cuenta el compromiso de alcanzar los ODS relacionados con la educación y la sostenibilidad. Acreditación con. ejemplos, actitud y motivación, mejor gestión a través de organización, comunicación, promover la investigación y la innovación involucrando el trabajo en equipo, cooperativo y la participación de todos y ODS. Política con estrategias integrales.

Palabras Clave: Acreditacion, Objetivos de Desarrollo Sostenible, calidad, educación

Internacionalización en las universidades peruanas: oportunidades y desafíos para el desarrollo académico

David Auris Villegas ^{1*}, Hurganda Saravia Domínguez ², Leslie Marielly Felices Vizarreta ³,
Mónica Marisol Campos Espinoza ², Roberta Francisca Espejo Dávila ²

¹ Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI. Perú davidauris@gmail.com

² Universidad Nacional Federico Villarreal. Perú {hsaravia,respejo}@unfv.edu.pe;
monicacamposespinoza5@gmail.com

³ Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Perú leslie.felices@unica.edu.pe

* Autor para correspondencia: davidauris@gmail.com

Resumen:

La internacionalización fortalece el desarrollo académico mediante la interacción entre agentes educativos de diferentes países. Esta experiencia enriquece el aprendizaje, desarrolla habilidades interculturales y amplía las perspectivas en un mundo globalizado. Sin embargo, muchas universidades en Perú aún no impulsan de manera sostenida esta dimensión, clave para enfrentar los retos del siglo XXI. Esta investigación tiene como objetivo analizar la internacionalización en universidades peruanas desde la percepción de docentes y estudiantes, identificando oportunidades, desafíos e impacto en el desarrollo académico y la producción científica. Se utilizó una metodología básica con enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, diseño no experimental y corte transversal, con una muestra de 235 estudiantes y 17 docentes universitarios. Los resultados muestran que las universidades peruanas carecen de políticas claras de internacionalización (58.3% de estudiantes y 70.59% de docentes), lo que limita su participación en redes académicas (80.43% de estudiantes y 82.35% de docentes). Aunque una mayoría (66.81% de estudiantes y 82.35% de docentes) valora su impacto en la formación profesional, la baja participación en publicaciones internacionales (23.83% de estudiantes y 35.29% de docentes) reduce la visibilidad académica. Se concluye que la internacionalización es esencial para fortalecer la producción científica y la proyección académica global. No obstante, su impacto se ve restringido por la falta de incentivos, políticas claras y participación en redes académicas. Por ello, es urgente implementar estrategias innovadoras que impulsen la publicación científica y la cooperación internacional, contribuyendo al posicionamiento global de docentes y estudiantes universitarios.

Palabras Clave: Internacionalización, desarrollo académico, universidades peruanas, estudiantes universitarios, docentes universitarios, producción científica

Educación para la sostenibilidad en estudiantes de la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas

Rosalí Rodríguez Pérez ¹, Hugo Arnaldo Martínez Noriega ¹, Juan Antonio Plasencia Soler ¹, Gladys Merma Molina ², Diego Gavilán Martín ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba
{rrodriguezp,hugomn,juanps}@uci.cu

² Universidad Alicante. Alicante, España {gladys.merma,gavilan}@ua.es

* Autor para correspondencia: rrodriguezp@uci.cu

Resumen:

Este artículo presenta un estudio exploratorio que busca diagnosticar el estado de la Educación para el Desarrollo Sostenible en estudiantes de primer año de la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Partiendo de la necesidad de integrar la sostenibilidad en la formación de profesionales de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la investigación aplica un cuestionario con escala Likert a una muestra de 141 estudiantes de la carrera pertenecientes al primer año de la Facultad de Informática Organizacional. La investigación revela que los alumnos son conscientes de los problemas ecológicos que el planeta enfrenta hoy en día y ven la sostenibilidad como esencial para el futuro del mundo. Asimismo, comprenden cómo sus hábitos diarios pueden influir en la conservación del medioambiente. Sin embargo, los estudiantes muestran falta de información acerca de los conceptos vinculados a la sostenibilidad y los efectos de las tecnologías de la información en el medioambiente, y las consecuencias de las acciones de las entidades en la sostenibilidad del planeta. Los resultados, aunque limitados por el tamaño de la muestra y el diseño no experimental-descriptivo, proporcionan una base inicial para comprender las percepciones de los estudiantes sobre la sostenibilidad.

Palabras Clave: sostenibilidad, diagnóstico, educación para el desarrollo sostenible, cuestionario.

Inteligencia Artificial para la sostenibilidad: una propuesta desde el aprendizaje basado en proyectos

Yunia Reyes González ^{1*}, Natalia Martínez Sánchez ¹, Juan Antonio Plasencia Soler ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {yrglez,natalia,juanps}@uci.cu

* Autor para correspondencia: yrglez@uci.cu

Resumen:

Las universidades tienen la responsabilidad de formar profesionales capaces de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030, integrando la sostenibilidad como eje transversal en la educación superior. En este contexto, se presenta una propuesta didáctica de rediseño del programa docente de la asignatura Inteligencia Artificial en la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). La propuesta se fundamenta en la aplicación del aprendizaje basado en proyectos de software, con el propósito de vincular la práctica profesional al proceso formativo y reducir la brecha entre la teoría académica y las demandas del entorno productivo. El rediseño promueve la aplicación de los núcleos de conocimiento de la Inteligencia Artificial, razonamiento, representación del conocimiento, tratamiento de la incertidumbre y aprendizaje automático, en la solución de problemas reales alineados con los ODS. Asimismo, introduce un sistema de evaluación centrado en talleres, seminarios y tareas integradoras que fomentan la autonomía, la colaboración, la creatividad y la reflexión crítica. Los resultados teóricos evidencian que este enfoque potencia el desarrollo de competencias transversales clave para la sostenibilidad, como el pensamiento sistémico, la innovación responsable y la toma de decisiones éticas.

Palabras Clave: inteligencia artificial, competencias, sostenibilidad, aprendizaje basado en proyectos

Transformación curricular universitaria para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5

Kirenia Chaveco Asin ^{1*}

¹ Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba kirenia0404@gmail.com

* Autor para correspondencia: kirenia0404@gmail.com

Resumen:

La presente investigación analiza el proceso de integración del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ODS 5) en el currículo universitario, con el propósito de formar profesionales comprometidos con la igualdad de género. Se plantea como objetivo evaluar las estrategias pedagógicas y enfoques metodológicos implementados por el profesorado de la Universidad de Oriente, así como examinar los desafíos y oportunidades que emergen en este proceso de transformación curricular. La metodología utilizada fue de tipo mixto, con diseño exploratorio-descriptivo. Se emplearon técnicas de análisis documental de planes de estudio y programas académicos, así como encuestas aplicadas a docentes (n=244), estudiantes (n=206) y personal directivo (n=56). Los datos se analizaron mediante procedimientos cualitativos y estadísticos, permitiendo una triangulación efectiva de perspectivas. Los resultados evidencian que, si bien existe una alta valoración del enfoque de género entre los actores universitarios, persisten brechas significativas entre la intención institucional y la experiencia educativa concreta del estudiantado. Se identificaron experiencias innovadoras en varias facultades, como la inclusión de autoras feministas, el rediseño de contenidos y la aplicación de metodologías críticas. No obstante, la implementación es desigual y muchas veces limitada a acciones puntuales. El estudio concluye que la transformación curricular para el cumplimiento del ODS 5 es un proceso viable pero complejo, que requiere una estrategia institucional transversal, programas de formación docente, mecanismos de evaluación y un compromiso ético sostenido. Se propone, además, un plan de seguimiento con indicadores específicos para monitorear la efectividad de las acciones integradas en los distintos niveles del currículo universitario.

Palabras Clave: igualdad de género, transformación curricular, educación superior, Objetivos de Desarrollo Sostenible, estrategias pedagógicas

Carrera Sistemas de Información en Salud, una contribución a los ejes estratégicos de Desarrollo Sostenible

Dayami Gutierrez Vera ^{1*}, Daniel José Olazabal Guerra ², Mayelín Llosa Santana ¹, Carlos Rafael Araujo Inastrilla ¹, Tania Rosa González García ¹, María del Carmen Roche Madrigal ¹, Yanetsi García Savón ¹

¹ Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. La Habana, Cuba
{dayamigvera,mallesosa,carlosai,gonzálezg,mayrcarmen,yanetg}@infomed.sld.cu

* Autor para correspondencia: kirenia0404@gmail.com

Resumen:

La presente investigación analiza el proceso de integración del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ODS 5) en el currículo universitario, con el propósito de formar profesionales comprometidos con la igualdad de género. Se plantea como objetivo evaluar las estrategias pedagógicas y enfoques metodológicos implementados por el profesorado de la Universidad de Oriente, así como examinar los desafíos y oportunidades que emergen en este proceso de transformación curricular. La metodología utilizada fue de tipo mixto, con diseño exploratorio-descriptivo. Se emplearon técnicas de análisis documental de planes de estudio y programas académicos, así como encuestas aplicadas a docentes (n=244), estudiantes (n=206) y personal directivo (n=56). Los datos se analizaron mediante procedimientos cualitativos y estadísticos, permitiendo una triangulación efectiva de perspectivas. Los resultados evidencian que, si bien existe una alta valoración del enfoque de género entre los actores universitarios, persisten brechas significativas entre la intención institucional y la experiencia educativa concreta del estudiantado. Se identificaron experiencias innovadoras en varias facultades, como la inclusión de autoras feministas, el rediseño de contenidos y la aplicación de metodologías críticas. No obstante, la implementación es desigual y muchas veces limitada a acciones puntuales. El estudio concluye que la transformación curricular para el cumplimiento del ODS 5 es un proceso viable pero complejo, que requiere una estrategia institucional transversal, programas de formación docente, mecanismos de evaluación y un compromiso ético sostenido. Se propone, además, un plan de seguimiento con indicadores específicos para monitorear la efectividad de las acciones integradas en los distintos niveles del currículo universitario.

Palabras Clave: igualdad de género, transformación curricular, educación superior, Objetivos de Desarrollo Sostenible, estrategias pedagógicas

Metodología para medir la sostenibilidad del profesorado en Instituciones de Educación Superior

Yasmany Aguilera Sánchez ^{1*}, Juan Antonio Placencia Soler ¹, Fernando Marrero Delgado ², Odiel Estrada Molina ³

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {yasmanyas,juanps}@uci.cu

² Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas. Villa Clara, Cuba fmarrero@uclv.cu

³ Universidad de Valladolid. Valladolid, España odiel.estrada@uva.es

* Autor para correspondencia: yasmanyas@uci.cu

Resumen:

La presente investigación tiene como objetivo fundamental desarrollar un procedimiento para evaluar el nivel de sostenibilidad del claustro en Instituciones de Educación Superior (IES), teniendo en cuenta que esta es una tarea crucial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Como método incorpora técnicas de tratamiento de incertidumbre para una evaluación precisa. El procedimiento, se encuentra estructurado en seis pasos, comienza con la priorización de los Factores Críticos de Éxito (FCE) mediante análisis lingüístico virtual y el diagrama de Pareto. Luego, se construye una jerarquía analítica que incluye dimensiones, FCE e indicadores, definiendo sus pesos a través del Proceso de la Jerarquía Analítica (AHP). Posteriormente, se calcula el impacto en cada dimensión y se determina el coeficiente de sostenibilidad del claustro, culminando con la evaluación del nivel de sostenibilidad mediante una escala ordinal. La validación del procedimiento involucró a expertos, quienes destacaron su claridad, utilidad y aplicabilidad. Los resultados reflejaron un alto índice de satisfacción grupal (0.91), lo que subraya la validez de la propuesta. Este enfoque integral y participativo facilita la toma de decisiones estratégicas, impulsando la mejora continua en la sostenibilidad del claustro universitario y contribuyendo al cumplimiento de los ODS en la educación superior.

Palabras Clave: sostenibilidad, educación superior, profesorado, calidad, jerarquía analítica

Hacia una medición efectiva: proyectos de Extensión Universitaria, ODS e impacto en la Universidad de las Ciencias Informáticas

Antonio Gutiérrez Laborit ^{1*}, Marislay Soria Pérez ², Mercedes González Fernández-Larrea ³

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba agutierrezl@uci.cu

² Parque Científico Tecnológico de La Habana. La Habana, Cuba msoria@3ce.cu

³ Universidad de La Habana. La Habana, Cuba mercedes.gonzalez@cepes.uh.cu

* Autor para correspondencia: agutierrezl@uci.cu

Resumen:

La Extensión Universitaria es un eje fundamental en la relación entre las instituciones de educación superior y la sociedad, promoviendo la transferencia de conocimientos, la innovación y el desarrollo comunitario. En el contexto de

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es esencial contar con metodologías que permitan medir el impacto de estas actividades y su contribución a las metas globales. Este artículo propone un marco metodológico para evaluar el impacto de la Extensión Universitaria en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), articulándolo con los ODS.

Se presenta un enfoque mixto que combina indicadores cuantitativos y cualitativos, basado en revisiones bibliográficas, estudios de caso y entrevistas a actores clave. Los resultados preliminares sugieren que la UCI tiene un potencial significativo para alinear sus proyectos de extensión con los ODS, particularmente en áreas como educación de calidad, innovación tecnológica y reducción de desigualdades.

Palabras Clave: Extensión Universitaria, Objetivos de Desarrollo Sostenible, medición de impacto, metodología, Universidad de las Ciencias Informáticas

Dimensión Ambiental en la Extensión Universitaria: Estrategia para la Formación de Ingenieros Informáticos en Sostenibilidad

Lieen Domínguez Díaz ^{1*}, Roberto Antonio Infante Milanés ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {lieen, rainfantem}@uci.cu

* Autor para correspondencia: lieen@uci.cu

Resumen:

Este estudio desarrolló una estrategia para integrar la dimensión ambiental en los programas de Extensión Universitaria de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). La investigación tuvo como objetivos, diagnosticar el nivel de conciencia ambiental actual entre los estudiantes, identificar métodos efectivos de extensión universitaria y proponer enfoques formativos en sostenibilidad. Se empleó una metodología mixta que combinó encuestas aplicadas a 55 estudiantes (de tercer y cuarto año) con entrevistas a expertos del GEA (Gestión para la Educación Ambiental en el Pedagógico Varona) y departamentos de Extensión Universitaria. Los resultados mostraron que conocían las iniciativas ambientales existentes, otro porcentaje identificó las actividades extracurriculares como su canal preferido para este tipo de formación. Se demuestran que la integración estratégica de la dimensión ambiental en la extensión universitaria puede preparar efectivamente a los futuros ingenieros informáticos para enfrentar los desafíos de sostenibilidad, particularmente en instituciones tecnológicas.

Palabras Clave: educación ambiental, extensión universitaria, ingeniería informática, sostenibilidad, estrategias educativas

Educación para el desarrollo sostenible: transversalidad curricular, formación docente y tecnologías digitales como estrategias clave

Mario González Arencibia ^{1*}, María de los Ángeles Cervantes Rosas ²

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba mgarencibia@uci.cu

² Universidad Autónoma de Occidente. México

* Autor para correspondencia: mgarencibia@uci.cu

Resumen:

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) se consolida como una estrategia fundamental para abordar los desafíos ambientales, sociales y económicos que enfrenta el mundo contemporáneo. Su propósito es formar ciudadanos capaces de actuar de manera crítica, ética y transformadora ante problemáticas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad. En este contexto, la investigación plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo puede la educación influir en el comportamiento y la conciencia hacia la sostenibilidad? El objetivo principal es identificar buenas prácticas en la aplicación de la EDS, evaluando especialmente el papel de la transversalidad curricular, la formación docente y las tecnologías digitales. Los hallazgos destacan que la incorporación transversal de la EDS en los planes de estudio, junto con la capacitación continua del profesorado en metodologías participativas, resulta altamente efectiva para fortalecer la conciencia ambiental y los comportamientos sostenibles en los estudiantes. Asimismo, el uso de tecnologías digitales y recursos educativos abiertos amplía el acceso a una educación de calidad y facilita la innovación pedagógica, especialmente en contextos de escasos recursos. En conclusión, estas tres estrategias clave —transversalidad curricular, formación docente y tecnologías digitales— potencian la EDS como herramienta transformadora que capacita a los estudiantes para convertirse en agentes activos del cambio hacia un futuro más sostenible.

Palabras Clave: conciencia ambiental, equidad educativa, metodologías participativas, innovación pedagógica, ciudadanía global, acceso digital

La carrera ecológica en la Universidad de las Ciencias Informáticas

Pedro Santana Velazquez ^{1*}, Armando Pérez Fuentes ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {pedrosv, armandopf}@uci.cu

* Autor para correspondencia: mgarencibia@uci.cu

Resumen:

Desde las universidades es importante visualizar y enfrentar los impactos negativos del cambio climático y el cumplimiento de los Objetivo de desarrollo Sostenible 2030, para ello es necesario incorporar a todos los sectores de la sociedad. Aun son insuficientes las iniciativas en el ámbito del deporte, la educación y otras instituciones, aunque se realizan acciones aisladas. El objetivo es valorar las potencialidades de la carrera ecológica como modalidad deportivo-recreativa-cultural para contribuir a una cultura ambientalista en la comunidad universitaria. Se combinan una revisión bibliográfica y el diálogo con usuarios que avalan su posible contribución en la universidad a la educación para el desarrollo sostenible y la adaptación el cambio climático.

Palabras clave: Universidades, carrera ecológica, cultura ambientalista, Objetivos de Desarrollo Sostenible

Evaluación de modelos de lenguaje pequeños en la generación de contenidos para la sostenibilidad

Marcos Antonio Lozada Pérez ^{1*}, Jonathan Cruz Martín ¹, Juan Antonio Plasencia Soler ¹, Pedro Y. Piñero Pérez ³, Jose Manuel Lamis Rivero ⁴

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba
{alozada,cruz}@estudiantes.uci.cu; juanps@uci.cu

² IADES S.R.L. pppyob@gmail.com

³ Ministerio de Educación Superior. La Habana, Cuba jmlamis1993@gmail.com

* Autor para correspondencia: alozada@estudiantes.uci.cu

Resumen:

Este trabajo presenta un marco metodológico para evaluar modelos de lenguaje pequeños en la generación de contenido técnico sobre sostenibilidad, analizando la claridad, profundidad, cobertura temática y manejo de marcos y estándares. Dicho marco integra criterios cuantitativos (puntuaciones ponderadas) y cualitativos (valoraciones descriptivas) al utilizar el modelo lingüístico computacional de 2-tuplas para homogeneizar y matizar los resultados. Los modelos fueron evaluados mediante un *prompt* estructurado que solicita pasos clave, métodos, indicadores y marcos de referencia en sostenibilidad. Los hallazgos demuestran que Mistral 7B destacó con una puntuación total de 9.6/10, superando a WizardLM (9.2/10). La metodología propuesta, basada en 2-tuplas, permite una evaluación y contextualizada de modelos pequeños, facilitando su selección para entornos con recursos limitados, por lo que este enfoque contribuye a democratizar el acceso a herramientas de Inteligencia Artificial en sostenibilidad, optimizando su implementación en instituciones educativas y empresas con limitaciones técnicas.

Palabras clave: 2-tuplas, evaluación comparativa, inteligencia artificial, modelos de lenguaje pequeños, sostenibilidad

Reciclaje informático como estrategia universitaria para los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Elbis D'Espaux Shelton ^{1*}, Lennys Alvarez D' Espaux ², Juana Elena Acosta García ³

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {eshelton,lalvarez,juana}@uci.cu

* Autor para correspondencia: eshelton@uci.cu

Resumen:

El presente trabajo tiene como objetivo explicar cómo la implementación de programas de reciclaje informático en el ámbito universitario contribuye de manera concreta al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en lo relativo a la educación de calidad, la innovación industrial y la producción y consumo responsables.

A través de la integración de la gestión de residuos electrónicos en los programas académicos y de investigación, las universidades no solo fomentan la economía circular y la sostenibilidad ambiental, sino que también forman estudiantes con competencias técnicas y ambientales alineadas con los retos actuales. El artículo propone la implementación de un programa de reciclaje informático en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) como estrategia para contribuir a los ODS, especialmente en educación de calidad, innovación industrial y producción responsable. Se plantea una metodología integral que incluye campañas de recolección, laboratorios de reparación y proyectos de investigación aplicada. Se discuten los beneficios potenciales en términos ambientales, educativos y sociales, así como los desafíos institucionales para su ejecución.

Palabras clave: economía circular, reciclaje informático, residuos, sostenibilidad, tecnología.

La Sostenibilidad Corporativa en el colectivo de Profesores Principales de la Facultad de Informática Organizacional

Yuraysi Duvergel Cobas ^{1*}

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba yuraysi@uci.cu

* Autor para correspondencia: yuraysi@uci.cu

Resumen:

En los últimos años, el rol de las universidades se ha visto ligado con mayor frecuencia al desarrollo social y ambiental del mundo moderno, por lo que las mismas deben convertirse en elementos claves que promuevan la sostenibilidad, a través del desarrollo social-ambiental del entorno. Además de tener en cuenta el factor ambiental, las universidades deben involucrarse con la solución de los problemas de la sociedad, desarrollando conciencia social y construyendo ciudadanía. Según GUNi (2017), éste desafío implica que los procesos institucionales deben vincularse, en todas sus dimensiones, a la creación de valores sociales orientados al desarrollo local y regional y a la formación de sociedades democráticas sostenibles. Una universidad que anhela convertirse en líder y referente de sostenibilidad, deberá demostrar la capacidad de asumir riesgos y aprovechar las oportunidades que le permitan ratificar su compromiso con la reducción de los impactos en el medioambiente y apostar por el desarrollo de su personal, de los estudiantes y de la comunidad en general. La Universidad de las Ciencias Informáticas tiene como objeto social informatizar la sociedad, por lo que forma profesionales comprometidos, a partir de una estructura de seis facultades con perfiles diferentes y colectivos de Profesores Principales de Año Académicos en cada una. Se plantea como objetivo proponer acciones para incorporar los principios y marcos de trabajo, con la valoración de la sostenibilidad corporativa en el colectivo de PPAA de la facultad de Informática Organizacional, a partir del Modelo "Ambiente- Social-Gobernanza", dentro de los enfoques existentes para abordar la sostenibilidad.

Palabras clave: Sostenibilidad, acciones, modelo, ambiente-social-gobernanza.

Retención estudiantil para la sostenibilidad: predicción, caracterización y acción

Niurys Lázaro Álvarez ^{1*}, Aylin Estrada Velazco ¹, Noralvis De Armas Rodríguez ¹, Susel García Cedeño ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba
nlazaro,avelazco,noralvis,suselgc}@uci.cu

* Autor para correspondencia: nlazaro@uci.cu

Resumen:

Este trabajo identifica las acciones de retención de estudiantes en carreras de ingeniería informática a partir de la predicción y caracterización de una cohorte, un elemento que garantiza sostenibilidad de la Universidad. Se realiza una revisión sistemática donde se identifican más de 800 trabajos con las palabras abandono, dropout, retención y permanencia en la universidad. Se restringe la búsqueda a propuestas específicas para el perfil de la Informática. Entre las principales acciones se encontraron: la acción tutorial, la formación de equipos multidisciplinares; el uso de métodos activos; tratamiento de contenidos concernientes con el desarrollo de habilidades de estudios, nivelación en Lógica y Matemáticas y el uso de las TIC en el proceso tutorial. Además, se aportan elementos que justifican la necesidad de acciones de retención en el contexto de la Universidad de las Ciencias Informáticas a partir de la predicción de los factores de deserción y la caracterización de los estudiantes de nuevo ingreso. Entre los factores predictivos identificados mediante la correlación, regresión y análisis discriminante se destacan la nota en examen de ingreso de Matemática y el rendimiento académico en Matemática y Programación. Los elementos detectados en la caracterización del nuevo ingreso de la cohorte 2024-2025 resaltan la diversidad académica, adaptación al entorno universitario, altas expectativas, habilidades tecnológicas variadas, necesidad de orientación y presión por el rendimiento académico.

Palabras clave: Acciones de retención de estudiantes, Ingeniería Informática, predicción, caracterización de estudiantes.

Diseño curricular y objetivos para el desarrollo sostenible en la Educación Superior Cubana

Yaritza Aldana Aldana ^{1*}, Allan Pierra Conde ², Ramona Urgelles Cardoza ¹

¹ Universidad de Moa. Dr Antonio Núñez Jiménez. Moa, Holguín, Cuba
{yaritzaaldana7@gmail.com dsfernandez@ismm.edu.cu}

² Ministerio de Educación Superior Cuba. apierra@mes.edu.cu

* Autor para correspondencia: yaritzaaldana7@gmail.com

Resumen:

Los Objetivos de desarrollo Sostenible, son una aspiración global que, desde la educación, promueve la transformación de comunidades, regiones y países, desde las dimensiones: económica, social y ambiental. Como parte del estudio realizado, se propusieron Objetivos Globales a integrar en los diseños curriculares de las carreras universitarias objeto de análisis. Entre las vías propuestas para su integración se propusieron acciones metodológicas, que vincularon la formación académica con las demandas socioeconómicas y ambientales a nivel global y local. Se utilizó el paradigma de la investigación cualitativa, con elementos de la investigación educativa, que permitieron su integración en la práctica pedagógica. Como parte del estudio, se realizó el análisis documental que propició la valoración de documentos normativos y una revisión exhaustiva de literatura científica, que incluyó propuestas metodológicas implementadas, recogidas en bibliografías actualizadas, a nivel nacional e internacional. Además, se aplicaron técnicas inductivo-deductivas para identificar patrones en los datos recopilados. Se concluye, que una adecuada integración de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible en los currículos universitarios, puede favorecer el desarrollo de conocimientos, aptitudes y competencias en sostenibilidad, necesarios para garantizar a nivel de país, la transformación social hacia el desarrollo sostenible.

Palabras clave: Desarrollo sostenible, diseño, currículo, diseño curricular.

Herramientas para evaluar la sostenibilidad ambiental en las universidades

Guillermo Ramos Castro ^{1*}, Arialys Hernández Nariño ¹, Odetknight Romero ¹, Juana Jacqueline Amaro Fernández ¹

¹ Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Matanzas, Cuba {gramos.mtz, arialis.mtz, odet.mtz, jjamaro.mtz}@infomed.sld.cu

* Autor para correspondencia: gramos.mtz@infomed.sld.cu

Resumen:

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) se consolida como una estrategia fundamental para abordar los desafíos ambientales, sociales y económicos que enfrenta el mundo contemporáneo. Su propósito es formar ciudadanos capaces de actuar de manera crítica, ética y transformadora ante problemáticas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad. En este contexto, la investigación plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo puede la educación influir en el comportamiento y la conciencia hacia la sostenibilidad? El objetivo principal es identificar buenas prácticas en la aplicación de la EDS, evaluando especialmente el papel de la transversalidad curricular, la formación docente y las tecnologías digitales. Los hallazgos destacan que la incorporación transversal de la EDS en los planes de estudio, junto con la capacitación continua del profesorado en metodologías participativas, resulta altamente efectiva para fortalecer la conciencia ambiental y los comportamientos sostenibles en los estudiantes. Asimismo, el uso de tecnologías digitales y recursos educativos abiertos amplía el acceso a una educación de calidad y facilita la innovación pedagógica, especialmente en contextos de escasos recursos. En conclusión, estas tres estrategias clave —transversalidad curricular, formación docente y tecnologías digitales— potencian la EDS como herramienta transformadora que capacita a los estudiantes para convertirse en agentes activos del cambio hacia un futuro más sostenible.

Palabras Clave: conciencia ambiental, equidad educativa, metodologías participativas, innovación pedagógica, ciudadanía global, acceso digital

Contribución de la investigación e innovación universitaria a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Arialys Hernández Nariño ^{1*}, Guillermo Ramos Castro ¹, Juana Jacqueline Amaro Fernández ¹

¹ Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Matanzas, Cuba {arialis.mtz,gramos.mtz, jjamaro.mtz}@infomed.sld.cu

* Autor para correspondencia: arialys.hernandez@gmail.com

Resumen:

Este estudio tuvo como objetivo valorar elementos clave para evaluar la contribución de la investigación e innovación universitaria a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se empleó una metodología cuali-cuantitativa, dividida en tres etapas: un análisis bibliométrico utilizando VosViewer para identificar tendencias temáticas en publicaciones científicas entre 2017 y 2024; un estudio del estado del arte mediante revisión documental de aportes metodológicos y herramientas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y una propuesta a estrategia evaluativa de las capacidades científicas de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Los resultados del análisis bibliométrico revelaron 124 documentos relevantes, destacando términos como "ODS", "Educación Superior" y "Desarrollo sostenible" como centrales. El estudio identificó herramientas como encuestas, revisión sistemática de publicaciones, resultados científicos y propuestas de indicadores para medir alineación de la producción científica universitaria con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La propuesta de evaluación consideró la contribución de prioridades de investigación, proyectos, publicaciones y percepciones de investigadores de la universidad médica matancera, desde dimensiones social, ambiental y económica. Las universidades desempeñan un rol fundamental en la implementación de la Agenda 2030, mediante la investigación, innovación y formación de profesionales comprometidos con la sociedad. Este trabajo se acerca a un marco metodológico adaptable para instituciones similares donde se requieren estrategias integradas que conecten investigación, docencia y extensión., además de fortalecer la cultura académica interdisciplinaria y la cooperación para trabajar hacia la sostenibilidad.

Palabras clave: investigación, objetivos de desarrollo sostenible, producción científica, universidad

Sistema de indicadores a implementar desde el Parque Científico Tecnológico de La Habana para contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Un primer acercamiento

Marislay Soria Pérez ^{1*}, Antonio Gutiérrez Laborit ²

¹ Parque Científico Tecnológico de La Habana. La Habana, Cuba msoria@3ce.cu

² Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba agutierrezl@uci.cu

* Autor para correspondencia: msoria@3ce.cu

Resumen:

Cada vez son más las empresas y otras organizaciones que requieren que sus operaciones sean sostenibles, y también está ganando terreno la idea de que la rentabilidad a largo plazo debe ir de la mano de la justicia social y la protección del medio ambiente. El objetivo del presente trabajo es diseñar un sistema de indicadores de sostenibilidad que permitan la concreción de los ODS en el Parque Científico Tecnológico de La Habana (PCT La Habana) que impulse un modelo de gestión coherente con los patrones internacionales de gestión sostenible de empresas de alta tecnología. Así se decidió establecer un conjunto de indicadores que permitieran a la institución articular su gestión orgánica y logística a partir de su articulación con los ejes estratégicos de los ODS. Se establecieron 35 indicadores en los 4 ejes estratégicos, respondiendo a 16 ODS. El eje Personas responde a 5 ODS y cuenta en el diseño propuesto de 9 indicadores; el eje Planeta responde a 4 ODS y 9 indicadores; el eje Prosperidad tributa a 5 ODS y cuenta con 14 indicadores, el eje Paz responde a 1 ODS y tiene 2 indicadores y el eje Alianzas tributa a 1 ODS e incluye 1 indicador. Al mismo tiempo se definieron principios y premisas para su diseño e implementación.

Palabras clave: desarrollo sostenible, indicadores, PCT La Habana, sostenibilidad

Sistema de Planificación de Actividades, SIPAC 4.0. Herramienta de innovación como apoyo a la gestión organizacional

Olga Yarisbel Rojas Grass ^{1*}, Alicia Alonso Becerra ², Boris Luis Correa Frías ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {yarisbel, cfrias}@uci.cu

² Ministerio de Educación Superior. Calle 23 No. 565. alonso@mes.gob.cu

* Autor para correspondencia: yarisbel@uci.cu

Resumen:

La planificación es fundamental en la gestión organizacional ya que en ella se definen la misión y la visión a largo plazo, los objetivos de carácter prioritario (objetivos estratégicos) y las estrategias que desplegadas en acciones y tareas permitan alcanzar los objetivos que determinan el éxito de las organizaciones. La planificación se considera la principal tarea de la administración, de ahí que su correcta utilización beneficiará la actividad económica-social y el desarrollo del país. La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) y el Ministerio de Educación Superior (MES) trabajan en el desarrollo del Sistema de Planificación de Actividades 4.0 (SIPAC) que cumple con la Instrucción No.1 del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y materializa la concepción del Proyecto Estratégico del MES, a través del plan de actividades. En el presente trabajo se describe la solución que permite informatizar el proceso de elaboración del plan de actividades acorde a las exigencias actuales del país. Se describen las principales funcionalidades desarrolladas al sistema que lo adaptan a las necesidades de las entidades y constituyen una innovación. La planificación estratégica y el plan de actividades son herramientas de gestión que se integran, las tareas del plan se diseñan para cumplir con las acciones de las estrategias y avanzar hacia el logro de los objetivos estratégicos. SIPAC constituye una herramienta de apoyo al proceso de planificación en las entidades cubanas acorde con la construcción de una nación soberana y sostenible, el avance del país hacia el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 (PNDES 2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Palabras clave: Estrategias, informatización, objetivos estratégicos, planificación, procesos

Revistas de Sostenibilidad: Una revisión actualizada de la investigación científica en este sector

Antonio Hernández Domínguez ^{1*}, Juan Antonio Plasencia Soler ¹

¹ Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba {ahdominguez,juanps}@uci.cu

* Autor para correspondencia: ahdominguez@uci.cu

Resumen:

Los estudios sobre innovación y tecnología orientados a la sostenibilidad han recibido cada vez más atención en los últimos años. En concreto, un nuevo campo dedicado a la divulgación científica en el área de la sostenibilidad de forma organizada y accesible para todos ha ganado terreno y ha alcanzado una producción variada de artículos académicos al año. En este artículo se propone identificar los contornos intelectuales de este campo emergente mediante una revisión de los modelos de negocios que siguen, junto con un análisis bibliográfico de un grupo de artículos de revistas de dicha área del conocimiento. En este contexto se repasan once revistas especializadas sobre la sostenibilidad, haciendo hincapié en los análisis que tienen en cuenta la editorial, el resumen, los tipos de publicaciones que admiten, el país, los idiomas en que se publican los artículos, los servicios que brindan, y la realización de los principales procesos. En conjunto, los artículos aquí reseñados indican que la investigación futura debe abordar la creación de la revista cubana de sostenibilidad, permitiendo de esta forma a los investigadores compartir y divulgar la producción científica de la red de investigadores existentes en este sector.

Palabras clave: artículos, ciencia abierta, revistas científicas, sostenibilidad

La transformación digital como base para una educación superior Sostenible

Neili Machado García ^{1*}, Ángel Lloret ², Claudia Farradá Machado ³, Rafael Muñoz Guillena ⁴, Alain Lamadrid Vallina ³

¹ Universidad Agraria de La Habana. Mayabeque, Cuba neili@unah.edu.cu

² Universidad de Alicante. Alicante, España lloret@ua.es

³ Universidad Tecnológica de La Habana. La Habana, Cuba cfarrada@ceis.cujae.edu.cu

⁴ Ministerio de Educación Superior. La Habana, Cuba lamadrid@mes.gob.cu

* Autor para correspondencia: neili.machado@gmail.com

Resumen:

La transformación digital en las Instituciones de Educación Superior (IES) es clave para impulsar prácticas sostenibles alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este estudio analiza cómo tecnologías innovadoras pueden mejorar la eficiencia operativa, fomentar la educación inclusiva y reducir el impacto ambiental. Basándose en la política cubana de transformación digital, identifica componentes esenciales como liderazgo institucional, infraestructura tecnológica y compromiso académico, destacando la necesidad de cultura de innovación, gobernanza transparente y capacitación. Utilizando un enfoque mixto de análisis bibliométrico y cualitativo, se propone un marco holístico que integra sostenibilidad y digitalización a través de soluciones como campus inteligentes y prácticas de TI ecológicas. Los hallazgos subrayan el rol crítico de las IES en la promoción de la innovación sostenible, formando futuras generaciones para enfrentar desafíos globales, y ofrecen una hoja de ruta práctica para avanzar hacia una educación superior resiliente y alineada con la Agenda 2030.

Palabras clave: transformación digital, sostenibilidad, tecnologías digitales innovadoras

Autor/

Yunia Reyes González
Lidia Ruiz Ortiz

Compiladores/

Cristian Rey Ruiz Castro
Andy Martínez Tabares

Maquetación y Diseño/

Adrian Enrique de Huelbes Ocaña

ISBN: 978-959-286-086-5

Correo: uciencia@uci.cu

Teléfonos: +53 7 835 8265
+53 7 835 8221
+53 7 837 2577

Dirección: Carretera a San Antonio de los Baños, Km 2 1/2, Reparto Torrens,
Municipio Boyero, La Habana, Cuba

CP:19370

Universidad de las Ciencias
Informáticas

ISBN: 978-959-286-090-2

9 789592 860902